

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°3 AVRIL 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 3 AVRIL 2025

VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 2 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°3 Avril 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 3 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mars 2025

Retour des corrigés : 05 Avril 2025

Parution : Fin Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésutin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D'AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Transformation des Relations Soignant-Soigné Via les Plateformes Numériques : une Désincarnation Médicale ?12

**Ablakpa Jacob AGOBE &
YAO Kouakou Albert**

L'Avenir de l'Humanité à l'Ere de l'Intelligence Artificielle Générative37

Fofana Bintou Debora

Délimitation des Territoires des Villages et Conflits. Trajectoires Communautaires de Reconstruction du Lien Social à Yaoude (Ouest Ivoirien)58

Georges KOUAME

'Pass It On' Leadership: Planning and Actions for a Successful Succession, Intentional Transmission of Opportunity for the Next Generation78

Haja Raharijaona

Les Pistes Chronologiques de l'Histoire des Nuna (du XV^e au XVIII^e Siècle)103

Hyacinthe Wendlarima OUEDRAOGO

Dynamique démographique et activités agricoles autour des parcs nationaux du Mont Péko et de Taï en Côte d'Ivoire127

Jean-Paul N'Goran KOUASSI

**Diané Lucien ADOU &
Kopeh Jean-Louis ASSI**

Attributions familiales et gestion de la pauvreté sur le développement affectif des enfants dans la ville de Man (Côte d'Ivoire)159

Kouakou Mathias AGOSSOU

Le phénomène Bébés noirs en République du Congo : Sa spécificité, sa forme et sa nature réelle186

Maixent Cyr ITOUA ONDET

Bellarmin Hygin ELENGA

Reading the Chattering Wagtails of Mikuyu Prison as an Allegory of Post-Independent African Predicament212

SANSAN SIB

L'islam dans l'Assise du Pouvoir et dans la Strategie Politique de Mouammar Kadhafi (1969-1973).....239

SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU

La migration Sud-Nord des jeunes Camerounais, causes, difficultés et conséquences.....264

Steve Ondoua Samba

Contribution socio-économique de la filière bois-énergie dans l'Arrondissement de Kai-Kai, (Extrême-Nord Cameroun)286

Victor ASSOUA

Daniel BOGNO SAIDOU &

Natali Liba'a KOSSOUMNA

La problématique de la gestion des boues de vidange dans la ville moyenne de Koudougou au Burkina Faso.....308

Zakaria Zongo &

Fabienne Kafando

La Problématique Politique de l'Islamisme en Afrique de l'Ouest : 1953-2012331

KOUASSI Koffi Eric

Le Mode Actuel de Gouvernance en Afrique contre le Mode de Gouvernance Traditionnelle : entre Déceptions et Solutions360

Yao Emile KONAN &

Konan Jean-Marc KOUADIO

Transformation des Relations Soignant-Soigné Via les Plateformes Numériques : une Désincarnation Médicale ?

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

YAO Kouakou Albert

Université jean Lorougnon Guédé de Daloa

sciences sociales et humaines

Maître-assistant

ykalbert@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude interroge l'impact des plateformes numériques sur la relation soignant-soigné, à l'aune d'une possible désincarnation des interactions médicales. Dans un contexte de numérisation croissante du soin, elle vise à analyser les reconfigurations communicationnelles et interactionnelles induites par ces dispositifs. Méthodologiquement, une triangulation a été mobilisée, croisant analyse discursive d'échanges en ligne, entretiens semi-directifs avec soignants et patients, et observation participante sur des plateformes de télémédecine. Les résultats montrent une transformation des régulations interactionnelles : dilution des marqueurs de présence, asymétrie accrue de la relation et reconfiguration du cadre rituel du soin. La discussion révèle une ambivalence : si la médiation numérique optimise l'accès au soin, elle altère la performativité du face-à-face clinique. En conclusion, cette désincarnation ne signifie pas une déshumanisation totale, mais redéfinit les normes d'engagement et d'autorité dans l'espace médical digitalisé.

Mots clés : Transformation, relations soignant-soigné, Plateformes de sante digitales, interactions médicales.

Abstract :

This study examines the impact of digital platforms on the doctor-patient relationship, in the light of a possible disembodiment of medical interactions. Against a backdrop of increasing digitisation of healthcare, it aims to analyse the communicative and interactional reconfigurations brought about by these devices. Methodologically, a triangulation was used, combining discursive analysis of online exchanges, semi-directive interviews with carers and patients, and participant observation on telemedicine platforms. The results show a transformation of interactional regulations: dilution of markers of presence, increased asymmetry in the relationship and reconfiguration of the ritual framework of care. The discussion reveals an ambivalence: while digital mediation optimises access to care, it alters the performativity of the clinical face-to-face encounter. In conclusion, this disembodiment does not mean total dehumanisation, but it does redefine the norms of commitment and authority in the digital medical space.

Key words: Transformation, care-giver-patient relationships, digital healthcare platforms, medical interactions.

Introduction

Les constats empiriques révèlent que l'intégration croissante des plateformes digitales dans les services de santé redéfinit les interactions entre soignants et soignés. Ces technologies, en facilitant la consultation à distance, la téléexpertise ou encore la gestion numérique des dossiers médicaux, offrent une accessibilité et une rapidité inédites dans la prise en charge des patients. Cependant, cette transition technologique s'accompagne d'une diminution des interactions physiques, réduisant la dimension relationnelle et émotionnelle de la pratique médicale. Les patients, bien que

séduits par ces outils pour leur commodité, expriment souvent un manque de proximité humaine, tandis que les soignants s'interrogent sur la perte de l'intuition clinique liée à l'absence de contact direct.

Le paradoxe émerge dans cette tension entre l'efficacité opérationnelle des plateformes digitales et la désincarnation croissante des interactions médicales. Alors que la technologie promet une prise en charge plus rapide et mieux coordonnée, elle tend également à déshumaniser la relation soignant-soigné en la restreignant à des échanges fonctionnels médiés par des écrans. Ce paradoxe soulève une question centrale : comment préserver la qualité et l'humanité des interactions médicales dans un contexte où la digitalisation tend à réduire la richesse des échanges interpersonnels, essentiels à la confiance et au soin ?

Ainsi, la question de recherche pourrait se formuler comme suit : Comment la digitalisation des services de santé, à travers les plateformes numériques, transforme-t-elle les relations soignant-soigné, et quelles en sont les implications sur la qualité des interactions médicales ? L'objectif de cette étude est d'analyser les impacts des outils numériques sur les dynamiques relationnelles entre soignants et patients, en identifiant les formes de dépersonnalisation qu'ils induisent, ainsi que les stratégies d'adaptation mises en place par les acteurs pour maintenir la dimension humaine du soin.

La justification de cette étude repose sur des enjeux sociaux et scientifiques cruciaux. Socialement, elle interroge les conséquences de la digitalisation sur une relation médicale qui reste au cœur de la qualité des soins et du bien-être des patients. Scientifiquement, elle contribue à enrichir les débats sur l'évolution des pratiques médicales à l'ère numérique, en explorant les tensions entre innovation technologique et

valeurs fondamentales du soin, telles que l'empathie, la confiance et la présence humaine.

L'analyse approfondie des productions scientifiques portant sur l'évolution des interactions soignant-soigné met en lumière une multiplication des travaux questionnant la reconfiguration des dynamiques relationnelles sous l'effet de la pénétration du numérique dans le champ de la santé. Inscrites à l'intersection de la sociologie des techniques, de la sociologie de la santé et des sciences de l'information, ces recherches soulignent une recomposition des rapports de pouvoir, de légitimité et de confiance, traduisant une imbrication croissante entre dispositifs technologiques et pratiques médicales conventionnelles. Bien au-delà d'un simple levier d'optimisation des soins, l'intégration du numérique au sein des espaces thérapeutiques reconfigure les schèmes d'autorité, institue de nouveaux modes d'intermédiation et contribue à une redéfinition des cadres normatifs structurant l'expérience et les interactions des acteurs du soin.

Les analyses développées par Malfilatre (2024) révèlent que divers acteurs institutionnels, industriels et professionnels de santé s'accordent sur la nécessité d'« accélérer le virage numérique » dans le domaine médical. Dans un contexte marqué par la rationalisation des dépenses de santé, la crise structurelle de l'hôpital public et les tensions au sein de la médecine libérale, la digitalisation du système de soins apparaît à la fois comme une réponse stratégique aux contraintes économiques et comme un vecteur d'innovations organisationnelles et cliniques. Cet article propose une approche située de la santé numérique, en examinant son appropriation à travers les pratiques effectives des médecins qui en sont les principaux opérateurs et les configurations socio-professionnelles dans lesquelles elle s'inscrit. À cette fin,

l'étude mobilise une ethnographie du travail médical au sein de SOS Médecins, espace privilégié pour analyser les usages situés des technologies numériques et les conditions sous lesquelles celles-ci peuvent être investies d'une valeur soignante par les professionnels.

Selon Rougé-Bugat & Béranger(2021), l'essor des technologies numériques appliquées à la santé induit une reconfiguration progressive des modalités d'interaction entre les acteurs du champ médical, marquant une inflexion notable dans l'exercice de la médecine. La relation entre le médecin généraliste et le patient connaît ainsi une redéfinition, au travers d'un processus de redistribution des rôles où le patient, désormais doté d'un accès accru à l'information médicale, tend à s'inscrire comme un agent plus proactif dans la gestion de sa trajectoire thérapeutique. Ce phénomène est particulièrement observable dans l'organisation des soins dédiés aux pathologies chroniques, notamment en oncologie, où l'intégration des interfaces numériques structure l'articulation entre les dispositifs de soins de ville et l'hôpital. Toutefois, cette digitalisation croissante soulève des enjeux majeurs, tant en termes de gouvernance des données médicales posant des défis relatifs à leur sécurisation, leur confidentialité et leur pertinence que sur le plan éthique et juridique. La médiation numérique introduit en effet un troisième acteur dans la relation soignante, instaurant de nouvelles interrogations sur la responsabilité médicale, l'exercice du libre arbitre, l'autonomie décisionnelle, ainsi que sur les risques de fragmentation, d'exclusion ou de discrimination qu'une telle mutation pourrait engendrer.

Les travaux d'Habib et Loup (2019) ont révélé que l'usage des technologies de l'information (TI) devient de plus en plus essentiel dans le domaine de la santé. Au cours des dernières

années, on observe une croissance exponentielle des solutions numériques destinées tant aux professionnels de santé qu'au grand public. Cette montée en puissance des outils numériques, souvent regroupés sous l'appellation de santé numérique, est perçue comme un levier majeur de transformation des systèmes de santé. Si des phénomènes comme le big data médical ou la santé connectée attirent une attention médiatique et suscitent des préoccupations, des outils numériques apparemment plus simples, tels que Doctissimo, Doctolib, ou les avis patients sur Google, ont déjà amorcé des dynamiques tangibles et significatives qui modifient les pratiques médicales, les interactions entre les différents acteurs, ainsi que l'organisation et le parcours des soins. Ces applications sont volontairement qualifiées d'anodines pour souligner le fait qu'elles ne semblent pas, a priori, avoir un pouvoir de transformation radicale. Néanmoins, elles révèlent des logiques de changement caractéristiques de la santé numérique.

En effet, si la santé numérique a bénéficié d'investissements substantiels au cours des quatre dernières décennies, elle a également connu de nombreux échecs (Edmondson et al., 2001 ; David et al., 2003 ; Hailey et Crowe, 2003 ; Menon et al., 2009 ; Blumenthal et Tavenner, 2010). L'introduction de ces technologies dans le secteur de la santé rencontre souvent des obstacles notables, tant sur le plan de leur déploiement que de leur adoption (Gherardi, 2010 ; Yeow et Goh, 2015). Les évolutions les plus significatives du système de santé français ne proviennent en réalité pas des dispositifs technologiques créés spécifiquement par ou pour les structures sanitaires. Elles émergent davantage d'applications mobiles ou web populaires auprès des patients et des professionnels, et ces

transformations, souvent discrètes, se produisent parfois sans que l'on en prenne immédiatement conscience.

Les travaux de Berthou (2021) et Nève de Mévergnies (2023) révèlent que les discours autour de la télémédecine sont fréquemment influencés par ce que l'on pourrait qualifier de « solutionnisme technologique ». Cette approche suppose que toutes les problématiques sociales peuvent être résolues par l'introduction de solutions techniques, une idée largement véhiculée par les pouvoirs publics et les acteurs industriels. Ces derniers présentent la télémédecine comme un ensemble d'outils censés rationaliser les soins et améliorer la prise en charge des patients, notamment en limitant des phénomènes tels que les déserts médicaux. Ces technologies sont perçues comme des extensions naturelles des pratiques existantes, visant à améliorer les soins tout en s'intégrant de manière fluide dans des environnements professionnels déjà bien établis.

La santé numérique se développe ainsi, en grande partie sous l'impulsion de politiques publiques, avec des plans d'action renouvelés depuis 2013 pour encourager son adoption et son expansion. Les promesses des outils numériques sont nombreuses : assurer une meilleure continuité et sécurité des soins, renforcer l'autonomie des patients grâce à un meilleur accès à l'information et les impliquer davantage dans un système de santé en pleine réorganisation. Cependant, ces perspectives soulèvent aussi des critiques, tant sur le plan politique et social que sur les enjeux éthiques, sans oublier les interrogations concernant la véritable valeur ajoutée de ces technologies. C'est dans ce cadre que l'outil Immuno-soins a été développé aux Cliniques universitaires Saint-Luc, visant à améliorer le suivi des patients sous immunothérapie dans le cadre de leur traitement contre le cancer.

Dans sa thèse, Goulinet-Fité (2020) met en évidence l'importance du *care* dans les relations entre soignants. L'auteur souligne que, quel que soit le contexte, les professionnels de santé doivent constamment garder à l'esprit que chaque geste, chaque parole, chaque écoute, même les actes techniques, doivent s'inscrire dans une démarche centrée sur l'attention à l'autre. Cela implique de prendre soin de la personne qui, en toute confiance, s'est remise entre leurs mains, en lui offrant un soutien qui dépasse la simple prestation médicale (Lehmann, 2005).

Les travaux de Thomas et al. (2021) concluent que la production d'une technologie numérique n'est jamais exempte de biais ou de déterminismes sociaux. En fonction du contexte relationnel dans lequel elle s'intègre, les effets attendus de cette technologie peuvent être profondément modifiés par les manières dont elle est effectivement utilisée. Ainsi, loin d'être un simple outil technique, la médiation offerte par ces technologies est avant tout de nature sociale. L'objet numérique, loin de se contenter de se substituer à la relation humaine, la réactive en permanence et favorise son extension et son amplification. Paradoxalement, ce qui constituait auparavant la relation, en l'absence de technologie, se trouve à la fois conservé et intensifié par cette dernière.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La théorie de la désincarnation des interactions humaines et la théorie de la structuration sociale constituent l'ancrage théorique de cette étude. La première, tirée des travaux sur la désincarnation dans le contexte des nouvelles technologies, postule que l'utilisation croissante des plateformes numériques pour les soins médicaux entraîne une perte de la dimension

humaine et émotionnelle dans l'interaction entre le soignant et le soigné. Cette théorie souligne que l'absence de contact physique et l'interaction médiée par l'écran réduisent la capacité des soignants à percevoir des signes non verbaux, tels que les expressions faciales et le langage corporel, essentiels pour une prise en charge holistique. Cependant, cette théorie présente la limite de considérer les interactions numériques comme intrinsèquement déshumanisantes, sans prendre en compte les possibilités d'empathie et de soutien psychologique qui peuvent émerger à travers ces plateformes.

La théorie de la structuration sociale, quant à elle, met en lumière l'interaction dynamique entre les structures sociales (ici les institutions médicales et les plateformes numériques) et les agents sociaux (les soignants et les patients). Selon cette théorie, les plateformes de santé numériques ne transforment pas seulement les relations, mais elles redéfinissent les rôles des acteurs en fonction des usages qui en sont faits. Les soignants peuvent voir leur rôle régi par les impératifs technologiques, tandis que les patients naviguent entre une forme d'autonomisation et une dépendance accrue aux outils numériques. Néanmoins, une limite de cette théorie réside dans le fait qu'elle ne rend pas pleinement compte des obstacles matériels et des inégalités d'accès aux technologies qui peuvent restreindre l'influence de ces plateformes dans certaines populations. Ces deux théories, en interaction, permettent d'analyser en profondeur les enjeux de la transformation des relations médicales dans un contexte de digitalisation des soins.

Cette recherche qualitative explore l'évolution des interactions entre soignants et patients à travers l'utilisation des plateformes numériques de santé à Abidjan. L'échantillon est constitué de professionnels de santé (médecins, infirmiers,

psychologues) et de patients ayant recours à ces technologies. Le choix d'Abidjan s'explique par son dynamisme urbain et son développement rapide dans le domaine de la santé numérique, offrant un terrain d'étude pertinent pour analyser l'impact des innovations technologiques sur les relations médicales. Les soignants retenus doivent justifier d'une expérience en télémédecine et dans l'usage des plateformes numériques au quotidien. Les patients doivent être des utilisateurs actifs de ces outils pour leur suivi médical et accepter de participer à l'étude. L'échantillonnage repose sur la technique de « boule de neige », où chaque participant oriente vers d'autres personnes pouvant enrichir l'analyse, garantissant ainsi une diversité des expériences recueillies. Les individus n'ayant pas une utilisation significative de ces technologies ou ne donnant pas leur consentement éclairé sont exclus de l'étude.

L'enquête repose sur des entretiens semi-directifs afin d'explorer en profondeur les perceptions, attitudes et expériences des participants face à la possible déshumanisation des interactions médicales. Ces entretiens sont enregistrés puis retranscrits intégralement. En parallèle, des observations directes sont menées lors de consultations en ligne et de séances de télémédecine afin de capter les éléments non verbaux des échanges numériques. L'analyse des données s'appuie sur une grille thématique permettant d'identifier les principaux axes récurrents dans les discours des participants. Une approche inductive est utilisée pour dégager des tendances émergentes et tirer des conclusions sur l'évolution des relations entre soignants et patients dans un cadre numérique. Cette méthodologie vise à mieux cerner l'impact des plateformes de santé sur les perceptions des acteurs concernés, tout en intégrant les enjeux éthiques et sociaux liés à cette transformation digitale.

2. Résultats

2.1. Désincarnation des relations soignant-soigné à travers l'utilisation des plateformes de santé numériques

Dans les contextes de soins à distance, les interactions verbales et non verbales, qui constituent des éléments essentiels de la relation médicale traditionnelle, sont grandement réduites.

Cette déclaration illustre : « Par exemple, dans une consultation virtuelle menée via une application de télémédecine, les soignants et les patients se retrouvent face à un écran, ce qui limite le contact visuel, les gestes et autres formes de communication corporelle qui jouent un rôle crucial dans la création d'une relation de confiance. Cette absence d'interaction physique peut entraîner un sentiment de distanciation et de froideur de la part des patients, ce qui affecte leur perception de la qualité des soins reçus. Les patients se sentent souvent moins entendus, moins soutenus émotionnellement, ce qui peut impacter la dynamique thérapeutique ».

L'analyse de cette problématique met en lumière une reconfiguration des dynamiques interactionnelles dans le champ médical sous l'influence des technologies numériques. Inspirés par les travaux contemporains sur la communication et les relations sociales, notamment ceux de Goffman(1974) ou Habermas(1987), il apparaît que l'interaction en face-à-face constitue une base fondamentale pour établir une relation de confiance. La téléconsultation, en dématérialisant cette proximité, redéfinit les modalités d'échange entre soignant et soigné, en limitant les indices non verbaux essentiels tels que les gestes, le ton de la voix ou le contact visuel, qui sont traditionnellement mobilisés pour exprimer l'écoute,

l'empathie et le soutien émotionnel. Selon des recherches récentes, ces éléments de communication implicite renforcent la perception de la qualité des soins, et leur absence dans les consultations numériques contribue à un sentiment de déshumanisation et de froideur relationnelle.

Les théories critiques sur la technologie, portées par des penseurs comme Foucault ou Bauman, offrent également une grille de lecture pertinente. Elles suggèrent que la médiation technologique tend à rationaliser les interactions sociales, en les réduisant à des échanges fonctionnels plutôt qu'à des relations humaines profondes. Dans le cadre médical, cela intensifie une logique de productivité et d'efficacité au détriment de l'expérience subjective du patient. En effet, le temps consacré à l'écoute active ou aux échanges informels est souvent raccourci, accentuant le sentiment des patients d'être moins entendus ou compris. Ce constat soulève une tension fondamentale : comment intégrer les avancées numériques dans les pratiques médicales sans perdre les dimensions humaines et relationnelles qui constituent le cœur de la dynamique thérapeutique ? Ces enjeux invitent à repenser les outils numériques pour qu'ils complètent, plutôt qu'ils ne remplacent, la richesse des interactions humaines dans le soin.

2.2. Impact de la transformation numérique sur la personnalisation des soins

La gestion des soins via des plateformes de santé numériques implique souvent l'automatisation de certains processus, comme la collecte d'informations médicales ou la prescription de traitements.

Ce propos illustre : « *Dans des consultations de suivi, un algorithme pourrait décider de l'approche thérapeutique sans tenir compte de la subjectivité et des particularités individuelles*

du patient. Ce modèle, bien qu'efficace en termes d'optimisation des processus, risque de réduire la capacité du soignant à adapter ses recommandations aux spécificités du vécu et des besoins émotionnels du patient. De ce fait, les patients peuvent ressentir un manque de personnalisation dans le suivi de leur santé. Ce qui nuit à leur sentiment d'être pris en charge de manière globale ».

L'analyse sociologique de cette problématique souligne une tension croissante entre la rationalisation des soins médicaux par les algorithmes et la reconnaissance de la subjectivité des patients. Inspirés par les réflexions de Max Weber(1971) sur la rationalité instrumentale et ses prolongements contemporains chez Anthony Giddens (1987), les systèmes algorithmiques incarnent une quête d'efficacité et de standardisation. Ils permettent d'optimiser les processus décisionnels en se basant sur des données objectives et des probabilités, mais en font abstraction de la singularité des parcours de vie et des besoins émotionnels des individus. Cela reflète un basculement vers une médecine technocratique, où le savoir scientifique prédomine, au détriment de la médecine narrative qui valorise l'écoute et la compréhension du vécu des patients.

En s'appuyant sur des perspectives orientales, notamment celles influencées par les réflexions d'Amartya Sen(1985) sur les capacités humaines, l'enjeu devient clair : l'approche algorithmique peut restreindre la liberté d'agir et de choisir des patients en les réduisant à des données statistiques. Cela entrave leur capacité à s'engager pleinement dans leur propre prise en charge. Par ailleurs, des sociologues critiques comme Zygmunt Bauman(2013) ou Shoshana Zuboff rappellent que l'emprise des technologies dans des contextes intimes, comme la santé, peut déshumaniser les interactions, en remplaçant la relation thérapeutique par des logiques de calcul et

d'automatisation. Ce manque de personnalisation risque d'éroder la confiance des patients et de réduire leur adhésion aux soins, car ils peuvent se sentir traités comme des "objets" dans un système impersonnel. Cela invite à un débat crucial : comment intégrer l'intelligence artificielle sans marginaliser les dimensions humaines et émotionnelles du soin, qui restent essentielles pour une prise en charge holistique et éthique ?

2.3. Redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique face à la question de la relation de pouvoir entre le médecin et le patient

Les plateformes numériques offrent souvent aux patients un accès direct à une grande quantité d'informations médicales, ce qui modifie l'équilibre des connaissances entre le soignant et le soigné.

Cette déclaration éclaire : « Aujourd'hui, avec le numérique, on peut savoir un peu de quoi , on souffre à partir de quelques signes de maladie qu'on a en consultant des forums en ligne ou des bases de données médicales avant de consulter un médecin, et je le fais. Cela peut nous amener en tant que malades à confronter un peu même si, on n'est pas spécialiste de santé à comparer un peu les informations du traitant ou à rechercher des alternatives aux conseils du professionnel de santé. C'est mon avis en tant qu'un intellectuel de l'introduction du numérique dans le système de santé dans nos pays en souffrance ou en retard dans leurs systèmes de santé par rapport à l'occident. Nous devons, nous adapter et non rester toujours à la traine. Le numérique ne remplace pas l'homme dans la médecine. Mais c'est une aide pour gagner en efficacité et en temps ».

L'analyse sociologique de cette perspective met en lumière la manière dont le numérique reconfigure les rapports entre

patients et professionnels de santé, en introduisant des dynamiques d'information, de pouvoir et de défiance qui résonnent avec les théories contemporaines de la société de l'information. Les travaux de sociologues anglo-saxons comme Anthony Giddens sur la modernité réflexive et la confiance institutionnelle permettent d'interpréter cette pratique comme un phénomène de désinstitutionnalisation partielle du savoir médical. En accédant directement aux informations sur leur état de santé via des forums ou des bases de données, les patients deviennent des acteurs informés, capables de confronter les diagnostics ou les traitements proposés par les professionnels. Cette autonomisation du patient s'inscrit dans une dynamique où les savoirs experts, autrefois exclusifs, se voient démocratisés, même si cette démocratisation comporte des risques liés à la diffusion d'informations peu fiables ou non contextualisées.

D'un point de vue oriental et africain, cette adaptation du numérique dans des contextes où les systèmes de santé sont souvent sous-financés et inégalement accessibles peut être interprétée à travers la pensée d'Amartya Sen (*Op cit*) sur les capacités. L'utilisation des technologies numériques dans ces régions permet d'élargir les opportunités de prise en charge, en rendant l'information médicale accessible à des populations qui pourraient être éloignées des centres de soins.

Toutefois, cette transformation ne se fait pas sans tensions. Les travaux critiques européens, tels que ceux d'Ulrich Beck(2001) sur la société du risque, éclairent les dangers potentiels liés à cette autonomisation : la surinformation ou la mauvaise interprétation des données médicales peuvent accroître l'anxiété des patients ou encourager des comportements inappropriés en matière de santé. La mise en garde exprimée dans ce témoignage que le numérique ne

remplace pas l'humain mais en est un complément invite donc à un équilibre. Il s'agit de promouvoir une intégration responsable des technologies qui renforce les systèmes de santé tout en préservant le rôle central des interactions humaines dans la relation soignant-soigné.

3. Discussion

Les résultats révèlent une tension profonde entre les avantages indéniables de la digitalisation des soins et les défis qu'elle engendre sur le plan humain. D'un côté, les plateformes numériques offrent des solutions pratiques qui facilitent l'accès rapide aux soins médicaux, notamment pour les populations éloignées des centres de santé ou pour ceux confrontés à des contraintes de mobilité. Elles permettent une gestion plus fluide des rendez-vous, un suivi à distance plus constant et l'instantanéité des échanges, ce qui accroît l'efficacité du système de santé. Cependant, d'autre part, ce mode de soin à distance semble sacrifier un aspect fondamental de la relation thérapeutique : l'interaction humaine. Les patients, bien que bénéficiant d'un accès facilité, font souvent état d'un sentiment de déshumanisation. L'absence de contact physique et la réduction des échanges non verbaux dans ces consultations à distance rendent difficile l'établissement d'un lien émotionnel authentique. L'empathie, l'écoute active, et la confiance, des éléments clés du processus de guérison, sont fragilisés dans ces contextes virtuels. Les patients se sentent souvent réduits à des cas à traiter et non plus à des individus à comprendre dans leur globalité.

Dans un même ordre d'idées, les professionnels de santé, bien que bénéficiant de la praticité et de l'efficacité de ces outils numériques, se heurtent à une difficulté similaire : celle de

maintenir une relation thérapeutique authentique. De nombreux soignants rapportent un manque de proximité émotionnelle avec leurs patients, une barrière créée par l'écran qui empêche une lecture complète du patient, tant sur le plan psychologique que social. Leurs gestes, expressions faciales et leur capacité à percevoir les signaux corporels du patient, éléments précieux dans le diagnostic et l'accompagnement, sont limités. Bien que les plateformes offrent une réponse rapide aux demandes médicales, elles contribuent, de façon non négligeable, à la transformation du soignant en simple fournisseur de services, éloigné de la fonction plus humaine et relationnelle qu'il occupait auparavant. Cette réduction de l'intimité relationnelle entre le patient et le soignant risque de transformer la médecine en une simple transaction, réduisant le caractère holistique du soin et fragilisant ainsi le lien de confiance nécessaire à la guérison.

En tenant compte des résultats évoqués précédemment, nous optons pour une approche axée sur l'économie discursive. Ce choix analytique découle de notre volonté de ne pas examiner en détail tous les présents dans la matrice des éléments de résultats, afin d'éviter toute répétition. Ainsi, nous concentrons notre analyse sur l'axe suivant : « Redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique face à la question de la relation de pouvoir entre le médecin et le patient »

La redéfinition des rôles des acteurs médicaux dans le contexte numérique bouleverse les dynamiques traditionnelles de pouvoir entre le médecin et le patient, en instaurant un nouvel équilibre où l'accès à l'information modifie les rapports d'autorité. Autrefois, le savoir médical était principalement détenu par le médecin, ce qui lui conférait une position dominante dans la relation soignant-soigné. Cependant, avec

l'avènement des technologies numériques, les patients ont désormais un accès direct et immédiat à une multitude de ressources médicales, ce qui leur permet de devenir des acteurs informés dans leur parcours de soins. Cette évolution introduit une forme de décentralisation du pouvoir, où le médecin n'est plus l'unique source de vérité. Toutefois, cette nouvelle dynamique ne se fait pas sans tensions : d'une part, les patients peuvent ressentir un sentiment d'autonomie accru, mais d'autre part, l'abondance d'informations non filtrées et parfois contradictoires peut susciter confusion et méfiance, redéfinissant ainsi le rôle du médecin qui doit désormais non seulement offrir des conseils professionnels, mais aussi guider le patient dans un univers numérique complexe. Ce changement engendre une redistribution de pouvoir, où la relation devient plus collaborative, mais aussi plus fragile, nécessitant une réévaluation constante de l'autorité et de la confiance mutuelle.

Ces résultats corroborent les conclusions des travaux de Béranger (2014) en mettant en évidence l'impact croissant du numérique sur la gestion et l'utilisation des données. Avec la numérisation des connaissances accumulées au fil des siècles, les services en ligne, les réseaux sociaux, les appareils connectés et les outils mobiles génèrent en continu de nouvelles informations. Leur stockage, leur diffusion et leur exploitation font désormais partie intégrante du quotidien. Ces « métadonnées » ou big data constituent une ressource clé pour l'économie et le savoir contemporain. Dans le domaine médical, les données sont devenues un pilier central du développement d'une médecine plus personnalisée, préventive et prédictive.

L'essor de l'e-santé, de la télémédecine et des bases de données médicales entraîne des mutations profondes, tant sur

le plan juridique qu'économique. Ces transformations s'accompagnent d'une certaine incertitude dans la relation entre médecins et patients, qui reposaient autrefois sur des principes et des normes bien établis. L'accès et l'usage des informations médicales oscillent désormais entre confidentialité et transparence, soulevant de nouvelles interrogations éthiques. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) bouleverse les repères traditionnels du secteur médical, jusqu'à redéfinir certains fondements de la pratique clinique.

Par ailleurs, avec l'avènement des objets connectés et l'essor des interactions numériques (Casilli, 2010), le patient acquiert un rôle plus actif dans la gestion de sa santé. Grâce à l'analyse de données personnalisées, il a le sentiment d'exercer un plus grand contrôle sur ses décisions médicales et de renforcer son autonomie. Ce changement transforme la relation soignant-soigné vers un modèle plus collaboratif, basé sur la prise de décision partagée et la prévention. Cependant, cette évolution repose sur un équilibre délicat entre la protection des données personnelles et leur transparence, posant des défis majeurs en matière de régulation et de respect de la vie privée. L'omniprésence des réseaux sociaux accentue cette problématique, en favorisant une exposition accrue des informations de santé, parfois au détriment de la confidentialité.

C'est dans cette veine que Cayol(2023) souligne que la dynamique d'expansion de la télémédecine, et plus spécifiquement de la téléconsultation, a longtemps été entravée par une appréhension structurelle relative à la potentialisation des vulnérabilités du patient. En effet, la dématérialisation de la relation soignante soulevait des inquiétudes quant à l'exposition accrue des données médicales

sensibles et à la distanciation du sujet malade dans un dispositif perçu comme davantage technocratique et désincarné. Toutefois, dans le sillage de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19, cette modalité d'interaction thérapeutique s'est progressivement normalisée, s'inscrivant dans un mouvement plus large de recomposition des pratiques médicales. En favorisant une relative autonomisation du patient dans la gestion de son parcours de soin, elle n'est pas sans susciter des interrogations quant au risque d'une reconfiguration du modèle biomédical vers une logique marchande, où l'utilisateur de soins tendrait à être repositionné en tant que consommateur dans un système de santé de plus en plus structuré par les logiques de plateformes et de rationalisation économique.

Les recherches de Dumez et Minvielle (2020) mettent en lumière que la santé numérique semble incarner une véritable révolution dans le domaine médical. Certains envisagent une disparition progressive des médecins sous l'effet de l'essor des technologies numériques, voire même l'avènement de la fin de la mort. Cependant, l'histoire regorge de révolutions annoncées qui ne se sont pas concrétisées, et ce sont souvent des effets inattendus qui émergent, accompagnés de résistances mal anticipées. Pourtant, malgré ces incertitudes, il est difficile de ne pas penser que la santé numérique pourrait représenter une innovation d'une ampleur inédite. Elle présente au moins deux caractéristiques essentielles. D'une part, sa diffusion se fait à une vitesse sans précédent. D'autre part, elle ouvre des perspectives inédites : les objets connectés permettent aux citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur santé, les progrès en génomique révèlent de nouvelles connaissances sur les risques de maladies, et le suivi à distance des patients rend les consultations physiques moins

nécessaires. Ces éléments laissent entrevoir une « destruction créative » du système de santé tel que nous le connaissons.

Aujourd'hui, le patient peut échanger avec d'autres malades sur des forums dédiés, réaliser ses propres analyses (glycémie, température), les transmettre aux professionnels de santé, ou encore suivre des programmes thérapeutiques basés sur des jeux sérieux (serious games) dans le cadre de sa rééducation. Grâce aux échanges à distance, les patients peuvent désormais exprimer des préoccupations jusqu'alors mal prises en charge, comme mieux comprendre certaines informations concernant leur traitement. Cette meilleure écoute et prise en compte des demandes renforce la confiance dans le système de santé, un facteur essentiel à l'efficacité des soins. De plus, grâce à l'analyse en temps réel des données, il devient possible d'adopter une approche relationnelle plus fine et de personnaliser davantage les réponses thérapeutiques, rendant ainsi les soins plus efficaces.

Ces avancées technologiques s'inscrivent dans un mouvement plus large de démocratie sanitaire, apparu dans les années 1990, visant à redonner du pouvoir au patient et à réduire l'asymétrie des savoirs et des pouvoirs entre les médecins et les patients. L'un des principaux porteurs de ce mouvement, Christian Saout, ancien président de l'association AIDES, déclarait : « Savoir, c'est pouvoir. Voilà, c'est ça qu'on veut : c'est avoir du savoir, avoir de la connaissance pour pouvoir mener sa vie de malade, sa vie de patient, du mieux qu'on l'entend. » La démocratie sanitaire a d'abord abordé la question de la relation entre patients et médecins sous l'angle des droits, en instituant des dispositifs comme la charte du patient hospitalisé, le droit d'accès au dossier médical, et le consentement éclairé. Au fil du temps, les patients ont acquis la capacité d'influencer les orientations du système de santé. Le

mouvement associatif, en particulier dans les domaines du VIH et de la myopathie, a joué un rôle croissant dans l'élaboration des politiques de recherche, des formes de traitement et dans certaines décisions médicales. Du point de vue politico-juridique, la démocratie sanitaire a permis l'affirmation de droits, l'amélioration de la qualité des services, la représentation dans des instances de décision et a conduit à une relation plus équilibrée entre patients et professionnels de santé dans des contextes cliniques spécifiques.

Conclusion

L'analyse des transformations induites par l'utilisation des plateformes numériques de santé met en évidence un bouleversement majeur des relations traditionnelles entre soignant et soigné. Si ces nouvelles technologies offrent une accessibilité accrue aux soins, une efficacité renforcée dans la gestion des demandes et un gain de temps précieux pour les professionnels, elles sont également sources de tensions. En effet, la dématérialisation des soins et la communication à distance tendent à effacer la dimension humaine des interactions. Le recours aux plateformes numériques réduit la possibilité de créer des liens affectifs et de construire une relation de confiance fondée sur l'écoute, la compassion et la compréhension mutuelle. Les patients expriment souvent un sentiment de distanciation émotionnelle, ce qui fragilise leur expérience du soin et remet en question l'empathie inhérente à la pratique médicale.

D'autre part, cette évolution soulève des enjeux sociologiques concernant la désincarnation du soin médical, phénomène qui pourrait affecter à long terme la qualité du rapport soignant-soigné. La distance physique, la gestion

automatisée des consultations et le recours systématique à des outils numériques risquent d'aliéner les patients, les réduisant à des simples données informatiques ou à des cas cliniques traités de manière anonyme. Si la proximité est un des piliers de l'expérience de soin, le modèle numérique en place menace de la dépersonnaliser. Il est donc essentiel de repenser les modalités de cette digitalisation afin de maintenir une dimension humaine dans l'accompagnement des patients. Une réflexion profonde sur l'équilibre entre technologie et humanité s'avère cruciale, pour éviter que l'évolution numérique ne se fasse au détriment de la relation thérapeutique et du bien-être psychologique des patients.

Bibliographie

- BAUMAN Zygmunt, 2013. *La vie liquide*, Fayard, Paris
- BECK Ulrich, 2001. *La société du risque : Sur la voie d'une autre modernité* (traduction française, l'original allemand date de 1986).
- BERANGER Jérôme, 2014. *Vers une médecine connectée, adaptée et personnalisée centrée sur les données et les big data médicales*. SIH 23 : Les journées Athos, Perpignan, France. https://www.researchgate.net/profile/J-Beranger/publication/282075923_Vers_une_medicine_connectee_mesuree_et_personnalisee_centree_sur_les_donnees_et_les_Big_Data_medicaux/links/560278c708aeaf867fb6b3d8/Vers-une-medicine-connectee-mesuree-et-personnalisee-centree-sur-les-donnees-et-les-Big-Data-medicaux.pdf (Consulté le 29 janvier 2025).
- BERTHOU Valentin, 2021. *Mathieu-Fritz (A.), Le praticien, le patient et les artefacts*, Génèse des mondes de la télémédecine,

Presses des Mines, 611-615. <https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2022-3-page-611> (Consulté le 30 janvier 2025).

CAYOL Amandine, 2023. *Le patient utilisateur de la télémédecine, quelles transformations ?* Droit, Santé et Société, 2023(3), 7. <https://shs.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2023-3-page-7?lang=fr> (Consulté le 30 janvier, 2025).

DUMEZ Hervé & MINVIELLE Etienne, 2020. *Jusqu'où la santé numérique va-t-elle transformer l'organisation des soins ?* Dans C. Lindenmeyer & M.-P. d'Ortho (Eds.), *Santé connectée* (pp. 33-43). Les Essentiels d'Hermès, Éditions du CNRS. fihal-03059736ff (Consulté le 30 janvier 2025).

GIDDENS Anthony, 1987. *La constitution de la société : Éléments de la théorie de la structuration*, Presses Universitaires de France (PUF).

GOFFMAN Erving, 1974. *Les rites d'interaction*, Les Éditions de Minuit.

GOULINET-FITE Géraldine, 2020. *Dimension(s) numérique(s) du soin à domicile en contexte de vieillissement et de maladie chronique : Quelles contributions à l'institution d'un environnement socio-technique capacitant ?* Sciences de l'information et de la communication, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III. ffNNT : 2020BOR30005ff. fftel-02983315.

HABERMAS Jürgen, 1987. *Théorie de l'agir communicationnel*, (TR Lagneau, Trans.). Fayard. (Œuvre originale publiée en 1981).

HABIB Johanna & LOUP Pierre, 2019. *Quand l'adoption d'une application perçue comme anodine engage une transformation profonde du système de santé : Le cas de Doctolib*. <https://aim.asso.fr/upload/Colloques->

AIM/AIM2019/AIM2019_HABIB_LOUP.pdf (Consulté le 30 janvier 2025).

MALFILATRE Marie Ghis, 2024. *Dans les paradoxes du virage numérique en santé*, Revue internationale francophone d'anthropologie de la santé, <https://journals.openedition.org/anthropologiesante/13715> (Consulté le 30 janvier 2025).

NEVE DE MEVERGNIES Marine, 2023. *Une enquête de satisfaction des patients vis-à-vis d'un outil d'évaluation des effets secondaires de l'immunothérapie auto-rempli à domicile : Le cas d'Immuno-soins aux Cliniques universitaires Saint-Luc*. Faculté de santé publique, Université catholique de Louvain. Promoteurs : Loute, A., & Maddalena, F. <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:41153> (Consulté le 30 janvier 2025).

ROUGE-BUGAT Marie-Ève & BERANGER Jérôme, 2021. *Évolution et impact du numérique dans la relation médecin généraliste-patient. Cas du patient atteint de cancer*, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 205, 822-830. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407921002132> (Consulté le 30 janvier 2025).

SEN Amartya, 1985. *Matières premières et capacités*. Hollande-Septentrionale, Amsterdam.

THOMAS Fanny, AGBOHESSOU Geovani, LACROIX Justine & MANDIGOUT Stéphane, 2021. *Les enjeux d'usage d'une solution numérique, pour le réentrainement à l'effort des patients atteints d'une maladie chronique, depuis leur domicile*, TraHs, 11. Les aînés dans le monde au XXIe siècle : Actes du IV congrès international réseau international ALEC (2). <https://www.unilim.fr/trahs> ISSN : 2557-0633.

WEBER Max, 1971. *Économie et société* (FJ Proulx, Trans.), Plon, (Œuvre originale publiée en 1922).

L'Avenir de l'Humanité à l'Ere de l'Intelligence Artificielle Générative

Fofana Bintou Debora

DOCTORANTE EN PHILOSOPHIE A L'UNIVERSITE ALLASANE OUATTARA
DE BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)

HISTOIRE DES SCIENCES ET BIOETHIQUE

fofanabintou74@gmail.com

+33 6 71 44 60 38

Résumé

Au cœur de l'actualité, les intelligences artificielles génératives bouleversent nos vies personnelles et professionnelles. Incontournables, ces technologies ne sont pourtant pas sans risques. Capable de générer des textes, des images, des vidéos voire de la musique ; l'Intelligence artificielle générative reproduit la capacité cognitive et des activités humaines dans plusieurs domaines. Entre aubaine pour les entreprises et source de questionnement au niveau éthique, ces robots conversationnels doivent être utilisés avec précaution pour que l'avenir de l'humanité soit viable.

Mots clés : IA, éthique, algorithme, humanité, avenir

Abstract

Generative artificial intelligence is at the heart of the news, transforming our personal and professional lives. While these technologies are indispensable, they are not without their risks. Capable of generating texts, images, videos and even music, Generative Artificial Intelligence reproduces human cognitive capacity and activities in several fields. Between a boon for companies and a source of ethical questioning, these conversational robots must be used with care if humanity's future is to be viable.

Keywords: AI, ethics, algorithm, humanity, future

Introduction

L'intelligence artificielle générative est aujourd'hui au centre de nombreux débats. Cette catégorie d'intelligence artificielle donne du fil à tordre car elle est présente dans presque tous les aspects de la société et de la vie de l'homme. Mais qu'est que l'intelligence artificielle générative ? L'intelligence artificielle générative est une forme d'intelligence artificielle qui utilise les algorithmes pour générer du contenu, du texte, de la musique, des images ou des vidéos sans intervention humaine explicite. L'intelligence artificielle générative est une catégorie d'Intelligence Artificielle (IA) qui se concentre sur la création de données, de contenu ou de choses artistiques, de façon indépendante. Elle diffère de l'IA classique, qui se concentre, quant à elle, sur des tâches spécifiques telles que la classification, la prédiction ou la résolution de problèmes. Depuis 2010, la discipline connaît un nouvel essor du fait, principalement, de l'amélioration considérable de la puissance de calcul des ordinateurs et d'un accès à des quantités massives de données. Elle nous a été d'une grande aide et utilité ; que ce soit pour des entreprises ou dans les domaines du travail, de la médecine, de la politique, de l'économie ou encore de l'éducation.

Toutefois, l'essor des dispositifs d'IA générative transforme profondément la création et la production de contenu. Aujourd'hui, ces technologies ne sont plus l'apanage des chercheurs et des ingénieurs, mais elles sont accessibles à tous. Ces dispositifs qui ont la capacité de produire de façon presque autonome des textes, des images, de la musique ou même du code informatique, éveillent de nouvelles interrogations concernant le futur de l'humanité. Constituent-

elles un danger pour l'emploi et la créativité humaine ? Ou plutôt, proposent-elles de nouvelles opportunités pour améliorer nos aptitudes intellectuelles et affronter les défis futurs ?

1. L'émergence et le rôle de l'IA générative

Employée pour la première fois en 1995 par le mathématicien américain John McCarthy, c'est dans les années 2010 que les véritables prémices de l'IA générative ont commencé à prendre forme, avec les avancées majeures réalisées dans le domaine de l'apprentissage profond. Cette méthode d'intelligence artificielle, qui repose sur l'emploi de réseaux de neurones synthétiques, a conduit à des avancées significatives dans des activités complexes telles que l'identification d'images ou la compréhension du langage naturel. L'Intelligence Artificielle Générative (IA générative) est un type d'IA axé sur la production autonome de données, de contenu ou d'œuvres artistiques. Elle se distingue de l'intelligence artificielle traditionnelle, qui se focalise sur des tâches spécifiques comme la classification, la prédiction ou la résolution de problèmes. L'objectif de l'IA générative est de créer des données inédites qui imitent celles produites par des individus, que ce soit en termes de texte, d'images ou de musique. En 2018, la publication du modèle GPT (Generative Pre-trained Transformer) par OpenAI a marqué un tournant décisif.

Deux ans plus tard, en 2020, OpenAI a franchi un nouveau cap avec la sortie de GPT-3. Ce modèle, beaucoup plus volumineux et complexe que son prédécesseur, a littéralement stupéfié le monde par ses performances. Il est en effet indéniable que les aptitudes de GPT-3 à produire du texte sont tout simplement

stupéfiantes. Le modèle avait la capacité de générer du contenu dans divers styles et domaines - articles de presse, scénarios, poèmes, codes informatiques, etc. Avec une aisance, une cohérence et une qualité sans précédent. Cette avancée technologique a tracé la route vers de nouvelles opportunités dans divers domaines, allant de l'art à l'aide virtuelle, sans oublier l'automatisation des tâches de rédaction. Ainsi, GPT-3 a constitué un point significatif dans le développement de l'intelligence artificielle générative, provoquant à la fois excitation et questionnements concernant les conséquences éthiques et sociétales de ces progrès.

A partir de 2021, l'IA générative s'est étendue à la génération d'images avec des modèles comme DALL-E : créé par OpenAI, cet outil permet de générer des images à partir de requêtes textuelles, d'effectuer des retouches sur des images et de créer des variations à partir d'images existantes ; Midjourney : une intelligence artificielle génératrice d'images très puissante qui rivalise avec DALL-E et Stable Diffusion pour la création d'images synthétiques réalistes ; Stable Diffusion : une technique d'entraînement de réseaux génératifs permettant de produire des images haute résolution de grande qualité ; Bard : concurrent de ChatGPT, c'est une intelligence artificielle (IA) développée par Google, conçu pour engager des conversations et générer différents types de texte. La génération de contenu autonome par l'IA repose sur l'utilisation de modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning). Une des méthodes fréquemment employées en intelligence artificielle générative est l'usage de réseaux de neurones artificiels : les Generative Adversarial Networks (GAN) et les Recurrent Neural Networks (RNN). Les GAN sont basés sur une structure impliquant deux réseaux neuronaux dits antagonistes : un générateur qui produit une image et la transmet à un

discriminateur chargé de déterminer si l'image est authentique ou synthétisée. *« Les Grandes Modèles Langage (ou LLM) ont popularisé des outils d'intelligence artificielle permettant de rédiger du contenu textuel de manière rapide et aisée. En 2022, l'avènement de ChatGPT (Chat Generalized Pretrained Transformer), un modèle de langage pré-entraîné développé par la société OpenAI, a marqué une étape significative dans le domaine de l'intelligence artificielle ».* (G. Agard, A. Bianchi et al., 2024, p.12-17.) Cet outil a rapidement gagné en influence et en reconnaissance, modifiant radicalement la manière dont les experts abordent la production de contenu. ChatGPT offre la possibilité de produire rapidement des articles, d'élaborer des synthèses automatiques et de découvrir des perspectives novatrices et créatives sur une variété de sujets.

Les intelligences artificielles génératives recèlent des avantages majeurs dans la société. En effet, grâce à des algorithmes d'apprentissages toujours plus sophistiqués, ces technologies permettent premièrement d'augmenter la productivité et l'efficacité dans de nombreux secteurs (de la rédaction à l'informatique en passant par l'éducation et la recherche), à partir de l'automatisation de tâches répétitives ou chronophages. Considérons le domaine de la rédaction et de la communication comme exemple. Avec l'aide de modèles de langage tels que GPT-3, nous sommes désormais en mesure de créer automatiquement du contenu textuel de qualité - articles, communiqués, scripts, etc. À partir d'instructions simples. Les professionnels peuvent désormais se focaliser sur leur stratégie et la création de valeur, tout en réduisant leurs délais de production, au lieu de passer des heures à rédiger et réviser les documents. Ce phénomène n'est pas confiné à l'écrit. Dans le secteur de l'informatique, des instruments d'IA générative peuvent aussi grandement accélérer la rédaction du code. En

produisant automatiquement des fonctions, des séquences de code ou même des prototypes d'applications, ils déchargent les développeurs des missions les plus monotones et leur offrent la possibilité de se focaliser sur les éléments les plus inventifs et stratégiques de leur mission.

Cependant, les avantages de cette automatisation ne se limitent pas à cela. Son application pourrait être envisagée dans divers autres domaines tels que l'éducation, la recherche scientifique ou encore l'aide médicale. Qu'il s'agisse de synthétiser des données, d'émettre des suppositions ou de rédiger des documents, les intelligences artificielles génératives pourraient assurément améliorer grandement la productivité et l'efficacité des procédures. « L'utilisation de *ChatGPT* permet de rédiger des articles rapidement, de générer des résumés automatiques et d'explorer des angles nouveaux et créatifs pour des sujets divers. De nombreux étudiants et praticiens s'aident de cet outil basé sur l'intelligence artificielle pour documenter des discussions autour des stratégies thérapeutiques. » (Sarah Nabi, IRCAM)

Deuxièmement, les intelligences artificielles génératives créent une diversité créative sans précédent pour certaines industries. En fait, elles offrent de nombreuses possibilités aux entreprises notamment : dans la création de contenu où elles ont la capacité de produire automatiquement des textes, des articles, des rapports, des courriels et même des campagnes publicitaires, ce qui permet d'économiser du temps dans la création de contenu. Pour la conception graphique ; les IA génératives peuvent être exploitées pour la conception d'images, de logos et de designs, simplifiant ainsi la production visuelle pour les sociétés. Elles permettent l'optimisation des opérations car grâce à elles, il est possible d'améliorer les opérations en produisant des

modèles prédictifs, en organisant la logistique ou en perfectionnant les chaînes d'approvisionnement. Elles sont aussi capables d'automatiser les réponses aux demandes des clients, fournissant ainsi un service irréprochable par le biais de chatbots ;

de favoriser la créativité en produisant des concepts ou en travaillant conjointement avec les équipes créatives et repérer les menaces de sécurité en procédant à l'analyse de données. Selon Xavier Lazarus, managing partner du fonds d'investissement Elaia : « *Ne pas embrasser totalement ce changement de paradigme, c'est non seulement prendre le risque de rester à l'écart du progrès, mais également de perdre toute pertinence à l'avenir.* » (X. LAZARUS). Selon l'enquête *Bpifrance Le Lab*, 15 % des dirigeants de TPE et PME déclarent utiliser les IA génératives. L'utilisation varie selon les secteurs et atteint 24 % parmi les patrons du secteur des services. Les moins familiers avec les IA génératives sont les chefs d'entreprise des secteurs de la construction (4 %) et des transports (5 %), alors que les dirigeants de l'industrie et du commerce sont proches de la moyenne (respectivement 12 % et 11 % à les utiliser de manière régulière ou occasionnelle). L'utilisation des IA génératives par les dirigeants de PME (20 %) est légèrement supérieure à celle des dirigeants de TPE (15 %). Si ces résultats semblent faibles, ils sont en réalité en ligne avec le reste des Français, qui sont aussi 16 % à utiliser les IA Génératives.

Les intelligences artificielles génératives sont un levier puissant pour une société plus inclusive. En effet, ces technologies offrent de nouvelles perspectives passionnantes pour promouvoir l'accès à l'information et au savoir pour tous, y compris les personnes handicapées. Que ce soit en générant automatiquement du contenu adaptatif (sous-titres,

transcriptions audio, descriptions d'images, etc.) ou en assistant les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, l'IA générative est susceptible de devenir une alliée précieuse pour promouvoir une plus grande égalité des chances. Prenons l'exemple d'une personne malvoyante ou aveugle. Grâce à la capacité de générer des descriptions détaillées d'images, les modèles d'IA génératifs peuvent désormais rendre le contenu visuel plus facilement accessible en ligne à ce public, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités d'apprentissage, de divertissement et d'autonomie. Il en va de même pour la transcription automatique de contenus audio ou la génération de sous-titres, ce qui facilite grandement l'accès aux personnes sourdes ou malentendantes. On peut aussi imaginer qu'ils pourraient être utilisés pour simplifier la rédaction de documents, générer des résumés ou synthétiser des informations complexes, autant d'applications qui pourraient grandement aider les personnes souffrant de dyslexie ou de troubles cognitifs. Dans un futur proche, les agents conversationnels équipés d'IA générative pourraient même devenir de véritables assistants personnels, capables d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs tâches quotidiennes administratives, organisationnelles ou de communication.

L'essor de l'IA générative ouvre d'innombrables opportunités pour rendre notre société plus inclusive et bénéfique pour tous. Ces technologies ont en effet un grand potentiel pour faciliter l'accès à l'information et à la connaissance, y compris pour les personnes handicapées. Grâce à leur aptitude à produire automatiquement des contenus personnalisés, les intelligences artificielles génératives peuvent particulièrement contribuer à réduire de manière significative les obstacles d'accès au numérique. Cela leur permettrait donc de générer des sous-

titres, des transcriptions sonores ou encore des descriptions précises d'images, ouvrant ainsi de nouvelles avenues vers l'autonomie et l'inclusion pour les personnes ayant une vision réduite, non-voyantes, sourdes ou présentant une perte auditive. À plus long terme, on peut même imaginer le développement d'agents conversationnels dotés d'IA générative, véritables assistants personnels capables d'épauler au quotidien les individus en situation de handicap dans leurs tâches administratives, organisationnelles ou de communication. Bien que ces perspectives soient très enthousiasmantes, le déploiement de l'IA générative soulève également de nombreux défis et risques éthiques qu'il est essentiel de prendre en compte. Quels sont les principaux enjeux à considérer pour une utilisation responsable et bienveillante de ces technologies ?

2. Les défis liés à l'intelligence artificielle générative

« Les transformations technologiques sont en train d'arriver dans tous les domaines, de la vie privée à la vie politique en passant par la vie professionnelle. En parallèle avec le paradigme des Lumières, l'analyse anthropologique des technologies depuis le XIXe siècle montre la tendance de faire sens de ces transformations, au moins initialement, en termes d'oppositions binaires entre révolution et catastrophe, ou encore entre salut et apocalypse » (Ganascia J.-G., *Le mythe de la singularité*, Editions du Seuil, 2017.)

Si les intelligences artificielles génératives regorgent d'énormes et de formidables potentiels pour favoriser une plus grande accessibilité et inclusion ; leur expansion pose tout aussi des questions éthiques, techniques, juridiques et sécuritaires cruciales qu'il est important de prendre en compte. Le premier

défi lié à l'intelligence artificielle générative est d'ordre technique. En effet, les modèles génératifs manquent parfois de fiabilité et de qualités dans les résultats de certaines recherches. Ils peuvent malheureusement produire des informations incorrectes, biaisées ou incohérentes. Ces modèles génératifs sont incapables de raisonner et sont donc aptes à commettre des erreurs absurdes ou à donner des réponses hallucinantes. Prenons par exemple les chatbots conversationnels comme ChatGPT ou Bard qui génèrent des réponses ; on constate souvent que la majorité des textes et des réponses est très mécanique et manque parfois de cohérence. Les modèles génératifs ont tous les mêmes méthodes assez standardisées ; ce qui est facilement détectables pour les utilisateurs. Par ailleurs, les modèles d'intelligence artificielle générative sont formés sur une vaste quantité de données provenant d'Internet. Cependant, ces informations ne sont pas du tout neutres : elles mettent en lumière les points de vue, les préjugés et parfois même les discriminations qui existent dans la société. Conséquence ? Ces biais sont reproduits et amplifiés par les modèles, ce qui peut entraîner des effets dévastateurs. Par exemple, des recherches ont démontré que certaines intelligences artificielles créatrices d'images ont tendance à associer les professions de prestige (telles que médecin ou ingénieur) aux hommes blancs, alors qu'elles attribuent fréquemment des tâches domestiques aux femmes et aux minorités. Par ailleurs, les modèles linguistiques peuvent générer des réponses qui sont sexistes, racistes ou avec un biais politique, simplement en raison du fait qu'ils ont été entraînés sur des données qui véhiculent de tels préjugés.

Le second défi concerne les questions éthiques et sociétales. « Le texte produit par la machine peut induire différents risques de manipulation, intentionnelle ou non, dont les êtres humains

ne sont pas conscients même si l'utilisateur sait qu'il se trouve face à une machine. La manipulation peut se jouer à plusieurs niveaux sans intention de nuire de la part des concepteurs. Ces derniers ne peuvent pas prévoir les sorties de ces systèmes, ni leurs conséquences sur l'individu et sur la société. L'aplomb perçu des réponses générées par les systèmes d'IA générative, par exemple la forme des réponses du système à la première personne (« je » ou « nous »), sans induire une perception de fiabilité de la réponse, peut mener à des manipulations.» (CNPEN, Avis n° 3, 15 septembre 2021)

Nous avons en effet constaté depuis ces dernières années jusqu'à l'heure actuelle un boom dans le secteur médiatique surtout sur des plateformes telles que YouTube, Tik Tok, Facebook, Instagram et bien d'autres. Les intelligences artificielles génératives peuvent être utilisées pour créer de fausses informations, des images et des vidéos truquées communément appelé Deep Fake, ou encore pour d'autres formes de manipulations médiatiques. C'est le cas le plus récent d'anarque qui s'est déroulé au Bénin où une française nommée Anne a malheureusement été une victime des Deep Fake. Diffusé dans l'émission Sept à huit sur la chaîne télévisée française (TF1), c'est Anne qui s'est fait arnaquer par un Béninois se faisant passer pour l'acteur américain Brad Pitt ; avec qui elle pensait entretenir une relation amoureuse. L'histoire a débuté en mai 2024 et Anne a malencontreusement perdu la somme de huit cent trente mille (830.000) Euros. De plus, les modèles génératifs ont un grand impact sur le marché de l'emploi. En automatisant de nombreuses tâches créatives et intellectuelles ; ces technologies pourraient provoquer des bouleversements considérables dans les domaines du journalisme, de l'art, du design etc. Cela remet en cause et en mal le travail acharné de

toutes les personnes qui se sont formés dans ces différents domaines pendant de longues années. L'utilisation des intelligences artificielles génératives pose également un problème dans le domaine de l'éducation et sur la propriété intellectuelle. Des universités de France notamment l'Université de Sorbonne de Paris 4, a constatée après l'utilisation des outils de vérification de plagiat d'intelligence artificielle ; un emploi abusif des modèles génératifs dans les différents devoirs rendus au premier semestre par les étudiants. L'intelligence humaine est substituée par l'intelligence robotique. Nous faisons face à un eugénisme car ce fléau ne touche pas que les étudiants ; ce phénomène a été constaté dans certains collèges et lycées de France où des professeurs ne savent plus quoi faire devant ce problème qui touche les plus jeunes.

Un autre défi à relever concerne les aspects juridiques et réglementaires de l'intelligence artificielle générative. Un des enjeux principaux soulevés par l'IA générative est la responsabilité liée aux contenus qu'elle génère. Si une intelligence artificielle produit des informations incorrectes, diffamatoires ou illégales, qui est responsable des conséquences ? Qui est la société à l'origine de la création de cet algorithme ? Qui a utilisé ce programme ? L'intelligence artificielle elle-même (dans une perspective futuriste) ? Aujourd'hui, la loi ne reconnaît pas aux intelligences artificielles le statut d'entités juridiques autonomes. Par conséquent, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de leurs actes. La responsabilité légale sur les systèmes d'IA générative et les modèles de fondation doit être attribuée aux fournisseurs des modèles de fondation et aux déployeurs d'applications spécifiques d'IA générative à partir de tels modèles. La responsabilité morale s'étend aux concepteurs des modèles de

fondation et aux développeurs des systèmes d'IA générative utilisant de tels modèles. Ainsi, la responsabilité incombe non seulement aux développeurs et aux fournisseurs d'IA, mais également aux utilisateurs finaux. Toutefois, cette méthode présente des difficultés pratiques : une société comme OpenAI, à titre d'exemple, n'est pas en mesure de superviser en direct l'ensemble du contenu généré par son modèle. Les autorités de régulation commencent à examiner la question. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a mis en garde qu'elle pourrait engager la responsabilité des entreprises si leurs intelligences artificielles entraînent des dommages. En Europe, l'initiative législative concernant l'intelligence artificielle (AI Act) a pour objectif de réguler les applications de l'IA en fonction de leur degré de risque. Cependant, pour le moment, ce manque de clarté juridique représente un obstacle à l'adoption paisible de ces technologies. L'intelligence artificielle générative présente un potentiel colossal, cependant son développement et son utilisation doivent se faire avec précaution. Il est nécessaire de déployer des efforts combinés entre chercheurs, entreprises, législateurs et société afin d'assurer une utilisation éthique et responsable de cette technologie.

3. Vers une utilisation contrôlée et rationnelle de l'intelligence artificielle générative

L'utilisation répandue de l'intelligence artificielle générative (IA générative) nécessite une stratégie équilibrée qui optimise ses avantages tout en réduisant ses dangers. Une mise en œuvre maîtrisée et judicieuse s'appuie sur divers éléments : régulation, gouvernance, transparence, éducation et innovation responsable. Tout d'abord, il importe de noter la nécessité d'une collaboration étroite entre l'homme et

L'intelligence artificielle générative est primordiale pour une application profitable et responsable de ces technologies. L'essentiel pour exploiter au mieux l'IA générative sera une coopération authentique entre les humains et ces technologies avancées. On ne doit pas considérer l'IA comme un danger qui pourrait supplanter l'homme, mais plutôt comme un instrument puissant à utiliser pour le bénéfice de l'humanité. En réalité, plutôt que de chercher à remplacer entièrement l'intelligence et la créativité humaines, l'objectif de l'IA générative est d'assister et de renforcer les compétences des individus. Ainsi, comme le souligne le philosophe Bernard Stiegler : « *la technique n'est pas extérieure à l'humain, elle est constitutive de son être* ». (B. Stiegler, 1994, p.30.) Ces modèles peuvent donc se transformer en aides précieuses, aptes à produire des brouillons, à condenser des informations ou à suggérer des conceptions novatrices, que les humains pourront par la suite peaufiner, approfondir et appliquer. Cette synergie homme-machine est cruciale, car elle autorise à exploiter au mieux les capacités de chacun. D'un côté, l'IA générative est capable de mobiliser une puissance de traitement et une capacité d'exploration exceptionnelles pour créer un contenu initial de qualité. D'un autre côté, la compétence, le discernement et la sensibilité humaine sont essentiels pour apporter toute sa signification et sa subtilité à l'œuvre de création. En coopérant de manière étroite, humains et machines seront à même d'étendre les frontières de l'innovation dans divers secteurs, allant de la recherche scientifique à la production artistique, sans oublier la solution de problématiques complexes. Ainsi, l'IA générative se posera comme un véritable moteur de productivité et d'inventivité, au bénéfice du développement humain. Effectivement, cela requiert un changement progressif d'attitude et de méthodes,

pour que les employés et les citoyens s'habituent peu à peu à ces technologies et acquièrent une utilisation fluide et respectueuse. Cependant, c'est le coût nécessaire pour exploiter pleinement l'IA générative et en faire un instrument au service de l'intérêt général.

De plus, notons l'importance d'une éducation adaptée pour développer de nouvelles compétences complémentaires à l'intelligence artificielle générative. Les modèles d'IA générative ne visent pas à remplacer intégralement l'homme, mais plutôt à soutenir et de renforcer ses capacités. Cela implique que les personnes doivent acquérir de nouvelles compétences, qui complètent celles de l'intelligence artificielle, pour maximiser les bénéfices de cette coopération homme-machine. Parmi les compétences clés, on peut citer entre autres : l'analyse critique et la faculté d'analyse. Face à des contenus produits automatiquement, il sera crucial de savoir les décomposer, les remettre en question et y ajouter sa propre perspective ; l'innovation et la créativité : au lieu de se limiter à des activités routinières, les personnes devront démontrer leur imagination et leur unicité pour étendre les limites du domaine créatif ; la prise de décision et le leadership : l'IA peut proposer des soutiens pour la prise de décision, mais c'est à l'homme qu'il revient d'assumer la responsabilité finale concernant le choix et l'action. Les aptitudes socio-émotionnelles telles que l'empathie, la communication et la capacité à travailler en équipe sont indispensables pour améliorer l'interaction homme-machine et exploiter les forces de chaque partie. Pour développer ces nouvelles aptitudes, une révision complète des systèmes éducatifs et de formation sera essentielle. Il est primordial de se concentrer sur l'apprentissage par projet, l'essor de la pensée critique et le développement de compétences transversales.

Par ailleurs, l'utilisation contrôlée et rationnelle de l'intelligence artificielle générative passe aussi par la réinvention des modèles économiques et l'organisation du travail face à l'autonomisation. L'avènement de l'IA générative, capable d'automatiser de nombreuses tâches intellectuelles et créatives, aura inévitablement un impact profond sur l'économie et le marché de l'emploi. Comme le décrit le philosophe André Gorz, « *l'automatisation des tâches intellectuelles et créatives aura un impact considérable sur l'emploi et les modèles économiques traditionnels* ». (André Gorz, *Métamorphoses du travail*, 1988). Il sera donc essentiel de repenser en profondeur les modèles économiques et l'organisation du travail pour s'adapter à cette nouvelle donne. Pour exploiter au mieux l'IA générative, les sociétés seront amenées à reconsidérer leurs processus et leurs structures organisationnelles. Au lieu de considérer ces technologies comme un danger pour l'emploi, il leur faudra les envisager comme des instruments susceptibles de transformer les méthodes de production et la création de valeur. Cela impliquera en particulier de redéfinir les rôles et les compétences au sein des équipes, en mettant l'accent sur les missions à haute valeur ajoutée qui requièrent les compétences uniques de l'intelligence humaine. Par conséquent, les travailleurs devront acquérir de nouvelles compétences qui complètent celles de l'IA, telles que la pensée critique, l'innovation ou encore les habiletés socio-émotionnelles. « *L'émergence de la société en réseau induit des transformations profondes dans l'organisation du travail et des pratiques culturelles* » (Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2009). De plus, il sera nécessaire d'adapter les modèles économiques en fonction de ce nouveau contexte. En particulier, les entreprises devront réévaluer leurs chaînes de

valeur et leurs sources de revenus, en s'orientant vers une personnalisation accrue des produits et services grâce à l'IA, ou en créant de nouvelles propositions de services offrant une plus grande valeur ajoutée. Dans ce cadre, la question de la répartition de la valeur générée par l'IA générative sera primordiale. Il est nécessaire d'envisager de nouveaux systèmes de rémunération et de partage des profits, pour prévenir une aggravation des disparités due à l'automatisation de certaines activités.

La mise en place d'un cadre éthique et réglementaire solide sera essentielle pour encadrer le développement responsable de l'intelligence artificielle générative comme le préconise l'éthicien Luciano Floridi : « *Le développement de l'intelligence artificielle soulève des enjeux éthiques majeurs qu'il est crucial d'aborder de manière proactive* » (Luciano Floridi , l'éthique de l'intelligence artificielle, 2016, p. 67.). Il est essentiel de définir des normes éthiques rigoureuses, en collaboration avec toutes les parties concernées (sociétés, spécialistes, responsables politiques, citoyens). Ces principes devraient spécifiquement viser à assurer la protection de la vie privée, l'équité et l'absence de discrimination, ainsi que la transparence et la responsabilité. Il faudra instaurer des règles solides pour réguler le développement et l'usage de l'IA générative. Cela pourrait signifier l'établissement de devoirs concernant la traçabilité des modèles, les tests de partialité, ou encore la validation par un humain pour certaines applications délicates. Il est crucial d'habiliter les citoyens à saisir et superviser l'usage de ces technologies. Cela nécessitera une formation et une sensibilisation approfondies du public sur les défis associés à l'IA générative, dans le but de cultiver une authentique culture numérique. Dans le même temps, il sera nécessaire d'instaurer des systèmes de gouvernance qui engagent toutes les parties

concernées afin d'assurer une régulation équilibrée et en accord avec l'évolution continue de ces technologies. Cela permettra entre autres de garantir que les décisions prises tiennent compte des intérêts de tous les intervenants impliqués. Il sera nécessaire de fournir des efforts considérables pour élaborer des méthodes sophistiquées de détection et de vérification du contenu produit par l'IA. Le but sera d'équiper les utilisateurs des outils nécessaires pour distinguer clairement ce qui a été généré automatiquement, dans le but de combattre efficacement la désinformation et la manipulation. Seule une stratégie holistique intégrant la réglementation, l'éducation du public et les avancées technologiques est indispensable pour garantir que l'IA générative soit conçue et mise en œuvre en accord avec les valeurs éthiques de base. Ce coût est nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies tout en maintenant la confiance du public.

Conclusion

L'intelligence artificielle générative constitue une avancée significative dans le progrès technologique, modifiant notre relation avec le travail, la créativité et l'information. Elle a un potentiel colossal : capable de propulser la recherche scientifique, d'améliorer le système éducatif, d'optimiser les procédures industrielles et de rendre le savoir accessible à tous. Toutefois, son évolution rapide suscite des enjeux complexes, aussi bien d'un point de vue technique qu'éthique, juridique et social. Afin que cette révolution technologique profite véritablement à l'humanité, il est indispensable d'adopter une approche équilibrée. Il est primordial d'assurer une régulation appropriée, qui garantit la transparence et la responsabilité des intervenants, afin d'éviter des abus tels que la désinformation,

les préjugés algorithmiques ou les violations des droits fondamentaux. Il est également essentiel d'éduquer et de sensibiliser le public pour permettre à tous d'utiliser ces instruments de façon informée et critique. De plus, le développement de l'IA générative doit être orienté par une innovation responsable pour qu'elle demeure au service de l'homme, et non le contraire. Il est crucial de s'assurer que ces technologies sont développées avec une perspective éthique, durable et inclusive, réduisant au minimum leur empreinte écologique tout en limitant les disparités qu'elles pourraient exacerber. L'avenir de l'humanité à l'ère de l'intelligence artificielle générative est conditionné par notre aptitude collective à utiliser cette technologie comme un catalyseur d'avancement au lieu d'un élément de division ou de menace. Grâce à une gouvernance mondiale collaborative, une régulation avisée et une utilisation judicieuse, l'IA peut se transformer en un allié de choix pour faire face aux grands enjeux du XXI^e siècle. Le but n'est pas d'entraver l'innovation, mais de la diriger de manière judicieuse vers un avenir où technologie et humanité progressent en symbiose.

Notre travail revêt une portée socio utilitaire essentielle dans la promotion de l'inclusion et l'égalité des chances. L'un des aspects les plus importants de ce travail est de mettre en évidence le potentiel de l'IA générative pour promouvoir une plus grande inclusion et l'égalité des chances dans la société. En fait, grâce à sa capacité à générer automatiquement du contenu adaptatif, l'IA générative peut grandement faciliter l'accès à l'information et aux connaissances pour les personnes handicapées ou les groupes défavorisés. Que ce soit à travers des sous-titres, des transcriptions audios ou des descriptions d'images, ces technologies peuvent être de précieuses alliées dans l'autonomisation et la libération des plus vulnérables. Cela

réduira considérablement les barrières à l'accès au numérique et ouvrira de nouvelles perspectives d'apprentissage, de divertissement et d'insertion socioprofessionnelle à ces publics. Ce travail met également en évidence le potentiel de l'IA générative pour contribuer à résoudre des problèmes sociaux majeurs, tels que l'accès à l'éducation ou les problèmes de santé publique. En automatisant la génération de contenus éducatifs personnalisés ou en accélérant les processus de recherche médicale, l'IA générative peut en effet démocratiser l'accès à la connaissance et aux soins, réduisant ainsi les inégalités persistantes dans ces domaines importants. Ce sera une étape fondamentale dans la promotion du développement humain et du progrès social. Enfin, ce travail défend une approche équilibrée et réfléchie du développement de l'IA générative, en soulignant la nécessité d'ancrer son développement dans une perspective éthique, durable et inclusive. Loin de se limiter à une vision purement technologique, il appelle à une innovation responsable qui minimise les risques sociaux et environnementaux tout en plaçant l'humain au centre de l'attention. Il s'agit d'une question essentielle pour garantir que ces technologies servent réellement le bien général et n'exacerbent pas les disparités existantes.

Références bibliographiques

GORZ André, 2004. *Métamorphoses du travail*, FOLIO ESSAIS
STIEGLER Bernard, 1994. *La technique et le temps*, Éditions Galilée

CASTELLS Manuel, 2009. *The Rise of the Network Society and culture*, Wiley-Blackwell.

FLORIDI Luciano, 2023. *L'éthique de l'intelligence artificielle*, éditions MIMESIS

AGARD Geoffray, BIANCHI Antoine, BERNAT Mathieu & al, 2024. *Anesthésie et réanimation*, édition ELSEVIER, Volume 10, p.12-17

GANASCIA J.-G.,2017. *Le mythe de la singularité*, Éditions du Seuil

CNPEN, Avis n° 3, 15 septembre 2021. *Agents conversationnels : enjeux d'éthique*.

Délimitation des Territoires des Villages et Conflits. Trajectoires Communautaires de Reconstruction du Lien Social à Yaoude (Ouest Ivoirien)

Georges KOUAME

*Enseignant-chercheur à l'Institut d'Ethno-Sociologie
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody*

Résumé :

La Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa politique nationale de sécurisation foncière rurale a adopté plusieurs mesures favorisant la protection de son patrimoine foncier national. Parmi ces mesures ou dispositifs, on peut mentionner les opérations de délimitation des parcelles villageoises et celles des limites entre les villages.

Cette dernière, dans sa mise en œuvre relève de multiples conflits fonciers entre les villages.

Ainsi, cette étude vise à analyser les causes profondes de ces conflits engendrés par la délimitation des territoires des villages et à comprendre et expliciter les trajectoires locales de règlement des conflits induits.

Au plan méthodologique et théorique, elle adopte une démarche qualitative, processuelle dans la tradition de la sociologie d'Andrew Abbott (2017) et constructiviste, dans la perspective Berger et Luckmann (1966).

Cette dernière repose sur la combinaison des données empiriques collectées auprès des parties prenantes villageoises, des autorités administratives et des sources documentaires. Les résultats obtenus montrent comment l'espace socio-historique de Yaoudé, soumis aux enjeux socio-économiques et politiques, devient une arène de luttes entre les familles détentrices des droits coutumiers sur les terres d'une part, et les villages voisins d'autre part. Dans l'espace villageois, la délimitation des territoires entre les différents villages permet aux acteurs de réévaluer leur rapport avec la terre.

Par ailleurs, avec l'augmentation des conflits, les rôles et stratégies mis en œuvre par les familles, les chefferies villageoises, les femmes et les jeunes s'inscrivent dans un processus de reconstruction et de reconnaissance sociale des frontières entre villages voisins.

Mots clés : *Délimitation, conflits, foncier, villages, territoires, Yaoudé.*

Summary :

Côte d'Ivoire, as part of its national rural land security policy, has adopted several measures to secure its national land heritage. Among these measures or devices, we can mention the operations of demarcation of village parcels those of the boundaries between villages. The latter, in its implementation, reveals multiple land conflicts between villages.

This study aims to analyze the root causes of these conflicts generated by the delimitation of the territories of the villages and to understand and explain the local trajectories of resolution of the induced conflicts. On a methodological and theoretical level, it adopts a qualitative approach in the tradition of the process sociology of Andrew Abbott (2017) which prioritizes the analysis of local dimensions in the diagnosis of social facts.

The analysis is based on a combination of empirical data collected from village stakeholders, administrative authorities and documentary sources. The results show how the socio-historical Yaoudé village space, subject to socio-economic and political issues, becomes an arena of struggles between families holding customary rights over land on the one hand, and neighboring villages on the other.

In the village area, the delimitation of territories between different villages allows actors to revisit their relationship with land. The study also shows, in the face of increasing conflicts, the roles and strategies implemented by families, village chiefs, women and youth in the process of reconstruction and social recognition of boundaries between neighboring villages.

Keywords : *Delimitation, conflicts, Land, villages, territories, Yaoudé.*

Introduction

En Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique au Sud du Sahara, les États modernes ont confié à l'autorité judiciaire le pouvoir de règlement des conflits fonciers. Et pourtant, de tout temps, les sociétés traditionnelles villageoises ont développé des mécanismes endogènes et efficaces de règlement de leurs différends liés à la gestion des ressources naturelles y compris la terre.

La littérature abonde sur les conflits fonciers (Chauveau, 1998 ; 2000 ; Colin, 2007 ; Koné, 2006 ; Kouamé, 2010) mais traite de la délimitation des territoires entre villages, dans le cadre du programme gouvernemental de sécurisation des terres agricoles et des conflits générés par la logique étatique de démarcation des droits fonciers dans le cadre de l'opération de fixation des territoires administratifs à l'échelle des villages. Cette étude est une réflexion sociologique sur les trajectoires locales de gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires des villages en Côte d'Ivoire, à partir de l'exemple du village de Yaoudé dans l'Ouest ivoirien. Prévu par la réglementation n°2013-296 du 02 Mai 2013 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages, les opérations de délimitation entre les villages sont confrontées à de nombreux conflits dont la gestion fait appel à plusieurs instances ou autorités (Falle, 2018 ; Kelguingale, 2018). Quels sont les raisons à l'origine des conflits et quels sont les processus endogènes et interactifs de règlement des conflits entre les villages. A Yaoudé, les communautés en cas de conflit foncier ont recours prioritairement aux mécanismes institutionnels coutumiers de règlement plutôt qu'au dispositif étatique. Quels sont les facteurs explicatifs du choix de l'autorité coutumière au détriment de l'autorité étatique dans la gestion des conflits provoqués par les opérations de démarcation des territoires entre les villages ? Quels sont les acteurs impliqués dans la résolution de ces conflits fonciers ? Comment les acteurs construisent les liens déconstruits par les conflits liés à la délimitation des territoires entre les villages ? Cette présente contribution s'inscrit dans le référentiel théorique constructiviste (Berger et Luckmann, 1966 ; 2012). Elle vise à étudier les raisons à l'origine des conflits engendrés par la délimitation des territoires des villages et à comprendre

et expliquer les processus locaux de règlement des conflits par les acteurs villageois.

1. Méthodologie

La présente étude a été menée à Yaoudé dans la sous-préfecture de Guiglo (cf. Carte 1). La recherche documentaire, l'observation directe et le guide d'entretien ont été utilisés dans la collecte des données empiriques. Les personnes interrogées ont été sélectionnées selon leur connaissance et décret d'implication dans les instances intra et inter-villageois de règlement des conflits en rapport avec le foncier. Il s'agit de la chefferie villageoise, des chefs de familles, des jeunes, de la chefferie terrienne, de l'autorité préfectorale, de l'opérateur technique-topographe, des femmes.

L'analyse de contenu a été privilégiée dans le traitement des discours des acteurs. Elle porte sur les corpus de données produits lors des entretiens semi-directifs. Son application implique la mise en relief d'un ensemble de procédures techniques relativement précises qui se rapporte au calcul des fréquences ou des cooccurrences des termes utilisés (Quivy et al, 1995). De façon pratique, nous avons procédé par le repérage de la fréquence des thèmes et des symboles qui sont consignés dans le discours des enquêtés en affectant des codes dans l'optique de construire des catégories ayant une signification sociale en rapport avec les trajectoires de règlement des litiges lors de la démarcation des limites du territoire du village de Yaoudé, dans la sous-préfecture de Guiglo.

Carte 1 : carte des villages enquêtés

2. Résultats

2.1. Rôle des acteurs dans la gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des villages

2.1.1. Les grandes familles dans la gestion des conflits fonciers à Yaoude

Les grandes familles jouent un rôle significatif dans la gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois, en particulier dans les contextes où les traditions locales et les systèmes de gouvernance coutumière sont prédominants. L'approche de règlement des familles privilégie la conciliation, en témoignent les propos de ce chef de la communauté mossi : *« lorsque le projet délimitation a été interrompu suite aux palabres qui existaient sur la limite là*

entre les deux villages, le sous-préfet même est venu avec sa délégation mais le problème était toujours là. C'est comme ça les chefs des grandes familles d'ici se sont déplacés pour aller dans le village voisin [Goya 1] pour parler avec eux, c'est comme ça ils ont trouvé solution à ce palabre et ils ont fait la délimitation des deux villages ». Ce membre de la grande famille Tiely du village voisin partage cette idée en ces termes : *« on a reçu une commission de la part du chef du village de Yaoudé pour une rencontre. C'est comme ça on a trouvé une date ils sont venus parler de tout ce qui se passait autour de nos limites. Et comme ils sont nos voisins directs, depuis très longtemps nous vivons ensemble ici, on s'est entendu sur une limite consensuelle pour permettre au projet de délimitation d'avancer vu que c'est pour notre bien et celui de nos enfants. C'est comme ça on est parvenu à trouver notre limite sur la rivière là-bas derrière l'école primaire ».* Les grandes familles, détentrices traditionnelles des droits coutumiers sur les terres bénéficient de légitimité dans le règlement des conflits.

Ces grandes familles ont le droit ou le devoir de participer à l'arbitrage des conflits fonciers selon des pratiques coutumières. Elles peuvent être consultées pour aider à interpréter les normes et les règles coutumières qui régissent la propriété foncière. Les propos ci-dessous attestent de ce statut social : *« les conflits qui opposaient nos villages depuis qu'on a commencé le projet de délimitation nous ont fatigué et très fatigué. C'est comme ça en tant que grande famille, on s'est dit, il nous revient en tant que les premiers occupants de ce village c'est à nous de nous mettre ensemble avec nos voisins pour trouver une solution ».* Pour renchérir, un enquêté de la famille Doo à Yaoudé déclare lui aussi : *« nous avons commencé par envoyer des délégations à nos voisins de Goya 1 pour des rencontres. Sinon on pouvait s'asseoir et continuer dans le*

conflit, bloquer le projet de délimitation, mais si on le faisait ainsi, il faut dire que ça serait une difficulté pour nous ou pour nos enfants de demain. Il faut dire les temps ont évolué, hier nos parents ne parlaient pas de délimitation car ils avaient le sens de la vérité... ». Le rôle d'arbitrage que jouent les grandes familles dans les communautés est un outil efficace pour parvenir en termes de conflits communautaires.

2.1.2. Les « sages » dans la gestion des conflits liés à la démarcation des terres

Les sages, qui sont généralement des membres respectés et âgés de la communauté, jouent un rôle extrêmement important dans la résolution des conflits fonciers. Leur expérience de vie, leur sagesse et leur connaissance des traditions locales en font des médiateurs naturels et efficaces. Ces rôles que jouent ces acteurs tournent autour des points suivants. Les sages sont responsables de faciliter les négociations entre les parties en conflit. Ils organisent des réunions, permettent aux parties de s'exprimer, écoutent attentivement leurs préoccupations et veillent à ce que le dialogue reste constructif. Ensuite, l'objectif des sages est de parvenir à des compromis acceptables pour toutes les parties impliquées dans le conflit foncier. Ils travaillent pour trouver un terrain d'entente où chaque partie peut obtenir une satisfaction minimale de ses intérêts. Pour appuyer cette analyse, le chef du village de Yaoudé démontre en ces termes : *« le chef de canton est venu ici pour nous aider à trouver une solution à la limitation mais, après son passage, les gens n'étaient pas d'accord, c'est ainsi, les sages eux même avec les autres sages de l'autre village ont trouvé un consensus et cela a été acceptable c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce problème a été résolu et nous avons trouvé une limite consensuelle ».*

En contribuant à la résolution des conflits fonciers, les sages jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion communautaire. Ils préservent la paix au sein du village en empêchant que les conflits fonciers ne dégénèrent en divisions communautaires ou en violence. Cette idée est partagée par un enquêté dans le village de Yaoudé en ces termes : « *Les sages de notre communauté ont toujours été les gardiens de la paix. Leur rôle dans la résolution des conflits fonciers a empêché que de simples litiges ne se transforment en profondes divisions au sein du village* ».

Dans cette même approche, un enquêté de la famille Zian qui selon lui : « *les sages agissent comme des médiateurs neutres dans les conflits fonciers, et grâce à leur sagesse et leur respecté, ils parviennent souvent à trouver des solutions acceptables pour toutes les parties en conflit* ». De son côté Gf. du village Goya 1 Interviewer lors de nos entretiens s'exprime en ces mots : « *la préservation de la paix dans notre village repose en grande partie sur les sages. Ils ont la capacité de calmer les esprits et de rappeler à tous l'importance de l'harmonie communautaire* ». De leur côté aussi, le président du CVGFR lors du focus groupe sur cette question s'explique : « *l'expérience et la sagesse des anciens sont un atout inestimable lorsque des tensions liées à la propriété foncière surgissent. Leur rôle dans la médiation aide à maintenir la cohésion et à prévenir la violence* ». En somme, les sages sont des acteurs clés dans la résolution des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois. Leur rôle en tant que médiateurs neutres, leur sagesse, leur statut élevé et leur connaissance des traditions locales contribuent à favoriser la paix et la cohésion au sein de la communauté.

2.1.3. Les femmes dans la gestion des conflits entre les villages

Les femmes ont souvent une connaissance intime des terres et des ressources naturelles de leur communauté, car elles sont souvent responsables de la gestion quotidienne de ces ressources. Leur compréhension des besoins et des préoccupations locales peut contribuer à des solutions plus durables. Sur la question de la place de la femme en tant actrice dans la gestion des conflits liés à la DTV le directeur régional de l'agriculture illustre en ces propos : « *Les femmes jouent un rôle crucial dans la préservation de notre environnement local. Elles ont une connaissance profonde des terres et des ressources naturelles, ce qui les rend essentielles pour trouver des solutions durables* ». Ensuite renchérit pour finir son intervention sur la question en disant : « *Les femmes sont souvent les gardiennes silencieuses de nos terres et de nos ressources naturelles. Leurs compétences en gestion peuvent guider vers des solutions plus respectueuses dans la résolution des conflits* ». Pour le sous-directeur du ministère de l'agriculture dans ladite région, il estime que : « *La connexion intime des femmes avec les terres en milieu rural et les ressources naturelles les place en première ligne même pour promouvoir des solutions durables surtout dans la délimitation des terres. Leur compréhension des besoins locaux est la clé du succès pour atténuer les tensions qui opposent les communautés autour des problèmes de limites entre les villages* ».

Les connaissances approfondies des femmes par rapport aux ressources, acquises par leur responsabilité quotidienne, leur permet de comprendre les besoins locaux et les préoccupations. Cette compréhension joue un rôle important dans la création de solutions durables pour la préservation et la

gestion efficace de ces ressources et même dans tous ce qui est lié aux conflits fonciers ruraux.

L'inclusion des femmes dans les organes de prise de décision au niveau local et communautaire est essentielle pour garantir que leurs voix soient entendues et prises en compte dans la gestion des terres et des ressources. Cela se manifeste même dans le bureau du CVGFR de Yaoudé par la présence d'une femme dans le bureau et elle appuie ces idées par ces propos : *« Nous femmes, si nous sommes incluse dans les organes de prise de décision au niveau local et communautaire cela est essentielle. Cela garantit que nos voix sont entendues et prises en compte dans la gestion des terres et des ressources et aussi dans le règlement des conflits fonciers. Tu vois quand le problème de limite s'est posé entre nous et nos voisins, moi-même, j'ai mobilisé des femmes d'ici pour qu'on puisse appuyer nos maris et les sages pour trouver un terrain d'entente tu vois... »*. Autrement dit, l'implication des femmes dans la gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois est cruciale pour promouvoir la paix, la justice et la durabilité. Leur connaissance de l'histoire sociale des familles, leurs compétences en communication et leur engagement communautaire font d'elles des acteurs clés dans la recherche de solutions équitables et durables à ces conflits.

2.1.4. Les jeunes dans le processus de règlement des conflits

Les jeunes jouent un rôle essentiel dans l'éducation et la sensibilisation de la communauté aux droits fonciers, aux lois et aux processus de résolution des conflits. Ils peuvent organiser des séances d'information. Dans les propos recueillis auprès du président des jeunes Yaoudé, il articule ces propos en ces termes : *« Les jeunes ont joué un rôle essentiel dans la*

sensibilisation de la communauté sur les droits fonciers et le règlement de ce qui nous opposait ici quand le problème a commencé. Nous avons été capables d'organiser des séances d'information dans le tout le village pour faire comprendre aux autres qu'il ne vaut pas la peine de prendre des machettes l'un contre l'autre vu que nous avons des sœurs qui sont mariées là-bas inversement aussi et en plus c'est dans ce village même qu'on va faire nos marchés tu vois un peu ». De l'autre côté, le président des jeunes de Goya 1 lui, il s'exprime en ces termes : « Il était impératif pour nous en tant que jeunes de mobiliser les autres jeunes pour qu'ils contribuent activement à la sensibilisation de la communauté sur les processus de résolution de ce conflit qui nous divisait ». Les jeunes doivent être reconnus comme des acteurs importants dans la gestion des conflits fonciers et être inclus dans les processus de prise de décision à tous les niveaux, des communautés locales aux gouvernements nationaux.

Sur cette thématique, lors de l'interview avec un responsable des opérateurs techniques il affirme : *« les jeunes sont des acteurs incontournables dans la résolution des conflits fonciers. Leur inclusion dans les mécanismes de décision à tous les échelons, des communautés locales, est une nécessité. Pour vous expliquer plus clairement, il faut retenir que lors de nos opérations sur le terrain ici, les jeunes ont été un appui fort pour nous accompagner dans le processus »*. La participation des jeunes dans la gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois a contribué de manière significative à la résolution pacifique des conflits.

2.2.5 Processus de règlement des conflits dans le cadre de la démarcation des villages

La médiation est un mécanisme efficace de gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois. Les conflits fonciers dans les zones rurales sont courants et souvent liés à des questions de frontières entre villages, de droits de propriété, d'accès aux ressources naturelles, de succession.

La médiation joue un rôle crucial pour résoudre ces conflits de manière pacifique et durable. La première étape consiste à identifier toutes les parties prenantes impliquées dans le conflit. Cela peut inclure les villageois, les chefs de village, les autorités locales, les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les représentants des communautés allogènes¹. Elle commence par l'action des « sages » du village, les survivants des générations précédentes, qui organisent des réunions de médiation où toutes les parties concernées sont invitées à exprimer les différentes préoccupations, les revendications et les attentes. Les médiateurs veillent à ce que le dialogue soit courtois et constructif. Dans ce processus, l'action villageoise est soutenue par les élus locaux, comme en témoignent les propos des propos de ce notable : *« le maire étant du fils du village, il a été un acteur clé car il a contacté les familles qui étaient concernées c'est-à-dire celles qui avaient leurs parcelles en litige. Ensuite, il a fait appel aux sages des deux villages »*. Le chef de terre du village de Goya 1 souligne également l'implication de l' élu local : *« Le maire a organisé des réunions dans le village où toutes les parties prenantes, je veux dire les familles ont été invitées à discuter ouvertement de leurs préoccupations, leurs revendications »*.

¹ Allogène désigne la catégorie sociale des populations originaires des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire.

Les échanges ou négociations entre les parties permettent d'obtenir des compromis, des consentements qui sont ensuite consignés dans un Procès-Verbal (PV) de règlement des différends. En effet, les accords verbaux sont formalisés par écrit, avec l'appui des médiateurs et transmis aux autorités administratives locales (l'administration préfectorale et le service déconcentré du ministère de l'agriculture et du développement rural), en spécifiant les termes et les conditions de règlement du conflit. Les propos tenus lors du focus groupe réalisé à Yaoudé sont illustratifs de cette approche : « *Après la réunion ce jour même, devant tout le monde, nous avons rédigé un PV qui a été signé par les représentants de chaque village. Et ce PV de réconciliation a été déposé au Ministère de l'agriculture...* ». La signature effective du PV de règlement du conflit traduit l'accord des parties dans le processus de démarcation des limites physiques entre des parcelles mitoyennes appartenant à différentes familles et entre villages voisins.

Cette étape franchie, les médiateurs continuent de veiller à la mise en œuvre de l'accord sur le terrain afin de s'assurer du respect des engagements par toutes les parties, comme le montrent les propos du porte-parole du Comité Villageois de Gestion Foncière rurale du village : « *Les médiateurs, en tant que tierces parties impartiales, persistent dans leur vigilance pour observer de près et évaluer régulièrement l'exécution de l'accord par toutes les parties impliquées, afin de garantir que chacune d'entre-elles respectent scrupuleusement les engagements qu'elle a pris dans le cadre de cet accord* ». La traduction des accords issus de la médiation en action collective tangible sur le terrain est décisive dans les mécanismes de gestion des conflits en ce sens que l'internalisation des ententes, des constructions sociales (Berger et Luckmann,

2012) nouvelles permettent de prévenir d'éventuels conflits qui pourraient renaître.

A Yaoudé, ce processus a abouti à la réalisation de la cartographie des patrimoines fonciers familiaux et de démarquer les limites foncières avec le village voisin de Goya 1 (cf. carte n°2, infra).

Carte n°2. Délimitation des territoires villageois

Source. Enquête de terrain.

La médiation offre plusieurs avantages dans la gestion des conflits fonciers liés à la délimitation des territoires villageois. Elle favorise la participation des parties prenantes, permet des

solutions construites par les acteurs locaux tout en réduisant les coûts et les délais associés aux procédures judiciaires.

Les réunions formelles et informelles facilitent la communication directe entre les parties impliquées dans le conflit pour trouver des solutions aux malentendus ou différends. Elles constituent un cadre où les parties peuvent partager des informations pertinentes sur les droits et devoirs, sur les objectifs du programme national de délimitation des territoires des villages et d'éclairer à la résolution des différends.

Les réunions permettent également aux parties de négocier des solutions pratiques au conflit afin de contribuer à l'apaisement des tensions dans la société villageoise. Elles conduisent à des compromis des limites territoriales entre villages voisins et à la révision des arrangements fonciers passés afin de produire de nouveaux arrangements qui répondent aux besoins actuels des parties concernées. Les réunions publiques contribuent à renforcer la confiance des parties impliquées dans le processus, en leur permettant de suivre les discussions et les décisions prises, comme l'attestent les propos de ce chef allochtone² : *« La transparence et l'ouverture sont essentielles dans la résolution des conflits. Organiser des réunions publiques signifie que les discussions et les décisions prises sont accessibles au public, ce qui renforce la crédibilité du processus. Cela permet également aux parties concernées de suivre de près les discussions et les décisions, ce qui peut accroître leur confiance dans le processus »*. Il est important de noter que la gestion des conflits fonciers peut être complexe, en particulier lorsqu'elle implique des enjeux historiques, culturels et économiques. Les

² Allochtone désigne une personne physique ivoirienne installée en dehors de son territoire culturel d'origine.

réunions ne sont qu'un élément d'un processus plus large de résolution des conflits et de reconstruction des liens sociaux.

3. Discussion et conclusion

Le choix des acteurs dans la gestion des conflits est un élément important dans le processus de résolution d'un conflit. Dans cette étude, les acteurs identifiés sont les grandes familles, les personnes ayant un statut de « sage » dans la communauté, les femmes et les jeunes, les élus locaux, les autorités administratives, notamment le sous-préfet, le directeur départemental de l'agriculture, les élus politiques. Cette pluralité d'acteurs et d'instances ou autorités participent et revendiquent tous une position dans la résolution des conflits liés à la délimitation des territoires villageois. L'étude montre, s'agissant des familles, leur rôle important en tant que gardiennes de la mémoire collective, des connaissances historiques, des us et coutumes au sein de la communauté. Dans ce sens, les médiateurs, dans le cadre de la recherche de compromis sociaux dans la résolution des conflits fonciers en lien avec la délimitation des territoires entre les villages, contribuent à la protection des intérêts des groupes familiaux sur les terres ancestrales. L'étude a permis de montrer également la dynamique de l'action collective des parties prenantes dans la résolution des conflits sur les terres avoisinantes entre villages, et plus particulièrement des personnes ayant le statut social de « sages », gardien des coutumes pour interpréter les normes traditionnelles, pour faciliter les négociations et obtenir des compromis socialement acceptés. Ces derniers, à travers leur connaissance avérée des traditions locales, contribuent à la cohésion intra-communautaire et à la préservation de la paix sociale. Les

femmes quant à elles, à travers leurs connaissances des affaires familiales ont contribué aux processus décisionnels communautaires à travers la sensibilisation de leurs époux, leurs enfants et parents sur la nécessité d'éviter les affrontements violents et de privilégier les voies pacifiques de règlement des différends fonciers.

Plus globalement, les mécanismes de gestion des conflits fonciers ruraux sont des processus ou des systèmes mis en place pour résoudre et prévenir les différends liés à la propriété, à l'utilisation ou à l'accès à la terre dans les zones rurales. Ces mécanismes visent à trouver des solutions équitables et durables aux litiges fonciers, tout en favorisant la stabilité sociale et le développement rural. Ils peuvent inclure des éléments tels que la médiation, l'arbitrage, la réglementation foncière, la sensibilisation communautaire et la mise en place de cadres juridiques appropriés pour administrer la tenure foncière. L'objectif principal étant de garantir les droits fonciers, réduire les conflits et de promouvoir une gestion responsable des ressources foncières dans les régions rurales.

Dans cette contribution, les mécanismes de gestion des conflits sont relatifs à la médiation, aux réunions, à la sensibilisation des parties concernées. La médiation a permis de faciliter des réunions participatives et constructives, de rédiger des accords formels et de veiller à leur mise en œuvre effective. Elle a favorisé une participation active des parties impliquées ce qui a contribué à la construction de solutions locales aux conflits tout en réduisant le coût social du conflit. De même, les réunions multi-acteurs ont joué un rôle déterminant en permettant le dialogue direct entre les parties, l'échange d'informations appropriées sur les droits fonciers, l'opération de délimitation et la négociation de solutions admises par tous.

La transparence des réunions publiques a renforcé la confiance des parties concernées dans le processus de résolution des conflits, dans un contexte marqué par la complexité et la sensibilité des problèmes fonciers, en particulier lorsque des enjeux historiques, culturels, économiques et politiques sont imbriqués.

Dans ce processus de médiation, la compétence, l'équité et l'impartialité constituent des valeurs cardinales pour garantir les droits de toutes les parties et le succès de la conciliation. Ces résultats corroborent ceux de D. Hadrien (2020) pour qui l'organisation des réunions communautaires permet de faciliter un dialogue constructif entre les acteurs en conflits. Une contribution majeure de cette étude est d'avoir montré le rôle « non-violent » joué par les jeunes du village de Yaoude dans le processus de construction sociale des accords, des ententes nouvelles, une condition nécessaire pour la reconnaissance sociale des droits sur les terres familiales et par-delà des limites entre différents espaces territoriaux villageois. Ce résultat contraste avec les conclusions de plusieurs travaux qui montrent, dans le contexte ivoirien, le rôle violent des jeunes et des associations de jeunesse dans l'arène sociale, dans la manifestation des conflits fonciers intra-villageois et inter-ethniques dans l'Ouest ivoirien (Chauveau et al, 2012 ; Montaz, 2020). Notre contribution insiste au contraire sur le rôle important des jeunes dans la sensibilisation des acteurs en conflits à l'effet de privilégier les négociations comme le moyen approprié pour le règlement des différends fonciers inter-villages. Cette posture « pacifiste » des jeunes peut s'interpréter plus globalement en rapport avec les traumatismes subis par les communautés rurales dans cette partie de la Côte d'Ivoire, suite à la crise post-électorale de 2010 qui a occasionné des milliers de morts, des déplacements

massifs de populations et la volonté collective des acteurs villageois de résoudre leurs différends par des voies pacifiques.

Bibliographie

ABBOTT Andrew, 2016. *Processual sociology*, University Of Chicago Press, Chicago

BERGER Peter L., LUCKMANN Thomas, 1966. *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*, Anchor

MACHOZI Catherine, BORVE Jacqueline, LONZAMA Jilo Claude, KAHIGWA-BABY Jérémie, TOBIE Aurelien, 2010. *Guide pratique de résolution et prévention des conflits fonciers*, United Kingdom, London

CHAUVEAU Jean-Pierre, DOZON Jean-Pierre, 1985. « Colonisation, économie de plantation et société civile en Côte d'Ivoire », in *Anthropologie et Histoire*. Paris, Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines, 21(1), pp. 63-80

CHAUVEAU Jean-Pierre, 1998. « La logique des systèmes coutumiers », in *Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité*, Paris, Karthala, pp. 66-75

CHAUVEAU Jean-Pierre, BOBO Samuel, KOUASSI Noël, KONE Moussa, KOUAME Georges, 2012. « Milices rurales en Côte d'Ivoire durant le conflit. Reconceptualiser le dispositif milicien », in *Sociétés en guerres. Ethnographies des mobilisations violentes*, Paris, pp. 23-55

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000. « La question foncière en Côte d'Ivoire et le coup d'Etat. Ou : comment remettre à zéro le compteur de l'histoire », in IIED, London

COLIN Jean-Philippe, KOUAME Georges, SORO Marcelline, 2007. « Outside the autochton-migrant configuration : access

to land, land conflict and inter-ethnic relationships in a former pioneer area of lower Côte d'Ivoire », in *Journal of Modern African Studies* n°45, Cambridge University Press, London, pp. 33-59

COULIBALY Amara, 2003. *Gestion des conflits fonciers dans le nord ivoirien: droits, autorités et procédures de règlement des conflits*, Université Alassane Ouattara, Bouaké

MONTAZ Léo, 2020. « Dynamique des pouvoirs en pays bété, Côte d'Ivoire », in *Mobilités, conflits fonciers et jeunesse*, *Revue Internationale des études de développement* n°243, Sorbonne, Paris, pp. 175-197

ROBERTO Hadrien Di, 2020. *Les conflits fonciers et leur résolution à l'échelle locale dans un contexte de marchandisation. Une étude de cas dans les hautes terres à Madagascar*, Collection recherche de l'IRD, Paris

HERRERA Adriana, GUGLIELMA Maria da Passano, 2007. « Gestion Alternative des conflits fonciers », FAO, Rome.

'Pass It On' Leadership: Planning and Actions for a Successful Succession, Intentional Transmission of Opportunity for the Next Generation

Haja Raharijaona,

*Doctor of Ministry student at Adventist University of Africa
raharijaonah@aua.ac.ke
(+261)349800633*

Abstract

This study investigates the intricate dynamics of leadership succession within a faith-based non-profit organization over a decade, a context frequently marked by complex transitions. Employing transformational, servant, and future leadership theories, the research examines factors influencing sustainable organizational continuity, particularly the potential for other leadership mentality to impede effective succession. Through a detailed case study analysis, key recommendations for robust succession planning are identified, culminating in the "Pass It On" leadership model. This model emphasizes cultivating ethical, growth-oriented leaders and fostering an empowering organizational mentoring culture. By integrating systematic planning with faith-based principles, the study provides a practical, theoretically grounded framework for enhancing ethical and effective leadership transitions in non-profit settings, ultimately contributing to organizational stability and mission fulfillment.

Keywords: *Leadership, succession planning, mentoring, pass it on*

Résumé

Cette étude porte sur la dynamique complexe de la succession du leadership au sein d'une organisation confessionnelle à but non lucratif au cours d'une décennie, un contexte fréquemment marqué par des transitions complexes. S'appuyant sur les théories du leadership transformationnel, du

serviteur et du leadership futur, l'étude examine les facteurs qui influencent la continuité organisationnelle durable, en particulier la possibilité que d'autres mentalités en matière de leadership empêchent une succession efficace. L'analyse détaillée d'une étude de cas permet d'identifier des recommandations clés pour une planification solide de la succession, qui aboutissent au modèle de leadership « Pass It On » ou transmetts-le. Ce modèle met l'accent sur la formation de leaders éthiques et orientés vers la croissance et sur la promotion d'une culture de mentorat organisationnelle responsabilisante. En intégrant la planification systématique aux principes religieux, l'étude fournit un cadre pratique et théoriquement fondé pour améliorer les transitions éthiques et efficaces du leadership dans les organisations à but non lucratif, contribuant ainsi à la stabilité de l'organisation et à l'accomplissement de sa mission.

Mots-clés : Leadership, planification de la succession, mentorat, transmetts-le

Introduction

The role of leadership succession in the sustainability and growth of organizations, particularly in the non-profit and faith-based sectors, has gained significant attention in both academic research and practical application. Leadership succession is not merely a procedural necessity but a strategic imperative that ensures continuity, stability, and long-term effectiveness. Succession planning is a structured process designed to facilitate the smooth transition of leadership and key organizational roles while preserving the organization's mission, values, and operational efficiency. A well-managed succession plan minimizes disruptions, fosters leadership development, and strengthens institutional resilience.

This study aims to analyze leadership succession in a faith-based non-profit organization over a ten-year period,

identifying key patterns, effective succession strategies, and potential areas for improvement. Specifically, the research will:

Examine succession planning strategies used in faith-based organizations and their impact on organizational stability.

Identify challenges and gaps in leadership transitions within non-profit settings.

Evaluate the effectiveness of various leadership models, including transformational, servant, future, and ethical leadership, in guiding leadership succession.

Propose best practices for ensuring smooth, sustainable, and mission-aligned leadership transitions.

By integrating theoretical perspectives with empirical findings, this paper provides a comprehensive framework for understanding leadership succession in non-profit organizations. It highlights the critical role of strategic planning, ethical leadership, and talent development in ensuring long-term sustainability. Ultimately, this research contributes to the broader discussion on organizational resilience and the role of leadership in fostering stability and growth within faith-based and non-profit sectors (Yawson, 2019: 2).

1. Theoretical Foundations of Leadership Succession : Embedding « Pass it On Leadership for sustainable organizational continuity

McManus et al. (2018: 4-5) define leadership as a dynamic, collaborative process aimed at shared goals within a culture-influenced context. This highlights that leadership is not isolated but a relational, purposeful endeavor. Leadership succession, therefore, becomes a critical organizational

imperative for ensuring continuity and stability. It's not just about replacing individuals, but transferring organizational knowledge, values, and strategic direction. Transformational, servant, future, and ethical leadership theories provide robust frameworks for understanding and implementing effective succession strategies, particularly within the "Pass It On" model.

1.1. Transformational Leadership : Cultivating successors through Vision and Empowerment

Transformational leadership, first introduced by Bernard Bass in 1985, with its four pillars (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration), is foundational for "Pass It On" leadership succession. These leaders inspire and motivate their followers, creating an environment that supports successful succession planning. Their approach encourages open communication and helps individuals achieve their full potential, shaping the way leaders and followers engage and work together. It is a leadership approach in which the leader recognizes the necessity for change and equips committed members with the knowledge, skills, and abilities needed to drive that transformation (Mc Fadden, 2022: 6-7). This leadership style can inspire both internal and external stakeholders to align with a nonprofit's mission. Leaders who adopt this approach address the emotional and personal needs of their followers while fostering their development and fulfillment (Yawson, 2019: 7). Transformational leadership emphasizes ethical standards, prioritizing the well-being of the group while treating followers with respect. These leaders are selfless, empower others, and work toward collective goals. In contrast, transactional leaders tend to focus on their own

interests, prioritizing control over empowerment (Johnson, 2018: 245).

Successful leadership transitions, facilitated by strong successor-incumbent relationships, are essential for organizational continuity. Succession planning strengthens this process by identifying talent, developing critical skills, and building leadership resilience, ultimately improving organizational performance (Parks, 2018: 492). It involves a deliberate and intentional approach to transferring knowledge, skills, and opportunities to the next generation of leaders. Transformational leaders have the ability to inspire and motivate their followers to achieve their highest potential. (Mc Fadden, 2022: 22).

A transformational leader focuses on coaching and developing high-potential employees while also leveraging the knowledge from younger generations to foster growth. Key aspects of Counter Mentor Leadership include mentoring, reverse mentoring, and establishing a trusting relationship. (Riggs, 2018 : 10)

In the context of "Pass It On" leadership, transformational leadership is essential for effective succession. It involves actively mentoring successors, empowering them with ownership, ensuring the transfer and adaptation of organizational vision, and viewing succession as a continuous developmental process. This approach emphasizes building a culture that values people development and creating dynamic, adaptive succession plans, ultimately positioning succession planning as a strategic advantage for organizational viability.

1.2. Servant Leadership

In *The Servant as Leader*, Robert K. Greenleaf defines servant leadership through the motivations and outcomes it

inspires. It begins with the natural desire to serve, followed by the conscious choice to lead. The "best test" for servant leadership is whether those served grow in health, wisdom, autonomy, and a desire to serve others. Servant leadership can be seen as a form of transformational leadership, where leaders are committed to the well-being of their followers and the development of new leaders. Greenleaf's long-term goal for servant leadership is growth, well-being, and the continuation of leadership (Saleem- Tanner, 2018: 270-272).

Servant leadership is about leaders taking responsibility for the well-being and growth of their followers, ensuring their success while developing future leaders. Greenleaf's "best test" emphasizes that the ultimate aim of servant leadership is the growth, well-being, and continuity of leadership. The key to serving followers and organizations effectively is to create an environment where followers are nurtured, supported, and empowered to grow into leaders themselves (McManus et al., 2018: 272).

John Maxwell (2007: 1362) in his Law of Empowerment states that secure leaders are those who empower others. Empowered individuals are the ones who can reach their full potential. To be a successful leader, you must become someone who empowers others. Paradoxically, by helping others grow and take on your responsibilities, you make yourself indispensable to the organization, as your value lies in developing capable leaders who can succeed in your place.

Succession planning continues to have the potential to demonstrate the influence of servant leadership within organizations. The focus of servant leadership on the development of followers (employees) drives organizations to adopt succession planning as a key concept. (Dingman and Stone, 2007: 143)

Saleem's answer to the question is relevant and straight: "How can leaders best serve their followers and organizations?" The answer according to servant leadership, is at the same time simple and significant: by taking care of them and helping create an environment in which those followers can grow into leaders." (Saleem- Tanner, 2018 : 288).

1.3. Future Leadership for New Generations

Generations are categorized as follows: the Greatest Generation (born before 1928), the Silent Generation (1928–1945), Baby Boomers (1946–1964), Generation X (1965–1980), and Millennials (1981–1997). Five active generations currently in the workforce are the silent generation, baby boomers, Generation X, Generation Y or millennials, and generation Z (Dimock, 2019). Each generations possesses different characteristics that desire different needs and wants. We are more interested with generation Y, or millennials because they will represent 75% of the global workforce by 2025 (Timmes, 2022). As Baby Boomers retire and Generation X moves up, Millennials are naturally stepping into leadership roles. They are prepared to take on responsibilities and bring a strong work ethic, akin to the competitiveness of Boomers. With an innovative mindset, Millennials are expected to lead organizations toward greater success and growth (Mc Fadden, 2022: 17-18).

Most importantly, these new leaders have learned how to use every resource available. They are taking the best of the wisdom and experience of the "older" generation (the BOSS-Boomer, Old-School Supervisors) and mixing it with the innovation and technology savvy of the "newer" generation (the KIDS- Know-it-All Digital Self Promoters) to bridge the

generational divide and drive their organization to new and higher levels of performance and success. (Riggs, 2018: 10).

T. Landes (2023 :10) is right saying that, leaders should thrive to transition away from a Machiavellian (controlling) leadership to a more authentic (caring) leadership style organizations need to develop leader with high Future Intelligence or Future Quotient (FQ), in order to be efficient or “*efficace*” in french. The seven elements of FQ, as adapted by Landes, are organized by Raharijaona in an acrostic format known as EFFICACE:

Empathy – Understanding and sharing the feelings of others, fostering relationships and trust.

Formation or Alignment – Developing a clear vision and ensuring the goals.

Flexibility or Adaptability – Adjusting to changing circumstances and challenges with resilience.

Integration – Bringing diverse perspectives, skills, and resources for cohesive decision-making.

Collaboration – Encouraging teamwork and partnerships to achieve common goals.

Awareness – Being mindful of oneself, others, and the environment to make informed decision.

Curiosity – Maintaining a learning mindset and seeking innovation and improvement.

Efficiency – Using resources effectively to maximize productivity and achieve objectives.

These elements help leaders build strong, adaptive, and high-performing teams while fostering long-term success.

2. The Politics of Leadership Succession

Beyond the formal structures of succession planning, the intricate politics of leadership reveals why the act of 'passing it on' is so often compromised, exposing critical flaws in the transition process.

2.1. *“Why Power is Not Always Passed On*

Wise leaders recognize when it's time to step down and let new leadership take over. Some harm their organizations by overstaying their effectiveness, often because they tie their identity to their position. Their past successes may blind them to their current limitations. Leaders with integrity know when their contributions have peaked and gracefully step aside, making room for the next generation, even if it means giving up the status, authority, and rewards they've become accustomed to (Henry & Richard Blackaby, 2011:343).

Dwight Eisenhower (2011 :49) expressed concern about not recognizing when his leadership abilities begin to diminish, noting that the last person to realize this is often the individual themselves. He observed that many leaders continue on for too long, under the belief that they have an important duty to fulfill and that no one else could adequately take their place. Older leaders often struggle to support emerging generations, sometimes dismissing them as inexperienced or too radical. Eisenhower noted that senior leaders should mentor rather than criticize, offering wisdom without interference. Many older leaders miss the opportunity to guide successors due to excessive criticism. A more positive legacy would involve encouraging the next generation and affirming their

accomplishments, rather than leaving behind conflict (Eisenhower, 2011 :346).

They don't pass it on because they are Paranoid Leaders. "The sense of personal insecurity, pathologically jealous of other gifted people and suspicious of a potential rebellious from a potential leader. Like Richard Nixon, leaders use clandestine scheming and spying to maintain a firm grip on leadership. (McIntosh and Rima, 2007:119)

Paranoid leaders fail to pass on leadership because of these FAULTS:

Fear of Replacement: Leaders may sabotage potential successors to protect their own position.

Absence of Mentorship: hinders successor development by preventing relationship building.

Unapproachability: they tend to isolate themselves and create a circle of loyal followers.

Lack of trust: prevent successor development by stifling empowerment and skill acquisition.

Toxic work environment: They stifle talent, innovation, and retention through fear and mistrust.

Self-preservation: dominates them, causing them to neglect future leadership development. (Adapted by Raharijaona from Gary L, McIntosh and Samuel D. Rima, 2007: 119-123)

In summary, paranoid leaders' lack of trust, fear, isolation, and toxic leadership style create a hostile environment that hinders the development of potential successors and ultimately prevents them from effectively passing on leadership.

2.2. FLAW in the Leadership Succession Process

It refers to any systematic weakness or deficiency in how an

organization identifies, develops, and transitions leaders. These flaws can significantly impact the organization's stability, performance, and long-term viability.

Favoritism and nepotism lead to unqualified leaders, lowered morale, and undermine merit-based selection.

Lack of Transparency in appointments breeds distrust and questions the legitimacy of selections, creating perceptions of hidden agendas.

Alliances and factionalism create divisive competition for leadership positions, hindering post-appointment unity.

Wariness to External Candidates: Internal candidates preference and self-appointing nominating committees stifle innovation and perpetuate resistance to change.

In some organizations, leadership succession is not just about selecting the most capable successor—it can also be a strategic move to maintain control and influence. When leaders handpick successors based on loyalty rather than competence, it can lead to stagnation, favoritism, and resistance to change.

Leaders may manipulate succession to protect their legacy by installing loyalists and avoid accountability. This manipulation and competition leads to political maneuvering, disrupted continuity and unqualified leaders. The departure of a top leader from an organization without a clear succession plan may trigger a chain of power struggles between those who see themselves as potential candidates to fill the vacancy.

3. Succession Planning Process

Rothwell define succession planning as a strategic,

forward-thinking organizational process that focuses on developing future leaders and ensuring continuity in key positions. Succession planning builds future leaders and preserves knowledge, unlike simple vacancy filling. He affirms that Succession Planning Management ensures organizational survival by providing right leaders, addressing talent shortages and promoting diversity. It will guide HR in its strategy (Rothwell, 2005: 40).

Ellis in his analysis of George Washington's leadership style noted that Washington was, in fact, "a veritable virtuoso of exits," highlighting his exceptional ability to step away from power gracefully. He observed that Washington's remarkable reputation stemmed not only from his prudent exercise of power but also from his dramatic flair in relinquishing it. (Ellis, 2000: 30)

Dwight Eisenhower let his performance and reputation dictate his rise, rather than actively seeking positions. His biographer noted that he did not pursue the presidency—it pursued him. True leaders who care about their organization must recognize when stepping aside is the best course of action. Wise leaders read the signs and know when it's time to leave (Blackaby, 2011:347). A crucial aspect of Pass it on Leadership is ensuring a smooth leadership transition. A fundamentally significant element of team building is leadership succession. It has been said, and rightly so, that there is no sustainable success without a successor (Jones, 2014: 286). John Maxwell in the 21st law, the law of legacy emphasizes that a leader's true and lasting value is determined by their ability to ensure a smooth succession. Great leaders focus on developing and empowering future leaders, ensuring the organization's continued success beyond their tenure. He quoted Goizueta who once said: " Leadership is one of the things you cannot

delegate. You either exercise it, or abdicate it.” He proposed a third choice : you pass it on to your successor (Maxwell, 1998: 131).

Tilstra (2014: 295), talking about retained power instead of passing it or sharing it said communities, especially faith-based ones, thrive when power is shared. Effective leadership involves mentoring, delegating, collaboration, and preparing future leaders, fostering interdependence rather than dependence on a single leader. Effective leadership transitions require preparing new leaders while considering those they replace. Senior and middle leaders play key roles by actively developing talent, providing support, and creating structured succession plans (Boubakar, 2021: 34-35). It is well said that “Helping those around you discover their core competencies and then positioning them accordingly ensures that your organization can perform at peak proficiency.” (Stanley, 2006: 42).

3.1. Ethical Leadership and Succession Challenges

A key challenge in leadership transitions is ensuring ethical leadership. Organizations need both competence and integrity, requiring strong ethical frameworks and accountability to maintain credibility. Leaders must not only perform well but also uphold the organization's values. (Rothwell, 2005: 91). Kouzes and Posner (2017: 151) rightly notice that proactive leadership produces better results than reactive or inactive approaches. Ensuring smooth leadership succession requires intentional planning, mentorship, and preparation. Proactive leaders set clear expectations, equip successors with essential skills, and foster a culture of growth, ensuring long-term organizational success and sustainability.

3.2. Need to mentoring

Leaders must provide coaching through constructive feedback, questions, and active teaching. By mentoring, empowering, and sharing authority, they show trust and respect for others' abilities. Supporting others' growth helps develop future leaders, enabling them to take initiative and act independently, benefiting both individuals and the organization (Kouzes and Posner, 2017: 242-243). A key responsibility of leadership is to model values and pass on the vision to the next generation. Without this, future leaders may stray from the organization's core mission. Effective succession planning ensures continuity by preparing emerging leaders to uphold and advance the organization's purpose and principles (Smith, 2017: 97).

Lopez (2017: 375) insists on passing the torch saying that Leaders are responsible for entrusting leadership roles to capable individuals who can continue the work. Passing the torch involves ensuring that these emerging leaders meet the necessary qualifications to uphold the church's duties. A lack of leadership succession planning leaves emerging leaders unprepared for organizational responsibilities, especially during crises like the sudden loss of a senior leader. This can cause significant harm when unprepared individuals are thrust into senior executive roles (Boubakar, 2021: 29-30).

Case Study

This is a case study of a non-profit faith-based organization over ten years. The organization called Indian Ocean Union Conference. This study used a qualitative case study approach

to examine a decade of leadership transitions in a faith-based non-profit. Data was gathered through archival document analysis and observations of leaders. The data was then analyzed using thematic analysis, comparative case analysis, and applied leadership theories (transformational, servant, future, ethical) to develop a "Pass It On" leadership model. Validity was ensured through data triangulation, and peer review.

4. Findings and Analysis : Leadership Succession Dynamics and Theoretical Implications

4.1. Reasons for Incoming Leadership : Structured vs. Urgent Appointments

The majority (23 leaders out of 30) appointed through a nominating committee aligns with structured succession planning, emphasizing meritocracy and predefined criteria. This reflects a proactive approach to leadership development, consistent with transformational leadership's focus on identifying and nurturing potential successors (Bass & Riggio, 2006).

The 7 leaders appointed through executive/standing committees, likely due to urgency, highlights the need for adaptive succession strategies. This underscores the importance of organizational agility and resilience, key aspects of future leadership theory (Yukl, 2013). This also highlights the difference between planned succession and emergent succession. Emergent succession can occur when a crisis arises.

4.2. Reasons for Leadership Transition : Planned, unplanned, and Ethical Considerations

Leadership transitions occurred due to various factors:

- Term completions (9 leaders) and retirements (2 leaders) emphasize the necessity of planned succession. This aligns with the "Pass It On" model, where knowledge transfer and leadership development are prioritized over individual tenure.
- Promotions (6 leaders) indicate successful internal leadership development, a core component of transformational leadership. This demonstrates the organization's ability to cultivate talent and provide career advancement opportunities.
- Unexpected deaths (2 leaders) underscore the importance of robust contingency plans and leadership redundancy. This highlights the unpredictable nature of leadership transitions and the need for organizational resilience.
- Resignations due to ethical concerns (5 leaders) highlight the critical role of ethical leadership and governance. This reinforces the need for transparent succession processes and a culture of integrity, as emphasized by ethical leadership theory (Brown & Treviño, 2006). This shows a severe breakdown in the leadership culture. This also highlights the importance of organizational culture. A culture of ethical leadership would prevent many of these issues

The fact that 6 leaders stayed for multiple terms, and one for 3, can be an indicator of organizational stability, or a lack

of proper succession planning. It is important to note the effects that long tenures can have on an organization.

4.3. Leadership Origins: Internal vs. External Appointments

- The preference for internal appointments (18 leaders) suggests a strong emphasis on internal leadership development and organizational continuity. This aligns with the "Pass It On" model, where institutional knowledge and cultural alignment are valued.

- External recruitment (12 leaders) indicates a need for fresh perspectives and specialized expertise. However, the fact that 3 of those left unexpectedly, indicates that there was a failure to properly integrate the external leaders into the organization. It could also indicate a failure to properly vet the external candidates.

The balance between internal and external recruitment requires careful consideration. Internal appointments foster stability and cultural alignment, while external appointments can bring innovation and new ideas. However, external hires need to be properly vetted and integrated. The internal appointments also show that the organization is developing leaders from within, which is a key component of transformational leadership.

5. Discussion and “ Pass It On “ Implications

The organization's formal succession planning efforts were found to be inconsistent. While some elements of planning were present, such as committee involvement in appointments, the lack of a comprehensive, regularly reviewed succession plan was a significant weakness. The reliance on

informal mentorship and knowledge transfer, while valuable, proved insufficient to ensure consistent and effective transitions. This underscores the necessity of formalizing and documenting succession processes to ensure knowledge preservation and equitable leadership development

5.1. Implications for Leadership Development

The findings suggest that internal leadership development is a priority within faith-based non-profits. However, reliance on internal appointments can also limit diversity in leadership perspectives. Organizations should balance internal promotions with strategic external hiring to foster innovation while maintaining mission integrity.

The structured appointment process, driven by nominating committees, reflects transformational leaders' proactive approach to identifying and developing potential successors. Promotions and internal appointments demonstrate the effectiveness of transformational leaders in cultivating talent and fostering a culture of development. The focus on internal development and knowledge transfer aligns with servant leadership's emphasis on serving the organization and its members. The need for adaptive succession strategies, particularly in response to urgent needs and unexpected transitions, highlights the importance of future leadership's emphasis on organizational agility and resilience. The need to properly intergrate external hires is a key component of future leadership

5.2. Ethical Considerations in Leadership Transitions

The emphasis on ethical conduct and transparent processes aligns with transformational leadership's focus on integrity and moral leadership. The occurrence of moral failures

leading to resignations underscore the critical role of ethical leadership in succession planning and the need for stronger ethical frameworks. Leadership training should incorporate ethics-based decision-making, transparency, and accountability mechanisms to prevent misconduct. IOUC needs to strengthen ethical leadership policies: Develop comprehensive ethical governance frameworks to prevent leadership misconduct. Because it is a faith-based organization Frank Damazio emphasizes the importance of selecting and developing godly leaders. The qualities of a godly leader are:

- Fear of God**
- Integrity**
- Respect**
- Maturity**

If leader don't have this firm qualities, we may run the risks of gathering kind of DIED Leaders: **D**isloyal- **I**mposter- **E**xploitative and **D**ilettante leader.

Recommendations :

We recommend the "Pass It On" Leadership a concept that emphasizes the of developing future leaders and ensuring the continuity of leadership within this Indian Ocean Union Conference (IOUC) organization. It starts with the ABCD of leadership succession by:

- Assessing the leadership landscape**
- Building a "Pass It on" mentality**
- Cultivating a leadership pipeline by investing in leadership development**

Developing a Succession Plan for potential success

The human resources (HR) should be reinforced at all levels and they are involved in the implementation of the S.C.H.E.M.E as the key aspects and foundation of Pass It On Leadership. This SCHEME should be given to the nominating committee during the succession planning event.

Succession planning process: identifying and developing potential leaders.

Collaboration : fostering a collaborative environment where ideas are shared and valued

Handing over: skills, knowledge and values are transferred to next generation.

Encouraging to demonstrate strong leadership qualities and behaviors..

Mentorship and Coaching: provide guidance and support to aspiring leaders,

Empowerment: giving authority and resources to make decisions and take action.

Pass It On Leadership in a Succession Planning can create a powerful synergy that benefits both the organization and its people. IOUC Organization can FOSTER succession planning with the:

Future leaders development

Opportunity to seize top talent

Strength of organizational culture

Transfer of power with minimum disruption

Enhancement of the organizational performance

Resilience in front of challenge and adapt to change

"Pass It On" leadership is deeply rooted in both transformational and servant leadership principles, ensuring that leadership is not just about personal success but about preparing and empowering the next generation. Effective leaders understand that their role is not to remain in power indefinitely but to create a lasting legacy by equipping others to lead with integrity, vision, and purpose.

Adapting the set of ten self-development strategies for which aspiring leaders must take responsibility described by Boubakar. If you want to BECOME an effective leader, you have to

Build relationship

Evaluate through self-assessment and others' feedback

Commit to the " Pass It On philosophy"

Observe your mentors and mentor others

Market your potential and the potential leaders

Endeavor for work- life effective not work life balance. (

Adapting by Raharijaona from Boubakar, 2021 : 39-42).

Conclusion

"Pass It On" leadership succession is more than an administrative process—it is a strategic, ethical, and transformative approach with significant societal benefits. Beyond ensuring organizational continuity, it strengthens institutions to fulfill the organization's mission, upholds ethical governance, and fosters public trust, and community resilience.

By applying transformational, servant, future, and ethical leadership principles, organizations cultivate competent, values-driven successors who contribute to a more just and sustainable society. Effective leadership transitions, therefore,

are not just an internal necessity but a commitment to social responsibility and long-term progress.

The "Pass It On" model, while theoretically sound, requires careful implementation to overcome potential resistance and ensure its effectiveness in diverse organizational contexts. It may encounter resistance from established organizational cultures that prioritize tradition over change. As a case study of one organization, the findings may have limited generalizability. More research is needed to validate the "Pass It On" model in different organizational settings.

In conclusion, the study highlights the need for a strategic, proactive, and culturally sensitive approach to leadership succession. The "Pass It On" model offers a promising framework, but its successful implementation requires careful consideration of organizational culture, ethical considerations, and the need for both formal and informal succession practices.

References

BELL Skip (Editor), 2014. *Servants and Friends: A Biblical Theology of Leadership*, Andrews University Press, Berrien Springs, Michigan.

BLACKABY T. Henry and BLACKABY Richard, 2011. *Spiritual Leadership: Moving People On to God's Agenda*, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, Revised Edition.

DAMAZIO Frank, 2013. *Life Changing Leadership: Identifying and Developing Your Team's Full Potential*, Baker Books, Grand Rapids, Michigan.

DIMOCK Michael, 2019. *Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins*, <https://www.pewresearch.org/short->

reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

DINGMAN W. Walter and STONE A. Gregory, 2007. « Servant leadership's role in the succession planning process: A case study », in *International Journal of Leadership Studies*, Vol. 2, N° 2, pp 133-147, School of Global Leadership & Entrepreneurship, Regent University. <https://doi.org/1554-3145>

FORREST K. Benjamin and RODEN Chet (Editors), 2017. *Biblical Leadership: Theology for the Everyday Leader*, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan.

JOHNSON E. Craig, 2018. *Meeting the Ethical Challenges of Leadership: Casting Light or Shadow*, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, California, Sixth Edition.

JONES R. Clifford, 2014. « Jesus and Leadership », in *Servants & Friends: A Biblical Theology of Leadership*, edited by Skip Bell, pp 277-290, Andrews University Press.

KOUZES M. James and POSNER Z. Barry, 2017. *The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations*, John Wiley & Sons Inc., Hoboken New Jersey, Sixth Edition.

LANDESZ Tamás, VARGHESE Sangeeth and SARGSYAN Karine (Editors), 2023. *Future Intelligence The World in 2050 - Enabling Governments, Innovators, and Businesses to Create a Better Future*, Future of Business and Finance, Springer.

LEDBETTER M. Bernice, BANKS J. Robert, GREENHALGH C. David, 2016. *Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches*, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, Second Edition.

LOPEZ A. René, 2020. « Mission and Ministry of the Early Church: Leadership in Acts », in *Biblical Leadership: Theology*

for the Everyday Leader, edited by Benjamin K. Forrest and Chet Roden, pp 363-380, B&H Publishing Group.

MAXWELL C. John, 2007, *The Maxwell Leadership Bible: New King James Version*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee, Second Edition.

MCFADDEN Sonya, 2022. *Strategies for Succession Planning of Retiring Baby Boomers*, Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection, Walden University, Minneapolis, Minnesota, <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/11546/>

MCINTOSH L. Gary and RIMA D. Rima, 2007. *Overcoming the Dark Side of Leadership: How to Become an Effective Leader by Confronting Potential Failures*, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, Revised Edition.

MCMANUS M. Robert, WARD J. Stanley and PERRY K. Alexandra (Editors), 2018. *Ethical Leadership: A Primer*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, United Kingdom.

PARKS Y. Talecia, 2018. *Strategies to Implement Succession Planning in a Nonprofit*. Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection, Walden University, Minneapolis, Minnesota, 5515. [https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/5515 /](https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/5515/)

RAINER S. Thom and RAINER W. Jess, 2011. *The Millennials: Connecting to America's Largest Generation*, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee.

RIGGS Kelly and RIGGS Robby, 2018. *Counter Mentor Leadership, How to Unlock the Potential of the 4-Generation Workplace*, Nicholas Brealey Publishing, Boston, Massachusetts.

ROTHWELL J. William, 2005. *Effective Succession Planning, Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within*, AMACOM, American Management Association, New York, Third Edition.

SALEEM-TANNER Maribeth, 2014. « Servant Leadership », in *Servants & Friends: A Biblical Theology of Leadership*, edited by Skip Bell, pp 266-291, Andrews University Press.

SANOU Boubakar, 2021. « Leadership Development and Succession: A Review of Best Practices with Insights for Mission Leadership », in *Journal of Applied Christian Leadership*, Volume 12, N°1, pp 28-53.

SMITH Michael, 2020. « Leaving a Legacy in Judges », in *Biblical Leadership: Theology for the Everyday Leader*, edited by Benjamin K. Forrest and Chet Roden, pp 92-114, B&H Publishing Group.

STANLEY Andy and JONES R. Lane, 2006. *Communicating for a Change: Seven Keys to Irresistible Communication*, Multnomah Books, New York.

TILSTRA Douglas, 2014. « Peter: A Narrative of Transformation », in *Servants & Friends: A Biblical Theology of Leadership*, edited by Skip Bell, Andrews University Press.

TIMMES Michael, 2022. « Millennials and Gen Z: Now Is the Time to Reshape Businesses to Harness Their Power », in *Forbes*, 27 June 2022, <https://www.forbes.com/councils/forbescoachescouncil/2022/06/27/millennials-and-gen-z-now-is-the-time-to-reshape-businesses-to-harness-their-power/>.

YAWSON M. Robert, 2019. *Human Resource Development and executive Leadership Succession Planning in Nonprofits*. Proceedings of the 56th Annual Eastern Academy of Management Conference, Wilmington, Delaware.

Les Pistes Chronologiques de l'Histoire des Nuna (du XV^e au XVIII^e Siècle)

Hyacinthe Wendlarima OUEDRAOGO

(Maître-Assistant

Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso/Burkina Faso)

gtpresswendho@gmail.com

Résumé :

L'histoire est une science objective dont l'écriture requiert le recours à la chronologie pour mieux situer les faits et l'évolution des sociétés dans le temps. Pour les Nuna du Burkina Faso dont l'histoire est en pleine écriture, il importe de présenter les pistes chronologiques permettant de dater leur long passé depuis la mise en place des premiers groupes humains jusqu'à l'émergence achevée des nombreuses institutions à la fin du XVIII^e siècle. Cela a l'avantage de permettre une meilleure compréhension de l'histoire de ce groupe ethnique classé parmi les peuples « autochtones » du Burkina Faso, notamment les questions liées à l'âge des institutions religieuses et sociopolitiques et surtout l'introduction de certaines technologies telle la paléoméallurgie.

Les pistes mises à profit pour cette analyse sont principalement les récits de migrations de populations moose vers le pays nuni, les listes dynastiques des chefferies politiques, les données de l'archéométrie (datation sur la paléoméallurgie du fer et de l'or) et le parallélisme établi entre l'histoire des Nuna et celle des Kasena, peuple situé à l'est des Nuna. Entre ces deux peuples, en effet, il existe des similitudes et une certaine synchronicité entre les épisodes de mise en place des groupes de migrants. Une analyse croisée de ces quatre pistes permet d'établir des intervalles de temps plus ou moins larges mais très significatifs. On arrive, de ce fait, à constituer les repères chronologiques des faits majeurs de l'histoire du pays nuni du début du XVI^e siècle à la fin du XVIII^e siècle.

Mots clés : *archéologie, chronologie, généalogie, migrations et Nuna.*

Abstract:

History is an objective science whose writing requires the use of chronology to better situate the facts and the evolution of societies in time. For the Nuna of Burkina Faso whose history is in the writing process, it is important to present the chronological tracks allowing us to date their long past from the establishment of the first human groups to the colonial period. This has the advantage of allowing a better understanding of the history of this ethnic group classified among the "indigenous" peoples of Burkina Faso, in particular the questions related to the age of religious and socio-political institutions and especially the introduction of certain technologies such as paleo metallurgy.

The tracks used for this analysis are mainly the stories of migrations of Moose populations towards the Nuni country, the dynastic lists of political chieftaincies, the data of archaeometry (dating on the paleo metallurgy of iron and gold) and the parallelism established between the history of the Nuna and that of the Kasena, a people neighboring the Nuna, located to the east. Between the two peoples, in fact, there are similarities and a certain synchronicity between the episodes of establishment of groups of migrants. A cross-analysis of these four tracks makes it possible to establish more or less wide but very significant time intervals. This allows us to establish the chronological markers of the major events in the history of the Nuni country from the beginning of the 16th century to the end of the 18th century.

Keywords: *archaeology, chronology, genealogy, migrations and Nuna.*

Introduction

La meilleure connaissance de l'histoire du Burkina Faso passe par l'écriture de l'histoire des groupes ethniques qui composent son peuplement. Reconnu comme faisant partie des populations autochtones du Burkina Faso, l'ensemble du groupe *gurunsi* auquel appartiennent les Nuna a eu, pendant des siècles, des contacts avec les Moose et d'autres peuples voisins comme les Kasena, les Sissala, les Bwaba et les Dagara.

La présente étude a pour objectif de présenter les moyens scientifiques qui permettent à l'historien d'avoir des repères chronologiques dans l'écriture des sociétés précoloniales africaines notamment celles du Burkina Faso. Pouvoir cerner les pistes de datation des grandes séquences de l'histoire du pays *nuni*, cet espace situé au sud du pays, participe à la dynamique de sondage du passé ancien de cette société et à l'affermissement de l'identité nationale.

Pour cet exercice, nous disposons principalement de données archéologiques et de témoignages oraux dont l'analyse sera confrontée aux hypothèses des documents écrits et aux informations fournies par les sources d'archives ⁽¹⁾. Ces différentes sources nous permettent de prospecter quatre pistes chronologiques complémentaires les unes des autres desquelles nous dégageons des dates non figées mais approximatives. Les résultats sont présentés en quatre parties conformément au quatre pistes chironomiques qui constituent la charpente de l'étude. La première piste s'inspire de l'histoire des royaumes *moose* d'où partent l'essentiel des migrants. En deuxième lieu, nous analysons les durées de règne des listes généalogiques de deux chefferie politiques. La troisième partie s'attarde sur les datations anciennes fournies par des études archéologiques sur les activités paléoméallurgiques notamment le fer et l'or. Dans la dernière partie, nous nous référons à la chronologie établie sur le pays *kasena* pour proposer des indices de datations aux faits historiques similaires en pays *nuni*.

¹ Archives Nationales du Burkina : C.N.A. (Centre National des Archives), Ouagadougou, Séries 5V 304-305, 6V 160, 8V 114-117, 9V 480, 22V 149- 167, 28V 42-44, 28V 138 et 44V 373 : Comportant des carnets signalétiques des chefs de village ou de canton et des rapports sur la chefferie coutumière dans la subdivision de Léo.

1. L'analyse des migrations de Moose vers le pays *nuni*

Depuis la seconde moitié du XVI^e siècle, de nombreuses migrations ont conduit à l'installation des nouveaux venus dans plusieurs localités du pays *nuni*. Ces derniers ont été, pour la plupart des cas, les introducteurs de la chefferie politique qui fut progressivement adoptée dans l'espace *nuni*. A. M. Duperray (1984, p. 50) évoque la migration de deux frères partis du royaume de Ouagadougou et qui se sont installés, l'un en pays *nuni* (à sati) et l'autre en pays *kasena* (à Bièha). Un autre groupe de migrants a quitté Saponé pour se fixer à Sapouy. Ces nombreuses migrations historico légendaires qui semblent bien probables ont permis à A. M. Duperray (1984, p. 50) d'affirmer :

« ... le pays gourounsi de cette région (Kassena et Nouna) a servi au cours des siècles suivants de lieu de refuge à des nakomse (...) en rupture de ban avec leurs chefs, le plus souvent après un échec dans leurs prétentions à la chefferie ». Parlant de l'impact politique de ces migrants, elle souligne plus loin : « Ils y ont créé de gré ou de force, les traditions sont variables sur ce point, un système de chefferie plus ou moins imité du système mossi, mais se sont assimilés très vite à la société gourounssi, dont ils ont adopté la langue et les coutumes » (A. M. Duperray, 1984, p. 50).

Les facteurs internes et externes survenus au cours des siècles ont modelé la géopolitique avec l'érection de sept principaux centres politiques : Cassou, Sapouy, Bougnounou, Léo, Tabou, Zawara et Silly (H. W. Ouédraogo, 20218, p. 10). Parmi ces sept principaux centres politiques, plusieurs

affirment avoir une origine *moaga* ⁽²⁾. Au regard de ces fortes connexions dans les mouvements de populations, il importe que les royaumes *moose* soient considérés comme des repères historiques de l'évolution politique du pays *nuni*. La première hypothèse qui se dégage de ce postulat est que, l'arrivée des migrants fondateurs de la chefferie politique est postérieure à la naissance de ces royaumes et principalement celui de Ouagadougou. On sait, selon plusieurs auteurs que la création du royaume de Ouagadougou se situe vers la fin du XV^e siècle ou au début du XVI^e siècle. En effet, selon M. Izard (1985, p. 15), cette date se trouve dans l'intervalle 1480-1510. P. C. Hien et M. Compaoré (2004, p. 33) qui abondent dans le même sens la situe vers 1495. L'installation des groupes de migrants en pays *nuni* est donc à situer au plus tôt à la fin du XV^e siècle ou au début du XVI^e siècle. Ces informations sont hautement utiles pour l'établissement de bornes chronologiques sur l'émergence de la chefferie politique chez les Nuna.

Dans la chronologie de la mise en place des populations anciennes, le début du XVI^e siècle avec la fin du règne de *Moog'naaba* Nasbire vers 1540 est considéré comme la borne inférieure des derniers épisodes de refoulement de populations *gurunsi* et de l'établissement des populations anciennes (H. W. Ouédraogo, 20218, p. 133). En effet, l'avènement du royaume du Yatenga (Vers 1540) connote deux événements importants pour l'histoire du peuplement *nuni*. Il s'agit de la fin des refoulements de populations *gurunsi* au-delà du fleuve Nazinon, mais aussi le début des incursions de princes *moose* déçus. Pour des raisons politiques, dont notamment l'échec à la candidature, ces princes, avec des groupes de partisans, migraient au sud en pays *gurunsi* ⁽³⁾. L'expédition de

² NAMA Batian Albert, enquête du 29/15/2015 à Sapouy, SENI Babou, enquête du 27/02/2021 à Sapo et Diasso Tamin Abraham, enquête du 20/02/2021 à Cassou.

³ Nacro Abou, enquête du 08/08/2024 à Léo.

Moog'naaba ⁽⁴⁾ Kumdumye en pays *nuni* (région de Zawara) au milieu du XVI^e siècle fut l'élément déclencheur et catalyseur de ces incursions. M. Izard (1970, p. 150) nous donne une explication de cette dynamique. Pour lui, le *Moog'naaba* Kumdumye et, plus tard, ses successeurs étaient dans la logique de la bonne organisation administrative et de protection des limites du royaume de Ouagadougou inquiet de la scission et de la naissance du royaume du Yatenga. Il notait ainsi :

« De Naba Wubri à Naba Kuda (...), les conquêtes territoriales se succèdent en même temps que les Nakomsé de la branche de Naba Wubri supplantent progressivement les Nakomsé de souche plus ancienne et que le nouvel Etat acquiert ses institutions. La crise de 1540, qui aboutit à la rupture entre Naba Kumdumye et Naba Yadega et à la fondation, par celui-ci, d'un petit royaume septentrional centré sur Goursi qui deviendra le Yatenga, est à l'origine du souci de Naba Kumdumye et, dans une moindre mesure, de Naba Kuda, d'organiser solidement les marches du royaume. A la fin du XVI^e siècle, le royaume de Ouagadougou est devenu le plus puissant des Etats mossi mais les principautés périphériques prennent leurs distances vis-à-vis du pouvoir central. La figure de Naba Kumdumye domine cette période, à la fin de laquelle le pays mossi aura acquis à peu près sa physionomie politique définitive » (M. Izard, 1970, p. 150).

⁴ Ce terme signifie empereur des Moose

Dans la même logique de pensée, M. Gomgnimbou écrit :

« L'ensemble de ces migrations se situe à peu près à la même période, à savoir le XVI^e siècle. Cette période est d'autant plus vraisemblable qu'elle correspond selon Michel Izard, à une époque d'extension des conquêtes territoriales en pays moaaga et aussi à un changement dynastique dans les royaumes moose. C'est ce changement qui est certainement à l'origine de départs massifs du pays moaaga » (M. Gomgnimbou, 2004, p.173).

Le XVI^e siècle, en effet, fut une période d'effervescence dans les royaumes *moose* à cause des conquêtes territoriales et surtout de la scission du royaume de Ouagadougou qui donna naissance au royaume septentrional du Yatenga (M. Izard, 1970, p. 150). Dans ce contexte politique trouble, certains princes furent tentés de se tailler des territoires plus au Sud. C'est le cas de la chefferie de Kayao fondée par *naaba* Yelleka, frère du *moog'naaba* Kumdumye. Son extension au XVI^e siècle a franchi les rives du Nazinon. Une autre expédition dirigée par *Moog'naaba* Kumdumye lui-même toucha profondément le pays *nuni* (A. M. Duperray, 1984, p. 51). Ces mouvements trans-Volta vers le pays *nuni* montrent que même si ce fleuve constituait un abri naturel pour les populations *nuna*, il n'a pas empêché les *Moog'nanamse* ⁽⁵⁾ et leurs particuliers d'y entreprendre, de façon récurrente, des conquêtes et des incursions de pillages et aussi de captures d'esclaves. C'est dans cette logique d'incursions des Moose en pays *nuni* qu'il importe

⁵ Le pluriel de *Moog'naaba* c'est *Moog'nanamse*

d'interroger la naissance et l'évolution des chefferies politiques.

2. L'analyse des listes dynastiques des chefferies *nuni*

En pays *nuni*, en plus des récits de migration et de fondation de chefferies politiques, la tradition orale se compose aussi de listes dynastiques et/ou généalogiques des chefs. L'analyse de ces données orales sur les cours princières et la transmission générationnelle du *paale* (commandement politique) donne de précieuses pistes chronologiques. Il est vrai que dans la plupart des villages, les listes des *pêga* (chefs de village) ne remontent guère à une période antérieure à l'invasion *zaberma* du XIX^e siècle, mais dans quelques localités, ces listes sont assez fournies. Grâce à leur analyse, nous pouvons apprécier l'âge de la chefferie politique et établir une chronologie fiable sur l'évolution de la société. Il faut aussi noter que le principal handicap du calcul fondé sur la durée moyenne des règnes est le fait qu'on est en présence d'un système de succession en **Z** qui intègre, à la fois, la succession entre frères de la même génération et souvent la succession de père en fils. Dans ce dernier cas il y a transmission de pouvoir, du benjamin de la génération précédente à l'aîné de la génération suivante. Il faut alors éviter de s'appuyer sur la durée moyenne de chaque génération qui va de 25 à 30 ans et qui est plus fiable, mais rechercher et utiliser la durée moyenne des règnes même si ici, les résultats sont surtout à titre indicatif. Cette durée moyenne aussi varie d'une chefferie à une autre et en fonction des époques. Notre analyse s'attarde sur les listes dynastiques fournies par les chefferies politiques de Silly et de Zawara.

2- 1. Le cas de Silly

Le village de Silly aurait connu depuis sa fondation jusqu'en 2011, 24 *pêga* (chefs de village) selon la liste suivante.

- « 1- Wabla Nayago
- 2- Kazila
- 3- Babro
- 4- Tiakiré
- 5- Bawala
- 6- Bakowou
- 7- Akia
- 8- Yon
- 9- Bessou
- 10- Kougouê
- 11- Douo
- 12- Nimbi (premier chef de canton ayant régné de 1895 à 1914=19 ans
- 13- Parténian ou Palidenian Bénao (1914-1924) = 10 ans
- 14- Batio Vara Bénao, fils de Palidenian (1924-1933) = 9 ans
- 15- Badikilou
- 16- Ladiawa
- 17- Yabiendja ou Yabiendia (1947-1960) = 13 ans
- 18- Besselé = 26 ans
- 19- Tivelénan
- 20- Gninakoi
- 21- Batien
- 22- Igara = 17 ans.
- 23- Tebi Bedjonlo
- 24- Beliri (décédé en 2011) » (B. Yaro, 2014, p. 42 et 136).

Nous précisons que la durée de règne de Yabiendia (1947-1960) a été précisée, par la suite, par nous, grâce à des recherches dans les archives ⁽⁶⁾. Nous allons, de ce fait, admettre l'analyse de B. Yaro (2014, p. 136-137) avant d'intégrer les nouvelles données à la fin. Sur cette liste qui n'est sans doute pas exhaustive, six *pêga* ont une durée de règne connue :

- Nimbi = 19 ans
- Partenian ou Paledenian =10 ans
- Batio Vara = 09 ans
- Yabiendja ou Yabiendia (1947-1960) = 13 ans
- Bessele = 26 ans
- Igara = 17 ans

Le cumul de ces six règnes donne une durée totale de 94 ans, soit une moyenne arrondie de 16 ans par règne. A partir de cette durée moyenne de 16 ans, et sachant que la liste fournit un total de 24 *pêga*, on peut estimer que la durée totale de tous les règnes est :

$$24 \times 16 \text{ ans} = 384 \text{ ans.}$$

En remontant ainsi le temps à partir de 2011 (date du décès du dernier *pïo*), on obtient : $2011 - 384 = 1627$. On peut alors conclure que la chefferie de Silly a été constituée vers 1627, et plus généralement au début du XVII^e siècle. Cette chronologie sur l'apparition de la chefferie politique à Silly est

⁶ Archives Nationales du Burkina : C.N.A. (Centre National des Archives), Ouagadougou, Séries SV 304-305, 6V 160, 8V 114-117, 9V 480, 22V 149- 167, 28V 42-44, 28V 138 et 44V 373 : Comportant des carnets signalétiques des chefs de village ou de canton et des rapports sur la chefferie coutumière dans la subdivision de Léo.

bien vérifiable. En effet, le début du XVII^e siècle auquel nous renvoyent ces calculs serait la date la plus avancée de l'installation des migrants fondateurs de la chefferie de village, du fait que la liste des 24 *pêga* n'est sans doute pas exhaustive. Le règne de ce premier *pio* (chef) pourrait être antérieur au début XVII^e siècle c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVI^e siècle, entre 1550 et 1600. Cette période est aussi connue comme étant celle des troubles dans les royaumes *moose* et des départs de plusieurs groupes en direction du pays *gurunsi* au sud. Le début du XVII^e siècle (1627) peut être considéré comme date de l'émergence du *paale* (commandement politique *nuni*) car cette institution politique apportée par les nouveaux venus émerge postérieurement à leur installation, d'une ou de plusieurs générations. Cette hypothèse nous autorise aussi à penser que la seconde moitié du XVI^e siècle est la date la plus plausible du début de l'arrivée des nouveaux venus à Silly.

2-2. Le cas de Zawara

Pour la chefferie politique de Zawara, la tradition orale retient une liste de 19 *pêga* (chef de village) depuis le premier jusqu'en 1982. Cette liste est consignée dans le tableau n° 1 à la page suivante.

Tableau n° 1 : Liste des *pêga* de la chefferie de Zawara

Ordre de succession	Nom	Durée de règne
1	Kourou	inconnue
2	Batian-ma	inconnue
3	Bélibi-Kouagnon	inconnue
4	Tébi-Tchébé	inconnue
5	Dma-Goué	inconnue
6	Nébibié Tchoua	inconnue
7	Tébi	inconnue

8	Batio-Laka	14 ans
9	Nétchoualou	5 ans
10	Batian-Gnoumou	8 ans
11	Béli	6 ans
12	Viozoyi	2 ans
13	Bayi	18 ans
14	Tama I	11 ans
15	Kouabi	5 ans
16	Tchounada	2 ans
17	Tama II	3 ans
18	Béli	8 ans
19	Nébibié	7 ans
20	Tinfourou	Depuis 1982

Source : NAO, O., op, cit., p. 45.

Suivons ici un extrait qui récapitule l'analyse de O. Nao sur la chronologie de la chefferie politique :

« Ce genre de données ne sont pas d'une part de nature à faciliter la tâche de l'historien qui voudrait situer, par exemple, les origines probables de cette chefferie. Mais en toute vraisemblance, en prenant une moyenne de 7 ans de règne par chef selon les durées connues, on peut, en ajoutant quelques années pour les éventuelles erreurs de calculs avoir une durée d'à peu près deux siècles (170 ans). En tenant compte du fait qu'il a dû avoir des chefs qui ont régné et que la mémoire des anciens n'a pas fait mention, on peut ajouter au temps de cette chefferie une trentaine d'années pour une moyenne de six à sept chefs oubliés. Cela nous permet de situer autour du 18^e siècle, l'origine de ce « péli » c'est-à-dire pouvoir » (O. Nao, 1984, p. 46).

En faisant un recul des deux siècles proposés par cette méthode de calcul de O. Nao qui tient compte des possibles omissions, on se rend compte, comme il le soutient, que la chefferie politique à Zawara débute dans la seconde moitié du XVIII^e siècle. Cette date, même si elle paraît tardive n'est pas sans importance pour la mise en place des populations de cette localité. Elle conforte, bien au contraire, l'hypothèse que la fondation du village de Zawara ne s'est pas faite au même moment que la plupart des villages *nuna*, c'est-à-dire au cours de la première moitié du XVI^e siècle. Les premiers installés de ce village sont classés parmi les nouveaux venus. Ils sont des princes partis du Moogo (localité de Ouagadougou ou de Thyou) à la recherche d'espaces vierges ou de brousse vides (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 127).

En se fondant sur ces calculs inspirés des listes dynastiques, nous pouvons estimer que l'arrivée de ces migrants qui ont contrôlé les deux pôles de l'autorité traditionnelle que sont la chefferie de terre et la chefferie de village à Zawara est comprise entre deux bornes chronologiques. La borne supérieure est le milieu du XVI^e siècle, date de l'expédition du *moog'naaba* Kumdumye en direction du sud et du début des infiltrations des *nakomse* (mise en place des nouveaux venus en pays *nuni*). La borne inférieure que nous considérons est la seconde moitié du XVIII^e siècle c'est-à-dire entre 1750 et 1799.

De façon récapitulative, les données orales sur listes dynastiques et les récits de migration autorisent à penser que l'établissement des nouveaux venus en pays *nuni* débute au plus tôt, dans la seconde moitié du XVI^e siècle et s'achève à la fin du XVIII^e siècle. Du fait que les chefferies politiques qu'ils ont fondées émergent postérieurement à leur mise en place, la

borne inférieure de l'adoption de ces chefferies est à situer à partir du début du XVII^e siècle.

Les informations venant des prospections archéologiques confirment-elles ces datations ?

3. L'analyse des données archéologiques

Les résultats des prospections métallurgiques réalisées par des archéologues sont aussi de précieux repères chronologiques. Ces pistes sont importantes pour la datation de l'installation des peuples métallurgistes, de l'évolution de la cette activité et aussi de l'évolution de l'arsenal militaire. Cela se fait par considération des voies et des étapes de diffusion des techniques de réduction et par la méthode du C14. Notre analyse s'inspire des fouilles archéologiques entreprises sur des sites paléométallurgiques du fer et de l'or sur à travers le pays *nuni*.

3-1. Les repères chronologiques à partir des sites paléométallurgiques du fer

La plupart des témoignages oraux dans la partie nord du pays *nuni* indique le pays *moaga* comme la région de provenance des métallurgistes. Ce qui sous-entend que la borne supérieure de l'introduction de la métallurgie ne saurait être antérieure au XVI^e siècle, date du début des infiltrations des populations *nakomse* (B. Yogo, 2021, p. 3). Les datations au C14 donnent des bourcettes chronologiques plus précises. En effet, elles font partie des quelques moyens de datations absolues dont nous disposons sur l'histoire précoloniale des Nuna. En outre, ces estimations chronologiques permettent d'éclairer la question de la mise en place des populations de la région et l'émergence des institutions sociopolitiques et

religieuses, d'ailleurs inhérentes aux mouvements de populations. C'est le cas de la datation établie sur le site de Bagounsia et qui fait remonter la production métallurgique dans cette zone au plus tard au XVII^e siècle (J. B. Kiéthéga, 2009, p. 109 et K. T. Nézien, 2023, p. 84). Grâce à ces datations au C14, s'établit l'antériorité ou la postériorité des sites les uns par rapport aux autres, et se dessinent les voies de diffusion des techniques métallurgiques.

Il est aussi communément admis pour les sociétés africaines que l'âge des métaux s'observe à partir de la naissance des chefferies politiques ou des royaumes. L'expansion du travail du fer en pays *nuni* attestée par la diversité des sites de réduction dans plusieurs secteurs sidérurgiques comme Cassou, Diona, Go, Ly, Parat, Pien et Léo (J. B. Kiéthéga, 2009, p. 127) témoigne de cette révolution organisationnelle au niveau politique. Cette prolifération de la production des métaux est la preuve de la mise en place achevée des « nouveaux venus », les introducteurs de la chefferie politique et même de l'émergence du *paale* (commandement politique) en du pays *nuni* entre le milieu du XVII^e siècle et la fin du XIX^e siècle. L'industrie militaire connut aussi une évolution, en attestent les hauts fourneaux de réduction du minerai du fer de Yoro (village *sisala*) et de Sati. Ces hauts fourneaux ont permis l'obtention du fer à partir des cuirasses latéritiques (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 236). Au niveau de l'organisation sociale, on sait d'emblée que les fonctions reconnues aux métallurgistes et aux forgerons et le culte rendu à la forge sont postérieurs à la découverte de cette technique.

3-2. Les repères chronologiques à partir des sites paléométallurgiques de l'or

La technique au C14 a permis des datations absolues sur des sites de paléométallurgie de l'or. Les villages concernés par ce secteur paléométallurgique sont Nébou et Fara dans la partie ouest de pays *nuni*. Sur le site minier de Nébou, la chronologie qui fut établie situe l'activité vers 1720 et généralement dans un intervalle de temps compris entre 1620 et 1830 (J. B. Kiéthéga, 1983, p. 151). Sachant que l'exploitation de l'or fut introduite dans cette région par les nouveaux arrivants, on peut également estimer que l'établissement de ces derniers se situe vers 1720 et débute au plus tôt au début du XVII^e siècle (1620). C'est dire aussi que l'établissement du peuplement ancien, lignages fondateurs des villages est antérieure au début du XVII^e siècle. Il est généralement admis dans la littérature des Nuna que l'histoire des institutions sociopolitiques est inhérente à ces deux grands épisodes du peuplement ⁽⁷⁾. À Logofiela, un site non loin de Fara, les datations au C14 situent l'activité aurifère entre 1780 et 1900. C'est dire que dans cette zone l'exploitation de l'or est tardive comparativement aux autres localités car la borne chronologique supérieure se situe au XVIII^e siècle (J. B. Kiéthéga, 1983, p. 159).

En récapitulatif, les estimations archéologiques nous donnent les résultats appréciables. La paléométallurgie de fer situe la mise en place des nouveaux venus entre le milieu du XVII^e siècle et la fin du XIX^e siècle. Quant à l'exploitation de l'or, elle nous renvoie à la fourchette allant du début du XVII^e siècle au début du XIX^e siècle. La synthèse de ces datations nous

⁷ NEBIE Jonas, traducteur *nuniphone*, enquête du 03/02/2023 à Léo et TIENE Babou, enquête du 22/02/2020 à Pouni.

autorise à considérer un intervalle de temps plus large allant du début du XVII^e siècle à la fin du XIX^e siècle. Telle est, selon l'archéométrie, la période au cours de laquelle s'effectue la mise en place des différentes vagues de migrations qui constituent les nouveaux venus en pays *nuni*. La chronologie des faits historiques chez certains peuples voisins des Nuna peut aussi être mise à profit.

4. L'exploitation des données chronologiques sur l'histoire des Kasena

Nous mettons à profit les travaux de A. M. Duperray et de M. Gomgnimbou pour discerner le parallélisme dans la mise en place des nouveaux venus entre le pays *nuni* et le pays *kasena*. Le premier auteur a souligné que deux frères partis du pays *moaaga* se sont installés, l'un en pays *nuni* à Sati et l'autre en pays *kasena* précisément à Bièha (A. M. Duperray, 1984, p. 150). Le second auteur a évoqué des migrations similaires de direction nord-sud. Les récits de migration mettent en scène deux groupes. Pour le premier groupe, cinq frères de la même famille qui sont partis de Mané ont eu des destinations différentes. Les deux premiers se fixèrent en pays *nuni*, précisément à Taga (13 Km de Léo) et à Djogo (probablement à Léo). Deux autres se seraient installés en pays *kasena* (Guiaro et Vourassan) et le dernier à Kombissiri. Le second groupe est parti de Mané (au nord de Ouagadougou) et a séjourné à Léo (pays *nuni*) avant de s'établir à Tiakané en pays *kasena* (M. Gomgnimbou, 2004, p. 152). L. Tauxier (1912, p. 171) avait déjà collecté des données orales analogues qui rapportent que trois frères migrants s'étaient établis respectivement à Cassou (en pays *nuni*), à Koumbili (en pays *kasena*) et à Tiébébé (en pays *kasena*),

Face à de telles versions de migrations concomitantes en direction des pays *kasena* et *nuni*, et qui sont d'ailleurs multiples, on est tenté de croire que les « nouveaux venus » du pays *nuni* et ceux du pays *kasena* ont connu des installations plus ou moins synchroniques, en tout cas pour ce qui concerne les villages susmentionnés. M. Gomgnimbou (2004, p. 168-175) a déjà démontré dans ces travaux que la mise en place des « nouveaux venus » au Kasongo (pays *kasena*) s'est faite entre le milieu du XVI^e siècle et le début du XVII^e siècle. En effet, son analyse s'est fondée sur les listes dynastiques des chefferies principales grâce à la méthode de calcul des générations et le mode de succession en Z qui met en présence plusieurs générations à la fois. Etant donné la simultanéité des faits entre le pays *kasena* et le pays *nuni*, cette fourchette chronologique qui va du milieu du XVI^e siècle au début du XVII^e siècle nous paraît donc applicable au pays *nuni* pour l'établissement des nouveaux venus depuis leurs origines diverses.

On sait aussi que la pénétration des conquérants en pays *nuni* a dû commencer par la zone riveraine du pays *moaga* avant de s'étendre vers les localités en profondeur du sud. Cela implique que l'arrivée des vagues de migrants à Bounounou, Cassou et Sapouy (localités géographiquement proches du pays *moaga*), fût antérieure à l'installation des vagues de migrants à Léo, Taga et Sati (localités qu'évoquent les récits). Cela implique qu'avant le XVII^e siècle ou au plus tard au début de ce siècle, tout le pays *nuni* avait connu la mise en place de la deuxième vague de migrants.

5. La synthèse des données chronologiques

A l'issue de l'analyse de ces quatre pistes qui nous ont conduit à explorer les migrations des Moose vers le pays *nuni*,

les listes dynastiques des chefferies politiques, les résultats de l'archéométrie et l'histoire du peuplement en pays *kasena*, nous constatons que les thèses qui se dégagent ne sont guère divergentes. Si la littérature orale sur les migrations et les listes dynastiques situe l'établissement de ces migrants fondateurs de chefferies politiques entre la seconde moitié du XVI^e siècle et la fin du XVIII^e siècle, la paléométagallurgie nous renvoie à une fourchette comprise entre le début du XVII^e siècle et la fin du XIX^e siècle. En pays *kasena* cependant, la synchronicité établie sur la thèse du comparatisme avec les nouveaux venus du pays *nuni* nous autorise à considérer la période allant du milieu du XVI^e siècle au début du XVII^e siècle comme intervalle de temps de l'installation des nouveaux venus. On peut remarquer néanmoins que l'archéologie dans les villages de l'ouest du pays *nuni* propose une borne inférieure très avancée qu'est la fin du XIX^e siècle. Cela peut s'expliquer par le fait que la rive gauche du Mouhoun a connu un intense mouvement de populations sans doute lié à l'exploitation de l'or. Ces migrations qu'on peut qualifier de « ruée » furent ainsi maintenues jusqu' à la fin du XIX^e siècle.

Soulignons aussi que les analyses des quatre pistes n'ont pas pris en compte les mêmes localités ni l'intégralité du pays *nuni* qui, du reste, est bien vaste. Les listes dynastiques sont fournies par seulement deux localités dont une chefferie principale sur un total de sept à la période précoloniale. L'archéométrie n'a pu considérer que des résultats issus de quelques prospections archéologiques. Quant au comparatisme (avec les migrations en pays *kasena*), il n'a pu concerner formellement que des villages comme Taga, Léo et Sati. Il apparaît donc que même si chaque piste conduit à une conclusion fiable, tenter de rapprocher des résultats obtenus par des matériaux et des procédés différents dans des localités

différentes, peut difficilement aboutir à une conclusion historique univoque, surtout en termes de datation absolue. Les écarts sensibles s'expliquent aussi par le fait que l'ensemble du pays *nuni* ne reçut pas ces vagues de migrants au même moment. Ce qui explique aussi l'émergence différentielle des institutions sociopolitiques.

En considérant tous ces résultats expliqués, nous estimons que les chronologies proposées par ces différentes pistes sont assez fiables et rendent compte différemment de faits qui se sont déroulés dans la même séquence historique. Leur synthèse permet de proposer des datations pour trois faits historiques. Le premier fait concerne la mise en place des populations. On peut estimer que l'établissement des nouveaux venus en pays *nuni* commence au milieu du XVI^e siècle, s'intensifie au début du XVII^e siècle pour s'achever à la fin ce siècle. Cette fourchette concerne les migrants fondateurs de chefferie politique. Au-delà de cette séquence, les migrations se sont poursuivies, un peu partout, sans que cela n'aboutisse, comme au cours des siècles précédents, à la création de chefferies politiques. On comprend aussi que l'origine du peuplement est variée et que sa mise en place s'est faite en l'espace de plusieurs siècles. La cohabitation multiséculaire a éclipsé les traditions et les langues de ces populations immigrées au profit de celles des autochtones. Cela amène Nébié Jonas à affirmer : « *On ne connaît pas de nos jours, les vrais Nuna. Les origines étant diverses et mal connues, plusieurs groupes se réclamant nuna le sont devenus par adoption* »⁽⁸⁾. Le second fait concerne l'adoption de la chefferie de village. Cette institution sociopolitique qui prend forme une ou deux générations après la mise en place des nouveaux venus émerge généralement à partir du début du XVII^e siècle. Le

⁸ NEBIE Jonas, traducteur *nuniphone*, enquête du 03/02/2023 à Léo.

dernier fait historique se rapporte à la technologie de paléoméallurgie du fer et de l'or. L'adoption de la sidérurgie ancienne qui informe sur le développement de l'industrie militaire, l'évolution de la chefferie politique et la tenue des guerres est située au cours du XVII^e siècle. Pour l'exploitation ancienne de l'or qui informe sur l'intensification des mouvements de population, elle est située au début du XVIII^e siècle vers 1720.

Conclusion

Des nombreuses sources qui permettent de sonder le passé du pays *nuni*, quelques-unes nous permettent d'avoir des repères chronologiques. Ces pistes de datation sont bien observables dans les récits de migrations, les rapports entretenus entre les Nuna et les peuples voisins notamment les Moose et les Kasena et les conclusions des études archéologiques sur la paléoméallurgie. La datation des grandes séquences de l'histoire des Nuna telles la mise en place des nouveaux venus, l'adoption de la chefferie politique, la genèse sur la pratique de la métallurgie ancienne du fer et de l'or sont une grande étape dans la connaissance du passé de ce peuple et même de l'ensemble des groupes ethniques du Burkina Faso. Ces tentatives de datations pourraient être approfondies par des prospections archéologiques sur les divers sites qui couvrent le pays *nuni* et par des études poussées sur la littérature orale des listes dynastiques des chefferies politiques. Tout cela conforte la thèse de l'historicité des civilisations africaines bien avant le contact avec les Européens car en dehors des sources écrites européennes, il existe d'autres pistes pour sonder et écrire l'histoire africaine.

Sources et références bibliographiques

1. Les sources orales

N° d'ordre	Nom et Prénom (s)	Date de naissance	Profession/statut social	Lieu et date de l'enquête
01	Diasso Tamin Abraham	Né vers 1948	Cultivateur	Le 20/02/2021 à Cassou
02	NACRO Abou	Né en 1952	Retraité	Le 08/08/2024 à Léo
03	NAMA Batian Albert	1956	Retraité	Le 29/12/2015 à Sapouy
04	NEBIE Jonas	Né en 1959	Traducteur <i>nuniphone</i>	Le 03/02/2023 à Léo
05	SENI Babou	1955	Membre du comité Villageois de Développement	Le 27/02/2021 à Sapo
06	TIENE Babou	Né en 1972	Président des jeunes du quartier Blékoï à Pouni	Le 22/02/2020 à Pouni

2. Les sources imprimées et d'archives

Archives de la Mairie urbaine de Sapouy. *Monographie de la province du Ziro*. 44 p.

Archives de la Préfecture de Léo, *Monographie de la Sissili*, 128 p.

Archives Nationales du Burkina : C.N.A. (Centre National des Archives), Ouagadougou, Séries 5V 304-305, 6V 160, 8V 114-117, 9V 480, 22V 149- 167, 28V 42-44, 28V 138 et 44V 373 : Comportant des carnets signalétiques des chefs de village ou de canton et des rapports sur la chefferie coutumière dans la subdivision de Léo.

3. La bibliographie

- DUPERRAY Anne-Marie, 1984. *Les Gourounsi de Haute-Volta, conquête et colonisation (1886 –1933)*, Franz Steiner Verlag Wiesbaden G.M.B.H, Stuttgart,
- HIEN, P. C. et COMPAORE, M. sous dir., 2004. *Histoire de Ouagadougou des origines à nos jours*, DIST/CNRST, Ouagadougou,
- GOMGNIMBOU Moustapha, 2004. *Le Kasongo (Burkina Faso-Ghana) des origines à la conquête coloniale*, Université de Lomé, Thèse de doctorat d'État, Lomé,
- IZARD Michel, 1970. *Introduction à l'histoire des royaumes Mossi*. 2 vol. Recherches voltaïques 12-13, CNRS, CVRS, Ouagadougou, Paris,
- IZARD Michel, 1985. *Le Yatenga précolonial : un ancien royaume du Burkina Faso*. Karthala, Paris,
- KIETHEGA Jean Baptiste, 1983. *L'or de la volta noire*, Karthala, Paris,
- KIETHEGA Jean Baptiste, 2009. *La métallurgie lourde de fer au Burkina*. Editions Karthala, Paris,
- KOUANDA Assimi, 1984, *Les Yarse : fonction commerciale, religieuse et légitimité culturelle dans le pays moaga (évolution historique)*, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, thèse de doctorat de troisième cycle, Paris,
- NAO Oumarou, 1984, *Masques et société chez les Nouna de Zawara (république de Haute-Volta)*, Université de Ouagadougou, mémoire de maîtrise,
- NEZIEN Kayimain Thérèse, 2023. *Etude des vestiges sidérurgiques dans la commune de Cassou (Province du Ziro-Burkina Faso)*, Mémoire de Master, Université Joseph-Ki Zerbo,

- OUÉDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2018. *Le pays nuni (Sud de l'actuel Burkina Faso) des origines à 1960*, thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou, Pr Joseph-KI-ZERBO, Ouagadougou,
- TAUXIER Louis, 1912. *Le Noir du Soudan-pays Mossi et Gourounsi*. Documents et analyses, Emile Larose, Paris,
- YARO Béli, 2014. *Approche historique du village de Silly : des origines à la conquête coloniale*. Ouagadougou mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou,
- YOGO Badimbié, 2020. *La paléo métallurgie du fer dans la commune rurale de Nébiélianayou (province de la Sissili) : Approches archéologiques et historiques*, Mémoire de Master, Université de Ouagadougou,

Dynamique démographique et activités agricoles autour des parcs nationaux du Mont Péko et de Tai en Côte d'Ivoire

Jean-Paul N'Goran KOUASSI¹

Diané Lucien ADOU²

Kopeh Jean-Louis ASSI³

*(¹) Université Jean Lorougnon Guédé. Faculté des Sciences Sociales et Humaines. Département de Géographie BP 73 Duekoué (Côte d'Ivoire)
jeanpolkouassi@gmail.com*

(²) Université Jean Lorougnon Guédé. Faculté des Sciences Sociales et Humaines. Département de Géographie, Géographie de la population. BP 150 Daloa (Côte d'Ivoire).

dianlucad@gmail.com

(³) Université Jean Lorougnon Guédé. Faculté des Sciences Sociales et Humaines. Département de Géographie, Géographie rurale et économique. BP 150 Daloa (Côte d'Ivoire).

assikopeh@gmail.com

Résumé

La crise militaro-politique déclenchée en septembre 2002 en Côte d'Ivoire a favorisé l'occupation illégale de la quasi-totalité des aires protégées et forêts sacrées y compris celle du parc national du Mont Péko situé à l'ouest du pays. Le présent article analyse la corrélation entre la dynamique démographique et les activités agricoles autour des parcs nationaux du Mont Péko et de Tai en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, une méthodologie requise pour vérifier nos variables qualitatives et quantitatives s'est avérée nécessaire à travers un questionnaire qui a été soumis à 723 exploitants agricoles choisis de manière accidentelle dans les 27 localités visitées réparties dans 08 sous-préfectures. Ce sont donc des milliers de clandestins agricoles, majoritairement de ressortissants burkinabè qui colonisent cette aire pour y développer des plantations de théobroma cacao. Ces infiltrations massives des aires protégées ont induit la destruction de près de 80 % du couvert forestier. Toutefois, avec la fin de cette crise en 2011 qui a suscité le retour de l'autorité

de l'État, ces migrants-occupants ont été déguerpis. Dans leur quête de nouvelles terres pour l'exercice des activités agricoles, ils se sont donc dirigés vers les autres aires protégées de la partie occidentale du pays à savoir les forêts du Cavally, de Goin-Débé, le parc national de Sangbé et celui de Taï. Ainsi, l'étude a permis de comprendre que la majorité des migrants de ces zones n'a pas accès à de nouvelles terres agricoles. Ils ne peuvent plus garantir de revenu pour leurs ménages dans un environnement où la raréfaction des terres alimente les crises et tensions intercommunautaires.

Mots-clés : *croissance démographique, activités agricoles, raréfaction de terres de culture, parcs nationaux du Mont Péko et de Taï, Côte d'Ivoire.*

Abstract

The military-political crisis that broke out in September 2002 in Côte d'Ivoire has led to the illegal occupation of almost all protected areas and sacred forests, including the Mont Péko National Park in the west of the country.

This article analyzes the correlation between demographic dynamics and agricultural activities around the Mont Péko and Taï national parks in Côte d'Ivoire. To achieve this, a methodology required to verify our qualitative and quantitative variables was necessary through a questionnaire that was submitted to 723 farmers chosen accidentally in the 27 localities visited spread across 08 sub-prefectures. These are therefore thousands of illegal farmers, mostly Burkinabe nationals, who are colonizing this area to develop theobroma cacao plantations. These massive infiltrations of protected areas have led to the destruction of nearly 80% of the forest cover. However, with the end of this crisis in 2011 which led to the return of state authority, these migrant-occupiers were evicted. In their search for new lands for agricultural activities, they therefore headed towards other protected areas in the western part of the country, namely the Cavally and Goin-Débé forests, the Sangbé and Taï national parks. Thus, the study made it possible to understand that the majority of migrants in these areas do not have access to new agricultural land. They can no longer guarantee income for their households in an environment where the scarcity of land fuels intercommunity crises and tensions.

Keywords: *population growth, agricultural activities, scarcity of agricultural land, Mont Péko and Taï national parks, Côte d'Ivoire.*

1. Introduction

La forêt du Parc National du Mont Péko, d'une superficie de 34.000 ha, est située dans la région ouest ivoirienne et se trouve à cheval entre les départements de Bangolo et de Duékoué. Ce massif a été érigé en parc national par le décret N°68-69 du 09 février 1968 en vue de protéger les sommets des Monts Guéï (900 m), Kahoué (1 115 m) et Péko (1 005 m). Sa fonction première est donc de contribuer à la préservation de la biodiversité de cette région dans un but scientifique et éducatif (Gone Bi *et al*, 2013). Quant à la forêt du parc national de Taï, elle est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire sur l'interfluve Cavally-Sassandra entre les latitudes 5°08' et 6°24' Nord et les longitudes 6°47' et 7°25' Ouest. Ledit parc se trouve entre la limite ouest du pays et le fleuve Cavally, faisant frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. D'une taille de 5364 km², soit 508 186 ha, il est le plus grand reste de forêt tropicale primaire qui couvrait autrefois l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest (OIPR, 2016). Il constitue un complexe formé par le Parc national de Taï et la Réserve partielle de faune du N'Zo constituant un ensemble d'écosystèmes contribuant fortement au maintien de l'équilibre écologique des régions du sud-ouest du pays. En outre, sa situation géographique touche trois régions à savoir : le Moyen Cavally, la Nawa et le Bas Sassandra. Cependant, à la suite de la crise militaro-politique de 2002 en Côte d'Ivoire, le parc national du Mont Peko appelé « mini-Taï », a été, à l'instar de plusieurs autres aires protégées de l'ouest du pays, exposé à l'infiltration massive par des exploitants clandestins pour sa colonisation à des fins agricoles (Sidibe *et al.*, 2020). Ainsi, cette action anthropique a pour conséquence une migration

paysanne vers les terres arables des zones forestières y compris celles des massifs protégés considérés comme des terres fertiles à hauts rendements, et en proie à une colonisation sans précédent. Aujourd'hui, la forêt du pays est très fragile et vouée à la disparition complète suite à des comportements prédateurs (Inolat, 2009). Conséquemment, les massifs forestiers du Mont Péko et de Taï, qui sont depuis quelques décennies le théâtre de plusieurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux, subissent une véritable mutation spatiale due à une forte emprise humaine exercée par la population agricole.

Ce faisant, cette surcharge démographique résultant de l'accroissement continu de la population dans les périphéries desdits domaines forestiers, sans cesse à la recherche de nouvelles terres, a favorisé l'extension des activités humaines dans ces milieux pourtant protégés (Konan, 2008). Cette situation engendre des conflits fonciers interminables, des tensions agraires entre actifs d'une même famille, l'accès difficile aux ressources foncières pour les jeunes et les femmes et la ruée vers les lopins de terres encore disponibles dans les périphériques desdits parcs. De ce fait, nombreux sont les exploitants agricoles qui n'ont pas accès aux nouvelles terres agricoles. Ils éprouvent de ce fait des difficultés à produire pour couvrir les besoins du ménage. L'analyse des constats ci-dessus amène à la question de recherche : comment la dynamique démographique influence les pratiques foncières et agraires ? Le présent article analyse la corrélation entre la dynamique démographique et les activités agricoles autour des parcs nationaux du Mont Péko et de Taï en Côte d'Ivoire. Partant de cette situation ainsi présentée, cette recherche est d'importance aux plans environnemental, socio-spatial et sociétal pour ces migrants agricoles qui sont des acteurs au

premier de la préservation de la biodiversité de ces aires protégées.

2. Matériel et méthodes

2.1. Présentation de la zone d'étude

Cette étude a été menée dans les villages périphériques de deux parcs. Pour le parc du Mont Péko (figure 1 ci-dessous), il est localisé plus précisément sur les terroirs d'une vingtaine de villages aux confins des quatre cantons Wê que sont le Zagné, le Tahouaké, le Zagna et le Zibiao. Quant au parc de Taï, il est du terroir des populations autochtones riveraines qui appartenaient toutes au grand groupe **Krou** et dont les quatre (04) communautés sont les suivantes : à l'est et au sud-est, les **Bakwé**, installés à proximité du Sassandra et du San-Pedro ; au sud-ouest, les **Krou** – ou *Kroumen* ; à l'ouest, les **Oubi**, descendants des Bakwé de l'est – *le sentier est-ouest à travers le parc date de leur migration à partir de Soubré* ; et au nord-est ; les **Bété**, anciennement installés le long du fleuve Sassandra, et auxquels sont venus s'ajouter les **Krouzié**, d'un sous-groupe qui leur est apparenté et qui se trouvait autrefois à la pointe du confluent du Sassandra et du N'Zo- *Ils en ont été chassés par le barrage de Buyo* (OIPR, 2006)

Figure 1. Présentation de la zone d'étude des parcs nationaux du Mont Péko et de Taï

Au plan administratif, le massif du Mont Péko est situé dans la région de Guémon, à cheval sur les départements de Bangolo (2/3 de sa superficie) et de Duekoué (1/3 de sa superficie). Il couvre 09 sous-préfectures à savoir Duekoué, Bagohouo, Guéhiéibly, Bangolo, Gohouo-Zagna, Béoué-Zibiao, Diéouzon, Bléniméouin et Guinglo-Tahouaké. Pour ce qui est relatif au parc national de Taï, il s'étend sur 03 régions à savoir la Nawa, le Bas-Sassandra et le Moyen-Cavally. Spécifiquement, il couvre 06 départements et 11 sous-préfectures nommément citées : Guiglo, Nizahon, Taï, Zagné, Buyo, Dapéoua, Oupoyo, Gnamangui, Dogbo, Jouroutou et Doba (OIPR, 2021). De plus, les superficies par région se déclinent comme suit : 4.420 km²

pour le Moyen-Cavally, 4.925 km² pour la Nawa et 11.200 km² pour le Bas-Sassandra.

2.2 Méthodes et outils

Pour atteindre les objectifs fixés, divers outils et techniques ont été mobilisés pour la collecte et le traitement des données.

Collecte des données

Une enquête par questionnaire adressé aux populations agricoles (sélectionnées de façon aléatoire) tant déguerpies ou non des 27 sites visités répartis sur 08 Sous-préfectures a permis de collecter des données de 2021 à 2023, sur la période de janvier à juillet. Le choix de ces localités a été guidé par leur densité et la forte présence des migrants agricoles. En outre, le questionnaire couvre les variables de disponibilité des terres selon les sites d'installation des migrants agricoles, d'identification des contrats agraires passés par ceux-ci et d'impact de ces différents contrats sur leur niveau de vie.

Aussi, pour la détermination de l'échantillonnage en vue d'enquêter les ménages de ces migrants en vue de vérifier les hypothèses de recherche, la méthode accidentelle a été choisie. Ainsi, le choix de cette méthode obéit aux raisons de la non maîtrise des statistiques des migrants agricoles puisque cette population est mobile, volatile, ce qui ne concourt pas à la consolidation de leurs effectifs actuels. Et la seconde raison concerne la répartition spatiale des sites d'installation de ceux-ci qui se trouvent dans l'espace environnant aux deux massifs protégés. Ceci dit, ces entités rurales ont été choisies en fonction de la densité de la population de ces zones à forte production cacaoyère et qui connaît un fort taux d'immigration, soit 32,1 % (INS et RGPH, 1998). C'est pour ces deux raisons sus-

citées que 723 agriculteurs installés dans l'espace périphérique des aires du Mont Péko et de Taï ont été enquêtés.

Outils et traitement des données

Pour traiter les données recueillies sur le terrain, plusieurs outils ont été mobilisés. Ainsi, le logiciel Excel a permis de saisir et de traiter les données quantitatives. Il s'est agi de combiner les variables à l'aide des tableaux croisés dynamiques pour produire les tableaux statistiques et les figures. Le logiciel Word version 2007 a servi au traitement des données qualitatives et à la rédaction du texte. Les cartes ont été réalisées avec le logiciel QGIS 3.34, à partir des levées au GPS Garmin de coordonnées géographiques et des images de Landsat 7 ETM+ en plus de Landsat 8 et 9 de 2002 à 2023 avec pour point de mire les projections de l'occupation du sol au niveau de ces deux aires protégées à l'horizon 2050. Enfin, les photographies illustratives ont été prises grâce à un appareil photographique Canon.

3. Résultats

3.1. Population à vocation agricole installée aux alentours des deux massifs forestiers du Mont Péko et de Taï

Le déplacement de la boucle du cacao de l'est ivoirien en ouest et qui se caractérise par l'ouverture de nouveaux fronts pionniers fait qu'aujourd'hui la partie occidentale de la Côte d'Ivoire est devenue la nouvelle destination privilégiée pour de nombreuses populations agricoles. Ainsi, leur installation sur ces nouveaux sites d'accueil, et notamment à proximité des aires protégées, est motivée par les facteurs humains d'accueil et d'intégration que leur offrent les populations hôtes à savoir les Wê. Ceux-ci sont logés entre les fleuves Cavally et Sassandra.

Selon les ethnologues que cite Alfred Schwartz (1975), le pays Wê concerne les Guéré, les Wobé et les Khran du Libéria. Etymologiquement, le nom qu'ils se donnaient autrefois est Wègnon ou Wèdignon, ce qui signifie : les hommes (gnon) qui ont pitié (wè) dans le cœur (di). Autrement dit, les hommes qui ont pitié des autres, y compris les visiteurs.

C'est donc une population agricole assez jeune tel qu'attesté par la figure 2 ci-dessous :

Figure 2. Tranches d'âge des migrants agricoles enquêtés à Port Gentil (PNT)

Prenant pour référentiel la figure 2 illustrée ci-haut, la tranche d'âge de 15 à 25 ans des migrants interrogés représente 16 %, soit 04 personnes. Celle de 25 à 45 ans constitue 40 %, idem pour la tranche de 45 à 60 ans pour 10 migrants dans chaque tranche d'âge. Et pour terminer celle de 60 ans et plus représente 4 % (01 personne) qui a voulu se soumettre aux questions. En d'autres termes, le cumul des tranches de 15 à 25

ans et 25 à 45 ans qui constitue la frange jeune compte 14 personnes interrogées, ce qui représente un pourcentage de 56 %. Ce qui dénote que l'essentiel des migrants travaillant dans la sphère géographique du parc national de Taï est jeune. C'est le même constat pour les localités aux alentours du parc du Mont Péko dont le cumul des tranches de 15 à 25 ans et 25 à 45 ans équivaut à un taux de 53,57 %. De plus, le taux de fécondité de la région du Guémon (qui abrite le parc du Mont Péko) est de 177 %. Ce qui signifie que l'on enregistre environ 6 enfants par femme. En outre, celui de la région du Cavally (qui abrite le parc de Taï) est de 174 %, sensiblement proche de celui de la région du Guémon.

En définitive, c'est donc une population nombreuse qui s'est installée dans les sphères des deux parcs nationaux du Mont Péko et de Taï que met en lumière l'étude comparée entre la concentration de la population en 2014 et en 2021 dans ces deux régions et prenant pour référentiel les données statistiques de l'INS sur cet intervalle temporel. En effet, l'observation de la carte 3 montre des disparités au niveau de la distribution de la population à l'échelle du territoire du Cavally de 2014 à 2021. La concentration de la population a évolué de part et d'autre sur l'ensemble de l'espace Cavally. Tandis que certaines localités subissent une densification positive de la population, d'autres sont influencées par le départ de la population vers des contrées où ils peuvent assurer leur mieux-être. Au demeurant, Taï et Zagné ont subi de 2014 à 2021 une dégradation de l'implantation humaine. En effet, en 2014 le département de Taï avait une densité de population d'au moins 25 254 habitants à l'hectare et celui de Zagné avoisinait près de 32 000 individus par hectare. Ce chiffre est l'équivalence de 32 habitants au km². Aussi, Zagné avait pratiquement la même densité de population que Guiglo et

Bloléquin. Cependant, après un septénaire, il est observé une concentration constante des habitants dans les localités de Guiglo et de Bloléquin, alors que celles de Zagné et Taï présentent une déconcentration démographique. Cette dédensification est estimée à moins de 45 000 habitants par hectare à Taï et Zagné, contre plus de 160 000 habitants par hectare à Guiglo et Bloléquin ; soit, respectivement 45 habitants au km² et 160 individus par km². Quant à la cartographie 4, elle montre un changement dans la concentration démographique du département de Duekoué en 2021, alors qu'il était de moins de 113 habitants au km² en 2018. En 2021, cette densification a atteint plus de 171 habitants au km². Il est observé à Facobly, Kouibly et Bangolo une faible décroissance de la population passant de 67 habitants au km² en 2018 à 27 habitants au km² en 2021. Cette disparité au niveau de la répartition de la population est tributaire des facteurs économiques, notamment l'agriculture. L'évolution démographique positive de 2018 à 2021 dans la localité de Duekoué s'explique en grande partie par les opportunités de développement agricole dû à la culture du cacao qui est la culture qui prédomine dans l'espace géographique.

3.2. Population agricole marquée par un taux d'immigration très prononcé

L'importante immigration de l'ouest ivoirien est le fait du sol de type ferrallitique fortement et moyennement désaturé en plus d'une végétation dense semi-décidue et humide sempervirente très propice aux cultures de spéculatation spécialement la cacaoculture. Ce sont des migrants agricoles tant nationaux que non nationaux qui s'y sont installés. Pour le cas des allogènes,

ils sont en grande majorité de ressortissants Burkinabè et Maliens tel que mis en exergue par la figure 4 :

Figure 4. Nationalité des migrants agricoles à Michelkro (PNMP)

Eu égard à la figure précédente, ils sont 57 % des migrants agricoles non nationaux pour cette localité. Ils sont estimés à 33 et sont majoritairement des Burkinabè qui y sont installés. Par contre, les 43 % de nationaux sont venus essentiellement du centre du pays, 24 planteurs visés. Relativement aux ethnies des nationaux, elles sont consignées dans le tableau 1 :

Tableau 1. Ethnies des migrants allochtones à Kouadiokro (PNT)

Ethnies des migrants allochtones	Nombre d'enquêtés par ethnie	% des enquêtés par ethnie
Abron	03	10.00
Agni	01	03.33
Baoulé	10	33.33
Djimini	02	06.67

Koulango	02	06.67
Lobi	03	10.00
Sénoufo	08	26.67
Tagouana	01	03.33
Total des migrants allochtones	30	

Ici, l'ethnie la plus importante des migrants agricoles installés dans les sphères de l'aire du PNT est l'ethnie Baoulé avec un taux de 33,33 %. Cette ethnie originaire des régions savanicoles du pays est suivie par les Sénoufo avec un taux de 26,67 % de représentation. Alors que les ethnies du nord-est (de la région du Gontougo) à savoir les Abron, Koulango et Lobi sont les moins nombreuses avec respectivement des taux de 10,00 %, 06,67 % et 06,67 %. Enfin, il faut noter une présence très faible d'une des ethnies du sud-est ivoirien, notamment les Agni, avec 03,33 %. Pour les ethnies de ceux des migrants du PNMP, il y a les Baoulé avec 31,58 %, suivis des Sénoufos avec 22,64 %. En effet, les Abron et les Lobi du nord-ouest ivoirien représentent 09,43 % et 15,09 %.

3.3. Incidence de la raréfaction des terres sur les nouveaux coûts des cessions foncières

La première incidence retenue est la qualité des nouveaux cédants de terres arables qui sont en majeure partie les allogènes, tels qu'élucidées par la figure 5 ci-après.

Figure 5. Qualité des cédants des nouvelles terres de culture à Bléniméouin (PNMP)

De nos entretiens avec les migrants, les principaux cédants de parcelles de cultures aux migrants agricoles sont les autochtones Guéré. Pourtant, aujourd’hui d’autres acteurs nouveaux sont entrés sur la scène de la marchandisation des parcelles de culture, à savoir les allochènes. Cela est le fait de la raréfaction des terres arables dans ces zones d’installation. Sur ce point, pour la localité de Bléniméouin, ceux des allochènes qui cèdent les terres arables aux migrants agricoles sont à la hauteur de 41 %, contre 34 % d’allochtones ou des nationaux non originaires de la région. Pour dire que la somme des deux (02) entités allochènes et allochtones fait 75 %, soit les $\frac{3}{4}$ des acteurs de transactions de parcelles arables pour l’agriculture.

La dernière classe est celle des autochtones avec un taux chiffré de 25 %.

Mais toute réflexion faite, dans les sphères géographiques des deux massifs protégés, ce sont les non nationaux qui sont en majorité les acteurs de cession de terres de cultures aux autres migrants agricoles. Ce sont essentiellement les ressortissants des pays sahéliens que sont le Burkina-Faso et le Mali. Pour ce qui est des acteurs de cession foncière nationaux, ils viennent des régions savanicoles du centre et du nord. Il s'agit des Baoulés et des Sénoufos.

Entre autres, les tableaux 2 et 3 ci-dessous nous renseignent sur le coût nouveau de l'hectare de jachère et de forêt pour les deux aires protégées soumises à notre étude.

Tableau 2. Estimation du coût de l'hectare des surfaces nouvelles cédées dans le PNMP

coût Localité	Estimation du coût d'un hectare de jachère						Estimation du coût d'un hectare de forêt					
	50.000F	100.000F	150.000F	200.000F	250.000F	Plus de 250.000F	50.000F	100.000F	150.000F	200.000F	250.000F	Plus de 250.000F
Bléniméouin	2,00	5,00	8,00	1,00						1,00		1,00
Pourcentage	12,50	31,25	50,00	6,25						50,00		50,00
Belle-ville	1,00	7,00	13,00	2,00	1,00						1,00	1,00
Pourcentage	4,17	29,17	54,17	8,33	4,17						50,00	50,00
Total PNMP	3,00	12,00	21,00	3,00	1,00					1,00	1,00	2,00
Taux PNMP	07,50	30,00	52,50	07,50	02,50					25,00	25,00	50,00

A partir du tableau, il existe un autre type de tarification nouveau appliqué aux terres culturales disponibles par les acteurs nouveaux du foncier rural dans nos zones d'étude. Ce sont uniquement les jachères en grande proportion qui sont vendues entre 50.000 et 200.000 Fcfa à l'hectare. Puis, la frange de coût la plus prononcée est celle de 150.000 Fcfa l'hectare

que l'on trouve à Bléniméouin ou à Belle-ville avec respectivement 50,00 % pour 08 migrants et 54,17% pour 13 d'entre eux. Ensuite, la section de 100.000 Fcfa à l'hectare de jachère qui représente 31,25 % et 29,17 % pour dans l'ordre 05 et 07 planteurs interviewés. Ainsi, dans l'ensemble, ils sont 52,50 % pour 21 migrants des deux villages enquêtés à s'octroyer des parcelles de jachères pour un coût de 150.000 Fcfa. Aussi, les transactions monétaires vont au-delà de 150.000fr. En fait, il ressort de nos entretiens, qu'il n'est plus d'actualité de soumettre les bas-fonds à une quelconque vente, tant bien qu'ils soient propriétés des autochtones, allogènes ou autochtones. Pour dire que ces parcelles sont soumises au régime de locations soit en nature ou en numéraire. Dans le même ordre d'idée, le tableau 3 fait état du coût des portions de terres dans le PNT.

Tableau 3. Coût d'achat de l'hectare des nouvelles surfaces acquises dans le PNT

coût Localité	Estimation du coût d'un hectare de jachère						Estimation du coût d'un hectare de forêt					
	50.000fr	100.000fr	150.000fr	200.000fr	250.000fr	Plus de 250.000fr	50.000fr	100.000fr	150.000fr	200.000fr	250.000fr	Plus de 250.000fr
Tiéoulé Oula	2,00	4,00	6,00	1,00								,1,00
Pourcentage	15,38	30,77	46,15	7,69								100,00
Paulé Oula	1,00	4,00	7,00	2,00	1,00					1,00		
Pourcentage	06,67	26,67	46,67	13,33	6,67					100,00		
Total du PNT	3,00	8,00	13,00	2,00	2,00					1,00		1,00
Taux du PNT	10,71	28,57	46,43	7,14	7,14					50,00		50,00

A cet égard, le type de parcelles le plus prisé actuellement est la jachère pour les deux (02) localités avec 50,00 % pour 27 migrants qui sont de cet avis. Elle est côtoyée par les bas-fonds pour 46,30 % et 25 d'entre eux. Tout comme dans le PNMP, les

parcelles de bas-fonds ne sont pas soumises à des transactions de vente ; mais plutôt elles sont mises en location, soit en nature ou en argent. Sont concernées les jachères dont le coût oscille entre 50.000 Fcfa et 250.000 Fcfa pour l'hectare que l'on soit à Tiéoulé Oula ou à Paulé Oula, et les forêts se négocient entre 200.000 et 300.000 Fcfa à l'hectare. Dans ces localités témoins, le taux le plus prononcé du coût de l'hectare de jachère est de 150.000fr avec 46,43 % pour un nombre de 13 migrants. Ce coût est suivi par celui de 100.000 Fcfa pour un pourcentage de 28,57 et un effectif de 08 exploitants agricoles. Pour celui de la forêt, le taux référentiel du coût à l'hectare de 50,00 % équivalait à 250.000 Fcfa et ce taux va crescendo du fait de la rareté de cet "or vert".

3.4. Jachère comme option principale des cessions de terres pour les migrants

Sur ce point et eu égard au tableau 3, la superficie la plus importante faisant l'objet de cession, tant à Bléniméouin qu'à Belle-ville dans le PNMP est d'un (01) hectare avec respectivement 33,33 % contre 19,15 % d'opinions. Spécifiquement, c'est la jachère qui meuble l'essentiel de ces transactions foncières. De plus, la zone du PNMP se caractérise par une raréfaction des terres de cultures si bien que le niveau d'inaccessibilité à de nouvelles terres arables est au-dessus de 90% en plus de la jachère qui est l'épicentre des transactions liées au foncier en lieu et place de la forêt.

De l'autre côté dans les périphéries du PNT, comme l'indique le tableau 3 qui traite simultanément du type de parcelle et des superficies, le type de parcelles le plus prisé actuellement est la jachère pour les deux (02) localités. Concrètement, à Tiéoulé Oula, ils sont 12 migrants à bénéficier de parcelles de jachère pour un pourcentage de 48. C'est la même statistique pour le type des bas-fonds, soit 48 % et 12 d'entre eux recensés. Le

troisième type à savoir les forêts fait 4,00 % avec 01 planteur qui est concerné. Or à Paulé Oula, les migrants qui bénéficient de jachères sont 15, ce qui donne un taux de 51,72 % ; contre 13 concernés par les bas-fonds pour 44,83 % et à la fin 01 planteur qui s'est vu octroyer une parcelle de forêt (3,45 %). En bref, dans la zone du PNT, la jachère est le type le plus octroyé avec 50,00 % des migrants qui sont de cet avis. Elle est suivie par les bas-fonds pour 46, 30 % d'avis favorables.

3.5. Types de contrats agricoles et le contrat de manœuvre agricole comme alternative pour rester en contact avec l'agriculture

La figure 6 ci-dessous donne l'état des lieux pour les deux aires du PNMP et du PNT.

Figure 6. Les nouveaux types de contrats agricoles noués par les migrants à Bagohouo

Au niveau de la localité du PNMP, par ordre d'importance, les trois (03) contrats agricoles sont : (i) Le contrat de métayage ou « aboussan » avec 50 % des planteurs ; (ii) Le contrat de garanti avec un taux de 38 % des exploitants concernés. Pour ce cas, un document de cession temporaire d'une durée de 1 à 3 ans, voire plus, est établi à cet effet, engageant les deux parties, le cédant et l'acquéreur. En outre, la durée du contrat tient compte d'une estimation de la production de ladite plantation, du gain après les ventes, assorti bien sûr d'un petit bonus pour l'acquéreur. De sorte qu'au terme de la durée, l'acquéreur remet la plantation du cédant sans autre forme de procès, ni discussion. Il revient donc au nouvel acquéreur temporaire de s'occuper du verger, du traitement phytosanitaire, du nettoyage et de l'enlèvement des grappes de loranthus des branches des plants tout en s'occupant des différentes ventes ; (iii) Le contrat de "planter-partager", pour une statistique de 12,00 % et une population agricole de 04 enquêtés. Cette pratique, est un peu plus récente dans l'espace géographique qui consiste au fait qu'un autochtone cède une parcelle non mise en valeur à un migrant demandeur, avec une superficie bien précise. Il est plus que question pour le bénéficiaire d'user de toutes les stratégies en œuvre que celle-ci rentre en production ; parmi lesquelles la méthode dite "atôdjô". Pour ce cas précis, le planteur procède au nettoyage, sème directement les grains de cacaoyer sans avoir recours aux pépinières ou à procéder à un brûlis de l'espace nettoyé avant le semis. De plus, c'est lorsque toute la parcelle rentre en production, que le partage est effectué entre le tuteur et le "travailleur", soit sur la base de moitié-moitié ou dans certains cas 60 % pour le "patron" et 40 % pour l'acquéreur.

En effet, les nouvelles terres de cultures acquises sont infertiles et la productivité ne répond pas entièrement aux

attentes des migrants agricoles, lesquels migrants entreprennent d'autres contrats dans le souci de faire face aux charges du ménage, tels que mis en exergue à la figure 7 ci-dessous.

Figure 7. Autres types de manœuvres chez les exploitants agricoles à Paulé Oula

Sur ce point, les migrants utilisent trois types de manœuvres agricoles que sont : (i) Le “tréclé” ou manœuvre journalier : son pourcentage est de 27 %. Ce dernier travaille toute la journée et ne perçoit que son traitement pécuniaire de 2.000 Fcfa, initialement fixé à 1.000 FCa. Ce contrat de travail est reconduit par le “patron” à la seule condition qu’il soit satisfait par le travail exécuté par le manœuvre ; (ii) Les contractuels dont le taux est de 27 % avec 12 planteurs concernés. Ici, une portion de la superficie bien délimitée est donnée pour le sarclage. C’est seulement après le travail effectué qu’il reçoit son dû. Dans certains des cas, il peut contracter “une avance” selon son bon vouloir pour faire face à ses besoins immédiats. Le reste de

la somme lui est remise à la fin des travaux ; (iii) Les “sociétés” : auxquelles le migrant demandeur peut faire partie ou non, avec 46 % à pour 20 migrants impliqués. Ainsi, pour le cas où le migrant demandeur appartient à une “société”, il se fait programmer auprès du “président de la société” en versant dans la caisse une somme allant de 500 Fcfa à 1.000 Fcfa Le jour-j, il assure la gastronomie et la boisson des travailleurs (vin de palme ou “bangui”, la liqueur africaine...). Dans le cas échéant, il s’acquitte des obligations du premier cas en plus d’une somme à verser audit groupe de travail. Laquelle somme varie selon les groupes et est fonction du nombre de leurs travailleurs.

3.6. Des revenus insignifiants et de l’accès aux services de base pour ces populations

Les populations agricoles installées dans les sphères des deux massifs forestiers de Taï et du Mont Péko vivent dans des conditions assez difficiles et éprouvent du coup des sérieuses difficultés à assurer pleinement les charges du ménage. En effet, les revenus obtenus après la vente de leurs produits sont non seulement insignifiants mais également irréguliers. La figure 8 se penche sur les fréquences des revenus des migrants dans la localité Pona-Vahi pour le PNMP tandis que la figure 9 révèle les estimations desdits revenus de ceux-ci.

Figure 8. Fréquence des revenus des migrants agricoles à Pona-Vahi (PNMP)

A Pona-Vahi pour la trentaine de migrants avec qui nous avons échangé, 73,33% ont des revenus annuels, c'est donc à la "traite" de cacao qu'ils ont une idée nette des revenus tirés de leurs exploitations agricoles ; ensuite viennent les revenus occasionnels avec un taux chiffré de 46,67%. C'est de ceux-ci qui font le travail de "contractuels", de "tréclé" et celui de "société". Pour un travailleur de "contrat", une portion bien délimitée lui est donnée par le propriétaire de la rente foncière qu'il se doit de sarcler. Au terme de la prestation, il reçoit son dû. La rémunération dans ce cas varie en fonction de la superficie : l'hectare se négocie entre 25.000 Fcfa et 35.000 Fcfa ; alors que pour la moitié de l'hectare, le taux varie entre 15.000 Fcfa et 20.000 Fcfa. Quant au "tréclé", c'est le travailleur journalier. A la fin de la journée, il perçoit son argent ou il préfère se faire payer en nature (la nourriture, soit de la banane, du manioc, du taro et des légumes). Ceux du groupe de "société" s'organisent en groupe pour aller travailler chez un

d'entre eux qui loue leurs services en prenant en compte la nourriture du jour de travail en plus de la collation composée entre autres de bangui (sève du palmier extrait), de koutoukou (la liqueur africaine ou "vodka ivoirien" ou "liqueur sans degré") et de tchapalo (boisson tirée de la préparation de maïs ou du mil). Ainsi, au soir du travail, ils peuvent être rémunérés ou en fin de semaine. Dans certains cas, c'est à la fin du mois (soit 6,67 %) ou attendre simplement pendant la période de la "traite" de cacao pour recevoir la paie du travail abattu. Enfin, le groupe de ceux de gains hebdomadaires avec un pourcentage de 16,67%. Ce groupe concerne généralement les femmes qui vont vendre chaque semaine au marché de la localité leurs marchandises composées de légumes, d'ignames, de bananes, d'habits des enfants, d'ustensiles de ménage en caoutchouc, de produits phytosanitaires, d'engrais et de boissons pour le jour du marché. Ce sont donc les mêmes pratiques que l'on retrouve chez les migrants dans la zone du parc de Taï où 23 enquêtés qui soutiennent bénéficier des revenus annuels, soit 88,46 % contre 46,15 % des migrants qui reçoivent des revenus occasionnels, idem pour ceux des revenus mensuels. Enfin, le dernier groupe prend en compte des revenus hebdomadaires avec un pourcentage de 3,84 %. Pour les deux zones des parcs de Taï et du Mont Péko, ils sont 80, 36 % des migrants qui touchent des revenus annuels. Ceux de la frange des revenus occasionnels représentent 46,43 %. Les deux derniers pans concernent les revenus mensuels avec un taux chiffré de 25,00 % et les revenus hebdomadaires avec 06 migrants, soit 10,71 %. Ce faisant la figure 9 précise les apports pécuniaires qu'engrangent les migrants rencontrés.

Figure 9. Estimation des revenus des migrants agricoles à Ziriglo (PNT)

Dans cette localité proche du parc de Taï, ils sont 69 % à recevoir un revenu de plus de 300.000 Fcfa. Cette somme qui est à titre indicatif en ce sens que certains d’entre eux perçoivent un peu plus. Pour la tranche de 100.000 Fcfa à 300.000 Fcfa, elle concerne 22 % desdits migrants. En effet, 9 % des migrants reçoivent moins de 100.000 Fcfa, leur gain se situe entre 50.000 et 100.000 Fcfa.

Les migrants de la zone du parc de Taï, 73 % touchent près de 300.000 Fcfa comme ressources pécuniaires. Et ceux qui perçoivent Cette tranche 100.000 à 300.000 Fcfa représentent 18 %. Les migrants qui touchent entre 50.000 et 100.000 Fcfa représentent 9 %.

En dépit de ces sommes rapportées de par les transactions de leurs récoltes, les migrants enquêtés n’arrivent pas à faire face aux différentes charges inhérentes au ménage tel qu’indique le tableau 4 :

Tableau 4. Différentes tâches à assurer dans le ménage des migrants du PNT et PNMP

Villages	Assurer l'école des enfants	Ne pas assurer l'école des enfants	Assurer la popote quotidienne	Ne pas assurer la popote quotidienne	Assurer les dépenses quotidiennes	Ne pas assurer les dépenses quotidiennes	Assurer les dépenses occasionnelles	Ne pas assurer les dépenses occasionnelles
Sioblo	19,00	3,00	14,00	8,00	12,00	10,00	4,00	18,00
Kouadiokro	25,00	5,00	21,00	9,00	14,00	16,00	13,00	17,00
Total PNT	44,00	8,00	35,00	17,00	26,00	26,00	17,00	35,00
Pourcentage	84,62 %	15,38 %	67,31 %	32,69 %	50,00 %	50,00 %	32,69 %	67,31 %
Belle-ville	22,00	28,00	26,00	24,00	23,00	27,00	14,00	36,00
Michelkro	31,00	26,00	30,00	27,00	28,00	29,00	26,00	31,00
Total PNMP	53,00	54,00	56,00	51,00	51,00	56,00	40,00	67,00
Pourcentage	49,53 %	50,47 %	52,34 %	47,66 %	47,66 %	52,34 %	37,38 %	62,62 %
Total PNT-PNMP	97,00	62,00	91,00	65,00	77,00	82,00	57,00	102,00
Pourcentage	61,01 %	38,99 %	58,33 %	41,67 %	48,43 %	51,57 %	35,85 %	64,15 %

Source : Nos enquêtes, 2023

Se focalisant sur le tableau ci-dessus, les migrants agricoles qui réussissent à assurer l'écolage de leurs rejetons dans le parc national de Taï sont chiffrés à 84,62 % contre 49,53% pour le Mont Péko. Au total, ils sont 61,01% à accomplir cette charge inhérente à la maison contre 38,99 % des migrants n'arrivent pas à assurer l'écolage de leurs enfants.

Quant au volet santé, dans l'ensemble, les migrants agricoles se font soigner dans les hôpitaux et chez les tradipraticiens. Concernant la popote quotidienne qui couvre les besoins en nutriments alimentaires du foyer, ils sont 67,31 % dans les localités proches du parc de Taï à l'assumer convenablement et 52,34 % Péko. Au final, pour les deux entités forestières, ils sont 58,33 % à assurer la popote au quotidien pour toute la maisonnée. A l'inverse, ce sont 41,67 % des migrants qui n'y parviennent pas et la raison évoquée est que le coût sur le marché est élevé du fait de l'inflation que connaît le pays.

En rapport avec les dépenses quotidiennes pour les deux zones, ils sont 50,00 % de migrants qui le font pour les localités environnantes au parc de Taï et 47,66 % pour ceux du Mont Péko.

S'agissant des dépenses occasionnelles et non prévues, la frange des populations agricoles qui l'exécute en toute quiétude est de 32,69 % pour la zone de Taï et 37,38 % pour celle du Mont Péko.

4. Discussion

Selon MOGBA et FREUDENBERGER (1998), la réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha est aujourd'hui menacée par les migrations humaines d'origines régionale, nationale, sous-régionale et même internationale. Le développement de l'exploitation forestière et l'économie de diamant avec ses activités économiques auxiliaires (le braconnage, l'agriculture sur brûlis, le commerce des cartouches, etc.) restent les principaux facteurs qui drainent les personnes envers la réserve spéciale. Les impacts des parties prenantes immigrantes sont à la fois écologiques et socio-économiques et culturels. Ces constats évoqués corroborent les résultats de notre enquête

sur l'état poreux de ces aires protégées. De plus, les populations agricoles installées aux alentours y pénètrent pour récolter les produits ligneux et non ligneux en dépit des dispositions légales de surveillance et de répression contre les indélélicats en vigueur. MASUMBUKO et SOMDA (2014), dans une étude réalisée dans le cadre du projet PARCC sur les aires protégées de la Gambie, du Mali, de la Sierra Leone, du Tchad et du Togo, affirment que ces espaces protégés subissent de nombreuses pressions dues principalement à l'action de l'homme (braconnage, surexploitation, feux, bois et produits forestiers non ligneux, etc.). En outre, leur habitat se dégrade, se modifie, et les populations de la faune diminuent peu à peu. Les réserves deviennent donc de plus en plus vulnérables, en particulier aux effets du changement climatique, tout comme les écosystèmes qui se trouvent autour des aires protégées. Ainsi, on enregistre une perte de la biodiversité faunique et floristique utilisée par les populations, une diminution des ressources pastorales, une baisse des rendements agricoles et de la production animale, une baisse des revenus des ménages, une insécurité alimentaire, une dégradation de la santé des populations, et globalement l'augmentation de la pauvreté. Pour ainsi dire, cette position de ces auteurs confirme le résultat selon lequel les migrants agricoles perçoivent des revenus insignifiants et irréguliers au travers des contrats agricoles de manœuvre et de location de terres de cultures. Ce qui les maintient dans un état de paupérisation avancé au point qu'ils éprouvent du mal à faire face aux charges régaliennes du foyer et faire bénéficier les services de base (école, santé, eau potable, électricité, etc.) à tous les membres du ménage. C'est ainsi qu'ANDRIEU (2017) affirme que les zones forestières parfois très denses ont été utilisées comme des refuges des populations faces aux assauts des parties en conflit, et comme des espaces propices à la

recherche des moyens de substance. Des populations immigrées du Burkina Faso dont le savoir-faire repose essentiellement sur la pratique de l'agriculture ont, en particulier, infiltré la Forêt Classée du Haut-Sassandra (FCHS), en quête de terres propices à la culture de produits d'exportation, principalement du café et du cacao (BABO, 2010). Et que la crise politico-militaire a exacerbé les pressions anthropiques sur les ressources foncières en général et sur les aires protégées en particulier. La FCHS est restée pendant cette période sans autorité forestière légale et a donc connu une interruption de ses activités de conservation. Un processus d'installation agricole dans cette forêt s'est déroulé durant cette période, il en a résulté une importante déforestation. Cet état de fait tel qu'exposé par l'auteur atteste les résultats de cette recherche selon lesquels, ces espaces sont exploités illicitement pour la cacaoculture car ces terres fertiles sont d'une productivité très significative. En effet, le fait d'occuper ces terres à haut rendement, permet s'assurer une sécurité pécuniaire.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que plus de la moitié des populations installées dans les alentours des parcs du Mont Péko et de Taï n'ont pas accès à de nouvelles terres agricoles. Ainsi, celles-ci se retrouvent dans une situation de précarité, surtout qu'elles n'ont que l'agriculture comme seule activité génératrice de revenus. Elles sont obligées de faire avec les jachères et bas-fonds encore disponibles dont les superficies octroyées n'excèdent pas un hectare. Ce qui confirme l'hypothèse que le principal contrat agraire dont bénéficient les populations migrantes pour leur adaptabilité agricole, est le

contrat de manœuvre agricole sous forme de “société” et de “tréclé”. Aussi, la forte migration que connaissent les villages riverains auxdits parcs n’a pas manqué de détériorer les relations intercommunautaires déjà mises à mal par les nombreux litiges fonciers entre autochtones et allogènes dans ces zones où la raréfaction foncière est très prononcée. Ce qui limite les opportunités d’accès à de nouvelles terres de culture. En tout état de cause, la sauvegarde et la restauration de la biodiversité surtout celle de la forêt classée du Mont Péko soulève de nombreuses interrogations qui appellent la contribution des populations agricoles, les autorités traditionnelles, les décideurs politiques et les ONG. L’objectif à court terme est de conjuguer les efforts en l’obtention d’une solution idoine qui s’inscrit dans la durabilité. De sorte à ce que la conservation des forêts se fasse avec des moyens économiquement viables, socialement acceptables et respectueux des normes environnementales.

Les études ultérieures pourront porter sur la contribution des populations riveraines et la préservation de la biodiversité des parcs nationaux du Mont Péko et de Taï ; l’applicabilité de la législation en vigueur et la conservation de la rente forêt des deux parcs ; le renforcement des moyens de surveillance des deux aires protégées du Mont Péko et de Taï face à l’exacerbation des activités anthropiques des populations agricoles, la logique d’installation des migrants agricoles dans les espaces périphériques aux parcs nationaux du Mont Péko et de Taï...

Bibliographie

ADOU Aka Giscard, COULIBALY Seidou, KAMBIRE Sambu, KOLI BI Zuéli, 2018. Anthropisation du milieu et dynamique forestière :

cas de la forêt classée du Haut-Sassandra (centre-ouest de la Côte d'Ivoire), ED. EDUCI. *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, 2, 14 p.

ADOU Diane Lucien, 2013, économie de plantation et la dynamique de peuplement dans la région du Haut-Sassandra, Thèse unique de Géographie, IGT, Université Félix Houphouët Boigny, 309 pages

ANDRIEU Julien, YAO SADAIYOU Sabas Barima, DIEGO Moreno, VIGNAL Matthieu et ZERBO Roger, 2017. *De l'enquête à la modélisation rétro-prospective (2001-2015) de la déforestation de la Forêt Classée du Haut Sassandra dans un contexte de conflit armé (Côte d'Ivoire)*. Ed. Hal Open sciences, 6 p.

BORA Masumbuko & SOMDA Jacques, 2014. *Analyse des liens existant entre le changement climatique, les aires protégées et les communautés en Afrique de l'Ouest*. ED. Parcc Afrique de l'Ouest, 35 p.

BOUSSOUGOU Boussougou Guy, 2018, vulnérabilité des paysages forestiers en relation avec les activités humaines et la variabilité climatique en Tanzanie : analyse prospective des dynamiques de l'occupation du sol des réserves forestières de Puguét de Kazimzumbwi, Ed. Hal Open Science, 212 pages

BROU Yao Téléphore, OSZWALD Johan, BIGOT Sylvain et SERVAT Éric, 2005. *Risques de déforestation dans le domaine permanent de l'état en Côte d'Ivoire : quel avenir pour ces derniers massifs forestiers ?* Ed. Contemporary Publishing International, 17p.

CHAUVEAU Jean-Pierre et COLIN Jean-Philippe, 2006. *Modes d'accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest*. Ed. lied, Paris, France, 91p.

CNDHCI (Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire), 2017. L'État, un acteur de désordre dans la gouvernance des aires protégées ivoiriennes : l'exemple du parc

national de la Marahoué. *EDUCI Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, 2, p. 21-34.

COULIBALY Noufou, 1998, Thèse présentée pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor(Ph.D.): « *déforestation et activités agricoles en Côte d'Ivoire : recherche d'un nouvel équilibre* », Université Laval, France, 159 pages

DJAH Mlan, 2008, utilisations traditionnelles des plantes et perspective de cogestion des aires protégées de Côte d'Ivoire : cas du parc national des îles éhotilé (littoral est de la Côte d'Ivoire), thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur de l'Université d'Abobo-Adjamé, 238 pages

GONE Bi Zoro Bertin, KOUAME Djaha, KONE Inza, ADOU Yao Constant Yves, 2013. Diversité végétale et valeur de conservation pour la Biodiversité du Parc National du Mont Péko, une aire protégée, menacée de disparition en Côte d'Ivoire. in *Journal of Applied Biosciences*, 71, pp. 5753-5762.

KOUAO N'Kpomé Styvince Romaric, 2020, Analyse des mutations géographiques liées à la culture de l'anacarde dans les sous-préfectures de Diabo, Botro et Bodokro (Centre de la Côte d'Ivoire), Thèse pour le Doctorat unique de Géographie, IGT, Université Félix Houphouët Boigny, 314 pages

KOUASSI N'dri Séverin, 2021. *Les aires protégées ivoiriennes à l'épreuve de l'acceptabilité sociale des pratiques de gestion durable : le cas de la forêt classée de Monogaga*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Chicoutimi, 375 p.

MOGBA Zéphirin et FREUDENBERGER Mark Shoonmaker, 1998. *Les migrations humaines dans les aires protégées de l'Afrique centrale : cas de la Réserve spéciale de Dzanga-Sangha*. Ed. People and Conservation Program World Wildlife Fund-US, 35 p.

N'GUESSAN Kouassi Guillaume, OURA Kouassi Raphael, AKOU Don Franck Valery Loba, 2017, *Crise politique, pression foncière*

et sécurité alimentaire dans les périphéries de la forêt classée du mont Péko in conflits, dynamique des paysages et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, Numéro spécial 2017, Ed. Tropicultura, p. 220-233

SANGARE Moussa, 2017. Analyse économique de la restauration des aires protégées en Côte d'Ivoire : cas du Parc National de Taï, Ed. *European Scientific Journal*, 13, 182-209. DOI : <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n1p182>

TANO Assi Maxime, 2012, « crise cacaoyère et stratégies des producteurs de la Sous-préfecture de Méadji au Sud-ouest ivoirien », Thèse en vue de l'obtention du Doctorat de l'Université de Toulouse, Université Toulouse II, Le Mirall, France, 263 pages

TIMITE Nakouana, SANGNE Yao Charles, KPANGUI Kouassi Bruno, BARIMA Yao Sadaïou Sabas, 2019. Exploitations cacaoyères et pratiques culturelles au sein d'un espace domanial : cas de la forêt classée du Haut-Sassandra (FCHS), Côte d'Ivoire », In *Journal of Animal & Plant Sciences*, 41 p., 7015-7028. <https://doi.org/10.35759/JAnmPISci.v41-3.5>

TRA Bi Tra Jeannot, KOUASSI Kouadio Henri et KEULAI Minty Célestin, 2023. Evaluation de l'impact des activités anthropiques sur la séquestration de carbone dans le parc national du Mont Sangbé, en Côte d'Ivoire, Ed. *European Scientific Journal*, *ESJ*, volume (numéro), 25 p. <https://doi.org/10.19044/esj.2023.v19n6p367>, 25 pages

Attributions familiales et gestion de la pauvreté sur le développement affectif des enfants dans la ville de Man (Côte d'Ivoire)

Kouakou Mathias AGOSSOU

Docteur en Psychologie de l'Éducation

Université de Man/Côte d'Ivoire

agossouakm@yahoo.fr

Résumé

La famille est le lieu où l'on croit en l'autre et où l'on se soutient inconditionnellement. Cela donne de la force aux enfants : la force de prendre soin d'eux-mêmes et des autres. C'est en cela que, l'objectif de cette étude est d'analyser les attributions familiales dans la gestion de la pauvreté sur le développement affectif des enfants dans la ville de Man. Une approche qualitative a été utilisée sur un échantillon de type non probabiliste de convenance. Les personnes ayant accepté de participer à cette étude proviennent de famille pauvre qui ont bénéficiés de pratiques parentales saines. Les résultats indiquent d'une part, que les pratiques familiales saines par le développement affectif ont joué un rôle de protection des enfants devant les effets négatifs de l'exposition à la pauvreté. D'autres parts, la plupart des familles des participants à l'étude ont fait preuve d'un engagement significatif auprès de leurs enfants, ils ont utilisé des mesures disciplinaires adéquates et souples, ils ont manifesté de l'ouverture vers le milieu extérieur de la famille et ils avaient confiance en leurs capacités à exercer le rôle parental. Pour enrichir la connaissance au sujet à l'étude, des recherches devraient être réalisées en ayant des participants qui ont vécu au sein des familles se conformant à plusieurs modèles familiaux, car la majorité des participants ont vécu au sein des familles nucléaires traditionnelles.

Mots-clés : *Ville de Man-Attribution familiale-Gestion de la pauvreté-Développement affectif-Enfants*

Abstract

Family is the place where we believe in each other and support each other unconditionally. This gives children strength: the strength to take care of themselves and others. This is why the objective of this study is to analyze family attributions in the management of poverty on the emotional development of children in the city of Man. A qualitative approach was used on a non-probability convenience sample. The people who agreed to participate in this study came from poor families who had benefited from healthy parenting practices. The results indicate, on the one hand, that healthy family practices through emotional development played a role in protecting children from the negative effects of exposure to poverty. On the other hand, most of the families of the study participants demonstrated significant commitment to their children, they used adequate and flexible disciplinary measures, they demonstrated openness towards the outside environment of the family and they had confidence in their abilities to exercise the parental role. To enrich knowledge of the topic under study, research should be conducted by having participants who have lived in families conforming to multiple family models, as the majority of participants have lived in traditional nuclear families.

Keywords: *City of Man-Family Attribution-Poverty management-Emotional development-Children*

Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté par l'action des pratiques éducatives parentales saines en Côte d'Ivoire. Ici, dans les familles aux conditions de vie défavorisées, la motivation première des parents est de conduire leurs enfants là où ils ne sont pas allés en brisant le cercle de transmission générationnelle de précarité économique et sociale. Mais pour donner l'équivalent à leurs enfants, que ce que donne les parents dans un milieu favorisé, ils doivent fournir plus d'efforts et faire preuve de plus de

ténacité. En effet, la pauvreté est le premier facteur destructeur pour le développement de l'enfant mettant la famille en situation de survie économique qui entraîne une détresse émotionnelle chez les hommes comme chez les femmes. La pauvreté des conduites parentales est liée autant à des explications objectives (revenu, etc.) qu'à des situations plus subjectives de vécu. Il est possible de les situer à trois niveaux : un environnement physique appauvri avec une concentration élevée de familles pauvres et de problèmes sociaux et environnementaux ; une situation familiale avec des conditions matérielles précaires ; une faible capacité individuelle à répondre adéquatement au stress associé aux tâches parentales. Les analyses des conduites parentales montrent que les parents, en situation de stress permanent lié à la privation économique qu'ils subissent, témoignent de moins de réactivité à l'égard de leurs enfants, et adoptent des stratégies éducatives avec un contrôle fort qui se traduisent par des punitions plus dures. Ces parents sont plus distraits, hostiles et agressifs envers leurs enfants (J-Y. Koffi, 2015 ; K. M. Agossou, 2013 et K. A. Kouadio, 2000). Les enfants dont les parents sont déprimés présentent des difficultés à établir des rapports avec les autres, développent des troubles émotifs et du comportement, et sont plus exposés aux conduites addictives. La pauvreté induit des problèmes de santé mentale qui vont avoir une influence sur les interactions parents-enfants. Une santé mentale parentale altérée est associée à des interactions parents-enfant de mauvaise qualité. Cette relation parents-enfant est modulée par la qualité de la relation maritale. Celle-ci soutient les rôles parentaux ou au contraire les rend difficiles. En situation difficile, le retrait caractérise le comportement des hommes, le stress qui va déborder sur la relation éducative caractérise le comportement des femmes.

D'une manière générale, ces familles ont besoin de soutien psychologique, économique et social. Cependant, elles adoptent souvent une attitude de méfiance vis-à-vis des intervenants qui ont une culture professionnelle orientée vers le médical avec une intention de réparer le parent. Or, il serait intéressant de réfléchir en termes de forces déployées par les familles plutôt qu'en termes de difficultés vécues. Aider les parents à penser l'intervention sur leur environnement immédiat, mais aussi au niveau des processus décisionnels quant à la résolution des problèmes familiaux. Sous cette perspective, la première partie de l'article se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques repères théoriques et problématique

Le développement émotionnel représente un autre élément qui peut subir les effets négatifs de l'exposition à la pauvreté (K. R. Koudou, 1990, 1994a-b, M. Koné et N. Kouamé, 2005). M. K. Eamon (2000) mentionne le fait d'avoir une faible estime de soi tandis que D. Smith et G. Ashiabi (2007) et P. Roberts et al. (2001) mentionnent l'anxiété et la dépression parmi les difficultés développementales au niveau affectif des enfants ayant vécu au milieu de la pauvreté. Ces recherches font mention des difficultés d'attachement de ces enfants pour qui créer des liens significatifs avec des adultes faisant partie de leur entourage n'est pas une tâche facile. Les enfants créeraient des liens non-sécurisants avec les adultes de leur entourage et ceci affecte leurs capacités à gérer d'une manière satisfaisante leur vécu émotionnel. Vivre dans la pauvreté risque en plus d'avoir un effet négatif sur la manière dont l'enfant crée des liens sociaux. Des parents chaleureux et engagés qui

réconfortent l'enfant, qui l'encouragent à exprimer le vécu émotionnel et qui aident l'enfant à trouver une solution à la situation qui cause la détresse sont les facteurs protecteurs nommés par D. Beauregard et al. (2009) pour permettre un sain développement affectif des enfants. Féliciter et encourager l'enfant, lui démontrer de l'affection et répondre à ses besoins sont des pratiques qui peuvent favoriser un sain développement des capacités affectives de l'enfant, selon T. Besnar (2008). D'après D. Smith et G. Ashiabi (2007), l'utilisation de ces pratiques de la part de parents a comme effet la création d'un lien d'attachement sécurisant par les enfants, ce qui favorise le sain développement affectif et facilite la création de liens entre l'enfant et les personnes faisant partie de son entourage. J. Bynner (1999) affirme que les résultats de l'exposition à la pauvreté ne sont pas toujours prévisibles. Dans l'étude du phénomène d'influence de la pauvreté sur le développement des enfants, F. Larose et al. (2000) et M. Beiser et al. (2000) arrivent à la conclusion que ce ne sont pas tous les enfants qui sont affectés par l'exposition à des conditions financières difficiles. En fait, K. R. Koudou (1999), F. Larose et al. (2000) affirment qu'approximativement entre la moitié et les deux tiers des enfants nés dans de conditions défavorables ou adverses se développent en tant qu'adultes socialement adaptés. Le fait que le développement de certains enfants est compromis par le fait de vivre des conditions difficiles tandis que d'autres se développent normalement malgré l'exposition aux mêmes conditions hostiles nous renvoie à la théorie de facteurs de risque et de protection, théorie dont plusieurs auteurs font la mention : O. Koudou (1993a-b), J. Bynner (1999), D. Larose et al. (2000), T. Resnick (2000), K. Secombe (2002), N. Bigras et al. (2009), J. Whittaker et al. (2011). La pauvreté, l'absence de réseau social, la faible scolarisation de parents, les

conflits conjugaux et la piètre qualité du quartier représentent, selon D. Beauregard et al. (2009), des facteurs de risque pour le développement sain des enfants. N. Bigras et al. (2009) rajoutent aux facteurs de risque pour le développement des enfants le fait de vivre dans une famille dont une femme monoparentale est la chef de famille. Plusieurs auteurs comme B. Kotchik et R. Forehand (2002), D. Beauregard et al. (2009), O. Koudou (2006a-b) font mention de l'apparition de programmes d'intervention auprès de familles au sein des sociétés occidentales afin d'éviter au moyen d'interventions extérieures que les effets négatifs de la pauvreté s'exercent sur le développement des enfants. Ces programmes, subventionnés par les gouvernements occidentaux, ont vu le jour à partir de la théorie de facteurs de risque et de protection, selon ces auteurs. Une analyse détaillée de certains programmes de ce genre est présentée par G. Paquet (2005). Carolina Abecedarian, Care, Family Development Research, Gordon Parent Education, Head Start, Early Training Project et plusieurs autres se trouvent parmi les programmes d'intervention précoce décrits et analysés par cet auteur. À l'opposé des facteurs de risque se trouvent les facteurs de protection. La recherche de J-F. René et al. (2009) met en évidence une caractéristique des études de la pauvreté en lien avec les capacités parentales : l'expérience et l'expertise des parents provenant des milieux défavorisés ne sont pas prises en considération. Cet auteur souligne que les programmes d'intervention précoce ont été conçus à partir de la prémisse de protection des enfants contre les effets négatifs des pratiques parentales non adéquates des parents provenant des milieux défavorisés. O. Koudou (1996 et 2005), A. Cardinal (2010) et rejoint les conclusions de J-F. René et al. (2009) en soulignant que les capacités parentales sont encadrées

juridiquement au Québec et il constitue une erreur de juger les capacités parentales des parents moins nantis selon une échelle construite pour des milieux plus aisés. Les études qui s'intéressent à décrire le parcours des personnes vers une vie d'adulte sans problèmes malgré des conditions familiales difficiles pendant l'enfance ne sont pas nombreuses. La recherche de A. Robertson (2004) en est un des rares exemples de ce type de recherche qui mentionne l'influence parentale comme faisant partie des facteurs qui ont contribué à la réussite scolaire des personnes. Malgré le fait de vivre dans la pauvreté, ces parents semblent avoir contribué à une évolution positive de leurs enfants vers la vie d'adulte. D'où les questions de recherche suivantes : Quelles ont été les attributions familiales qui ont contribué à réduire les effets négatifs de l'exposition de la personne à la pauvreté pendant l'enfance dans la ville de Man ? Quel a été l'impact de ces attributions sur le développement affectif des enfants ? L'objectif de cette étude est d'analyser les attributions familiales dans la gestion de la pauvreté sur le développement affectif des enfants dans la ville de Man. L'hypothèse qui se dégage est la suivante : plus les attributions parentales sont saines plus les effets de la pauvreté sont moins visibles dans le développement affectif de l'enfant.

1. Méthodologie

1.1. Site et participants

L'étude s'est réalisée en 6 mois (de Janvier à Juin 2023). La population ciblée par l'étude est composée des personnes adultes vivant dans la ville de Man qui ont été exposées pendant l'enfance à la pauvreté. Ce sont au total 10 participants. Ces personnes ont bénéficié des pratiques

parentales positives et elles se sont développées de façon normale sans qu'il y ait atteinte des domaines de vie mentionnés dans la littérature scientifique comme pouvant être compromis. Ces domaines sont la santé, le développement cognitif, le développement social et le développement émotionnel et surtout dans le domaine de la santé physique. Ces conditions constitueront les critères d'inclusion pour les participants à la recherche. En permettant à ces personnes de décrire les pratiques que leurs parents ont utilisées, l'impact de ces pratiques sur le développement des enfants pourrait être documenté. Selon J-F. René et coll. (2009), un processus qui donne du pouvoir à ces parents sur leurs vies et empêche ces parents d'être seulement des objets de l'influence que la pauvreté peut exercer sur leurs pratiques en tant que parents. Cependant, ce n'est pas aux parents que cette recherche veut donner la parole, mais c'est aux enfants qui ont été les bénéficiaires du savoir et des pratiques utilisés par ceux-ci. Ce sont des adultes qui ont connu un parcours développemental sain à partir de l'enfance qui sont invités à participer à cette étude qui vise à découvrir et à analyser de quelle façon les parents se sont pris pour protéger de l'influence négative que la pauvreté aurait pu exercer sur plan physique, cognitif, affectif et social. L'expérience de ces adultes peut documenter l'impact que les pratiques parentales ont eu sur leurs vies. L'échantillonnage est donc fait en sélectionnant des personnes représentatives pour la population choisie pour l'étude. Le critère pour sélectionner des participants sera expliqué dans les points suivants. Des instruments ont été utilisés afin d'assurer le recrutement des personnes qui respectent les conditions décrites. Afin d'assurer le recrutement des personnes représentatives pour la population cible mentionnée au point précédent, des critères de sélection ont dû être établis. Les

critères d'inclusion des personnes au sein de l'échantillon de recherche ont été donc conçus à partir des notions clé mentionnées dans le cadre théorique : la santé, le développement cognitif, le développement social, le développement émotionnel ainsi que les pratiques parentales. L'approche subjective mentionnée par G. Clavet (2002) a été utilisée afin de caractériser ces concepts. Cette approche consiste à faire appel à la perception et au jugement de la personne par rapport à sa notion de bien-être. Un questionnaire permettant de s'assurer que la personne respecte les critères d'inclusion a été conçu pour être soumis dans une première étape aux personnes ayant exprimé l'intérêt à participer à la recherche. La personne devait avoir choisi l'option faible ou très faible pour la question 1, satisfaisant, bonne ou très bonne pour les questions de 2 à 10 ainsi que pour la question 12 et finalement adéquat ou très adéquat pour la question 11. Les personnes ayant été sélectionnées en utilisant les critères d'inclusion mentionnés précédemment ont été invités à participer à la deuxième étape de cette étude. L'entrevue semi-dirigée a été utilisée pour la poursuite de la collecte de données. Selon B. Gauthier (2006), le chercheur qui adopte cet outil veut obtenir une compréhension riche d'un phénomène, ce qui est exactement le but de cette recherche qui est de documenter l'impact des pratiques parentales positives sur le développement des enfants.

1.2. Techniques de collecte des données et méthodes d'analyse des données

Afin d'assurer la collecte des données, un questionnaire de sélection a été utilisé dans une première étape. Ce questionnaire contient des questions spécifiques associées à chacune des notions mentionnées dans le cadre théorique.

Pour la santé, une question d'auto-évaluation de l'état général de la santé de la personne a été incluse dans le questionnaire. Pour la conception des questions permettant de qualifier le développement cognitif, les notions théoriques présentées par A. Bève et coll. (2005) ont été utilisées. Le guide d'entrevue a été le deuxième outil qui a servi à la cueillette de données. Des questions spécifiques afin de s'assurer dans la réponse de la présence de chaque élément faisant partie du cadre conceptuel ont été regroupées dans un guide d'entrevue conçu afin de s'assurer de rechercher toute l'information nécessaire pour l'analyse des données. Chacun des domaines développementaux de l'enfant (physique, cognitif, affectif, social) ainsi que la description des pratiques parentales de T. Besnar (2008) ont constitué la base de départ pour construire des questions. Pour chacun des domaines de vie des enfants affectés par la pauvreté, des questions ont été formulées de la manière à identifier les pratiques parentales qui ont pu contribuer à protéger l'enfant. Pour la réalisation de cette étude, la recherche qualitative s'impose comme choix de méthode. Le but étant d'approfondir le sujet à l'étude, le type qualitatif semble le plus approprié pour décrire en détail l'expérience et l'expertise des parents pauvres et de constater les effets de ces connaissances sur le développement des enfants. A. Muchielli et coll. (2009) affirment que la recherche qualitative poursuit une logique essentiellement compréhensive des phénomènes humains et sociaux et elle se focalise sur l'étude des processus en visant la profondeur analytique qu'émerge une théorie. Ceci est en concordance avec l'objectif poursuivi par la présente recherche qui est de comprendre et décrire l'impact positif des pratiques parentales sur le parcours des personnes ayant vécu au milieu de la pauvreté pendant l'enfance. Le choix méthodologique doit

permettre de créer un cadre souple empreint de respect et d'ouverture permettant de saisir l'expérience individuelle se rapportant au sujet à l'étude. Le choix méthodologique qualitatif permettra, comme il le souligne J-F. René et coll. (2009) de donner une voix aux personnes ayant bénéficié des pratiques parentales positives afin de décrire leur réalité telle qu'elle a été vécue pendant l'évolution vers la vie d'adulte. Ces auteurs soulignent l'importance d'amener des personnes en situation de pauvreté à se percevoir comme des acteurs sociaux, en partageant leurs expériences dans un contexte favorable, ce qui permettra de décrire une réalité sociale afin de comprendre la société. La recherche qualitative vise donc à définir et à expliquer un phénomène social et le chercheur adopte une position particulière par rapport à l'objet de l'étude. En effet, le chercheur est d'avis, comme il le souligne J-F. René et coll. (2009), que les participants à l'étude sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils ont vécu et ce dont ils ont besoin pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Ce sont eux qui détiennent la vérité et l'étude se doit respecter et analyser leur point de vue que le chercheur vise à découvrir et telle est la mission et la portée de l'étude qualitative selon A. Muchielli et coll. (2009). Nous nous sommes immergé dans l'étude et il n'y a pas eu de distance entre nous et l'objet à l'étude qui est composé de faits vécus. Nous avons fait confiance aux participants, car leur expérience individuelle est au cœur de la recherche. Un traitement efficace des données recueillies a été fait afin d'assurer la crédibilité et la scientificité d'étude. D'abord, chaque entretien a été enregistré sur une bande audio et des notes concernant les gestes ou les réactions des participants ont été prises par nous durant les rencontres. Une transcription écrite du verbatim de chaque rencontre a été réalisée dans le but de réaliser l'analyse à fond des informations

recueillies. Nous avons également utilisé un journal de bord afin de prendre en note des impressions, faire des liens et de s'assurer que chaque participant touche chacun des sujets inclus dans le cadre théorique. Ces notes ont servi comme support pour l'analyse préliminaire ou compréhensive des données. Avant de faire l'analyse proprement dite des données recueillies, les transcriptions des entrevues (verbatim) ont été traitées de manière à les réduire. Ceci a été fait en se servant de la grille. Pour chaque domaine du développement des enfants, des associations ont été faites avec des pratiques parentales et des passages représentatifs d'entrevue ont été sélectionnés pour chacun des concepts clés. Les données brutes contenues dans les transcriptions ont ainsi été synthétisées dans cette matrice afin d'associer l'information pertinente avec les éléments principaux contenus dans le cadre théorique. Elles ont constitué la matière première pour réaliser l'analyse approfondie de l'information obtenue à l'aide des moyens de cueillette.

2. Résultats

Les résultats sont structurés en deux points sur le plan du développement affectif : analyses des expressions des émotions en tant qu'enfant et analyses des expressions des émotions ou des sentiments des parents.

2.1. Expressions des émotions en tant qu'enfant

En tant qu'enfant, la tristesse et la joie représentent deux émotions qui étaient facilement exprimées par plus que la moitié de participants. Les pleurs sont souvent mentionnés comme manifestation de la tristesse et les parents, surtout la mère, prenaient souvent le temps de consoler l'enfant lorsqu'il

manifestait de la tristesse à l'aide de ce moyen. Quatre participants sur dix mentionnent avoir été plutôt renfermés en ce qui concerne l'expression des émotions. Se retirer dans un endroit pour pleurer ou pour vivre les émotions est un moyen utilisé pendant l'enfance par une participante afin d'éviter de partager le vécu émotionnel. Elle affirme utiliser encore cette stratégie, car elle ne se sent pas à l'aise à extérioriser ses émotions surtout la tristesse. Une autre participante mentionne que la peine et d'autres émotions étaient souvent banalisées par les membres de la fratrie si exprimés. La joie était souvent manifestée par les enfants et les situations dans lesquelles elle était vécue étaient diverses : lorsqu'ils recevaient des cadeaux ou des attentions de la part des parents; lorsqu'ils étaient félicités par les parents lors de l'obtention des bons résultats à l'école; lorsque les parents ou d'autres membres de la famille proposaient aux enfants de pratiquer des activités qui pouvaient les procurer du plaisir; lorsque les enfants pouvaient jouer dehors avec d'autres enfants ou amis (ceci est mentionné par la plupart des participants). Les moyens par lesquels les enfants manifestaient la joie étaient souvent par la présence d'une bonne humeur et une participante mentionne même qu'elle le faisait en chantant ou en dansant : « Quand on était joyeux, on chantait et on dansait. Même si on n'avait pas de voix on chantait pareil » (participante 4). La colère n'était pas souvent exprimée en tant qu'émotion et elle n'était pas toujours bien accueillie par les parents. Une participante mentionne que les parents demandaient aux enfants d'exprimer leurs insatisfactions autrement que par la colère : « La colère, ils ne voulaient pas qu'on fasse de grosses colères. Ils aimaient qu'on s'exprime d'une autre manière que d'arriver à la colère » (participante 7). Un aspect intéressant qui a été mentionné par une personne est l'attitude que la mère

adoptait lorsque des situations conflictuelles apparaissaient entre les enfants : Maman nous consolait, elle essayait de comprendre notre problème, mais elle ne réglait pas notre problème. Elle nous disait : « Va t'arranger avec, il y a une manière de s'arranger et vous êtes capables » (participante 4). Ceci semble être une attitude visant à apprendre à l'enfant d'être autonome lors d'une présence de situation conflictuelle et une manifestation de confiance dans les capacités des enfants à trouver une solution à la situation vécue. Généralement, la plupart des participants mentionnent que l'expression des émotions était permise et il n'y avait pas de conséquences négatives suite à la manifestation de ceux-ci

2.2. Expressions des émotions ou des sentiments par les parents

Généralement, la majorité des personnes affirment que les parents et surtout la mère étaient sensibles aux manifestations des émotions des enfants. Il est mentionné par huit participants sur dix que la mère était capable de se rendre compte que l'enfant était en train de vivre une émotion par l'attitude et par les comportements adoptés par celui-ci : « Ma mère nous aimait tellement qu'elle nous connaissait juste d'après l'expression faciale ou d'après notre voix » (participante 7). Les manifestations des émotions ou de l'affection de la mère envers les enfants mentionnées par les participants sont : donner des caresses ou des bisous ; serrer l'enfant dans ses bras ; prendre le temps d'écouter l'enfant lorsqu'il vivait de la peine et le réconforter lors de cette situation. Cependant, trois participants mentionnent que leur mère ne partageait pas leur vécu émotionnel avec l'enfant et une participante mentionne même que sa mère n'était pas à l'aise devant la manifestation de la peine des enfants. Elle attribue cette attitude au fait que

sa mère aurait vécu des conditions difficiles pendant son enfance. Exprimer le fait d'être contente en félicitant les enfants lorsqu'ils obtenaient de bons résultats scolaires, lorsqu'ils réalisaient avec succès des tâches domestiques ou lorsqu'ils présentaient de bons comportements. En ce qui concerne le père, une bonne partie de participants mentionnent qu'ils étaient conscients que celui-ci portait de l'affection pour les enfants sans qu'il soit expressif d'une façon verbale ou physique, mais le jugement est basé plutôt par ses actions ou par ses attitudes. Les attitudes ou les actions réalisées par le père et qui ont été perçues comme manifestations de l'amour par les enfants sont : bercer l'enfant; un participant mentionne que son père le berçait lorsqu'il faisait des cauchemars pendant la nuit; consoler l'enfant ; encourager et aider l'enfant à réaliser des tâches de travail autour de la maison et le féliciter lorsque la tâche était bien réalisée ; montrer de bonnes habitudes de vie à l'enfant ; donner des cadeaux ou des attentions selon les possibilités.

Malgré le fait qu'il arrivait rarement au père d'exprimer ses émotions, le témoignage d'un participant retient particulièrement l'attention par la sensibilité émotionnelle dont ce père fait preuve : Dans la tristesse, papa était mal à l'aise, il était un gros dur tendre. Si j'étais triste parce que je n'avais pas ma paire de patins, il se sentait coupable, mais il partait dans un autre endroit où il pouvait pleurer. Il nous expliquait qu'en travaillant plus tard on va être capable à se payer une paire de patins (participant 6). Une autre participante mentionne que son père lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait par écrit lorsqu'elle était rendue adulte. Elle attribue ce manque d'expression des émotions au fait que son père était trop préoccupé par son devoir de pourvoyeur ainsi qu'aux mentalités de l'époque. En général, le

milieu familial permettait l'expression des émotions et un participant mentionne le fait qu'il se sentait en sécurité au sein de sa famille. Les grands-parents sont également mentionnés comme étant des membres de la famille élargie qui ont manifesté de l'affection envers les enfants. Lorsqu'il s'agit de leur rôle affectif, les participants mentionnent qu'ils berçaient l'enfant, ils les achetaient des petites attentions, ils les serraient dans leurs bras ou ils les apprenaient comment réaliser certaines tâches domestiques. La présence de l'affection entre les membres de la fratrie est aussi mentionnée par trois participants : se protéger entre frères ou sœurs est mentionné par deux participants ; toute la fratrie et les parents ont été très touchés sur le plan émotif par un accident qui est survenu à un des enfants. Cet évènement a été une de rares occasions pendant laquelle la participante en question a vu son père pleurer.

3. Discussion des résultats

L'objectif de cette étude est d'analyser les attributions familiales dans la gestion de la pauvreté sur le développement affectif des enfants dans la ville de Man. Avec pour l'hypothèse suivante : plus les attributions parentales sont saines plus les effets de la pauvreté sont moins visibles dans le développement affectif de l'enfant. Les résultats obtenus en ce qui concerne les pratiques parentales favorisant le développement affectif des enfants concordent avec les données des travaux scientifiques mentionnés dans le cadre théorique (J. Whittaker, 2011 ; A. Vanderbilt, 2008 ; K. Seccombe, 2002 ; F. Larose et al, 2000 ; D. Beauregard, 2009). Les stratégies utilisées par les parents des participants à la recherche peuvent être regroupées sous un grand thème

nommé par Larose et al. (2000, p.6) le pôle positif des attitudes parentales. Cette notion contient quatre éléments : tolérance, confiance, amour et souplesse. Prenons des exemples des stratégies parentales qui ont été utilisées par les parents pour chacune de ces attitudes. En ce qui concerne la tolérance, la plupart des participants à la recherche ont mentionné que le vécu émotionnel était permis par les parents qui étaient sensibles au vécu émotionnel de l'enfant et qui faisaient des efforts pour identifier l'émotion vécue par celui-ci. Il y avait cependant une différenciation selon le sexe des habiletés affectives des parents. La mère était considérée, avec exceptions, celle capable de s'occuper de la partie affective de la relation parent-enfant tandis que le père n'était pas trop démonstratif en ce qui concerne le vécu émotionnel. Lorsque ce dernier était perçu comme étant sensible sur le plan émotionnel, il prenait des mesures pour que les enfants ne s'aperçoivent pas de ce trait de caractère (il allait vivre ses émotions en cachette). Ceci concorde avec le contexte historique au Québec décrit par K. Denny (2010) qui confirme la présence d'un clivage des rôles des parents durant les années 1950 et 1960 : le père détient le rôle de guide moral, de maître de la pensée et de pourvoyeur, tandis que la mère est responsable de l'expression de l'amour envers les enfants. Le modèle à atteindre par le père, selon la vision de la société de l'époque, est d'un homme décidé, fort psychologiquement, dominant dans sa famille, et qui doit perpétuer la tradition religieuse, tout en étant un bon pourvoyeur. Il n'est donc pas surprenant que le père ne démontre pas son affection de manière ouverte, surtout la tristesse, car c'était considéré comme signe de faiblesse. Pour l'attitude de confiance, il a été mentionné par les participants à la recherche qu'en plus de faire des efforts pour comprendre les éléments qui ont causé

des émotions aux enfants, les parents proposaient des solutions pour une meilleure gestion de l'émotion ou tout simplement ils proposaient d'aller discuter avec l'autre partie impliquée dans le cas qu'un état conflictuel était présent. Ceci constitue une preuve que les parents croyaient dans les capacités des enfants à résoudre des situations problématiques et ils les félicitaient lorsqu'ils vivaient des réussites en ce sens. Ces stratégies sont conformes avec celles décrites par D. Beauregard et al. (2009) qui affirme que des parents chaleureux et engagés qui réconfortent l'enfant, qui l'encouragent à exprimer le vécu émotionnel et qui aident l'enfant à trouver une solution à la situation qui cause la détresse sont des facteurs protecteurs pour permettre un sain développement affectif des enfants. Lorsque les parents n'étaient pas disponibles pour accueillir le vécu émotionnel des enfants, d'autres membres de la famille élargie (frères, sœurs, grands-parents) étaient présents pour pallier ce manque. Ceci va dans le même sens que K. Seccombe (2002) qui nomme les membres de la famille ou de la famille élargie comme formant un réseau social capable de fournir du support moral et affectif aux enfants. En ce qui concerne le composant amour, mentionné par F. Larose et al. (2000) comme faisant partie des attitudes adoptées par les parents pour favoriser un développement affectif sain des enfants, la majorité des participants à la recherche ont affirmé se sentir appréciés et aimés. Il y avait une relation parent-enfant très forte sur le plan affectif et les parents étaient capables de démontrer de l'affection aux enfants, de les réconforter lorsqu'ils vivaient de la peine et d'être disponibles afin d'accorder du temps et de l'importance aux manifestations émotionnelles de l'enfant. Ces stratégies ont aussi été nommées par K. Seccombe (2002), T. Besnar (2008) et D. Smith et G. Ashiabi (2007) comme étant des

facteurs de protection contre les effets négatifs sur le développement affectif des enfants exposés à la pauvreté. Assurer une ambiance familiale chaleureuse et cohérente, démontrer de l'affection et du dévouement aux enfants, fournir du support émotionnel ce sont des stratégies nommées par K. Secombe (2002) pour s'assurer d'un sain développement des enfants et les résultats de la recherche abondent dans ce sens. Des relations parents-enfants de qualité étaient présentes et ceci contribuait à la création d'un milieu sécurisant pour les enfants sur le plan affectif. Les parents ont fourni des efforts et de l'énergie pour assurer la présence des deux composantes nécessaires, selon T. Besnar (2008) pour une relation parent-enfant de qualité : la sensibilité et l'engagement. Les pratiques parentales utilisées par les parents des participants à la recherche ont assuré la présence des conditions favorables pour ce que D. Smith et G. Ashiabi (2007) appellent la création d'un lien d'attachement sécurisant par les enfants.

Conclusion

En définitive, la présence de ce lien est une certitude pour le sain développement affectif et les parents des participants à la recherche ont déployé des efforts significatifs pour assurer les conditions facilitant la création d'une relation de qualité avec leurs enfants. La souplesse, la dernière composante des attitudes parentales favorables au sain développement affectif des enfants selon la classification de F. Larose et al. (2000) a été présente pour les participants à la recherche. Les parents faisaient preuve de patience et de souplesse lors des manifestations émotionnelles des enfants et ils leur donnaient des occasions pour se reprendre dans des situations où ceux-ci n'étaient pas en mesure d'exprimer d'une manière appropriée

leur frustration ou la colère par exemple. L'utilisation de cette stratégie est nommée par K. Seccombe (2002) comme étant un facteur de protection des enfants contre les effets négatifs de l'exposition à la pauvreté et cette stratégie est associée avec le fait d'avoir des attentes raisonnables en ce qui concerne les manifestations affectives de la part des enfants. Selon les résultats obtenus, on peut affirmer avec certitude que les parents des personnes ayant participé à la recherche étaient des parents chaleureux et engagés auprès de leurs enfants.

Références bibliographiques

AGOSSOU Kouakou Mathias, « Impact des pratiques éducatives parentales sur les actes de violences faites aux enfants dans le district d'Abidjan : comprendre pour intervenir », *Revue Africaine de Criminologie*, 2013, N°13, pp 49-65.

ARMSTRONG Mary, BIRNIE-LEFCOVITCH Shelly et UNGAR Michael, « Pathways between social support, family well-being, quality of parenting, and child resilience: What we know », *Journal of Child and Family Studies*, 2005, N°14, pp.269-281.

ATREE Pamela, « Growing up in disadvantage: a systematic review of the qualitative evidence », *Child: Care, Health and Development*, 2004, N°30, pp. 679-689.

BEAUREGARD Daniel, BORDELEAU Luce, DESJARDINS Nicole et PUISSANT Julie, 2009. *Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l'intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité*, Guide d'intervention pour soutenir les pratiques parentales, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec.

BEISER Morton, HOU Freng, KASPAR Violet et NOH Samuel, 2000. *Variations de la situation de pauvreté et des comportements de croissance : Comparaison entre les enfants*

d'immigrants et de non-immigrants au Canada, Hull, Développement des ressources humaines, Canada.

BESNARD Thérèse, 2008. *Les pratiques parentales des pères et des mères et les difficultés de comportement des garçons et des filles d'âge préscolaire : différences, similitudes et effets d'intervention*. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke.

BEVE Annick, 2005. *Psychologie du développement humain, 6ème édition*, Groupe Beauchemin éditeur ltée, Montréal.

BIGRAS Nathalie, BLANCHARD Danielle, BOUCHARD Caroline, LEMAY Lise, TREMBLAY Mélissa, CANTIN Gilles, BRUNSON Lisette et GUAY Marie Claude, « Stress parental, soutien social, comportements de l'enfant et fréquentation des services de garde », *Enfance, famille, générations*, 2009, N°10, pp. 1-27.

BINET Lise, 2003. *L'accessibilité aux centres de la petite enfance : le point de vue des parents sans emploi et en situation de pauvreté*, Beauport, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec.

BOYER Danielle, « L'enfant au cœur des politiques sociales », *Informations sociales*, 2010, N°160, pp. 11-44.

BRADLEY Robert et CORWYN Robert, «Socioeconomic status and child development», *Annual Review of Psychology*, 2002, N°53, pp.71-99.

BYNNER John, 1999. *Risques et résultats de l'exclusion sociale. Ce que montrent les données longitudinales*, Université de Londres, Londres.

CLAVET Gille, 2002. *La pauvreté chez les familles québécoises à partir des données de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu pour l'année 1998*, Laboratoire de recherche de l'Université Laval, Laval.

COMBS-ORME Terri et CAIN Daphne, « Poverty and the daily lives of infants. Consistent disadvantage », *Journal of Children and Poverty*, 2006, N°12, pp. 1-21.

CONGER Rand, CONGER Katherine et MARTIN Monica, «Socioeconomic status, family processes, and individual development », *Journal of Marriage and Family*, 2010, N°72, pp.685 -704.

CZAPLICKY Grégory, 2009. *L'influence de pratiques parentales relatives aux s aines habitudes de vie des jeunes Québécois*, Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, Montréal.

DAMANT Dominique, BOUCHARD Camile, BORDELEAU Luce, BASTIEN Nathalie et LESSARD Gèneviève, «1, 2, 3 GO ! Modèle théorique et activités d'une initiative communautaire pour les enfants et parents de six voisinages de la grande région de Montréal », *Nouvelles pratiques sociales*, N° 12, 1999, pp. 133-150.

DENNY Keith et BROWNELL Mami, « La santé et le développement de l'enfant dans la perspective de leurs déterminants sociaux », *Revue canadienne de santé publique*, N° 101, 2010, pp. 4-7.

DUNCAN Greg et BROOKS-GUNN Jeanne, « Family poverty, welfare reform and child development », *Child Development*, N°71, 2000, pp. 188-196.

DUPONT David, « les processus de transformations de la famille au Québec », *Aspects sociologiques*, n°11, 1, 2004, pp. 8-31.

EAMON Mary Keegan, «Structural model of the effects of poverty on externalizing and intemalizing behaviors of four-to-five-year-old children», *Social Work Research*, N°24, 2000, pp.143-154.

EAMON Mary Keegan, «The effects of poverty on children's socioemotional development: An ecological systems analysis». *Social Work*, N°46, 2001, pp.256-266.

GAUTHIER Benoît, 2006. *Recherche sociale, De la problématique à la collecte de donnée*, 4e édition, Presses de l'Université du Québec, Québec.

GERSHOFF Elizabeth, ABER Lawrence, RAVER Cybele et LENNON Mary Clare, « Income is not enough : Incorporating material hardship into models of income associations with parenting and child development », *Child Development*, N°78, 2007, pp. 70-95.

GUO Guang et MULLAN-HARRIS Kathleen, «The Mechanisms Mediating the Effects of Poverty on Children's Intellectual Development », *Demography*, N° 37, 2000, pp. 431-447.

HASAN Rachel, DROLET Marie et PAQUIN Maryse, « Les conduites violentes chez les enfants de 3 à 6 ans : comprendre pour mieux intervenir », *Reflets : revue d'intervention sociale et communautaire*, N°9, 2003, pp. 150-177.

KOFFI Justin Yves, 2015. *Dimension affective de la relation enseignant-élèves et performances scolaires des élèves : cas de deux établissements secondaires de la commune de Yopougon*. Thèse unique de doctorat en sciences de l'éducation Option : Psychologie de l'Éducation, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire.

KONE Mariétou et KOUAME, N'guessan, 2005. *Socio-anthropologie de la famille en Afrique. Evolution des modèles en Côte d'Ivoire*, CERAP, Abidjan.

KOTCHIK Beth et FOREHAND Rex, « Putting parenting in perspective : A discussion of the contextual factors that shape parenting practices », *Journal of Child and Family Studies*, N°11, 2002, pp. 255-269.

KOUADIO Kouamé Armel, 2000. *Investissement parental et performances scolaires des élèves du secondaire des écoles primaires publiques ou privées de Côte d'Ivoire*. Mémoire de D.E.A en sciences de l'éducation. Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire.

KOUDOU Kessié Raymond, 1990. *Pratiques éducatives et développement moral*, Thèse de Doctorat d'état (2) Université de Toulouse le Mirail, France.

KOUDOU Kessié Raymond, « L'enfant dans les représentations collectives. Une analyse des données démographiques ivoiriennes », Actes du séminaire sur la pensée et organisations sociales en Afrique, GOETHE Institut Abidjan 1994a, pp. 90-105.

KOUDOU Kessié Raymond, « Les jeunes de la rue ou la marge dissociale », Communication au colloque du ROCARE, famille, éducation et développement, Abidjan, 1994b, pp.5-7 avril 5-23.

KOUDOU Kessié Raymond, 1999, « Education familiale et estime de soi chez l'adolescent délinquant ivoirien », In Y. Prêteur et M. De Léonardis (Ed.), éducation familiale, image de soi et compétences sociales, Bruxelles, De Boeck Université, pp.275-286.

KOUDOU Opadou, 1993a. *L'adolescent délinquant africain : paroles parentales et identité*. Abidjan, Institut de criminologie Université Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan.

KOUDOU Opadou, « Pratiques éducatives parentales et identité négative chez les adolescents inadaptés sociaux en Côte d'Ivoire », Revue Internationale de Criminologie et de Police Scientifique. (3), Genève, Suisse, 1993b, pp. 345-358.

KOUDOU Opadou, « Les événements de la vie familiale : leurs caractéristiques et effets sur le développement des comportements inadaptés sociaux chez l'enfant de 8 à 14 ans en Côte d'Ivoire », Revue Internationale de Criminologie et de

Police Technique et Scientifique, XLIX, (1), Genève, 1996, pp. 94-104.

KOUDOU Opadou, « Gestion des situations familiales, dysfonctionnement des relations fraternelles et marginalité sociale de l'enfant en Côte d'Ivoire », Revue Africaine de Criminologie N°2, 2005, pp 9-19.

KOUDOU Opadou, « Recomposition familiale, déliaison et difficultés d'adaptation sociale chez l'adolescence », Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, 1 Genève, Suisse, Meichtry, 2006a, pp.40-47.

KOUDOU Opadou, « Dysfonctionnements familiaux et formation de la personnalité à risque déviant chez l'adolescence », Revue Africaine de Criminologie, N°2, 2006b, pp 81-103

LAROSE François, TERRISSE Bernard, JOHANNE Bédard et YVES Couturier, « Les attentes des parents d'enfants d'âge préscolaire au regard des attitudes et des conduites éducatives des intervenants socio-éducatifs », Revue Enfances, Familles, Générations numéro N°4, 2000, pp. 1-17.

LEBLANC Stephanie et DESBIENS Nadia, « Milieux à risque, expérience familiale et développement de conduites agressives: une recension des écrits d'un point de vue sociocognitif », Revue des sciences de l'éducation, N°34, 2008, pp. 107-122.

MISTRY Rashmita, VANDEWATER Elizabeth, HUSTON Aletha et MCLOYD Vonnie, « Economie Well-Being and Children's Social Adjustrnt: The Role of Family Process in an Ethnically Diverse Low-Income Sample», Child Development, N°73, 2002, pp.935-951.

MORASSE Julie Alice, 2005. *Inventaire des indicateurs de pauvreté et d'exclusion sociale*, Québec : Institut de la

statistique du Québec et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

MUCCHIELLI Alex, 2009. *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines*, 3e édition, Armand Colin, Éditeur, Paris.

PAQUET Ginette, 2005. *Partir du bas de l'échelle. Des pistes pour atteindre l'égalité sociale en matière de santé*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

PHIPPS Shelley et LETHBRIDGE Lynn, 2006. *Le revenu et les résultats des enfants*, Ottawa, Statistique Canada.

POLLAK Catherine, « Analyse de parcours de pauvreté : l'apport des enquêtes longitudinales », *Informations sociales*, N° 15 (6), 2008, pp.106-112.

RAIKES Abigail et THOMPSON Ross, « Efficacy and social support as predictors of parenting stress among families in poverty », *Infant Mental Health Journal*, N°26, 2005, pp. 177-190.

RENE Jean François, LAURIN Isabelle et DALLAIRE Nicole, « Faire émerger le savoir d'expérience des parents pauvres : forces et limites d'une recherche participative », *Recherches qualitatives*, N°28, 2009, pp.40-63.

ROBERTS Paul, SMITH Peter et NASON Holly, 2001. *Bien-être économique des enfants et des familles : effet du revenu sur le développement des enfants*, Hull, Développement des ressources humaines Canada.

ROBERTSON Annick, 2004. *Le cheminement scolaire jusqu'aux études universitaires de personnes issues d'un milieu socio-économique défavorisé*. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi.

SECCOMBE Karen, « Beating the odds versus changing the odds. Poverty, resilience, and family policy », *Journal of Marriage and Family*, N°64(2), 2002, pp. 384-394.

SMITH Dolores et ASHIABI Godwin, « Poverty and child outcomes : A focus on Jamaican », Youth. Adolescence, N°168, 2007, pp1-23.

VANDERBILT-ADRIANCE Ella et SHAW Daniel « Protective Factors and the Development of Resilience in the Context of Neighborhood Disadvantage», Journal Abnormal Child Psychology, N° 36, 2008, pp. 887-901.

WHITTAKER Jessica, HARDEN Brenda Jones, SEE Heather, MEISCH Allison et WESTBROOK Tpring, « Family risks and protective factors: Pathways to Early Head Start toddlers' social- emotional functioning», Early Childhood Research Quarterly, N° 26, 2011, pp. 74-86.

WILLMS Douglas, 2003. *Dix hypothèses sur l'impact des gradients socioéconomiques et des différences communautaires sur le développement de l'enfant*, rapport final, Hull, Développement des Ressources Humaines, Canada.

YEUNG Jean, LINVER Miriam et BROOKS-GUNN Jeanne, « How money matters for young children's development: parental investment and family processes», Child Development, N°73, 2002, pp. 1861-1879.

ZAOUCHE-GAUDRON Chantal, ROUYER Véronique et TROUPEL Olivia, « Conditions de vie défavorisées et développement du jeune enfant », Acte du colloque, Le devenir des enfants défavorisés en France, 2004, Ministère de la Jeunesse de l'Éducation nationale et de la Recherche, Paris.

Le phénomène Bébés noirs en République du Congo : Sa spécificité, sa forme et sa nature réelle.

Maixent Cyr ITOUA ONDET

Enseignant à l'Université Marien Ngouabi, Brazzaville – Congo.

itouaondet@mail.com

Bellarmin Hygin ELENGA

Enseignant à l'Université Marien Ngouabi, Brazzaville -Congo.

bellarminelenga@gmail.com

Résumé

La question juvénile ne cesse de retenir l'attention de la population. Partant de carence éducative, gain facile, pouvoir, promotion médiatique, atteintes à la vie, aux mécanismes de lutte allant de la sanction à la réinsertion sociale, objet de nombreuses défaillances ; ce cocktail a pour conséquence, le déchirement du tissu social.

Cet article est d'abord un appel de remise en question face aux actions des politiques publiques et au dynamisme des décideurs. Il est aussi une once de perspectives d'actions, mixée d'amélioration et d'innovation. Cependant pour son enracinement, cette dernière nécessite les interventions pluri-acteurs d'où qu'ils peuvent Agir.

Mots clés : *décideurs, délinquance juvénile, éducation, politiques publiques, sanction, réinsertion*

Abstract

Juvenile delinquency continues to attract the attention of populations. Starting from educational deficiency, easy gain, power, media promotion, attacks on life, mechanisms of struggle ranging from punishment to social reintegration, subject of numerous failures ; This cocktail has the consequences of social dislocation.

This article is first of a call to question the actions of public policies and the dynamism of the actors. It is an ounce of action perspectives mixed with improvement and innovation. However, for it to take root, the latter requires multi-actor interventions wherever they can act.

Key words: *decision-makers, juvenile delinquency, education, public policies, sanction, reintegration.*

Introduction

Le crime n'est plus aujourd'hui ce qu'il était, il n'est pas davantage ce que l'on croit. L'image du criminel a par voie de conséquence évoluée. Elle n'est plus celle d'un être, nécessairement affligé d'antécédents exceptionnels, conditionné par son hérédité ou appartenant aux classes défavorables de la société. La criminalité est un fait social et les individus les plus divers peuvent être délinquants ou considérés comme tels. Dans ce contexte contemporain, la démarche de la criminologie apparaît résolument neuve. Elle vise à analyser suivant une méthode scientifique, c'est-à-dire objective et sociologique ainsi que la personnalité des auteurs de crimes particulièrement graves. Elle vise également à l'amélioration des procédures de prévention et de contrôle de la délinquance, c'est-à-dire de la police et de la justice. T. Hobbes souligne aussi combien l'homme est capable, s'il n'y est pas limité, d'agresser son prochain, jusqu'à le tuer, particulièrement s'il en tire profit sans en être inquiété, mais aussi et simplement si l'occasion s'en offre avec l'impunité. A. Lacassagne lui-même en 1895, semblant revenir sur ses opinions précédentes déclare : « *La société a les criminels qu'elle mérite.* »

Durkheim souligne que la délinquance et le crime sont un décret social avant d'être une donnée objective. Car poursuit-

il, « *Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune.* » Le crime est aussi, pour un certain nombre d'individus (ou de groupes) une activité normale. Par ailleurs, de plus en plus, émerge un groupe substantiel et inquiétant dont les membres sont déjà capables, dès la quinzième (15^{ème}) année, de s'adonner à une délinquance dirigée contre les personnes, celle-là nettement plus sérieuse, plus dangereuse que la précédente et elle se révèle aussi dans le phénomène "bébés-noirs". Cependant même si la réponse nécessite des solutions "nouvelles", il sied de rappeler que, la délinquance juvénile est un phénomène extrêmement ancien et la "massification" de cette forme de délinquance ne date pas d'aujourd'hui ; elle évolue quantitativement et qualitativement. Ainsi, cette nouvelle délinquance dirigée contre les personnes est aujourd'hui un sujet très préoccupant, car elle ne va pas à reculons et ne cesse d'augmenter. Les nouvelles figures de cette délinquance, observées en Afrique, se traduisent notamment par le phénomène "microbes" en Côte d'Ivoire, de "bébés-noirs" en République du Congo et des "Kulunas" en République démocratique du Congo, "teddy boys" en Angleterre, "tsotsi" en Afrique du sud, "mambo boys" au Japon..., "blousons noirs" en France. On observe une recrudescence spectaculaire de la délinquance juvénile. Ces phénomènes désignent des jeunes (enfants, adolescents) pour la plupart, usant de la violence en réunion et semant la terreur tant dans les quartiers populaires qu'en milieu scolaire.

« *On ne peut pas nier que les comportements soient délinquants sous prétexte que leurs auteurs sont jeunes* » déclarait Lionel Jospin (Auzuret, 2017). Car, si l'on juge que les actes sont déterminés par son trouble et que celui-ci est peu guérissable, l'écarter de la vie sociale, le punir sévèrement

préserve la paix sociale. Si, au contraire, la prison aggrave les troubles, favorise la récidive et que la majorité d'entre eux guérissent de leur délinquance avec l'âge, ce qui semble le cas, il est plus judicieux d'éviter la prison pour cette même paix sociale. Cependant, le vif intérêt porté à la délinquance juvénile tient au fait que les personnes d'âges mineurs demeurent, historiquement, de grands producteurs de crimes. Si les objectifs à atteindre sont avant tout opérationnels et exigent à ce titre des stratégies adaptées et obligent également à réviser les politiques mises en place afin de rendre possible une coopération nécessaire, en ouvrant de nouvelles perspectives. Dans cette optique, nous avons été amenés à nous demander : face à la délinquance juvénile, les mécanismes mis en place sont-ils efficaces ?

Partant de la théorie selon laquelle, les décideurs politiques ne parviennent pas à mettre au point les moyens susceptibles d'éradiquer ce phénomène. Nous nous sommes permis de vérifier quelques curiosités : Quelles sont les failles liées aux actions politiques menées pendant et après l'incarcération ? Pourquoi n'existent-ils pas des actions de prévention contre ce phénomène ? Les populations, sont-elles impliquées dans cette lutte ? Qu'en est-il des collaborations Etat-société civile ?

La délinquance est une conduite caractérisée par des délits répétés, considérés surtout sous le phénomène social également pénal. Réalité visible avec le phénomène "bébés-noirs", un soubassement de la délinquance juvénile et objet principal de notre étude ; cette délinquance qui relate des manifestations violentes apparaît en bande. Les moyens d'actions contre cette délinquance sont de plus en plus présents et différents en fonction des pays. Contrairement à ce qu'annoncent les médias, ce phénomène n'est pas un phénomène de mode. L'hyper violence de la jeunesse est un

phénomène réel et préoccupant à long terme qui nécessite la mise en place de plusieurs actions afin de l'endiguer. Cependant, la réinsertion sociale ou le retour à la jouissance des droits sociaux est un processus qui passe par la mise en place d'un certain nombre d'interventions. Celles-ci ayant pour rôle d'aider les ex-délinquants à mieux s'intégrer dans la communauté après des actes de délinquance. Ce processus d'adaptation individualisé, multidimensionnel et à long terme n'est achevé que lorsque celle-ci participe à l'ensemble de la vie de la société et de la communauté où elle évolue et qu'elle a développé un sentiment d'appartenance à leur égard » et le résultat est composé de quatre grandes dimensions : personnelle, sociale, judiciaire et politique ou morale.

Parlant de délinquance juvénile, il s'agit psychologiquement d'une structure mentale des délinquants. En science sociale, la délinquance juvénile concerne principalement les actes qui sont commis par des mineurs et qui sont définis et évalués comme déviants et asociaux d'après les normes juridiques ou sociales et qui sont généralement le résultat d'un apprentissage ». Selon le sociologue P. Méton, c'est un ensemble des délits et des crimes, commis en un lieu et en un temps donnés.

Que sait-on de la délinquance juvénile ?

Territorialité, valeurs de virilité, défis des institutions, tels sont les mots clés qui définissent les énergies des jeunes délinquants. Les jeunes placent souvent le sentiment d'injustice au-dessus des injustices qu'ils peuvent à leur tour causer. Leur intolérance à la frustration, leur présentisme, leur fréquente perte de contrôle émotionnel et l'idée de rejet provoquent des comportements d'opposition qui à leur tour

risquent de causer de nouveaux rejets. C'est ainsi que naît la délinquance juvénile.

Résultats et Discussion

Selon Emile Durkheim, l'origine de la délinquance réside dans *l'anomie*, qu'il décrit comme la maladie d'une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la désagrégation de la solidarité. Les changements de modèle de société, les crises économiques ou le bouleversement de la structure familiale seraient caractéristiques selon lui de ce phénomène d'anomie. La délinquance n'est pas un phénomène pathologique mais bien un phénomène normal, car il n'existe pas de sociétés dans lesquelles elle n'existe pas, qu'il s'agisse de sociétés archaïques, traditionnelles ou industrielles. Comme on peut le constater, ce phénomène prend naissance dans les milieux où règne la désorganisation sociale. Becker (1985)

« Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme déviants. De ce point de vue, la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l'application, par les autres, de normes et de sanctions à un « transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. ».

Tout comportement délinquant implique donc nécessairement trois éléments : l'adoption d'un type de comportement, l'existence d'une norme qui le prohibe et une réaction sociale, aussi bien la condamnation pénale.

L'étude de la délinquance juvénile a été abordée sur deux plans : la personne du délinquant et la conduite du délinquant. Chacune de ces approches étant rattachée à des disciplines particulières : la première, qui choisit comme objet d'étude la personne du délinquant, caractérise les travaux en psychologie, et par extension, en psychoéducation et en service social ; la seconde, pour sa part, adopte comme focus la conduite du délinquant.

En effet, de nombreux auteurs, à l'instar de Blatier et Mailloux, ont abordé la délinquance en s'appuyant sur les causes psychiques des comportements des individus qui commettent les actes délinquants. Le comportement délinquant trouve donc son origine dans l'histoire de l'individu (sa trajectoire de vie) et dans l'environnement (la société et la situation). Deux questions se posent : comment une personne devient un délinquant ? Comment expliquer les comportements déviants ?

À ces deux questions, selon les tenants de cette approche, cinq (5) possibilités peuvent expliquer ce phénomène : la délinquance s'apprend par la fréquentation de personnes ayant des habitudes délictuelles. Les prédispositions individuelles à la délinquance. Le comportement criminel pourrait résulter d'action corrective contre une source de tension vécue par la personne. La rupture des liens sociaux. Enfin, le fait de s'engager et de maintenir des activités délictueuses dépend du développement de l'individu, en particulier durant l'enfance et l'adolescence.

Comme le souligne Cloutier « *La délinquance, ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, mais plutôt une*

réalité plus ou moins présente qui peut s'aggraver ou se résorber dans le temps sous l'influence des différents facteurs ».

1. La typologie des causes

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la planification stratégique et la programmation opérationnelle de l'action contre la délinquance juvénile pour la période 2023-2026 a permis d'identifier les principales causes de la délinquance dans le contexte actuel. D'ailleurs, selon Schoonheydt et LeBlanc, les causes de ce phénomène sont multiples et peuvent être catégorisées en causes environnementales, socioéconomiques et culturelles et, en causes psychologiques.

1.1 Les facteurs environnementaux

L'influence de l'environnement trouve son sens dans la transformation comportementale des jeunes. *« On naît dans une famille avant de naître dans un quartier ».*

En effet, la violence elle est d'abord liée à une histoire individuelle, celle du délinquant et de ses parents et à l'incapacité psychologique qu'ont de nombreux jeunes de s'éloigner de leur famille. Au-delà de la présence physique, l'enfant se projette souvent sur une personne de son environnement et ses actions seront souvent celles de cette personne à qui il s'identifie. Concernant la dynamique familiale, Mucchielli souligne que les facteurs relationnels sont plus déterminants sur la délinquance des enfants que les facteurs structurels. Le divorce des parents, le décès (surtout du pilier de la famille) peuvent aussi déséquilibrer, l'analphabétisme et la promiscuité influencent aussi négativement la santé de la famille. Le regard dévalorisant des parents sur leurs enfants

engendre un manque d'estime de soi et une insécurité affective, paralysant la volonté et activant les motivations des enfants à se conformer aux besoins de paraître et de se valoriser auprès des autres. « *Les jeunes délinquants sont plus souvent indisciplinés, agités, tricheurs ; ils sont souvent expulsés de la classe ou de l'école et ils font l'école buissonnière.* ». Face à l'intolérance du système éducatif, nombreux abandonnent les cours pour soit rejoindre leurs copains dans le quartier, soit restés au domicile familial où l'autorité parentale fait défaut.

« On n'est pas né Bébés noirs, on est devenu Bébés noirs, parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école et aussi d'être éduqué comme les autres enfants, plus personne ne veut de nous, donc on fait de notre vie ce que bon nous semble » (Solo, 2024).

Il y a lieu de préciser, ici, que l'école n'est pas à l'origine des inadaptations sociales des jeunes, mais que par son intolérance, elle les repousse et, en le faisant, elle devient souvent facteur important de renforcement de leurs troubles

1.2. Les facteurs socio-économiques et culturels

Tout d'abord, ce volet contribue fortement à ruiner les capacités de contrôle des parents, le cas le plus flagrant semble être celui où la situation psychologique des parents, particulièrement du père, est tellement dégradée par la situation sociale qu'elle rend leurs modes d'intervention inadéquats. Réduits à la pauvreté, certaines envies de la jeunesse sont considérées comme des caprices car souvent trouvant aucune satisfaction face à leurs attentes. Les enfants, victimes du contexte de vie dans lequel ils se développent, ont mis en évidence un type de réaction défensive, celui de combler

leurs « besoins » : Le besoin de se valoriser et d'exister aux yeux des « autrui significatifs ». Or, l'envie de posséder de plus en plus que leurs amis, ils sont enclins à manifester des actes de déviance. Réalité témoignée dans ces lignes : *« On voyait nos amis avec les jolis téléphones portables, de beaux habits, mais on ne pouvait pas avoir aussi, et donc on a décidé de prendre ça de force ou bien de chercher l'argent pour payer pour nous, c'est pourquoi on attaque les gens »*.

Selon les estimations de la Banque Mondiale, en République du Congo, la population congolaise est estimée à plus de 5,13 millions d'habitants dont près de 70% est constituée de jeunes. Le Congo est un pays à revenu intermédiaire inférieur, classé au 138^{ème} rang mondial sur 189 pays avec un IDH de 0,574 en 2019 contre 0,608 en 2018 et un revenu national brut par habitant relativement élevé estimé à 1705 US\$ en 2019 et 1732 US\$/an en 2020. 35% de sa population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2016 contre 39,6% en 2011. Le chômage touche de plus en plus les jeunes de 15 à 24 ans, qui sont en général les primo-demandeurs d'emploi. Le taux de chômage dans cette tranche d'âge était estimé à 21,6% contre 6,7% pour les plus de 25 ans en 2019. Le taux de pauvreté est important, atteignant 52,5% en 2020, le pays s'est classé 149^e au monde sur l'indice de développement humain 2020, perdant 11 places. Par ailleurs, les capacités techniques matérielles et financières insuffisantes des structures en charge de la lutte contre la délinquance juvénile (police, gendarmerie, mairies, communes, districts, chefs de quartier) ; la faible synergie d'action des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la délinquance juvénile ; la faible appropriation par les communautés des projets mis en œuvre, sont aussi des facteurs non négligeables. Ensuite, tandis que les préjugés ordinaires du temps présent se focalisent sur une prétendue révolution comportementale de

la jeunesse, l'étude historique souligne au contraire la grande constance des déterminants psychosociaux des comportements déviants. Elle invite en retour à interroger davantage, d'une part, l'évolution des formes et des supports d'expression de ces comportements, de l'autre, la gestion de ces comportements par la société globale. Sur le premier point, il est clair que la technologie fait évoluer en permanence ces formes, de même que la très grande diffusion des drogues en même temps que leur prohibition offrent de nouveaux supports de construction délinquante.

Autrefois, l'éducation se faisait par la parole, l'observation, l'initiation, l'art, le jeu, la musique, la danse. De nos jours, les mass-médias participent à l'éducation des jeunes. Certes, les mass-médias sont autant de stimulés importants pour l'épanouissement lorsqu'ils sont utilisés avec opportunité. Mais, dans certains cas, ils sont l'une des sources de la délinquance juvénile. Les nombreux modèles d'autres cultures perturbent l'équilibre moral de ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par leurs parents, car, souvent sollicités et prisés par des jeunes, à l'instar des Microbes (Côte d'Ivoire), des kulunas (République Démocratique du Congo), les blousons noirs (France), le génocide à la machette (Rwanda), les Tsotsi (Afrique du sud), les crips (représentés par leur bandana bleu) et les bloods (représentés par leur bandana rouge, sont deux gangs) qui ont marqué l'histoire des États-Unis, les jeunes tombent ainsi dans le piège de l'initiation grâce aux modèles qui leur sont proposés. Aussi, certaines études ont démontré que l'effet des jeux-vidéos violents sur le comportement agressif est d'autant plus fort que la population analysée est jeune, à l'instar du célèbre jeu vidéo "mortal combat". Plusieurs théories expliquent ce lien entre les jeux-vidéos et la violence qu'ils peuvent engendrer dans la réalité.

En 2006, une étude a été faite aux Etats-Unis afin de voir l'effet que peuvent avoir les jeux vidéo violents sur les jeunes. Il ressort de cette étude que les jeunes exposés aux images violentes dans les médias et dans les jeux-vidéos ont tendance à devenir plus agressifs après y avoir été exposés.

Enfin, il y a l'existence des fumoirs ; *« les enfants et adolescents impliqués dans la criminalité violente prennent généralement inspiration dans les fumoirs, qui sont des espaces assez discrets où l'on vend et consomme de la drogue »*. À défaut de leur domicile, ce sont souvent des maisons inachevées, herbeuses et sombres qui servent de fumoirs. C'est généralement dans ces espaces que les "microbes" se réunissent, prennent leurs doses de drogues avant de s'attaquer aux populations. En effet, si les diverses drogues ont été consommées de temps par les adultes, depuis quelques décennies, elle est devenue une affaire des jeunes pour diverses raisons ou par simple « planage ». Le Congo n'échappe pas à cette réalité. Selon les acteurs de la lutte anti-tabac, 16 % des Congolais fument aujourd'hui. Un chiffre qui a doublé en une décennie. Le Congo-Brazzaville fait partie des six pays, à travers le monde, où le taux de consommation du tabac a fortement augmenté, ces quinze dernières années. La consommation concerne aussi bien des adultes que des adolescents.

Cependant, bien que les liens entre drogues et crime ne soient pas évidents, il faut néanmoins signaler que les substances psychoactives constituent des produits très couramment associés à la perpétration de divers crimes, notamment chez les jeunes délinquants. Ces différentes consommations exacerbent souvent des problèmes psychopathologiques et sociaux existants chez ces jeunes, ce qui peut souvent expliquer l'atrocité de leurs agressions. *« Souvent quand la drogue finit dans le corps, tu revois les visages des gens tués, tu entends les*

cris des gens te demander pardon de ne pas les tuer. Ce n'est pas facile à supporter, donc on est toujours dans les fumoirs pour "se doser" renouveler notre dose ».

De même, la consommation à outrance de l'alcool. En effet, Les publicités à répétition et les multiplications des débits de boissons incitent et encouragent les jeunes à la consommation abusive. À défaut des produits des brasseries, pour se *vaper* à moindre coup, ils prennent le *tèkè*, une boisson locale, moins cher, très nuisible à la santé. *Les ngandas* sont devenus les lieux d' « affairage », de discussion autour de la politique avec pour rêve commun : « *commander un jour ce pays* ». Comme l'abus des drogues peut être à l'origine de nombreux échecs, à l'école, dans les relations. Des usagers et les fournisseurs sont directement ou indirectement impliqués dans un élan de délinquance. Ainsi, nombreux se tournent vers le crime pour financer l'achat de drogue.

Les facteurs de protection et facteurs de risques interagissent le plus souvent. Comme l'atteste cette figure, en aucun cas l'éducation parentale ne peut être la seule incriminée.

2. Les causes psychologiques

On notera l'effet des traumatismes psychiques d'une part, ceux-ci entendus comme l'ensemble des dommages d'ordre psychologique résultant d'un événement dramatiquement suivi ou de toute forme de violence éprouvée physiquement ou moralement. Ils ont un effet perturbateur sur la santé mentale des individus. D'autre part, il s'agit de l'influence de leur structure de personnalités caractérisées par les traits névrotiques comme le narcissisme et l'histrionisme. Le dénominateur commun à tous ces facteurs est le sentiment

d'insécurité qu'il engendre. L'insécurité elle-même engendre l'angoisse qui déclenche à son tour l'agressivité, introduisant ainsi au cœur de la cité la logique de la violence. Il n'est pas étonnant qu'il devienne *« la victime d'un surmoi implacable qui, avant même qu'il n'ait commis un acte sérieusement répréhensible, le condamne à ressentir l'envoûtement d'une culpabilité incommensurable et irréversible, car, son moi se confond avec son agir et se trouve nécessairement valorisé ou dévalorisé par lui, de sorte que le délinquant se perçoit lui-même rapidement comme « l'incarnation même de la malfaisance ».*

Les parents joueraient selon lui un rôle décisif dans la *« cristallisation de l'attitude délinquante »* de l'adolescent, dans la mesure où ils anticipent *« leur humiliation d'avoir donné le jour à une brebis galeuse »* et provoquent chez leur enfant une identification négative.

La répétition compulsive d'actes déviants devient donc le mécanisme caractéristique de son fonctionnement social, dont le paroxysme n'est atteint que lorsque le sujet obtient une reconnaissance officielle de son statut de délinquant ; à ce moment-là, il se trouve à réaliser la prophétie maléfique de ses parents. À mesure que cette structure de personnalité se consolide, l'égoïsme éthique et le désengagement prennent de l'importance. Il s'agit du syndrome de la personnalité délinquante et qui émane de leurs observations cliniques, ceci malgré une terminologie fort différente. Elles permettent donc de caractériser le *« vrai délinquant »*.

Tous ces facteurs ont un trait aux explications étiologiques de type sociologique contribuent à établir l'importance l'influence du monde environnant sur l'enfant, et des liens qu'il a

constitués avec sa famille, avec son entourage et qui ont un impact sur son comportement.

2.1. Les profils

Nous avons quatre (4) catégories de jeunesse: la jeunesse scolarisée ; la jeunesse formée mais pas scolarisée ; la jeunesse qualifiée, mais pas formée ni scolarisée et la jeunesse qui n'est ni scolarisée, ni formée, ni qualifiée. À chacune d'elles correspond un problème, une solution et une stratégie. Cependant, c'est la dernière qui pose le plus de problème. Exclusivement masculine, elle concerne essentiellement les jeunes de 15 et 20 ans en général. Ce qui correspond à une période où les jeunes choisissent à affirmer leur personnalité et à prendre une certaine indépendance vis-à-vis de leurs éducateurs, c'est d'ailleurs la tranche d'âge la plus active sur le terrain. Il arrive que des plus jeunes (moins de 15 ans) et des plus âgés (plus de 20 ans), participent aux actions. Les plus âgés protègent les plus jeunes et ce sont eux qui commanditent souvent les agressions. Cependant, les filles ont moins d'occasions objectives de commettre des délits, elles sont plus naturellement soumises aux règles, plus insérées dans l'ordre établi. La société se sent moins menacée par la délinquance des filles que par celle des garçons, de ce fait, la police et la justice sont plus indulgentes.

2.2. Le particularisme du phénomène "bébés-noirs"

L'intelligence féconde de ce point va consister à mettre en lumière les filets qui constituent la toile particulière du phénomène "bébés-noirs". Rappelons en somme que, la criminalité des jeunes ne date pas d'hier, cependant, depuis quelques temps le phénomène présente certaines caractéristiques nouvelles, car, ce sont-elles qui font de ce

phénomène, un phénomène de mode. Cependant, plusieurs facteurs contribuent à son développement.

3. Les caractéristiques du phénomène « bébés-noirs »

Pour mieux comprendre ce phénomène, il sied de partir de son historique, avant que ne soient étudiés ses modes opératoires. Comme les blousons noirs, en France, l'expression "bébés-noirs" est utilisée en République du Congo. Elle peut symboliser dans certaines circonstances des grands criminels. Cependant, tous ne sont pas membres des groupes, quelques jeunes sont considérés comme "bébés-noirs", par rapport à des actes posés. "Bébés-noirs est une appellation commune des délinquants, terme propagé parce qu'auparavant les délinquants opéraient la nuit. Ce phénomène est une nouvelle forme de violence de plus en plus fréquente : des individus sortent seuls ou en groupe, armés de couteaux, avec l'envie de faire du mal et trouvent n'importe quel prétexte pour le faire. "Bébés-noirs était l'appellation d'un groupe « criminel » siégeant vers 753, un quartier de Brazzaville. Auparavant, il y avait des " funders" (majoritairement dans la trentaine) qui avaient comme sous-groupe les générations mobiles (on retrouvait les âgés de 23-25 ans). Ces derniers divisés en d'autres sous-groupes tels que les D12, sont devenus par la suite les "Français". De l'autre côté, il y avait les caméléons (rebaptisés américains), ces gans autrefois appelés "yankees". Aujourd'hui, inspirés des films d'action où s'affrontent perpétuellement arabes et américains, ces derniers sont devenus des « nationalités ». Cependant, lors d'un entretien, il m'a été révélé qu'il y a une autre appellation propre à ces jeunes : "djudjas".

3.1. Les modes opératoires

Phénomène quasiment masculin, les filles sont moins visibles dans l'action criminelle. Mais sont parfois les moteurs de commission de crime de certains "bébés-noirs" et se déploient plus dans d'autres formes de délinquance telle que la prostitution. Cette conduite concerne de surcroît essentiellement les jeunes approximativement les 15 et 21 ans. Ces jeunes recherchent sans cesse de la notoriété, le pouvoir, le leadership ou la domination, aiment l'argent facile et les Smartphones : devenir star, comme leur modèle. Ils ont des pseudonymes tirés des films d'horreur et d'action reflétant peur, violence, pouvoir et notoriété tels que : Kadhafi, Boyka, démons, invisible, Dracula, Kalash, dollar, moustique, killer ... Réalité soulignée aussi dans les lignes de Crizoa : « *Depuis qu'on a commencé à piquer* » [Depuis que le phénomène des "microbes" existe], *tout le monde s'intéresse à nous, on est devenus stars (rires). On passe à la télé, tout le monde a peur de nous, même la police »*. (Y.S., 19 ans, chef microbe). Il s'agit de la quête du pouvoir et de la célébrité. Les jeunes ne répètent-ils pas souvent : « *Je dois diriger ce pays, un jour* ».

Certains d'entre eux pour concrétiser ces envies, à défaut de la politique qui mine le "paturagisme", ont choisi l'art comme raccourci, devenu un temple d'acceptation des incivismes. Cette alarme devrait interpeller le Ministère de la Culture et des Arts, au lieu de promouvoir simplement le "Mopacho" : « *On est devenu un peu trop danseur que penseur* » affirme un de nos enquêtés.

Réputés ultra-violents et se constituant en bandes armées, ils

ont une organisation interne (pour chaque groupe qui concerne les adhésions, la structuration...) et une organisation externe. Ces derniers investissent généralement de façon spontanée les rues des quartiers. Qu'il s'agisse de façon interne et externe, du point de vue organisationnel et opérationnel, tous ont des missions communes.

Du point de vue organisationnel, l'adhésion des membres est organisée. Ainsi, l'adhésion des nouveaux membres se fait sous forme de baptême, parfois par parrainage, parfois par paiement de droit d'entrée constitué de substances psychoactives comme "tramadol, mbaka, whisky, cannabis." Hormis les substances citées, ce sont de gros consommateurs de disapam, gazon, chanvre indien, colle à chaussures, bombé ou 7 jours de la semaine (drogue artisanale, bon marché, apparue en 2019 en République Démocratique du Congo), à l'issue des résidus de pots d'échappement), mercure (substance qu'on trouve dans les ampoules fluorescente)... Ensuite, il est soumis à un baptême portant sur un acte courageux d'agression. Ils recrutent aussi par force ou contrainte (bénéficiaire d'une protection). La domination, la suprématie ou la puissance sont des prestiges reconnus en commettant un acte de cruauté.

Par ailleurs, la structuration hiérarchique au sein de ces écuries et leur mode fonctionnement sont bien connus et respectés par eux-mêmes. Ils ont un gouvernement structuré de la manière suivante : Monseigneur, empereur, ambassadeur, gouverneur, commissaire, colonel enfin, partie civile, pour les uns. Président, procureur, pape, maréchal, gouverneur, éclairer, première et deuxième cabine, pour les autres.

Cependant, ils attaquent la nuit à visages découverts, pour se faire remarquer. Depuis un moment, on assiste à des opérations le jour. Ils ont pour outils : la machette ou les petits couteaux dits "bébés lilis", la drogue, mais aussi la psychose comme arme ultime. Cela facilite leurs opérations.

Contrairement à d'autres délinquants qui exercent de la délinquance « utilitaire » ou la délinquance de « survie ». Les infractions commises se caractérisent par l'augmentation brusque des atteintes aux personnes. Car, les actions meurtrières visent à créer terreur et désolation au sein des populations et confèrent du prestige aux agresseurs. Dans l'excitation ou le jeu qui est le fait de commettre un délit pour déployer de l'énergie et pour avoir la sensation de vivre intensément, la mission des "bébés-noirs" consiste à traumatiser la population et dont la finalité des opérations est de tuer.

3.2. Le développement du phénomène "bébés-noirs"

L'Etat congolais par son manque de réactivité avec hargne a laissé s'installer ce phénomène. Ce dernier a pris de l'ampleur et est devenu national. Les pouvoirs publics se trouvent être limités face à ce phénomène qui est devenu un fléau. On en vient à constater une certaine montée du phénomène "bébés-noirs". Cette montée s'explique par une sorte de « promotion » médiatique faite par les pouvoirs publics avec la multiplication de groupes de gangs dans beaucoup de secteurs.

4. La promotion médiatique

La médiatisation de la délinquance juvénile est devenue un enjeu politico-médiatique central. Cette publicité de la délinquance des mineurs se fait souvent au prix d'un décalage entre, d'une part, la perception du problème que propose le

triangle vertueux : médias, public, politique et, d'autre part, l'expérience vécue par les professionnels du système de la justice des mineurs et des chercheurs. En effet, les médias ne cessent d'affluer la population avec des images des "bébés-noirs", comme s'ils étaient devenus des symboles de la République. Or, le fait de les montrer à la télé accentue la peur des populations et ces derniers, profitant de cette forme de « promotion », traumatise encore les populations, de plus en plus démunies face à eux. Cette médiatisation profite aux bébés-noirs, car, contribuant à leur visibilité. La société est à la fois rendue amnésique par des médias en quête perpétuelle de nouveauté et de sensation et apeurée par un marketing politique du risque zéro qui a besoin de trouver sans cesse de nouveau combat pour s'auto-améliorer. La « guerre du crime » étant de ce point de vue l'une des plus constantes dans l'histoire contemporaine et sans doute l'une des plus rentables. Le phénomène "bébés-noirs" est surexposé dans des débats politico-médiatiques. Chaque annonce médiatisée concernant leur « traque » judiciaire sonne pour eux comme un défi. Ainsi, l'impact du traitement de ces questions par les médias n'est en effet pas négligeable sur la construction des opinions publiques. On peut affirmer que l'existence d'un sentiment de peur lié à la couverture médiatique d'événements criminels influence directement les populations. Les médias nous relatent de manière très visible des actes de violences qui sont ressentis comme des exploits pour les "bébés-noirs".

Par ailleurs, les infractions pour lesquelles ces jeunes sont poursuivis concernent : association des malfaiteurs, coups et blessures volontaires, coups et blessures volontaires (CBV) ayant entraîné la mort avec ou sans intention de la donner, meurtre et complicité de meurtre, mais aussi les d'homicide involontaire ou et/involontaire. En ce qui concerne, les

violences en milieu scolaire. Les établissements qui excellent dans la violence sont les lycées Thomas-Sankara où plusieurs fois, des cas d'attaques sanglantes sur des élèves ont été signalés, 1^{er} Mai, le Lycée technique 5 février, le Lycée Savorgnan, le Lycée Agostino-Neto à Brazzaville, Lycée technique Poaty Bernard, Lycée d'enseignement général Victor Augagneur à Pointe-Noire. Quelques collèges de ces deux grandes villes du Congo s'y mettent aussi (Nganga Edouard, CEG A.A. Neto...). Ensuite, les violences sur fond de « conflits territoriaux », puis, les violences en bande organisée. A cela s'ajoutent, les atteintes aux biens ; le vandalisme et l'appropriation ou le vol dans le but de profiter du bien d'autrui. Contrairement à l'atteinte aux personnes, cette infraction est très ancienne. Pour notre étude, nous prendrons les extorsions des Smartphones (signe distinctifs de réussite sociale, accessoires importants pour l'attraction, une civilisation du loisir qui s'impose). Cette délinquance est aussi entretenue par l'impunité avérée dont fait montre d'une part, les agents de l'ordre, parfois soupçonnés de complices. De l'autre, les acteurs judiciaires qui, dans la plupart des cas, délivrent des titres de libérations aussi facilement.

Par ailleurs, les infractions diverses sont fortement représentées : Incivisme; usage des stupéfiants ; violations de domicile, port d'arme et autres objets tranchants, outrages aux agents de la force publique, recyclage des produits de la criminalité, association des malfaiteurs, bandes organisées, les infractions liées aux nouvelles technologies d'information et de communication. En effet, la fréquence et la gravité des crimes attribuables aux jeunes signalés par les services policiers suivent aussi une longue et perpétuelle direction. Les préfectures, sous-préfectures et communes ont aussi enregistré des faits et délits dont plusieurs ont défrayé

l'actualité par des atrocités criminelles ayant conduit à la mort. À côté de celles qui précèdent, nous avons diverses infractions. Selon les enquêtes 37% ont subi des violences physiques. Les résultats indiquent que le racolage et l'extorsion (89%), les bagarres entre gangs et les troubles à l'ordre public (73%) sont fortement représentés.

Cependant, dans le cadre de notre recherche, seules les infractions principales, celles liées aux différentes atteintes physiques et aux biens. Ces deux seront regroupées dans le premier volet qui concerne les atteintes aux personnes. En utilisant plusieurs méthodes et en se servant de divers accessoires, ces jeunes délinquants s'en prennent très violemment aux passants qu'ils blessent, tuent avant de les déposséder de leurs biens. Toutes leurs opérations basées sur la brutalité et la violence visent principalement les personnes. Par ailleurs, le nombre croît sans cesse, leurs bandes sont partout. À mesure qu'évoque la société, leurs pratiques évoluent avec elle. Au début étant dans certains quartiers, dans certaines villes, il est devenu un phénomène général, gagnant de plus en plus l'étendue du territoire national. Ce qui est une sorte de limite des pouvoirs publics au phénomène. Ces limites se manifestent par le traitement de la délinquance. Il s'agit de la promotion de la justice populaire, ainsi que par le relâchement des agents de l'ordre.

4.1. La promotion de la justice populaire

Les "bébés-noirs" sont tués et brûlés vifs, sans aucune poursuite pour les auteurs. Or, le fait de ne pas poursuivre les auteurs laisse à penser que l'Etat encourage implicitement cette forme de justice. Ces derniers, mécontents face aux pertes des leurs multiplient des violences, une forme de vengeance populaire, vengeance contre la société, une sorte de

« vilaine rébellion » et cette montée de criminalité augmente de plus en plus le volume des victimes. Une impunité face à la justice populaire ou justice privée qui accentue ce fléau.

De même, les agents de l'ordre sont accusés d'être complices des "bébés-noirs" du fait, que ces derniers, faisant l'objet d'interpellation et d'incarcération retrouvent leur liberté sans aucun procès et repartent dans les lieux où ils ont semé le mal, sans que les victimes ne soient dédommagés. Ainsi, ils deviennent plus puissants et fiers, deviennent des symboles de résistance et de lutte contre la société ; faisant une fois de plus obstacle à la paix et la sécurité publique et plus souvent perpétrant les mêmes infractions.

Conclusion

De nos jours, « *nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans* » et de plus en plus, pour des besoins de leadership, de pouvoir et de visibilité, accro au gain facile, ils se lancent dans la délinquance. Cependant, le plus inquiétant n'est pas la délinquance en elle-même plutôt son impact et son évolution, plus concrètement, le particularisme de ce phénomène dit "bébés-noirs" dont la finalité est d'ôter la vie à autrui.

En effet, la société congolaise doit faire face à une demande de sécurité absolue et d'absence de risque ; elle est en même temps porteuse de la volonté de réinsérer les personnes ayant commis des actes de délinquance. C'est au croisement de ces deux nécessités, parfois contradictoires, que vient s'élaborer la question de la peine. Sous l'éclairage de la loi et de la notion de responsabilité, le sens et l'utilité de la peine sont interrogés notamment lorsque cette dernière vient sanctionner la

délinquance des mineurs. Cependant, la prison peut-elle réinsérer les délinquants ? Est-ce un passage pour se retrouver et ne plus constituer un danger pour autrui et pour soi-même ? En somme, est-ce un moyen efficace pour sortir les " bédouins " de la délinquance et empêcher la récurrence ? La réponse est instinctivement « oui », mais qui se transforme, après quelques instants de réflexion, en un « oui mais... », voire même, si cette réflexion est poussée davantage, en une réponse pratiquement négative. La prison pour laquelle les conditions ne sont pas aménagées ne peut pas rendre quelqu'un meilleur. La prison est, pour paraphraser Churchill, la pire des sanctions sévères. En dépit de son utilité sociale, elle n'est assurément pas la panacée, la solution idéale. Dans ces conditions, la réinsertion a été réduite bien souvent à un objectif incantatoire, une finalité consensuelle, c'est-à-dire, une sorte d'illusion collective, par-delà les ambiguïtés et les exclusions qu'elle véhicule. Or, quand le jeune homme tombe entre les mains de la loi pour quelque offense, on devrait le mettre sous un régime correctif convenable et lui donner les chances qui le rendaient apte à devenir un citoyen utile. L'éducation sans sanction ne porte pas de bons fruits et l'emprisonnement est un échec à la réinsertion sociale. Comme l'a souligné Cesare Baccaria : « *Le but des peines n'est pas de tourmenter et affliger un être sensible, ni de faire qu'un crime déjà commis ne l'ait pas été* ». Le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, éducatifs, moraux, spirituel et à toute forme d'assistance dont il peut disposer en cherchant à les appliquer aux besoins du traitement individuel du délinquant.

« Les parcours des jeunes délinquants révèlent souvent des fragilités sociales et des ruptures scolaires. La psychologie

première est de procéder à la prévention en luttant en priorité contre le décrochage scolaire et, la diversité des mécanismes de mise en œuvre des stratégies préconisées doit obéir à une politique et une logique éducatives où le jeune, quel que soit son profil, doit bénéficier d'un encadrement, surtout spécialisé. ».

Par ailleurs, la réussite de l'enfant est analysée en fonction de la représentation de l'intérêt éducatif de ce dernier et du type de rapport aux institutions scolaires. Car, « *tout homme coupable est une éducation manquée qu'il faut refaire* ». Ainsi, les recherches menées sur les facteurs de la délinquance ne privilégient ou ne condamnent aucune structure familiale. Elles avancent néanmoins que certaines difficultés spécifiques peuvent être liées à certaines formes familiales : Si toutes les familles doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de soutien, l'Etat est toutefois invité à un effort supplémentaire d'investissement dans le potentiel éducatif des familles particulièrement vulnérables.

« Le sociologue peut, dans ses limites, proposer des schémas ou quelques éléments de réponses. Mais, leur résolution effective relève de l'action politique. C'est ici se limitent son intention et sa curiosité » (Itoua Ondet M.C. (2014, p. 316).

Bibliographie

- AUZURET Claire, (2017), *Analyse des processus de sortie de la pauvreté ; Pauvre un jour, pauvre toujours ?*, Thèse de doctorat de sociologie, Université Bretagne Loire, Nantes, France.
- BRODEUR Jean-Pierre, (1984), La criminologie marxiste : controverses récentes, *Déviance et Société*, p.43-70
- BECKER Howard, (1985): *Outsiders*, Paris, France, Métailié..

- CARIO Robert, (1996), *Jeunes délinquants, à la recherche de la socialisation perdue*, Paris, L'Harmattan, p.14
- CARNAGEY Nicholas, ANDERSON Craig and BUSHMAN Brad (2005), « The effect of vidéo game violence on physiological desensitization to real-life violence ». *Journal of Experimental Social Psychology*, p.489
- CLOUTIER Richard, (1996), *Psychologie de l'adolescence, 2^e édition*, Montréal, Gaëtan Morin 259 pages
- DURKHEIM Emile, (2004), *De la division sociale du travail*, Paris, PUF
- DURKHEIM Emile, (1^{ère} Édition 1912), *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, cité par Georges BALANDIER
- FOUCAULT Michel, (1975), *Surveiller et punir*, Paris, Éd. Gallimard, 1975, p. 107.
- ITOUA ONDET Maixent Cyr, (2014), *Genre et Paix! Les Femmes dans la résolution des conflits au Congo Brazzaville*, Thèse de doctorat de Sociologie, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France, 365 pages.
- LEBLANC Marc, OUIMET Marc et SZABO Denis, (1994), *La conduite délinquante des adolescents et ses facteurs explicatifs*, in *Traité de criminologie empirique*, 2^e édition, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal p.19.
- LOMBROSO Cesare, (1995), *L'homme criminel*, Paris, Alcan.
- MUCCHIELLI Laurent, (2021), *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*. Paris, La découverte.
- MAILLOUX Noël, (1971), *Jeunes sans dialogue » : criminologie pédagogique*, Editions, Paris, Fleurus Paris
- CHARBONNEAU Serge, ROSSI Catherine, (2020) Les mineurs délinquants, entre répression, médiatisation, sanction, éducation et responsabilisation ... In: *Déviance et société. Vol. 24 - N°2. pp. 167-186.*

Reading the Chattering Wagtails of Mikuyu Prison as an Allegory of Post-Independent African Predicament

SANSAN SIB

Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB)

+2250759380703

sibsansansan01@gmail.com

Abstract

*The study examines *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* (1993) by Jack Mapanje, a book committed to the protest against the long-term rule of the autocrat Dr. Hastings Kamuzu Banda in Malawi. It aims at portraying the poet's work as an allegory of the lingering effects preventing the continent's political and economic agency. Anchored thus in the postcolonial theory, the survey unveils the lingering causes underlying the continent's perpetual quest for political sovereignty and economic freedom. It is essentially argued in the article that the great deal of the responsibility of the post-colonial plight in Africa, as the Malawian case has proven it, falls to African leaders who failed in due course due to their dictatorial and despotic tendencies.*

Keywords: *allegory, dependency theory, post-colonial, metaphor, African poetry.*

Résumé :

*L'étude examine *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* de Jack Mapanje, un livre engagé dans la protestation contre le long règne de l'autocrate Dr. Hastings Kamuzu Banda au Malawi. Elle vise à présenter l'œuvre du poète comme une allégorie des causes persistantes qui empêchent l'Afrique post-coloniale d'acquiescer une véritable autonomie politique et économique. Ancrée dans une perspective théorique postcoloniale, l'étude met en lumière les principales causes sous-jacentes de la quête perpétuelle du continent pour la souveraineté politique et la prospérité économique. Il est essentiellement soutenu tout au long de l'article qu'une grande partie de la*

responsabilité du sort post-colonial de l'Afrique, comme le prouve le cas du Malawi, incombe aux dirigeants africains qui ont échoués en raison de leurs tendances dictatoriales et despotiques.

Mots clés : *allégorie, métaphore, poésie africaine, post-colonial, théorie de la dépendance*

Introduction

The quest for a genuine freedom has for long been a lingering preoccupation nurturing the daily life of the African people. The recent political turmoil in the West African sub-region is therefore the consequence of the desire of the masses, political leaders and military to hold their destiny as insecurity has grown as a real threat for them. The dictatorship of Dr. Banda in early post-independent Malawi has therefore provided a rich poetic mine to Jack Mapanje, like a true poet in traditional Africa whose gift comes from the people¹, to try to improve the lot of the Malawian people.

There is indeed no cut distinction between text and context in African literature. Like all the literary forms, poetry is a literary genre that authorizes the African writers to use “powerful words to x-ray deep thoughts about man and society.” (C. Ogunyemi, 2011, p. 228) Mapenje has consequently drawn his literary imagination from the tormented postcolonial Malawian society and is able to produce from it a work of art that is committed to its wellbeing. He has thus committed his poetic imagination to the subservience of Banda’s political regime that has proven to be ineffective for the Malawian people’s wellbeing.

¹ In traditional Africa, a poet does not create art just for art’s sake. He or she is expected to embody a utilitarian role. This implies to produce works that participate to the welfare of the society.

This essay then focuses on Mapanje's metaphorical depiction of Banda's despotic regime and how it has contributed significantly to prevent the Malawian people from attaining an authentic independence including a genuine political freedom and economic prosperity. From the Malawian case, the study seeks to portray dictatorship and other autocratic forms of ruling as the major infringement to the harvest of independence dreams² in post-colonial Africa.

1. A metaphor of the tradition of dictatorship and oppression

The wagtails are birds that covers both metaphorically and overtly Mapanje's second collection of poems. The omnipresence of these birds in the poet's work is quite meaningful. This ubiquity is partly justifiable by the birds' relevant contribution to the portrayal of the difficult situation prevailing in post-colonial Malawi. Wagtails are used thus by the poet metaphorically to depict a tradition of oppression and instability that dominates post-independent Malawi and post-colonial Africa as a general rule.

To read the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* alone will not allow a full apprehension of Mapanje's literary achievement if due consideration is not given to his previous work. The poet emerged on the modern African poetic scene with the collection *Of Chameleon and God* published in 1981 as attempt to deconstruct a political scene that serves the leader and his followers while the Malawian masses starve and remain perilous. This is the point of view of Anthony Nazombe when he admits that "the prologue with which Mapanje's second book of poems opens serves, (...) to

² The harvest of independence dreams refers here to the African people's aspiration to get rid of political domination, economic exploitation and cultural alienation.

establish a connection between the two volumes” (1994, p.89) Likewise, Reuben Makayiko Chirambo’s comment on the thematic concern permeating the collection is quite evocative in this regard. It lays not only the foreground of Banda’s ruling, but also the hostile and woeful environment from which the book emerged. He writes this:

The government of former president-for-life Dr. H.K. Banda and the Malawi Congress Party (MCP) in Malawi was a dictatorship that relied on coercion as well as mobilization of grassroots popular support and consent to maintain itself in power for 30 years (1964–1994). The regime’s coercive tactics included draconian censorship of stories, poems, plays, songs, and other creative work that contained any critical commentary of the dictatorship. The ruling party also made liberal use of detention without trial, the torture of political opponents, extra-judicial killings, and forced exile against those it deemed a threat to its survival. Banda’s regime appropriated citizens’ cultural activities producing a political discourse that popularized and legitimized the dictatorship in ways that resonate with Antonio Gramsci’s definition of hegemony. (2007, p.139)

Chirambo’s words rightly attest that Mapanje’s poetry has emerged from a quite hostile environment. His poetic imagination is nurtured by the suffering of his countrymen under the yoke of Banda’s oppressive regime. The Malawian poet has indeed committed his literary imagination to a deep reflection on the despotic regime of Hastings Kimuzu Banda which oppressed and exploited the Malawian masses for thirty

years. Such a woeful environment therefore justifies the poet's use of various metaphors and imageries to convey his thoughts. However, though the poet used obscure devices³ to overcome censorship and even reprisal, he was finally arrested and sent to jail after the collection *Mapenje*. As a detainee in the Mikuyu prison⁴ for about four years, the prison was unable to muzzle the poet. From the jail, he grew more eager against the dictatorial regime. The years spent in prison have been thus useful to the poet in mapping Banda's dictatorship and compiled it within the collection of poems titled *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* (1993) once he was released without any trial in 1991.

As the continuation of his previous work, *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* (1993) scrutinizes more overtly the dictatorial regime pointing out its ineffectiveness. This was made possible for the book was released from the poet's exile in Britain where he could not worry about reprisals from his foe. Throughout the collection the poet allegorically uses various metaphors from animals and other elements of nature to condemn the brutal regime and celebrate by the same token his people's hope for political and economic freedom.

Going through the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* allows to come across various relevant endogenous reasons explaining the present conditions of post-colonial African nations. The Malawian political scene that inspired the different poems compiled in the collection offers a long story to tell so much the model is replicated in the entire continent. The political instability dominating the nation is in

³ Mapange is known to have used several animal metaphors in the collection to challenge Banda's dictatorship. This aims as Alison MacFarlane says "to subvert this system without producing politically controversial works" (2002, p.1)

⁴ Mikuyu Prison is the name given to the national and famous prison of Malawi. It was known during the rule of Banda to serve as a detention and torture camp for the opponents to Banda's regime.

the poet's view one of the major infringements preventing the continent's attainment of a genuine freedom. Post-independent Malawi has experienced an unprecedented dictatorship as the British oppressor has just left over the territory. As the first president of post-independent Malawi, Dr. Banda ruled the country for thirty long and uninterrupted years going from 1964 to 1994. This long-term rule was far to be a quit river with the Malawian masses caught between the anvil and the hammer within the hands of the blacksmith in the forging of a new life.

President Banda's long-term ruling has generally been associated with a period of high political turmoil in post-independent Malawi. Nicole K. Drumhiller and Casey Skvorc portray the Malawian president as being "among the few members of the medical community who transitioned from doctor to dictator or doctator." (2022, p.9). The neologism "doctador" which is a combination of the terms doctor and dictator used here is quite evocative of the oppressiveness of the civil leader. Syned Mthatiwa equally contends the disillusion brought about by Banda's coming to power. He maintains for example that "Banda came as a liberator of his people from colonial bondage. He championed the struggle against colonialism, but when freedom was won, he turned against his own people --oppressing them." (2009, p.14) Far from being the freedom fighter and the nationalist figure that he was expected to be, president Banda is thus portrayed as a leader who led his country to an unprecedented turbulent zone just as the British left.

Mapanje's poetry emerged therefore as a poignant voice against this dictatorial environment in a moment of great confusion. His poetry is thus an allegory to Banda's despotic regime which prevented the Malawian masses from reaping

their independence dreams. This use of allegory within a very hostile environment fits perfectly the definition of post-colonial allegory provided by Bill Ashcroft et al. It represents according to the authors “a common strategy of resistance in post-colonial texts.” (Ashcroft et al., 2001, p.11) It is, in other words, a device through which the poet can hide himself while fighting for his people. This is because dictatorship, oppression and violence stand as the common ills dominating post-colonial Africa. The writers who emerged in post-colonial era have therefore committed their work to the quest for better living conditions for their people. Identifying themselves as the champion of the masses they have endowed their works with various allegories as a camouflage to avoid reprisals while challenging oppressive regimes.

Being aware of the hostile environment in which he has to produce his work, Jack Mapanje has endowed his poetry with these camouflage armors. His poetry, as Mthathiwa contends, is chiefly characterized by its representation of “creatures from the world of nature – mammals, birds, amphibians, reptiles and insects – for close association with life experiences in various contexts and situations and with people he views with contempt and disgust and those he regards with tenderness and compassion.” (2009, p.13) Human beings as African tradition has generally proven through various African communities, live in harmony with nature. In most of the tales, myths and legends, people interact symphonically with animals and the elements of nature.

Though human beings and animals are unable to handle an effective communication act, both sides concur significantly to balance the ecosystem. In Mthathiwa's words, in these traditional communities as it is offered to notice, “animals act as mirrors of human society and behavior” (2009, p.18) This

proximity allows human to appropriate animal values when they are found relevant and reject them when they are opposed to human norms. The lion is appreciated for instance for its strength and power, while the eagle is praised for its leadership and strong vision. Though the collection is pervaded with various allegorical allusions, bird metaphors are offered prime of choice. Bird metaphors are used to agree with Mthatiwa,

as metaphors for the poetic voice (or himself), fellow prisoners at Mikuyu Maximum Security Prison, exiled Malawians and other victims of Malawi's dictator Dr. Hastings Kamuzu Banda, as well as victims of other oppressors and despots around the world. Where metaphors are used in this way the aim is to underscore the harmlessness, victimhood, and suffering of these victims, while emphasising the oppressors' evil and injustice. (2009, p.13)

As it is offered to notice birds play an important role in Mapanje's poetry in general and especially within the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison*. The fact that the book's title alludes overtly to birds is quite meaningful. The chattering wagtails that the title of the book refers to are actually birds that the poet uses to convey various symbolic meanings throughout the collection to condemn a brutal regime. The prominent role assigned by the poet to bird metaphors in the collection as Mthatiwa agrees "derives from his familiarity with birds and their ubiquity in Malawi and in Malawi's oral tradition, but also his actual encounter with them during his imprisonment and thereafter." (2009, p.16) The wagtails are birds known for their characteristic plumage and

tails pumping behavior. They are also known for their melodious song and are associated to luck and fortune. The use of this animal metaphor is quite determining in the poet's camouflage strategy. Hiding himself behind the melodious song produced by the wagtails' choir is an ideal camouflage for the poet to challenge the political regime of his country.

The cover page of the collection that presents a wagtail near a window is quite evocative in this regard of the crucial role-playing bird metaphor in Mapanje's work. Through its position on the picture, it is not possible to know whether the wagtail is inside or outside the building. From this ambiguous position the wagtail seems thus to view both from and through the windows. This allegory authorizes the poet to assert the freedom that poetry provides him like the wagtail to sing. Thus, beyond the prison cells Mapanje commits the song of freedom of his people to those who have ears to hear. Benefitting from this camouflage, the poet is able to criticize Banda's regime and its wrong doings.

The chattering wagtails can thus be viewed as a metaphor that crystalizes alone the cruelty and the oppressiveness of president Banda's despotic regime. They represent a lens allowing the poet to protest against oppression, dictatorship and abuse of power on the one hand, and resistance to oppressive forces on the other. The prologue is a brief summary providing a complete overview of the different subject matters tackled by the poet throughout the collection. As the title of the collection and the prologue offer to notice, the poet has decided to name openly the plight which he and the masses in Malawi are suffering from. The persona

depicts a world of terror from which the chattering wagtails make their voice heard:

From the vault of Chingwe's Hole
Come these chattering wagtails
Desperate voices of fractured souls
Nesting on desert walls of prisons
And exiles, afflicted or self-imposed,
Counting stubborn beads, deprived
Laughters and ceaseless tears shed
In the chaos of invented autocracies
Now darkly out of bounds beyond
These tranquil walls of York.
Justice! (J. Mapanje, 1993, p.1)

The above lines give an account of the context from which Mapanje's book of poems is written. The prologue unveils a fierce condensation of the autocratic tradition prevailing in Malawi. The persona depicts a country dominated by a despotic regime oppressing with an unprecedented ferocity the people. As these introductory lines clearly show, post-independent Malawi during the long-rule of Banda has been characterized by abuse of power, oppression and injustice of all kinds. Thus, contrary to the melodious songs of wagtails in general, those in Mapanje's book are quite peculiar. The wagtails within the collection are nothing but the Malawian people. Their songs are a reification that portray voices shared between the poet himself, the other inmate prisoners in Mikuyu prison, and the Malawian masses. Nazombe admits indeed that "The chattering wagtails of the second book's title are not just the birds that frequently visited the prison yard but also the inmates themselves and, by extension, all Malawians

forced by President Banda's autocratic rule to flee into exile. (1994, p.89) Mapanje's cry is therefore a cry for justice against oppression, subjugation and injustice. The persona denounces "the chaos of invented autocracies" that is preventing the Malawian people from freedom and justice. The chattering wagtails' voice, as is it is offered to notice, come from "the vault of Chingwe's Hole".

The opening lines reveal a frontal opposition of the poet against the despotic regime of Banda and his followers. What strikes the reader at this early stage of the collection is the poet's desire to name openly the plight threatening his people despite the woeful atmosphere prevailing. The evocation of Chingwe's Hole in the first line is quite meaningful. In traditional Malawi, the name actually evokes a very deep hole in the ground whose depth is undeterminable. It is borrowed from a chief who wanted tribesmen that refused to obey his orders thrown into the hole. Nazombe explains the relevance of the prologue and Chigwe's Hole in the following terms:

The prologue with which Mapanje's second book of poems opens serves, among other thing~. to establish a connection between the two volumes through the reference to Chingwe's Hole on Zomba Plateau. According to local belief, this is the hole into which wrong-doers were in the distant past dropped as their punishment. In the prologue, however, the hole is closely identified with the detention which the poet and other victims like him have experienced. (1994, p.89)

There is therefore a close link between Chingwe's Hole and the prison the title of the collection refers to. The term is a metaphorical portrayal of Mikuyu Maximum Security Prison which happened to be a center of torture and oppression of the harmless victims of Malawi's dictator Dr. Hastings Kamuzu Banda. The poet's frontal challenging of Banda's dictatorship as the prologue offers to notice is made possible by the location from which he is now leading the struggle. Contrary to his first collection *Of Chameleons and Gods* published when the poet was still living in Malawi, *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* was published when he was in exile. Benefitting therefore from a certain security, the poet can overtly denounce the atrocities of the regime. Thus, as he captures the difficult conditions in his homeland, the poet is now committed to the diagnosis of the ills threatening his country from the "tranquil wall of York" which is an open reference to England. Indeed, though Mapanje continues to challenge the precarious conditions of his countrymen in the collection, his fight is handled from his exile in Britain after he was released from three years and-a-half years of imprisonment.

The collection therefore not only captures his prison experiences and their aftermaths but also the oppression of the Malawian masses. He denounces the lingering tradition of dictatorship and autocracy prevailing in the country by attacking its multifaceted manifestations throughout the collection. Mapanje portrays thus the oppressive forces controlling the continent and the violation of human rights that derives from their ruling as a major infringement in the attainment of a genuine freedom for his country and post-colonial Africa as a general rule. In fact, at the eve of independences in Africa, most of the young nations have been essentially dominated by an unprecedented dictatorship

violating the rights of their helpless populations. The perpetrators of this atmosphere of terror were both civil and military despots. In the Malawian context, the civil population has been since the country's independence the target of Banda and his followers with the perpetuation of the worse forms of privation and deprivation. Most of the poems in the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* as Mhtatiwa observes "underscore the harmlessness, victimhood, and suffering of these victims" (Mhtatiwa, 2009, p.13). Such an allegorical portrayal of the Malawian people's sufferings is a means for the poet to alleviate their pain.

The first group of victims of Banda's despotic regime are from his own circle. The totalitarian leader has established a one-party ruling system which compels all the elite to join him. Thus, those who happened to disagree with him were subject to severe reprisals. The poem "The Rise of the New Toadies (1983)" is quite illustrative in this regard. Mapanje portrays Banda as a blood-shed leader capable to perpetrate any kind of atrocities to preserve his regime. Dedicated to Félix Mnthali⁵, the poem starts with the depiction of a bloody atmosphere which reveals to the reader the "streaming blood of luscious Zomba strawberries/[that] coagulates today ..." (Mapanje, 1993, p.10). The notion of blood pervading in the preceding lines is an instance of the oppressive atmosphere depicted in the poem and the entire collection as well. Anthony Nazombe's comment provides an overview on the genesis of the poem and the context from which it emerged. He writes this on that account:

Jack Mapanje accurately captures the

⁵ He is a Malawian poet, novelist and playwright Who happens to be Mapanje's companion in the fight against Banda's despotic regime and dictatorship and oppressive regimes.

atmosphere of fear, tension and uncertainty prevalent in Malawi at the time in a piece called 'The Rise of the New Toadies (1983).' The familiar sight of little boys selling strawberries on Zomba Plateau now only serves to remind one of the recently spilt blood. No ministerial Mercedes Benzes move up and down the street of the town below. Instead, there are roadblocks everywhere. Mapanje has a government spokesman warning would-be followers of the murdered politicians against similar 'liberal jokes' and threatening 'gun-point burial.' All the other features of a totalitarian state are present: jammed foreign radio stations, surveillance by the secret police and a self-imposed curfew. A church-gate is burnt following a bishop's call for a requiem mass and a Presbyterian pastor is banished to his home village for being so bold as to preach against the murder. (1994, p.91)

This comment clearly reveals a woeful environment in which bloodshed is made an ordinary phenomenon. In the post-independent Malawi depicted by Mapanje, Banda and his followers have made of the country a place wherein the death of individual citizens and political opponents is an ordinary phenomenon. The poem is thus an allegory to a real event that took place in Zomba, the first capital of Malawi, during the reign of president Banda in May 1983. Mapanje denounces through the poem the killing of four politicians who paid the huge price for their opposition to Banda. The rivalry between those who cry for change and the proponents of the regime has thus resulted into the murder of the four men. Accused of betrayal, the four political opponents have been killed and their murder

has been assimilated to an accident. The last two stanzas of the poem reveal the rivalry dominating the post-independent Malawian political scene nurturing bloodshed and murders. In the persona's words, the Malawian political scene has become a place where:

Everybody sniffs from the backyard of their fuming huts,
To spare the people further slanderous outside lies...
Apparently, the 'yobbos' only wanted the air cleared, but
The other toadies wouldn't wait; you know the pattern! (Mapanje, 1993, p.10)

The term "yobbos" refers here to the political leaders, intellectuals and other citizens who yearned for change. This yearning for change led them to a fierce opposition against "the toadies", which is a term referring to Banda and his followers. The term "pattern" to which the persona alludes within the poem is meant to show the extent to which this bloodshed atmosphere has unfortunately become a common plight dominating post-colonial Africa. Post-colonial African regimes share for the great majority of them the common features. The conflict opposing rulers and ruled are almost characterized by the disproportional use of force to stay in power. The seriousness of the matter addressed authorizes the poet to dedicate another poem to this phenomenon. The last poem in the cluster of poems entitled "Another Fool's Day in" is devoted to the bloody oppression that characterizes governance in post-colonial Malawi. Like the previous poem, the poem "Vigil for a Fellow Credulous Captive" is devoted to the depiction of another victim of Banda's oppressive machine. Mapanje

denounces throughout the poem the assassination of Anenenji, an “eminent public figures whose only crime is to believe in non-corrupt, just and free society”. (1993, p.16) What the persona says about Anenenji is quite striking:

Someday perhaps he too will come back home,
Not like a lion avenging his muzzle once shattered
Nor a cheetah stalking his long awaited prey.
No dead bones, however tough, ever take on flesh
Again, outside myths. No someday Anenenji will
Surface as bones, mere bones, brittly washed up this
Makokola beach, scattered by the morning breakers
(Mapanje, 1993, p.15)

The above lines reveal a chaotic environment with the omnipresence of death. The three introductory lines to the poem portray the persona’s hope to see his friend Anenenji back home. This optimistic mood enlivening the persona at the beginning of the poem quite contrasts with the mortuary environment prevailing in the lines that follow. As the reader has just gone through these three introductory lines, he becomes aware of the dramatic mood that dominates the persona in the rest of the poem. As the following lines attest, it becomes crystal clear that the persona is committed to the mourning of his friend rather than expecting his actual coming back home. The vigil that the title of the poem evokes is therefore a tribute that the poet pays to Anenenji who had certainly been murdered. Nazombe describes the militant in the following words:

He is an underpaid labourer who spends his free time
selling MCP membership cards as a means of raising

funds for the organisation. Like all political fanatics in Malawi at the peak of MCP power, Anenenji insists that even babies should have cards bought for them. Every time he takes the money to the areal party branch for safe keeping. One day, however, a millstone is tied to Anenenji's legs, he is shoved into a sack and then thrown into Lake Malawi. (1994, p.92)

Though a well-known and hardworking member of the presidential party, Anenenji has not been spared by Banda's despotic regime. The militant has indeed been killed at the slightest suspicion of betrayal. The president has installed an atmosphere of terror well-orchestrated with the support of a significant minority committed to his cause.

This hegemonic perpetuation fits well Gramsci's perception of social hegemony. Gramsci defines indeed hegemony as "consent given by the great masses of the population to the general direction imposed on social life by the dominant fundamental group" (1971, p.12). Chirambo views for this reason the president's long-term rule to have been done in this perspective for as he observes, "Banda's regime appropriated citizens' cultural activities producing a political discourse that popularized and legitimized the dictatorship" (2007, p.139).

Like the majority of despotic regimes, Banda relied on populism⁶ to legitimate his power. The poem "No, Creon, There's No Virtue in Howling is an intertextual allusion Mapenje uses to protest against Banda's use of populism to justify his

⁶ Populism is a political approach that seeks to represent the interests and concerns of ordinary people (the masses) against the elite. It is an ideology used by many dictators to legitimate their power.

bloodshed. The poem opens indeed with an epigram allowing the persona to recall president Banda through the borrowing words from Teiresias in Sophocles' *Antigone* that "it is no glory to kill and kill again" (Mapenje, 1994, p.12). The persona's words addressed to the Malawian despot through the metaphor of Creon is quite striking:

No, Creon, you overstate your image to your
People. No, there's no virtue in howling so.
How can you hope to repair Haemon, your
Own blood, our only hope for the throne,
By reproaching his body mangled by your
Decree and put to rest without the requiem (Mapenge,
1994, p.12)

The poem states clearly the populist attitude of the dictator for the persona warns the dictator not to "overstate" his "image" to his people. As it is possible to notice, the oppressive forces that emerged in post-independent Malawi have prevented the people from any possibility to freedom and justice. The regime has perpetrated the worse forms of violence and abuse of every kind upon the Malawian people. The emergence of such an oppressive atmosphere at the eve of the country's independence did not allow the people to reap serenely their aspiration for a genuine political freedom.

2. An allegory of a lingering culture of bad governance

The political chaos that Banda's dictatorship has favored gave birth to various socioeconomic plights thus plunging his country into an indefinite lethargy. The lack of freedom on the political scene has maintained thus the country within the vicious circle of poverty. As noticeable in post-

independent Malawi, the battle at the political scene between Banda's autocratic regime and harmless Malawian citizens did not allow the ruling class to elaborate effective economic policies to meet the growing demand of the people in post-colonial Malawi.

The great efforts Banda's regime devoted to the reprisal of his political challengers and the great deal of the masses, did not allow him to set effective policies likely to anchor the stability of the country's economy and to assure a consistent economic growth as well. Though the majority of the poems within the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* are devoted to the criticism of the oppressiveness of Banda's long-term rule, some represent a thorough investment of the poet to study the main causes of the ruler's failure.

A certain number of poems call on the reader to sail back to post-independent Malawi to apprehend the ineffective economic policies adopted by the country at the dawn of its independence. The fact that Banda missed to set his country on the track of development is for instance vivid in the poem "The Haggling Old Woman at Balaka" where he denounces the wrong departure of the country's economy. The persona reports the comment of an old woman at Balaka that provides an account of Banda's ineffective economic policies. Comparing the country's past to its present, the old woman gives an insight of the results of Banda's economic reforms as follows:

I was fed on breasts and Goat milk,
Not on your silly, dust-milk-tins!
And you girls today are cocked up,
You sell chicken eggs for cokes and fantas
To suckle your babies, then you ask me
Why your babies are rickets and ribs?

Now you come to lend me money, you say,
To buy fertilizers to improve my yield.
How generous, how degrading! And I must
Suppose your banks won't dry out! Can't
You see I am too tired for these tricks?
And from now on I will keep my crop to
Myself – you have no shame building your
Brick houses on old women's dying energies
Under the lie of national development! (1994, p.9)

The poem can clearly be viewed as a criticism of Malawi's economic policies at the eve of its independence. Through this poem, Mapenje commits himself to the satiric portrayal of Banda's economic policies. Many features within the poem confirms Wa Thiongo's definition of the role of satire in the society. He maintains indeed that "satire takes for its province a whole society, and for its purpose, criticism. The satirist sets himself certain standards and criticizes society when and where it departs from these norms." (Ngugi, 1972, p.55) Thus as Banda turned back from his country's traditional economic assets to the detriment of new imported models, Mapenje satirizes and scorns the president's wrong economic choices.

The old woman's comment clearly reveals that the dictator's economic orientation is far from being effective. As it is possible to notice during the rule of president Banda, he has abandoned "goat milk" to borrow some "silly, dust-milk-tins". Pursuing his deception, the president has decided to turn his people's "eggs for cokes and fantas". This metaphor is a sarcasm against the wrong choices done by the president by favoring the consumption of foreign products to the detriment of local stuffs. The agricultural sector has not been spared by

the leader's random decisions. The old woman questions the relevance of the money given her "to buy fertilizers to improve her yield". This is an allusion to the huge amount the president spent to finance the country's agricultural production that has been swallowed by corruption and mismanagement. Banda is therefore accused by the old woman to have ingrained his country's standpoint "under the lie of national development".

The ineffective policies initiated by Banda set his country to an unprecedented precarious situation. Far from improving the lot of the people, the masses in post-independent Malawi were starving with no help from their government. Their attempt to raise the attention of the authorities were severely repressed. This chaotic atmosphere has been captured within various poems of the collection. The poem "Baobab Fruit Picking (or Development in Monkey Bay)" recaptures the sufferings of the masses abandoned by their country. A pervasive mood of disillusionment permeates the persona throughout the poem as he notices the betrayal of the people's aspirations.

Endorsing the collective voice of the Malawian masses the persona asserts that "we've fought before, but this is worse than rape!" (Mapenje, 1994, p.22) The introductory line is more explicit of the mood prevailing in the entire poem. The poem is thus a means for Mapenje to subvert Banda's failure as the first president of his country. Contrary to its neighbors namely South Africa and Zimbabwe possessing rich mineral resources, the Malawian economy rests essentially upon the agricultural sector. However, due to ineffective policies, the sector missed to be the locomotive of the country's economy as it was expected to be leaving thus the Malawian people in a situation of extreme poverty. As the persona explains, this situation of extreme poverty compelled "husbands to the mines/Of

Jo'burg" and on the other hand the country "imported the Boers" (Mapenje, 1994, p.22) The situation depicted here was a familiar one in Banda's Malawi as poverty forced millions of Malawians to migrate in neighboring countries such as South Africa and Zimbabwe working in the mines to find their livelihood and take care of their relatives in their homeland.

3. A challenge against dependency theory

Mapenje's depiction of the post-colonial plight of the Malawian people represents a novelistic paradigmatic approach to the African predicament. His collection challenges in this regard the traditional dependency theory underlying the great deal of criticism about the continent's painful history. According to Bill Ashcroft et al., dependency theory "offers an explanation for the continued impoverishment of colonized 'Third World' countries on the grounds that underdevelopment is not internally generated but a structural condition of global capitalism itself." (2007, p.59) Dependence theorists as it is argued admit that "beyond the end of formal colonialism, the value transfers of profits have continued to flow from the Global South to the North." (Kufakurinani et al., 2017, p.vi) Likewise, Nkrumah who is considered as a pioneer of dependency theory in post-colonial Africa portrays in his book *Neocolonialism: The last Stage of Imperialism* (1963), neocolonialism as the worst form of colonialism and consequently the main cause of the continent's present delay.

A preview of the people's history of subjugation appears relevant in this regard to better apprehend the historical context nurturing the African people's suffering. The end of World War Two marked indeed a crucial juncture in the Western imperial adventure in the world. At the eve of the War,

many former subjugated peoples and colonial territories started to question the status quo. From Asia to Africa the indigenous populations' thirst of freedom and self-determination grew to a point of no return. By 1947 India attained its right to self-determination from Great Britain's colonial yoke which happened to be the most sophisticated and major colonial power before France, Spain, and Portugal. This was to open, a couple of years later, waves of independence occasioning a substantial redefinition of British and French imperial maps.

Hosting the torch of enlightenment, Ghana opened the meter in 1957 for sub-Saharan Africans followed by Guinea in 1958. Thus, by the 1960s and the 1990s, the former British, French, Spanish and Portuguese colonial territories in Africa gained their right to run freely their own political and economic affairs. Ngugi contends that "between 1960 and 1964, (...) many countries in Africa like Tanzania, Uganda, Zaire, Nigeria, to mention only a few, had hoisted their 20 national flags and were singing new national anthems instead of those of their conquerors from Europe as was the practice in the colonial era (1993, pp.20-21). The euphoria arose by the wind of decolonization has been very quickly turned into an unprecedented disillusionment. Everywhere in post-colonial Africa indeed, "while the politician stuffs his stomach with food, the poor man continues to starve and remains perilous" (Egudu, 1978, p.88).

Missing to point the responsibility of Africans, the betrayal of independence dreams and the present chaos in Africa is said to have taken its roots from the difficult colonial legacy of the continent and also the early resurgence of the former colonial masters to control the young African nations. This unilateral accusation of the former colonial masters and

the West in general as being unduly responsible for the unfruitfulness of African independences may justify the inefficiency and ineffectiveness of the solutions hitherto proposed for the total liberation of the continent.

However, far from blaming unduly the western imperial forces, Mapanje seeks the liberation of his people from the interior. As he privileges the endogenous factors over the exogenous ones, Mapanje is able to pinpoint the real causes preventing his people to accede to a genuine freedom. By denouncing the tradition of dictatorship and autocracy dominating post-independent Malawi, Mapanje also points by the same token the relevant contribution of this oppressive environment in the perpetuation of a culture of poverty and political instability in the country. Therefore, rather than unduly blaming external forces for the plight of his country, the poet privileges the significant contribution of internal factors with the post-colonial elite as the key actors. Indeed, before pointing the endogenous causes of the post-colonial African predicament⁷, it is worthy situating first the responsibilities of Africans themselves for a civilization is conquered from the outside only if it has been destroyed from the inside.

This is a novelistic view from which Jack Mapanje proposes to challenge the African predicament. This perspective clearly questions the traditional standpoint from which the continent's problems have been hitherto challenged. The perception according to which Western imperial forces are the main and unique plotters in post-independent Africa is thus questioned and opened to a new debate. Mapanje's criticism against post-colonial Malawian leaders in the collection *The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison* challenges the

⁷ The term has been used to refer to the difficult conditions of African people as an inherent consequence of their meeting with western imperial forces from the sixteenth century onwards.

dependency theory dominating post-colonial criticism. As its advocates contend, it is a theory which “offers an explanation for the continued impoverishment of colonized ‘Third World’ countries on the grounds that underdevelopment is not internally generated but a structural condition of global capitalism itself.” (Ashcroft et al., 2001, p.67) The former colonial masters such as France and Britain tend thus to be unduly blamed for all Africa’s problems. The emergence of new imperial forces, namely China and the United States and their influence in Africa has made vivid the criticism against the impact of external powers in perpetuating the impoverishment of post-colonial African nations.

Mapenje’s approach to the African predicament seems more realistic for it privileges the responsibility of Africans themselves in the plight undergoing the continent. The poet points thus the responsibility of the elite in the establishment of an endemic tradition of corruption, dictatorship, oppression and mismanagement. Many poems within the collection reflect the corrupted world established by the new leaders in Malawi.

Conclusion

The study has provided clues that substantiate the intricate interplay between democratic rights, good governance, political stability and economic and social welfare. The analysis of Mapenje’s poetic depiction of the long-term rule of Dr. Hastings Kamuzu Banda dominated by dictatorship, oppression and bad governance in post-independent Malawi has permitted to lift a corner of the veil upon the deepest causes that still nurture the African predicament. It comes out from the study that dictatorship and oppression nurture bad governance underlying the country’s economic backslide. It is

therefore crystal clear that the inability of post-colonial African countries to maintain and perpetuate a democratic tradition led them to an unprecedented environment of violence and political instability preventing thus any economic prosperity. Mapenje's approach to the African predicament, as it is possible to notice, challenges the traditional dependency theoretical standpoint from which the African predicament is handled. By committing his poetic imagination to the protest against Banda's despotic and oppressive regime through metaphors and allegories Mapenge proves the need to privilege democracy and good governance to liberate post-colonial African nations from the yoke of poverty.

References

- ANYIDOHO Kofi, 1993. *A harvest of our dreams with elegy for the revolution*, Accra: Woeli Publishing Services.
- ASHCROFT Bill, GRIFFITHS Gareth and TIFFIN Helen, 2001. *Key Concepts in Post-Colonial Studies*. London: Routledge.
- CHIRAMBO Reuben Makayiko 2007. "Subverting Banda's Dictatorship in Malawi: Orality as counter-discourse in Jack Mapenje's *Of Chameleons and Gods*". *Ariel: a Review of International English literature* (1)3, pp. 139-57.
- DRUMHILLER Nicole and SKVORC Cassy, 2022. "A Deadly Convergence of Medicine and Politics: Hastings Kamuzu Banda, The Great Lion of Malawi". *Global Security and Intelligence Studies* (7)2, pp.9-26.
- EGUDU Romano, 1978. *Modern African poetry and the African Predicament*. London: Macmillan Press.
- GRAMSCI Antonio, 1971. *Selections from Cultural Writings*. Cambridge, MA: Harvard UP.

- KUFAKURINANI Ushehweu, et al., 2017. *Dialogues on Development: On Dependency*. ISSN: 2472-696
- MACFARLANE, Alison, 2002. "Changing metaphorical constructs in the writing of Jack Mapanje". Zomba: Humanit 16, pp. 1-24.
- NAZOMBE Anthony, 1994. "Poetry for Our Times: Jack Mapanje's The Chattering Wagtails Of Mikuyu Prison". *Journal of Humanities* (8)9, pp. 89-113.
- NGUGI Wa Thiongo, 1993. *Moving the Center: The Struggle for Cultural Freedoms*. London: James Currey
- NGUGI Wa Thiongo, 1972. "Wole Soyinka, T. M. Aluko and the Satiric Voice." In: Ngugi wa Thiong'o, *Homecoming: Essays on African and Caribbean Literature, Culture and Politics*, pp. 55-66. London:
- NKRUMAH Kwame, 1968. *Neocolonialism, the Last Stage of Imperialism*.
- MTHATIWA Syned, 2009. "Bird Metaphors in Jack Mapanje's The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison and Skipping Without Ropes". *Alternation* (16) 2, pp13-14.
- OGUNYEMI Christopher, 2011. "Salient Themes as Voices in African Poetry". *Venet :Elogradchik Journal of African Studies*, (2)2, pp227-251.
- Heinemann.

L'Islam dans l'Assise du Pouvoir et dans la Strategie Politique de Mouammar Kadhafi (1969-1973).

SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU

Université Jean Lorougnon Guédé (Daola / Cote d'Ivoire)

wahadjotanasekongo@gmail.com

2250757881020 / 2250101381121

Résumé :

Guide de la révolution libyenne de 1969, Mouammar Kadhafi a su exploiter les ressources de l'Islam pour prendre et légitimer son pouvoir. Ayant pris le pouvoir à la suite d'un putsch contre le Roi Idriss, Il a démantelé l'ancienne élite sociale libyenne jugée trop corrompu. Une élite qui selon lui qui est à la base de la dérive des musulmans libyens. À travers ses actions, le guide de la révolution a su gagner le soutien de l'orthodoxie musulmane et celui du peuple pour légitimer le nouveau régime. Pourtant, il s'est plutôt servi de ces derniers pour asseoir et légitimer le régime. Bien qu'important, ces soutiens au régime seront insuffisants pour confisquer le pouvoir. Ce qui amène au durcissement du régime et à la rupture idéologique avec les religieux. Ainsi, il commence par une politique de dénigrement des Oulémas en matière d'exégèse coranique. Cette stratégie tenait non seulement à s'abstraire des prescriptions religieuses qui étaient en contradiction avec la vision du régime. Surtout à éradiquer l'influence des confréries religieuses, notamment celles des Senoussis et des Frères Musulmans sur les populations libyennes. D'où la remise en cause de la fiabilité des hadiths et la certitude de détenir lui-même les clefs de la compréhension et de l'interprétation du Coran. Ainsi, c'est de ce constat que procède l'intérêt de l'étude qui tend à analyser l'Islam dans la stratégie politique de Kadhafi.

Mots clés : *l'Islam ; stratégie politique ; légitimer.*

Summary:

Leader of the Libyan revolution in 1969, Muammar Gaddafi was able to exploit the resources of Islam to seize and legitimise his power. Having taken power following a putsch against King Idriss, he dismantled Libya's former

social elite, which he considered too corrupt. An elite which, according to him, was at the root of the drift of Libyan Muslims. Through his actions, the Leader of the Revolution won the support of Muslim orthodoxy and that of the people to legitimise the new regime. However, he used them to consolidate and legitimise the regime. Although important, this support for the regime was insufficient to seize power. This led to a hardening of the regime and an ideological break with the clerics. It began with a policy of denigrating the Ulemas in matters of Koranic exegesis. The aim of this strategy was not only to abstain from religious prescriptions that were in contradiction with the regime's vision. Above all, it sought to eradicate the influence of religious brotherhoods, particularly the Senusis and the Muslim Brotherhood, on the Libyan people. Hence the questioning of the reliability of the hadiths and the certainty that he himself holds the keys to understanding and interpreting the Koran. It is from this observation that the interest of this study stems, as it aims to analyse Islam in Gaddafi's political strategy.

Key words: *Islam; political strategy; legitimacy.*

Introduction

Libye constitue un grand foyer musulman, un pays tribal, sans solides traditions étatiques, et que c'est l'Islam qui a servi de référent identitaire puis qui a été au cœur de la construction politique du pays (B. Badié, 2011, p.3). L'onction religieuse a été l'élément sur lequel s'est appuyé le roi Idriss 1^{er} pour étendre le contrôle sur toute la Libye avec l'aide des français et des britanniques qui avaient repris les positions des italiens après la seconde guerre mondiale. Ainsi, connaissant les réalités du peuple libyen, Kadhafi ne manque pas de reprendre en compte le capital religieux du monarque après le putsch de 1969. La prise du pouvoir par Kadhafi constitue un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Suite à des vives tensions sociales et à une politique internationale délicate, celle-ci a libérée le pays de l'occupation étrangère en redonnant à la Libye l'indépendance et fierté culturelle

souhaité par le peuple. Pour consolider le nouveau régime, il décide de continuer à gouverner le pays en s'appuyant sur les mêmes fondements religieux avec l'aide des Oulémas. Un État dans lequel l'Islam constitue le noyau de l'idéologie politique.

Cependant, très tacticien, il prend dès la fin des années 1973, des positions ambiguës quant à la foi musulmane, en émettant des doutes sur la fiabilité des Hadiths (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.65). Autrement, L'Islam devient un thème important du régime pour des raisons de politique intérieure plutôt que par conviction spirituelle ou religieuse (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.64-65). Les prises de position de Kadhafi, visaient à priver les Oulémas de leur monopole normatif en matière religieuse, en leur contestant le droit d'interpréter le Coran. Ainsi, c'est de cette constatation que procède l'intérêt de l'étude qui tend à analyser l'Islam dans la stratégie politique de Kadhafi.

Toutefois, pour conforter sa position contre les Oulémas et les Frères Musulmans, il inclut dans la Charte verte de la Liberté et des droits de l'homme en Libye l'interdiction pour toute personne ou groupe de se prévaloir de l'Islam pour entreprendre des actions politiques (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.67).

À partir de ce constat, pourquoi l'exploitation politico-religieuse de l'Islam est-elle indispensable dans la stratégie de gouvernance de Kadhafi ?

L'objectif de cette étude est de monter la place de l'Islam dans la vie politique en Libye, en insistant sur son apport dans l'assise du pouvoir et dans la stratégie politique de Kadhafi.

Pour la réalisation de cette étude, la méthode de travail a nécessité le recours à l'utilisation croisée de documents multiples. Notamment, les sources imprimées et les sources

électro niques. La collecte de ces sources a fourni d'importantes informations sur le sujet objet de l'étude. L'analyse de ces différents documents a permis d'aborder le travail selon le plan qui suit : D'abord montrer la stratégie de l'exploitation des religieux dans l'assise du pouvoir, ensuite, montrer le rôle de guide religieux et politique de Kadhafi, enfin de montrer l'Islam politique et les enjeux de l'interprétation.

1- La stratégie de l'exploitation des religieux dans l'assise du pouvoir

1-1- Les Oulémas dans la consolidation du régime Kadhafi

La chute brutale de la monarchie, provoque la fragilité de la structure politique du pouvoir central. L'absence de profondes traditions nationales, et le caractère restreint de la classe dirigeante issue de la révolution poussent Kadhafi à chercher le soutien de l'orthodoxie musulmane qui avait gouverné avec la monarchie du Roi Idriss al Senoussi depuis l'indépendance de la Libye en 1951 (H. Guénéron, 1976, p.128). En effet, la monarchie Senoussi était constituée autour d'une bureaucratie en Cyrénaïque et Tripolitaine, largement sous le contrôle des religieux, notamment des Oulémas. Ce sont des Oulémas salariés, muftis, juges, mais aussi enseignants accrédités dans les écoles comme dans les grandes mosquées (A.A. Ahmida, 2009, p.82). C'est donc sur cette bureaucratie formée d'Oulémas que s'appuya la monarchie pour gouverner la Libye. Mais, déçus de la corruption du régime monarchique et par les valeurs importées de l'Occident qui menacent celles de l'Islam, ils vont accepter de soutenir Kadhafi lors de la prise du pouvoir en septembre 1969, vu sa volonté d'interdire l'alcool et de fermer les night-clubs dans le pays. À travers des déclarations, Mouammar Kadhafi a su gagner le soutien du

peuple libyen, surtout celui des Oulémas, qui n'étaient plus en accord avec la monarchie. Mais, le soutien des Oulémas au guide de la révolution est dû à la montée d'un fort mécontentement social, quant à l'inégalité de répartition des richesses naturelles du pays ; qu'à la position internationale délicate de la Libye dans les années 1960 à 1969. Et malgré les nombreuses tentatives de réformes sociales et politiques, le régime monarchique s'est montré incapable à résoudre le malaise de la population et la sclérose de la vie politique du pays.

Également, vu qu'il se réclamait de l'anticorruption, de l'austérité morale et politique à travers son engagement et les réformes qu'il annonce au peuple, les Oulémas acceptèrent de s'associer au nouveau régime libyen qui par leurs promesses, sont en conformité avec l'Islam conservateur (G. Joffe, 1988, p.616). Dans ce contexte de fragilité, pour mieux se faire suivre par les Oulémas, Kadhafi remplaçait le drapeau de la monarchie par celui de l'Islam un drapeau vert. Ainsi, les Oulémas furent placés à des postes clés du système éducatif et de la justice, notamment au Conseil National de Guidance (CNG), chargé de réformer sous la supervision de Kadhafi le système judiciaire. C'est donc bien en se plaçant dans l'orthodoxie musulmane que représentaient les Oulémas que Kadhafi pu légitimer son pouvoir en y associant les valeurs traditionnelles libyennes basées sur l'Islam (T. Ray, 2000, p.155-156).

1.2. La rupture idéologique avec les Oulémas

La rupture avec l'orthodoxie musulmane a résulté d'une initiative du régime visant à circonvenir les résistances de la corporation des Oulémas à la mise en œuvre, à la fin des années 1970, de certains aspects du projet de la Jamahiriya (F. Burgat, 1988, p.173). En effet, l'idéologie de la révolution visait à

l'évidence à s'abstraire de celle des prescriptions religieuses qui entraînent le plus directement en contradiction avec la philosophie politique de Kadhafi. Il s'agit de la publication de la troisième partie du livre vert. Pour Kadhafi, avec la sunna disparaîtraient les règles de l'Islam, mais aussi leurs gardiens, à savoir l'encombrante corporation des Oulémas, qui sont théoriquement investie de la mission de veiller à l'orthodoxie religieuse. Cela sous-entend que le régime de Kadhafi accepte mal de voir les Oulémas outrepasser leur fonction de gardien de la foi. À cet effet, pendant le congrès du peuple, à Sebha, il souligne que : « *Nous ne sommes pas là pour écouter les Oulémas* » (P. audibert, 1979, p.127). Personne n'a le privilège de l'exégèse, et le seul mot "Islam" ne suffit pas à faire jaillir le socialisme.

En revanche, en 1976, Al Ouassou Al-Thaqafi, un journal proche du pouvoir, a fait publier un article, intitulé « *ni muftis, ni marabouts, ni cheikhs* », dans lequel il est expliqué que la démocratie directe que veut construire le régime est incompatible avec l'existence d'un establishment religieux. Et que le pouvoir devrait être directement exercé par le peuple. Par conséquent, les Oulémas n'avaient plus à y être associés au régime.

De plus, toujours dans ce même article, il est dit que ces Oulémas, enturbannés, venus d'Al Azhar ou de la Zeitouna, sont pleins de conservatisme et leur « *sacralisation* », correspond à une « apostasie » (O. Moncef, 2009, p126). Ainsi, Kadhafi, revendique le droit à l'ijtihad, à l'interprétation des textes religieux en 1973 (D. Moncef, 1996, p.86). Considérant ainsi que la charia est l'œuvre des Oulémas et qu'elle est une œuvre humaine juridique positive, mais ne constitue pas une religion.

Par ailleurs, si Kadhafi se méfie du traditionalisme des gardiens de la foi religieuse (dont il est d'autant plus naturellement distant qu'ils ont souvent été liés à la confrérie du roi Idriss), il est moins éloigné de l'univers référentiel des islamistes. Dans le contexte de la disparition physique (en septembre 1970) de son père spirituel le Président égyptien Nasser, il est ainsi l'un des premiers chefs d'État arabes à s'engager dans la voie d'une réalisation partielle du droit positif. En 1970, une commission est chargée d'éliminer les règles établies en violation de la Charia et de proposer un projet de réhabilitation de ses principes fondamentaux (F. burgat et A. Laronde, 1996, p.65). Mais, si Kadhafi est trop pieux pour être parfaitement nassérien, il est dans le même temps trop nassérien pour ne pas s'opposer à une émergence des adeptes de l'islam politique en Libye. Ses premières réticences remontent sans doute à l'attentat contre Nasser dont en 1954 les frères musulmans d'Hassan al-Banna ont été (à tort ou à raison) accusés. Quelques années plus tard, les opposants au régime sont systématiquement qualifiés de frères musulmans et cette appellation est en toute occasion associée aux valets de l'impérialisme, à la droite réactionnaire, ou encore aux ennemis du progrès, du socialisme et de l'unité arabe. À ce premier motif d'une discorde que les ans n'ont pas aplani s'ajoute une divergence plus fondamentale sur le statut politique de l'arabité. Alors que les islamistes se refusent à voir dans leur appartenance ethnique un fondement de la réunification des Arabes ils mettent en avant le référent religieux. Ce qui amène Kadhafi à dire qu'on peut réunir les arabes en tant qu'arabes ayant un esprit musulman, mais si on essaye de les réunir en tant que musulmans, en ignorant qu'ils sont arabes, ce sera une tentative vouée à l'échec (F. burgat et A. Laronde, 1996, p.65).

2- Mouammar KADHAFI, guide politique et religieux

2-1- KADHAFI, protecteur des fondements religieux de la Libye

La Libye est un pays extrêmement complexe. Durant le règne de la monarchie du Roi Idriss 1^{er}, la structuration de l'espace politique du pays s'est faite sous l'influence de la confrérie soufie des Senousis qui a vu le jour en 1837. Les leaders de cette confrérie ont su par le biais d'un réseau social très structuré autour de centre religieux (les zawiyas) qui accueillent et forment les hommes pieux, étendre leur emprise sur l'ensemble de la Libye. Leur position au sein de la société leur permettait d'arbitrer très souvent les conflits entre les tribus qui sont aussi très influentes dans ce pays. Les Libyens leur sont redevables de la lutte acharnée qu'ils ont menée contre les colonisateurs italiens. En l'absence de partis politiques, c'est sur ces structures traditionnelles que le monarque libyen s'est appuyé pour gouverner la Libye depuis son indépendance jusqu'en 1969, suivant les préceptes de l'Islam. Cependant, si Kadhafi ne reconnaît pas cette influence, c'est certainement parce que le roi Idriss al-Senoussi s'est compromis auprès des puissances étrangères et n'a pas su poursuivre la lutte contre l'impérialisme dont il a voulu pourtant repousser l'influence comme l'avaient fait ses grands ancêtres (Collectif, 1975, p.72). En fait, personne n'a reproché aux senoussis une trahison de l'Islam, mais seulement une trahison du nationalisme arabe. Il y a quand même chez Kadhafi un certain refus ou du moins l'oubli partagé par les Frères Musulmans et les réformistes du mysticisme (tasawwouf).

Par ailleurs, sous le gouvernement révolutionnaire de Kadhafi, le rôle de l'Islam orthodoxe s'est affirmé peu à peu. Kadhafi s'affirme être un musulman dévot ; il veut magnifier

l'islam et lui redonner la place centrale qu'il doit avoir dans la vie des gens. Il croit que la pureté de l'islam a été souillée avec le temps, surtout avec l'influence des européens depuis la période coloniale. Alors, pour restaurer la pureté de l'islam, il s'est attelé à restaurer la charia comme base du système législatif libyen, à bannir les pratiques et les vêtements venus de l'Occident, ainsi qu'à purifier symboliquement les mosquées. Il a même qualifié certaines pratiques islamiques de sataniques, affirmant que le Coran a été corrompu. Malgré cela, il croit en la valeur du Coran comme Guide politique et moral pour le monde contemporain, comme le montre le livre vert, publié au milieu des années 1970 (voire le chapitre 4 du livre). La première partie de ce Livre est un commentaire des injonctions coraniques pour traiter les affaires humaines. Pour lui, La mise en œuvre directe du Coran signifie l'adoption d'une démocratie directe au moyen des congrès populaires, et des comités populaires. Étant donné que le Livre Vert est uniquement fondé sur le Coran, ses instructions peuvent être appliquées de façon universelle, au moins pour le monde musulman.

Peu après la prise de fonction, Kadhafi voulant valoriser l'islam, se montra fortement conservateur, en fermant les bars et les boîtes de nuit, en interdisant les loisirs considérés comme immodestes, et en revenant au calendrier islamique qui part de la date de la mort du prophète en 632 (Collectif, 1975, p.73). C'est ainsi que la vente d'alcool a été interdite en Libye. Tous les contrevenants aux règles imposées sont sévèrement réprimés. La question se pose d'instaurer la charia, et il assure la présidence du comité qui étudie les problèmes rencontrés par cette réforme du système juridique. En novembre 1973, un nouveau code législatif fut promulgué, et rend tout le système judiciaire libyen conforme à la charia, un code légal fondé sur

le Coran. Dans les lois promulguées par le régime, figurait une série de punitions légales proscrites qui incluaient des peines d'amputation de la main ou du pied pour les voleurs. La législation contenait des clauses qui en limitent la portée exécutoire. Mais, il s'agit néanmoins d'appliquer les principes coraniques dans un État moderne. Une autre loi impose la flagellation pour les individus qui rompent le jeûne du Ramadan avant l'heure de la rupture. De même que les hommes et femmes victimes d'adultère sont punis de huit coups de fouet. Pour les commentateurs, il ne va installer rien moins qu'un État fondamentaliste à travers le nouveau code pénal et la définition de sanctions judiciaires découlant des lois islamiques. En effet, Kadhafi est conscient que pour s'imposer, il lui faut épargner le régime des critiques des religieux. Il a également besoin de la caution de ces derniers pour légitimer les réformes politiques et sociales.

En outre, dès la décennie soixante-dix, il crée le fond Jihad destiné à l'aide aux palestiniens qu'il fait alimenter par des retenus sur le salaire des fonctionnaires. Il donne mission à la faculté des études islamiques et arabes à l'université de Benghazi de former les leaders intellectuels musulmans pour l'ensemble du monde islamique. La société de Mission Islamique a utilisé des fonds publics pour la construction et la répartition des mosquées et des centres islamiques d'enseignement dans les villes aussi largement séparés que Vienne et Bangkok. Quant à la société pour rappel islamique (Ad Dawah), elle est organisée avec le soutien du gouvernement pour propager l'Islam à l'étranger, en particulier en Afrique, et fournir des fonds pour les musulmans des quatre coins de la planète (H. Guénéron, 1976, p.72). Sur la base de la certitude que le contact avec la civilisation Occidentale à saper les fondements de la religion musulmane dans le pays,

notamment dans le comportement quotidien des habitants, il se donne la mission de faire revivre l'islam des origines débarrassées des scories de la modernité.

2-2 L'islamisation de l'État libyen

Une fois les assises du pouvoir consolidé, Kadhafi prend la décision d'ériger la Libye en un État musulman vu que la population étant musulmane de confession Sunnite à 97% (H. Guénéron, 1976, p.72). Ce principe d'unité entre la religion et l'État est très affirmé. C'est pourquoi dans la constitution, il a fait de l'islam la religion d'État et le Coran, la source ultime des lois juridiques. Depuis le coup d'État de 1969, le régime de Kadhafi a explicitement mené une politique de réaffirmation des valeurs islamiques développant une culture islamique et plaçant la charia comme principe de la Loi. La pratique islamique modèle la vie quotidienne des libyens. La date hégirienne est également introduite dans les textes administratifs et la législation de la Libye est taillée sur mesure de la loi islamique le 18 octobre 1971 (H. Guénéron, 1976, p.73). En effet, plusieurs lois sont modifiées, touchant aux droits de la femme et au vol. De rigoureux châtiments islamiques, comme la lapidation et l'amputation des mains et des pieds, entrent dans le code pénal libyen bien qu'ils semblent n'avoir jamais été appliqués. Ainsi,

« L'aumône obligatoire » a été imposée par Kadhafi sur les revenus et des avoirs de chaque travailleur libyen à hauteur de 10%. Il a aussi bannie l'usure, car elle est rejetée par l'islam. Le drapeau vert de l'islam est fait l'emblème national de la Libye. Plus dur, la prééminence des catégories culturelles occidentales est combattue de manière très volontariste ; l'usage public de l'écriture latine a été proscrit, y compris sur

les passeports étrangers qui doivent être traduits en arabe ; des spots télévisés sont fait pour décourager la population de porter la cravate, assimilée à un « symbole des croisés » (H. Guénéron, 1976, p.73).

Les appellations du calendrier grégorien ont été remplacées par une terminologie locale fabriquée tout exprès pour exprimer le refus de l'aliénation culturelle impérialiste, etc. La population de Tripoli a même vu brûler en place publique quelques dizaines d'instruments de musique occidentale. Kadhafi a fait simplement un retour à l'héritage arabe et islamique que l'époque coloniale de la Libye avait assimilé à l'Occident.

Bien que Kadhafi ait affirmé avoir mis en place une législation islamique, il ne l'a pas totalement et il n'a pas non plus appliqué toutes les lois introduites. La loi qui permet de demander et de payer des intérêts sur le capital par exemple. Il est vrai que les voleurs doivent être punis par l'amputation des mains, mais chacun sait que cette peine n'a jamais été appliquée (H. Guénéron, 1976, p.74). Pas plus que la mesure qui veut que les personnes coupables d'adultères soient tuées à coup de pierres.

Par ailleurs, Le pays ne reconnaît cependant comme confession musulmane que le Sunnisme et les autorités répriment toute autre forme de culte islamique (S. Geoffi, 2004, p.114). Les activités des Oulémas et les prêches dans les mosquées font l'objet d'une surveillance constante par les services de sécurité libyenne. Aussi, il semble que la population des Juifs de Libye, réduite à quelques centaines d'individus à l'époque de l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, fait d'emblée l'objet d'une hostilité particulière. Durant les premières années

de la république arabe libyenne, tous les biens fonciers des Juifs sont confisqués et les cimetières Juifs détruits. Des répressions et les mesures arbitraires conduisent à l'exil les derniers Juifs de Libye, dont la communauté disparaît totalement avec le temps. Les autres religions non musulmanes, malgré l'antipathie déclarée de Kadhafi pour les chrétiens d'Orient, ne font pas l'objet de répressions particulières, du moment que leurs représentants sont impliqués dans les activités subversives.

3- L'Islam politique et les enjeux de l'interprétation

Les manœuvres de Kadhafi pour contrôler les guides religieux libyens découlent de l'idéologie de la Jamahiriya à s'abstraire des prescriptions religieuses qui sont en contradictions avec la philosophie du Guide de la révolution. Divers éléments contribuent à ce projet, notamment l'interprétation des textes religieux et la campagne de dénigrement systématique des dignitaires religieux.

3-1- La relecture et l'interprétation du Coran

Le nom "Coran" provient du terme arabe "Qur'an" qui fait référence à une récitation, une communication orale. La tradition désigne par ce terme le contenu transcrit de la parole de Dieu, révélée par fragments au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel pendant les vingt-trois années (de 612 à 632) de sa mission. Le Coran est constitué de 6232 versets regroupés en 114 sourates, la plus petite étant constituée de 2 versets (Sourate CX) et la plus grande de 288 (sourate II). Les sourates ne sont pas rangées dans l'ordre chronologique de leur "révélation" ; leur ordre a été défini par le prophète Muhammad (Saint Coran, sourate 2). Le texte

coranique, considéré comme l'ultime révélation de Dieu (le prophète Mahomet est réputé être le dernier des prophètes, le dernier messager de Dieu), est, avant toute chose, un rappel aux hommes pour qu'ils reviennent à la foi originelle en Dieu et qu'ils aient de fait le comportement moral qui convient.

Plus d'un tiers du Coran est constitué par l'expression du "tawhîd", c'est-à-dire la foi en l'unicité du créateur qui n'engendre pas et n'a pas été engendré. On trouve également évoquées les histoires des prophètes dont la narration traduit le fait de l'essence unique des messages et de leur continuité. En ce sens donc, le Coran représente, pour les musulmans, une parole absolue qui donne et prend sens au-delà des événements et des contingences de l'histoire, justement parce qu'il est, pour les fidèles le dernier message révélé aux hommes par Dieu qui, auparavant, avait envoyé d'innombrables prophètes et messagers dont Noé, Abraham, Moïse et Jésus.

Étant donné que, la compréhension des dispositions du Coran n'étant pas toujours accessible au premier degré, leur commentaire (tafsîr) permet de préciser le sens de certains versets. N'empêche, il est la source fondamentale de l'enseignement et des lois islamiques et traite des croyances, de la moralité, de l'histoire de l'humanité, du culte, de la connaissance, de la sagesse, de la relation entre Dieu et l'homme ainsi que des rapports humains sous tous leurs aspects. Sa spiritualité engage l'homme à vivre dans l'harmonie en tenant compte de tous les éléments de son humanité. Vivre sans oublier la mort, méditer sans négliger l'action du bien et de la justice, se savoir seul et vivre parmi les hommes, nourrir son esprit comme on nourrit son corps et rester exigeant dans la recherche de l'équilibre. Une part importante de son message est consacrée à des enseignements de la justice

sociale, de l'économie, de la législation, de la jurisprudence, du droit et de la politique.

Pour les musulmans, le Coran, dans son ensemble, a été jugé par Dieu lui-même comme une œuvre parfaite : « Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite. J'ai parachevé ma grâce sur vous ; j'agréé l'Islam comme étant votre religion » (Saint Coran, Sourate 5, Verset 3). Tel est le Coran, vision du monde directement suggéré par Dieu lui-même créateur d'une unité que ni les différences d'interprétation, ni les diversités ethniques ne sauraient rompre. Code de vie sociale et religieuse, il a tout prévu, tout réglementé, implicitement ou explicitement. Ces principes énoncés d'intangible manière, sont immuables et toute réforme qui leur sera apportée constituerait une nouveauté blâmable, c'est-à-dire une hérésie. A vrai dire, il est le fondement du droit musulman. Six cents versets relèvent du droit proprement dit qui règle les rapports de l'individu avec la société, avec l'aide du recueil des traditions du prophète Mahomet.

Pourtant, l'un des projets de Mouammar Kadhafi est de réinterpréter le Coran de manière à l'adapter à la politique, laquelle qui soit favorable à la gouvernance de la société libyenne. La politisation de l'Islam par Kadhafi a suscité la riposte des théologiens qui se sont opposés à ce projet. Il se crée un antagonisme entre lui et les gardiens des textes sacrés qui refusent la dépréciation de l'Islam pour des fins politiques.

Toutefois, le refus des Oulémas n'a pas dissuadé le guide de la révolution. Il les désavoue, et prétend que la nouvelle interprétation du Coran permet de reconstruire une société qui sera conforme aux valeurs de l'Islam. Ainsi, il adopte un discours quasi prophétique. Il déclare : « la religion de Mohamed est une chose, l'Islam en est une autre. L'Islam, tel qu'il est venu avec le Coran, veut dire le Christianisme, le

Judaïsme et le Mahométisme. Pour lui, le mot Islam était donc utilisé bien avant Mohamed, et que tous ceux qui ont cru en Jésus, en Moïse, en Abraham, et en Jacob, tous sont mentionnés dans le Coran. Et ont embrasés l'islam et cela, avant la venue de Mohamed (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.66). Cela veut dire que l'islam est la religion de l'unité (Tawhid) et de la soumission à Dieu ». Sa conception de l'islam prend en compte les autres religions monothéistes parce qu'elles croient en un seul Dieu. C'est ainsi que le 30 juin 1973, lors d'un colloque il dira à certains intellectuels égyptiens : « Vous croyez que les musulmans sont ceux qui ont suivi le prophète Mohammad et les autres ne le sont pas. Toute personne qui croit en Dieu tout puissant est un musulman, toute personne qui s'abandonne à Dieu est un musulman » (A. Esse, 2012, p.12).

Autrement dit, il se fonde sur les dogmes coraniques et une analyse qui distingue des pratiques culturelles qui ont cours dans l'islam. Selon lui, la charia et le Hadiths ne sont pas des préceptes foncièrement coraniques, mais une œuvre humaine. Il veut donc investir le Coran d'un monopole normatif absolu. Pour cela, il prône une même circonspection à l'égard de l'expression juridique de la doctrine (le Fiqh, auquel il se réfère souvent à tort sous l'appellation de Charia) qu'il refuse assez logiquement au demeurant à considérer comme une législation sacrée. (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.76). Pour Kadhafi, « Ce que l'on appelle aujourd'hui la législation musulmane ne peut pas être attribué à la religion, ce sont des spéculations ». Il tient la Charia pour un droit positif au même titre le droit Romain, le code Napoléon ; toutes les lois élaborées par les juristes français, italiens, anglais et musulmans. Il déclare : « Je considère que les Oulémas ont élaboré des lois positives qui ne constituent pas une religion.

D'ailleurs, comment peut-on prétendre juger des crimes en se fondant sur la Charïa, qui trouve elle-même sa source dans les Hadîths et en sachant qu'on peut y trouver certains passages qui contredisent ce jugement. On ne peut donc juger en fonction des Hadiths attribués au prophète des siècles auparavant ». (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.67).

Au-delà de ce sentiment, Kadhafi pense que dans les faits et gestes supposés du prophète, un bon nombre d'ajouts s'étaient glissés dans la Sunna du prophète (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.67). Ceux-ci ont été forgés lors des grandes querelles internes (notamment avec la naissance du Chiisme) pour cautionner les pratiques de telle ou telles des parties en présence. Sans doute Boukhari et Muslim, auteurs des principaux recueils de Hadiths n'ont-ils consigné, deux cents ans plus tard, que ceux d'entre eux dont la généalogie avait pu être minutieusement vérifiée, grâce à une technique dans laquelle les musulmans veulent voir aujourd'hui l'une des premières démarches scientifiques dans le domaine historique. Mais, ce tri entre les dîcts « sains » (sahih) et apocryphes (makdoub) n'est, pour Kadhafi qu'une œuvre humaine, (F. Burgat, 1988, p.174) empreinte de trop d'approximations (certains hadiths sont contradictoires entre eux, voir avec les textes mêmes du Coran) pour que la crédibilité de la Sunna dans son ensemble n'en soit affectée. C'est donc dire, le fait que la Charia et le Hadîth, n'étant pas des pratiques coraniques, il trouve inadmissible de les imposer aux musulmans. Il considère qu'ils peuvent être appliqués de façon facultative et non coercitive. A cet effet, il dit :

« Les Hadiths existent et constituent la tradition islamique. Chacun de nous est libre de les appliquer ou d'en choisir ceux qui lui conviennent. Nous sommes des musulmans libres. Je ne peux prétendre,

ni garantir que tel ou tel Hadîth ait été prononcé par le prophète, ni convaincre les musulmans que cela est vrai, car je ne suis pas certain et je n'ai aucune preuve qu'il en est la source. Je peux me guider dans ma vie privée par des Hadiths auxquels je crois, mais je n'ai pas le droit de les imposer à quiconque, ni convaincre personne de leur véracité. Il y a donc une différence entre les Hadiths et la Sunna qui renvoie à des préceptes et à des obligations sociales tirés de la conduite de vie du prophète Muhammad » (F. Burgat et A. Laronde, 1996, p.67).

De ce point de vue, seul prier cinq fois par jour, observer le jeûne du Ramadan sont des recommandations coraniques de la Sunna. La Sunna est l'ensemble des pratiques coraniques qui doit être enseignée aux musulmans. Quant aux Hadiths, leur enseignement conduit à la confusion et au doute chez le musulman. Cette conception de l'Islam du colonel Kadhafi s'est élargie en 1973. Le choix de cette politique tient à faire de l'Islam le fondement de la troisième théorie. C'est sous ce nom que Kadhafi fait connaître son idéologie. En effet, il ne s'agit pas d'un Islam conçu de manière humaine, mais divine. Pour Kadhafi, les Musulmans ne sont pas seulement des adeptes de Muhammad (Mahomet). C'est pourquoi il dit : *« Si vous suivez Muhammad et non Jésus ou que vous suivez Jésus et non Muhammad c'est une erreur, car la conception divine est bien plus profonde que la conception humaine de l'Islam »*. (Collectif, 1975, p72). Tous les prophètes doivent être crus et suivis. Ils viennent tous de Dieu et ne se contredisent pas. C'est l'homme et son sectarisme qui déforme l'éternel message prophétique. *« Il faut prévenir les Chrétiens et les Juifs que s'ils croient en tous les prophètes et en un seul Dieu, ils sont croyants, chacun d'eux est donc Musulman et suit le droit chemin »*. Il affirme que Dieu

ne fera de différence qu'en fonction de la piété de chacun : « *Le plus honorable d'entre eux s'est le plus pieux* » (cor, 49, 13). Il ne doit pas y avoir de discriminations raciales et religieuses au sein de la patrie arabe : « *Nous ne faisons aucune discrimination entre blanc, noir ou jaune, ni entre Chrétien, Juif, Musulman ou adepte d'une autre religion* » (Collectif, 1975, p73).

Toujours dans cette même pensée, il trouve que s'il y a des dissensions entre Chrétiens, Juifs et Musulmans, cela n'appartient pas aux religions mais aux hommes, surtout à la politique colonialiste et l'impérialiste qui cherche à faire croire que la guerre sainte est dirigée contre les gens du Livre (c'est-à-dire, les Juifs et les Chrétiens), déclara-t-il lors de la visite du Président Tchadien François Tombalbaye le 20 décembre 1972 à Tripoli. Bien au contraire, avec les gens du Livre, il ne doit y avoir que le dialogue : « *Le Coran n'a pas dit de recourir à l'épée, mais au dialogue et à la discussion* ». Il cite le verset « Discute pacifiquement la cause avec eux » (Cor. 16, 125) qu'il fait suivre immédiatement d'un autre : « Tu découvriras en ton ennemi un ami véritable » (Cor. 41, 34). En effet, pour mieux comprendre ces formules, confrontons-les avec le point de vue catholique par exemple. D'abord, il faut marquer nettement leur ouverture et le progrès qu'elles constituent par rapport aux positions des Frères Musulmans qui ne pensent qu'à un retour pour les gens du Livre au statut de dhimmi (protégé). Lequel, pour être libéral dans la première version (pacte de Najran) n'en laisse pas moins place en théorie, à la justification d'une éventuelle discrimination. Cela d'autant plus qu'il existe un autre pacte, celui d'Oumar, qui est franchement humiliant pour les protégés. Passons sur les vues sommaires qui sont parfois données par Kadhafi sur la vie des Chrétiens ou sur l'histoire de l'église et de l'Occident qui ne sont pas toujours distingués. On ne peut lui faire grief, de ne pas connaître le christianisme de

l'intérieur et de généraliser trop vite des critiques très rependues en Islam. En fait, la majeure partie de ce qui peut se lire en arabe sur le christianisme est particulièrement mal informé car cette littérature s'appuie presque exclusivement sur le scientisme et l'athéisme occidentaux. Et Kadhafi ne peut donc pas être tenu pour responsable de la carence des intellectuels arabes sur ces questions.

Par ailleurs, on se demande si cette ouverture est bien toute l'ouverture possible en Islam. Par exemple, à propos de l'accusation de falsification ou de manipulation de l'écriture sainte portée contre les Juifs et les Chrétiens. La source de cette accusation est le Coran. Si le message prophétique éternel n'est conservé que dans le Coran dans toute la pureté, l'affirmation traditionnelle que reprend Kadhafi, fait que le dialogue risque de ne pas s'amorcer et la position de Kadhafi n'a marqué aucun progrès. Mais, toute la discussion tourne autour du mot tahrîf. Certains penseurs de l'Islam, et non des moindres (Al Ghazâli, Ibn Qayyim, précurseur du réformisme) admettent que la lettre des Évangiles a été conservée mais que c'est Saint Paul et les conciles qui sont responsables de la falsification. C'est-à-dire d'une interprétation fautive de la lettre des textes. La plus vigoureuse réfutation de la divinité du Christ, celle d'Al Ghazâli, prend appui sur l'Évangile de Saint Jean et nullement sur le Coran. De ce fait, Kadhafi est donc convaincu que les écritures ont été réellement falsifiées, d'autant dire qu'elles sont l'œuvre d'êtres humains (Collectif, 1975, p74). Dans ce contexte, sans vouloir trancher définitivement la question, il est préférable de souligner encore l'ouverture d'esprit du leader libyen. Il affirme, en face des Chrétiens de l'Union Socialiste Arabe (USA) égyptienne ; « *Ce que je souhaite, c'est qu'on ne s'arrête pas à une seule tentative. Il faut que le Dialogue se poursuive* ». Mais le dialogue ne pourra passer que par le respect de l'autre, tel

qu'il est et tel qu'il veut être pour comprendre la formule de Gardet. Certaines phrases de Kadhafi sont si larges qu'elles font penser au béhâïsme. Il dit :

« Qu'importe que vous soyez Musulman ou non, l'important c'est que vous croyiez en Dieu et que vous croyiez à tous les prophètes du premier au dernier ». Ou mieux : « Nous ne devons pas stimuler les idolâtres ou les athées à croire en Muhammad ou en Jésus ou en Moïse, mais à croire en un Dieu unique... et cela signifie l'existence d'un nouveau mouvement religieux dans lequel tous les efforts se conjuguent et ne se heurtent pas » (Collectif, 1975, p74).

3-2- Les tactiques pour contrer les religieux libyens

Pour arriver à bout des religieux, Mouammar Kadhafi a lancé contre les dignitaires religieux une campagne de dénigrement systématique en les faisant passer aux yeux du peuple libyen comme des obscurantistes réactionnaires. De lui-même, il donne l'image de quelqu'un dont la vision est plus conforme à l'orthodoxie islamique que celle des islamistes.

Dès lors, la publication du « Livre Vert » en 1975, il s'essaie à une redéfinition des relations entre l'Homme et Dieu ainsi que des rapports entre l'État et la Religion. En effet, Kadhafi fait dudit livre censé représenter la troisième théorie universelle, le mode d'emploi et de compréhension du Coran et une référence de gestion politique et sociale du pays. Il proclame que les réflexions développées dans ce livre s'inspirent des préceptes de l'Islam ce que contestent fermement les Oulémas. Dans cette offensive, il ne se prive pas de mettre en cause la moralité des dirigeants religieux et la qualité de leur connaissance du message coranique. Pour

remettre en cause leur autorité spirituelle, il évoque la responsabilité individuelle en matière religieuse. Selon lui étant donné que l'arabe est la langue des Libyens et que le Coran est lui aussi écrit en arabe, ces derniers n'ont pas besoin d'individus qui intercèdent entre eux et Dieu pour les préoccupations spirituelles. Il fait du Coran la source de légitimation religieuse des actions de l'État et délégitime les chefs religieux en rejetant la Sunna et les Hadiths comme source du droit musulman.

Aussi, le régime commence par interdire toutes les associations religieuses et laïques. Celles qui veulent continuer leurs activités doivent au préalable faire la preuve que lesdites activités sont conformes à la ligne définie par le régime. C'est ainsi que la puissante confrérie des Senoussis dont est issus tous les monarques qui ont gouverné le pays avant la révolution de 1969 a été interdite. Les mosquées sont passées sous le contrôle du gouvernement et les activités des Oulémas comme les prêches dans les mosquées ont fait l'objet d'une surveillance constante par les services de sécurité. Pour ne pas s'exposer aux foudres du régime beaucoup de religieux ont fait le choix de rentrer dans les rangs ou de s'autocensurer eux-mêmes.

Cependant, en mettant sous l'éteignoir les religieux, il s'accapare également de leur action de prosélytisme pour se poser en leader du monde islamique. C'est ainsi qu'il institue le World Islamic Call Society (AMAI) qui a eu pour objectif de faire la promotion de l'Islam tel que Kadhafi la souhaité sur certains continents. Les étudiants étrangers furent reçus dans les universités libyennes pour leur formation théologique. Ainsi, à la fin de leur formation ils sont retournés chez eux pour faire la promotion de l'interprétation de l'Islam du Guide de la révolution libyenne. Mais, au-delà de ce rôle dans l'éducation des musulmans, l'AMAI (Association Mondiale d'Appel

Islamique) a servi comme le bras religieux de la politique étrangère du gouvernement et son interface avec les minorités religieuses du pays. Cette organisation a été chargée d'administrer les mosquées, de surveiller les prédicateurs et de veiller à ce que toutes les pratiques religieuses dans le pays soient conformes aux pratiques de l'Islam approuvées par l'État Libyen. Les forces religieuses traditionnelles ont donc perdu toutes leurs prérogatives et pour ne pas disparaître totalement, elles se sont réorganisées pour répliquer aux attaques du régime. Pour arriver à bout des religieux Kadhafi a procédé à des provocations pour mieux ternir leur image aux yeux du peuple libyen.

Conclusion

Après avoir renversé la monarchie du roi Idriss à la suite du putsch de 1969, Mouammar Kadhafi se retrouve au sommet d'un État fondamentalement religieux qui a toujours été gouverné suivant les principes de l'Islam. Véritable stratège, Kadhafi va se poser en défenseur et promoteur de l'orthodoxie de l'Islam. Ainsi pour avoir la légitimité aux yeux du peuple libyen, il va se servir des Oulémas pour asseoir puis consolider son pouvoir. Le soutien des Oulémas a été d'une importance capitale dans la consolidation du régime. Ce faisant, il a limité l'influence des dignitaires religieux réunis dans des ordres sectaires comme la confrérie des Senoussis et celle des Frères Musulmans. Cependant, une fois les assises de son régime consolidées avec le soutien des Oulémas, il prend peu à peu ses distances avec les religieux dont le dogmatisme était susceptible selon lui, de faire ombre à son projet politique et social. Il n'est donc pas question pour lui de laisser l'espace religieux entre les mains des Oulémas. Ainsi, pour embarrasser

les religieux, il a lancé une campagne de dénigrement systématique contre les dignitaires religieux, en les faisant passer aux yeux du peuple libyen comme des obscurantistes réactionnaires. De lui-même, il donne l'image de quelqu'un dont la vision est plus conforme à l'orthodoxie islamique que celle des islamistes. Un purificateur venu du désert, destiné à renverser les hiérarchies porteuses de corruption. Même s'il n'avait pas été porté vers ce rôle par la foi, il a été plus facile pour lui à assumer dans la confrontation avec la monarchie descendant d'un mouvement religieux. L'Islam en Libye, étant un guide politique autant que spirituel, il est clair qu'un révolutionnaire a deux façons possibles de se justifier : soit en devenant laïc (mais jamais un révolutionnaire musulman ne s'est déclaré apostat) ; soit en se déclarant plus religieux que ceux qu'il a renversés. Dans l'exploitation politique de l'Islam, Kadhafi a réussi ce pari. Le nouveau dirigeant libyen a en fait une conception et compréhension religieuse propre à lui. À l'analyse des faits, certaines des initiatives sont ouvertement des provocations qui ont pour but de susciter la réaction des religieux qui sont dans le viseur et à qui il a repris la main dans la gestion de l'Islam libyen. Les visées d'une telle audace réformatrice ne sont pas seulement de nature théologique. Il s'agit tout autant de priver la corporation des Oulémas du monopole en matière religieuse et de balayer ainsi les obstacles devant le "livre vert". Cet ouvrage dans lequel est inscrit l'idéologie politique du dirigeant libyen qui est censé remplacer le Capitalisme et le Marxisme.

Références bibliographiques

AUDIBERT Pierre, 1979. *La Libye*, Petite planète, Paris, 188 p.

BURGAT François, 1988. *L'Islam au Maghreb : La voix du Sud : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc*, Karthala, Paris, 312 p.

BURGAT François et LARONDE André, 1996. *La Libye, "Que sais-je ?"*, PUF, Paris, 128 p.

COLLECTIF, 1975. *La Libye nouvelle, rupture et continuité*, CNRS, Paris, 303 p.

ESSE Amouzou, 2012. *Mouammar Kadhafi et la réalisation de l'Union Africaine*, L'Harmattan, Études, 238 p.

GUENERON Hervé, 1976. *La Libye, "Que sais-je ?"*, PUF, Paris, 128 p.

MONCEF Djaziri, 1996. *État et société en Libye : Islam, Politique et Modernité*, l'Harmattan, Paris, 284 p.

MONCEF Ouannes, 2009. *Militaires, élites et modernisation dans la Libye contemporaine*, l'Harmattan, Paris, 446p.

AHMIDA Ali Abdoulatif, 2009, « The marking of modern Libya : State formation, colonisation, and resistance », *New York : State University press of New York*, 2009, p.82.

BADIE Bertrand, 2011, « Printemps arabe : Un commencement », *Études*, n°1-2, vol.415, de juillet à août 2011, pp.7-18.

JOFFE Georges, 1988, «Islamic opposition in Libya», *Third World Quarterly*, vol. 10, n° 2; April 1988, p. 616.

RAY Takeyh, 2000. « Qhadafy's Libya and The Prospect of Islamic succession », *Middle East. Policy*, vol. 7 n° 2, February 2000, pp. 155-156.

GEOFFE Simons,2004, « Libya and the west from indépendance to Locherbie », *Tauris* 2004, p.114-116.

La migration Sud-Nord des jeunes Camerounais, causes, difficultés et conséquences

Steve Ondoua Samba,

Université de Douala-Cameroun

ondouasambasteve49@gmail.com

237(670745487)

Résumé

La situation de pauvreté que traverse le Cameroun avec ses nombreux corollaires que sont le chômage, les mauvaises conditions d'existence, la mauvaise gouvernance ainsi que l'incertitude des lendemains meilleurs, dégrade chaque jour un peu plus la mentalité et la moralité des jeunes camerounais. Face à ce tableau qui n'augure guère une lueur d'espoir pour une jeunesse majoritaire tant sur le plan démographique que sur l'indice de pauvreté, le rôle bol semble se manifester depuis un peu plus d'une décennie à travers le vaste phénomène migratoire vers l'occident aussi bien des jeunes détenteurs d'emplois rémunérés que des jeunes en situation de chômage. Cet article se charge d'analyser cette migration pour en comprendre le sens et la puissance.

Mots clés : *Migration, Migration Sud-Nord, Jeune.*

Abstract

The situation of poverty that cameroon is going through with its many corollaries what are, among other things, unemployment, poor living conditions, bad governance and the uncertainty of better tomorrows, degrades the mentality and morality of young Cameroonians a little more every day. Face with this picture which hardly bodes a glimmer of hope for a majority youth both in terms of demographics and in terms of poverty index, the anger seems to have been manifest for a little over a decade across the vast migration phenomenon toward the west of both young people with paid jobs and young people who are unemployed. This article is responsible for analyzing this migration to understand its meaning and power.

Keywords : Migration, South-North Migration, Young

Introduction

En proie à la précarité de leurs conditions d'existences qui, nonobstant les efforts consentis restent dérisoires ; malgré le slogan fort lancé il y a quelques années par le président de la république Paul Biya sur une éventuelle « émergence à l'horizon 2035 » afin de maintenir en eux une lueur d'espoir des lendemains meilleurs, les jeunes camerounais de tous les âges et de tous les sexes, détenteurs d'emplois rémunérés et chômeurs ont du mal, dans leur majorité à s'assumer comme humains, même dans leurs besoins les plus primaires, et par ricochet demeurent dans l'impasse face à leur avenir incertain. Cette situation peu reluisante qui dure depuis quelques décennies fait constater un vaste et constant mouvement migratoire des jeunes camerounais vers les pays du Nord qui, selon les informations reçues de quelques-uns de ces migrants, offrent plus d'opportunités d'une meilleure vie. Il s'agit alors dans le présent article d'analyser ce mouvement migratoire afin d'en saisir les motivations réelles, de comprendre le sens et les enjeux et de présenter les conséquences à court et à long terme. Pour y parvenir, deux grilles théoriques seront mobilisées, notamment : l'ethnométhodologie d'Harold Garfinkel et Aron Cicourel qui va aider à mieux faire parler nos répondants, seuls dépositaires de la vérité, et la sociologie des profondeurs de Jean Ziegler et Georges Balandier qui permettra d'aller débusquer les véritables raisons de cette migration Sud-Nord. Nous démontrerons au terme de cet article que la migration Sud-Nord est liée à des raisons économiques, politiques, sociales et environnementales (Aghassian, 1976 : 18).

I – Les causes de la migration Sud-Nord des jeunes camerounais

Les sondages faits auprès d'une centaine de jeunes camerounais des deux sexes, âgés de vingt à quarante ans et en quête chacun d'un visas dans les ambassades de France, de Belgique, du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, pays qui se révèlent comme étant les plus convoités par les camerounais parce que offrant plus d'opportunités de travail (**enquêtes de terrain**), dévoilent deux principales causes pour lesquelles les jeunes camerounais migrent du Sud vers le Nord à savoir : les conditions difficiles d'existence et le chômage.

1-1- Les conditions difficiles d'existence

Les conditions difficiles d'existence sont inévitablement à l'origine de la migration de plusieurs jeunes camerounais vers les pays du Nord. Celles-ci sont palpables aussi bien sur le plan politique, économique que social.

Sur le plan politique, les informations recueillies de la jeunesse migrante expliquent que celles-ci sont liées à la mauvaise gouvernance. (**Enquêtes de terrain**). Cette mauvaise gouvernance se caractérise par une administration gérontocrate qui confisque tout pour elle et ne laisse aucune possibilité à la jeunesse de prendre son destin en main, que ce soit par voie de nomination ou par voie de vote. Elles s'appuient au contraire sur des logiques de domination telles que la corruption, la contrebande, le parrainage, la cooptation pour mieux tenir en respect la jeunesse. (**Enquêtes de terrain**). Les concours administratifs sont pratiquement tous suspendus ou sans intégrations, ceux qui parviennent à les obtenir doivent, soit faire partir du cercle dominant, soit déboursier des

sommes faramineuses, ou encore doivent mettre en gage leurs titres fonciers. La jeunesse est abandonnée à elle-même, sans vision du lendemain, alors que, malheureusement elle progresse en âge. C'est cette incertitude des lendemains qui, selon nos enquêtés reste au plan politique, la cause de la migration Sud-Nord, une migration motivées par la recherche d'opportunités économiques (Gregory, 1978 : 78).

Sur le plan économique, les conditions difficiles d'existence de la jeunesse camerounaise sont surtout liées à la hausse des prix sur le marché. En effet, sans emplois fixes et habitués à vivre au jour le jour en fonction des revenus qu'ils tirent des petites activités variées qu'ils font ça et là, les jeunes au Cameroun n'arrivent plus à s'assumer et à satisfaire convenablement à leurs besoins primaires à cause de la flambée des prix à tous les niveaux sur le marché (denrées alimentaires, carburant transport, scolarités...). Cette situation inconfortable qui perdure depuis des décennies, pousse plus d'un, non seulement au découragement face à leurs ambitions de départ, mais plus dangereux encore, pousse un grand nombre à avoir la nausée de leur pays et donc à vouloir tenter leur chance ailleurs, d'où les migrations Sud-Nord. **(Enquêtes de terrain)**. Même si cette hausse des prix n'est pas fortuite, mais liée à un certain niveau aux conflits persistants du Boko Haram dans l'extrême Nord, la crise anglophone dans le Nord-ouest et le Sud-ouest ainsi que les incursions des terroristes à l'Est du pays, situations qui constituent un frein pour le développement économique du Cameroun ; tout ceci combiné aux différentes causes externes liées notamment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il demeure que tout ceci met en mal les conditions d'existence de la jeunesse qui, déjà a du mal à subvenir à ses besoin primaire. On voit alors clairement que les conflits

politiques et les troubles sociaux sont un facteur favorisant la migration Sud-Nord des jeunes camerounais (Gwan, 1982 : 37).

Sur le plan social, les conditions difficiles d'existence de la jeunesse sont perceptibles par un manque criard d'infrastructures à tous les niveaux. Alors que la politique étatique actuelle encourage la jeunesse à retourner au travail de la terre et à moins s'intéresser à la bureautique, surtout avec la hausse récente du prix du cacao, il se trouve malheureusement que sur le plan national, la couverture du réseau routier est largement insuffisant et ne répond pas aux attentes de cette jeunesse qui, après les récoltes est incapable de satisfaire au transport de leurs vivres pour les écouler en ville. Et parce que ces jeunes sont abandonnés à leurs sort, sans accompagnement de l'Etat qui, nonobstant les vains discours ne l'aide pas à tenir ferme dans cette entreprise par des subventions en guise de motivation, ces jeunes finissent par se décourager et abandonnent l'agriculture pour regarder vers d'autres horizons, le premier étant souvent la migration, communément appelée « le voyage ».(**Enquêtes de terrain**). Par ailleurs certains jeunes migrants évoquent la problématique de l'absence d'infrastructures scolaires et universitaires de qualité et à la pointe des avancées technologiques et scientifiques en cours dans le monde ainsi que la vétusté de celles qui existent déjà. Ces infrastructures sont pour eux un puissant facteur de découragement et d'abandon, mais en même temps une motivation de plus pour la quête de nouvelles opportunités, notamment, migrer vers les pays qui leurs offrent plus de chances et de possibilités d'atteindre leurs objectifs. (**Enquêtes de terrain**). Les conditions difficiles d'existence font alors du Cameroun un pays en mouvement, où les migrations sont une réalité quotidienne (Gregory, 1978 : 76).

1-2- Le chômage

Le chômage urbain est un problème majeur dans les pays en voie de développement (Bairoch, 1972 : 12). Selon le Bureau International du Travail (BIT), les critères du chômage se résument à ceci : être sans travail, être disponible pour travailler, rechercher effectivement un travail. S'appuyant sur ces critères, la troisième enquête sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun (EESI) menée en 2023 par la banque mondiale relève que parmi la population économiquement active, le taux de chômage est de 3,7. Plusieurs raisons expliquent d'ailleurs ce chômage, notamment et en premier lieu, un système éducatif défaillant où il existe une inadéquation entre les profils de formation et les profils d'emplois. Les filières de formation des jeunes au Cameroun sont en grande majorité celles qui conduisent à la formation des bureaucrates, que ce soit l'école nationale d'administration et de la magistrature, ou encore les écoles normales supérieures. Il existe très peu d'écoles professionnelles, et même si sur le papier on en parle dans les coulisses de l'administration étatique, cela reste encore un pure slogan, du fait que ceux des jeunes qui réussissent à obtenir des diplômes professionnels ont du mal à décoller et à se lancer dans l'entrepreneuriat à cause du manque de financement et donc de l'accompagnement de l'Etat. C'est ainsi que ces jeunes, nantis des diplômes académiques, sont souvent dans l'obligation de se lancer dans les petits métiers jusqu'à ce qu'ils épuisent leurs réserves. Face à cette situation, plusieurs d'entre eux, ne pouvant plus retourner dans les villages, surtout qu'avec le temps passé en ville ils ont pratiquement perdu leurs repères traditionnels, se lancent souvent dans l'aventure de la migration avec ou sans papiers. (**Enquêtes de terrain**). Le

chômage urbain reste alors un problème majeur dans les pays en voie de développement (Bairoch, 1972 : 19).

Cette situation est d'ailleurs motivée par un marché de l'emploi trop exigeant et carré où les recrutements à la fonction publique restent un mystère. En effet, après qu'ils aient sacrifié de leur temps dans les filières non professionnelles, les jeunes au Cameroun sont souvent victimes d'un manque de recrutement et de l'inadéquation entre le nombre de candidats aux différents concours lorsqu'ils sont lancés et les places demandées. Ce qui d'ailleurs, comme nous l'avons relevé plus haut, favorise la corruption par des pratiques peu recommandables telles que le parrainage ou la cooptation. Du coup, plusieurs se retrouvent dans la rue, sans travail alors qu'ils sont disponibles, mais aussi sans espoir des lendemains d'autant plus qu'ils recherchent sans succès du travail en déposant partout où faire se peut, des dossiers de demande d'emploi. C'est donc ce manque d'emploi rémunéré, ce gel de concours dans l'administration, ces places limitées dans les concours lancés, ces politiques de parrainage et de cooptation ainsi que cette difficulté à se lancer dans l'entrepreneuriat qui expliquent la motivation des jeunes camerounais à migrer vers les pays du nord. Les migrants ne sont donc pas uniquement poussés par la pauvreté ou les conflits, mais également par des aspirations à une vie meilleure (Haeringer, 1968 :67).

II- les différentes catégories de migrants

Face à la problématique migratoire Sud-Nord au Cameroun, deux catégories de jeunes sont particulièrement concernées au vue des données recueillies sur le terrain ; il s'agit d'un côté des jeunes au chômage et qui subissent le stress de l'incertitude des lendemains, avec en nombre plus important les jeunes filles ;

de l'autre côté on retrouve les jeunes travailleurs, mais qui sont insatisfaits des conditions que leur impose le travail qu'ils exercent. Cette migration qui est beaucoup plus liée à des causes économiques, politiques, sociales éducationnelles et psychologiques est fondée sur une motivation simple de cette jeunesse, retrouver un environnement stable, serein et surtout propice pour son épanouissement sur tous les plans.

II-1- Les jeunes au chômage

Catégorie sociale de plus en plus croissante au Cameroun du fait des multiples raisons liées au manque d'emploi tel que cela a été évoqué plus haut dans nos précédentes démonstrations, les jeunes au chômage sont également ceux qui migrent le plus vers les pays du Nord. En effet, les jeunes sont particulièrement vulnérables au chômage (Bairoch, 1972 : 51), qu'ils n'hésitent pas de migrer pour l'éviter. La motivation de cette migration est simple au vue des résultats obtenus après analyses des données de terrain. Il s'agit pour ces derniers longtemps restés dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins à cause de leur situation, de trouver le moyen de se mettre à l'abri du manque, et ainsi, pallier la situation de stress et d'incertitude qu'ils ont eu à traverser pendant un long temps. C'est donc par dépit que les jeunes au chômage migrent vers les pays du Nord, du fait qu'ils n'ont plus aucune issue dans leur propre pays. D'ailleurs, ces jeunes dans leur majorité ne migrent pas vers ces pays avec une assurance de trouver à coup sûr du travail et de sortir directement de leur précédente situation, mais ce qui fait véritablement leur motivation c'est l'espoir d'une différence de leurs conditions de vie par rapport à celles qu'ils ont eu au Cameroun. C'est la raison pour laquelle dans leur terminologie, ces jeunes pour parler de leur migration préfèrent dire « aller au front » car comme ils le disent eux-mêmes, « le front est un

combat ». (**Enquêtes de terrain**). Le jeune chômeur du Cameroun qui se lève chaque matin sans espoir de trouver une quelconque occupation susceptible de garantir son repas en soirée préférera alors, une fois que l'occasion se présentera, migrer vers les pays du Nord où selon les discours reçus de ses compères partis avant lui, se trouverait son paradis. Les jeunes migrants camerounais seraient alors attirés par les opportunités économiques (Mabogunje, 1973 : 12), d'autant plus que les facteurs économiques, tels que la recherche d'un meilleur niveau de vie influence sa décision de migrer (Saint-Vil, 1981 :23).

II-2- Les jeunes travailleurs insatisfaits

Plusieurs raisons peuvent justifier le phénomène migratoire de certains jeunes camerounais pourtant dépositaires d'un travail rémunéré vers les pays du Nord. Entre autre de ces raisons évoquons d'entrée de jeu la recherche d'opportunités économiques plus relevées. En effet, les mauvaises conditions de travail, les salaires très bas et incapables de couvrir les différentes sollicitations sociales, sans occulter le problème de la sécurité sociale fragile poussent les jeunes travailleurs camerounais vers les pays du Nord. L'occident en effet offre souvent de meilleures conditions de travail, les salaires plus élevés et une sécurité sociale plus robuste, ce qui attire les travailleurs insatisfaits du traitement dérisoire que leur offre leur pays d'origine.

Par ailleurs, les questions d'instabilités politiques ainsi que les conflits poussent également les jeunes travailleurs à la migration vers l'occident. En effet, au Cameroun, le conflit du Boko Haram et la crise anglophone ont poussé beaucoup de jeunes travailleurs camerounais à chercher refuge et sécurité en occident, même si cela nécessite de s'installer dans des

bidonvilles en raison du manque de logement (Bugnicourt, 1971 : 34). C'est le cas des enseignants, des hommes en tenues, les personnels de la médecine et d'autres corps de métiers qui, face à la difficile épreuve abandonnent emplois et familles pour se refaire une nouvelle vie dans les pays du Nord. La recherche des formations de qualité dans différents domaines reste également une raison non négligeable du processus migratoire des jeunes travailleurs camerounais. En effet, l'occident offre de meilleures opportunités d'éducation et de formation, ce qui attire nos jeunes compatriotes. Enfin on peut évoquer le regroupement familial, d'autant plus que certains jeunes travailleurs ont souvent leurs familles déjà établies en occident et il faut les rejoindre à un moment donné. À cet effet, les conditions politiques, économiques et sociales aidant, ces travailleurs n'ont souvent aucun argument capable de les retenir sur place au Cameroun, ils préfèrent alors migrer.

III-Des difficultés de la migration Sud- Nord des jeunes camerounais aux stratégies de contournement

Comme toute entreprise, migrer vers les pays du Nord comporte des difficultés pour le jeune migrant, mais comme on le verra celles-ci se soldent le plus souvent par leur transcendance par le migrant qui sait user de stratégies pour mener à bien son entreprise. Il s'agit alors dans ce paragraphe, de traiter d'abord de ces difficultés et enfin des stratégies mises en place par le migrant.

III-1- Les difficultés liées à la migration Sud-Nord des jeunes camerounais

Face à la problématique migratoire Sud-Nord des jeunes camerounais, plusieurs difficultés peuvent émerger une fois

qu'ils sont parvenus sur place dans le pays d'accueil. Au rang de celles-ci se trouve celle de la barrière linguistique et culturelle. Considérée comme la difficulté la plus sérieuse pour les jeunes migrants camerounais, d'autant plus que l'intégration de leur nouveau milieu de vie en dépend, elle se manifeste à deux niveaux spécifiques que sont la langue et la culture. La barrière linguistique est le plus souvent liée à la difficulté à communiquer dans la langue du pays d'accueil, à cause des problèmes de compréhension et d'expression ; du sens et de la puissance dans la connotation et dénotation des mots. Il se trouve en effet que, au Cameroun où les deux langues officielles sont pourtant le français et l'anglais, les jeunes d'expression francophone se familiarisent peu ou pas à la langue anglaise et pareillement pour les jeunes d'expression anglophone qui ont du mal à s'exprimer en langue française. Ce déficit dans la maîtrise d'abord des langues officielles en plus des autres langues telles que l'allemand, l'espagnol, le chinois (...), a pour corollaires une limitation de ces jeunes dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services dans les pays d'accueil. Les migrants peuvent également faire face à des défis importants, tels que la xénophobie et la discrimination (Bairoch, 1972 : 43), sans oublier l'isolation due à cette barrière linguistique. **(Enquêtes de terrain).**

La difficulté liée au volet culturel quant -à elle s'observe au niveau de la différence dans les valeurs, les normes et les pratiques culturelles, donnant parfois lieu aux conflits entre les normes culturelles du pays d'origine et du pays d'accueil. Il existe en effet des malentendus ainsi que des stéréotypes entre cultures, ce qui ne favorise pas toujours l'adaptation de ces jeunes aux habitudes et coutumes du pays d'accueil, car quoi que l'on dise, notre identité reste enracinée dans notre histoire, notre culture et nos traditions (Ela, 1980 : 57). Néanmoins, ils

sont souvent tenus de rapidement se réajuster culturellement afin de devenir des citoyens conformes et par là éviter les infractions qui peuvent en fin de compte faire l'objet d'un rapatriement. C'est la combinaison de tous ces changements que de manière coercitive doit intérioriser et pratiquer le jeune migrant qui au terme lui donne le sentiment de la perte son identité culturelle.

En plus de la difficulté linguistique et culturelle dont est souvent victime le jeune migrant camerounais dans son milieu d'accueil, s'ajoute la difficulté liée à la discrimination et au racisme. Sur le plan discriminatoire en effet, certains jeunes migrants subissent des réjections ou exclusions fondées sur leurs origines, leur religion, leur ethnie, leur orientation sexuelle. Les migrants font souvent face à des défis importants, tels que la xénophobie et la discrimination (Saint-Vil, 1981 : 46). Bien que ces pratiques soient de plus en plus disparates, elles restent visibles dans les faits dans certains pays d'accueil. (Enquêtes de terrain). Les réjections évoquées plus haut on alors pour conséquences, le traitement inégalitaire dans l'accès à l'emploi, l'éducation, les services publics où ces jeunes sont victimes de la limitation de leurs droits et libertés individuelles, sans occulter les harcèlements et intimidations de tout genre. La situation du racisme n'est pas en reste dans ce sombre tableau, relevons d'ailleurs que les stéréotypes et préjugés racistes sont souvent à l'origine de la violence physique et verbale des jeunes compatriotes migrants dans certains pays d'accueil. Ces préjugés et stéréotypes racistes engendrent très régulièrement la ségrégation ainsi que les exclusions sociales de ces jeunes camerounais, ce qui est un déni des droits et libertés fondamentaux. (**Enquêtes de terrain**).

Au rang des multiples difficultés liées à la migration des jeunes camerounais vers les pays du Nord, se trouve en bonne place

celle du logement et de l'accès aux services. En effet, une fois parvenu dans le pays d'accueil, le jeune migrant a besoin de se loger et d'avoir accès aux services, ce qui n'est pas toujours aisé. Sur le plan du logement, celui-ci est souvent confronté à la difficulté liée à la pénurie de logements abordables, ceci se manifestant par le manque de logements à prix raisonnable pour les personnes à faible revenu comme cela est le cas du jeune migrant. Il y'a en plus la difficulté liée à l'augmentation des loyers se manifestant par la hausse des couts de location, rendant difficile l'accès à un logement pour les personnes à faible revenu. Toutes ces difficultés sont à l'origine de la réalité du sans-abrisme, où plusieurs jeunes migrants vivent dans la rue ou dans des conditions précaires parce que incapables de se trouver un logement à la limite de leur bourse ; sans occulter le surpeuplement, c'est-à-dire les logements surpeuplés, où les migrants sont contraints de cohabiter à plusieurs, ce qui entraîne à coup sur les conditions de vie difficiles.

En ce qui concerne la difficulté liée à l'accès aux services, les jeunes migrants camerounais sont souvent confrontés aux difficultés liées au manque d'accès à l'eau et à l'électricité, de même qu'ils sont également confrontés aux difficultés liées à l'insuffisance des services de santé, notamment le manque de médecins, d'hôpitaux...

Une autre difficulté et non des moindres dont fait face le jeune migrant camerounais dans son pays d'accueil est celle de la séparation familiale ainsi que la nostalgie du pays d'origine. Parlant de la séparation familiale, le jeune migrant camerounais, quelques temps après le départ de son pays d'origine vit dans le sentiment de vide et d'isolement. En effet, confronté à la difficulté à maintenir les liens familiaux à distance, le jeune migrant a cette négative impression d'avoir abandonné sa famille et d'avoir coupé le cordon ombilical qui

le maintenait à elle. La préoccupation pour la sécurité et le bien-être des proches restés au pays d'origine, le sentiment de culpabilité pour avoir quitté sa famille, toutes ces préoccupations sont autant d'éléments qui sont liés à la difficulté pour ce dernier à s'adapter à la nouvelle vie sans les proches.

Par ailleurs, le jeune migrant est également confronté à la nostalgie du pays d'origine. C'est ainsi qu'il est confronté au sentiment de manque de la culture et des traditions du pays d'origine ; il a notamment la nostalgie de la nourriture, de la musique, des fêtes et des célébrations. Le jeune migrant a le sentiment de perte d'identité culturelle et pour cela a de la difficulté à s'adapter aux nouvelles coutumes et habitudes du pays d'accueil. Tout ceci a souvent des conséquences émotionnelles qui sont entre autres, la dépression, l'anxiété, le stress, la difficulté à dormir. Sur le plan social, les conséquences restent la difficulté à se faire des amis dans le pays d'accueil, le sentiment de marginalisation, la difficulté à s'intégrer dans la société d'accueil, conflits avec les membres de la famille restés au pays d'origine, le sentiment de perte de la communauté et des réseaux sociaux.

III-2- Les stratégies d'adaptation du jeune migrant

Les stratégies mises en place par les migrants pour s'adapter une fois dans le pays d'accueil, commencent généralement avant la migration proprement dite. En effet, tout commence par la recherche de son pays d'accueil. Cette recherche fera qu'il va explorer toutes les possibilités qui s'offrent à lui afin de ne retenir que le choix qui lui procure plus d'avantages selon ses aspirations. Une fois le choix opéré, le migrant va se lancer dans l'apprentissage de la langue utilisée dans son futur pays, lorsque celle-ci ne correspond pas à la langue de son pays

d'origine. Cette préparation linguistique s'accompagne également par la préparation culturelle, où le migrant commence à apprendre les coutumes et les traditions du pays qui va l'accueillir. Enfin, cette préparation s'achève par l'établissement de réseaux sociaux, c'est-à-dire des contacts avec des personnes déjà installées.

Après cette étape et une fois sur place, les migrants développent des stratégies d'adaptation pour faire face aux défis de l'intégration (Haeringer, 1968 : 75). Ces stratégies vont du maintien des liens familiaux grâce aux nouvelles technologies comme le téléphone, la vidéo, les réseaux sociaux, à l'adaptation à la culture et aux coutumes locales. Pour y parvenir, ce dernier est souvent appelé à rapidement trouver un emploi, mais aussi à avoir accès aux services publics tels que la santé et l'éducation. Son adaptation est également facilitée lorsqu'il rejoint les communautés d'expatriés ou les associations culturelles car, à travers elles, le migrant intègre plus facilement et plus rapidement la culture et les coutumes de son pays d'accueil. (Enquêtes de terrain).

De manière générale, l'adaptation du migrant dépend de plusieurs éléments : sur le plan économique ce dernier doit trouver un travail dans un secteur en demande, investir dans la formation professionnelle, œuvrer dans la création d'entreprise. Sur le plan social, il devra intégrer les associations communautaires, participer aux activités culturelles et sociales, respecter les coutumes et les traditions locales, établir des relations avec des personnes de la même origine, apprendre la langue locale...

IV- les conséquences de la migration Sud-Nord des jeunes camerounais pour leur pays d'origine

La migration Sud-Nord en général et celle des jeunes camerounais en particulier, loin d'être un phénomène stable qui ne mérite aucune attention, peut, au vu des énergies qu'elle mobilise et lorsqu'on analyse ses tenants et ses aboutissants, avoir des conséquences nombreuses et variées pour le pays d'origine. Ces conséquences qui sont autant négatives que positives font que le phénomène migratoire Sud-Nord en général devienne mitigé et par conséquent, appréhendé différemment sur la question de sa raison d'être. Voici quelques conséquences significatives du phénomène migratoire Sud-Nord des jeunes camerounais pour leur pays :

IV-1- Les conséquences négatives de la migration Sud-Nord des jeunes camerounais

Elles sont nombreuses et le plus souvent liées au volet économique et démographique. En effet, la migration a des impacts importants sur les communautés d'origine, notamment en termes de perte de main-d'œuvre et de ressources (Gwan, 1982 : 49). Sur un premier plan, la migration Sud-Nord en général, et celle des jeunes camerounais en particulier est à l'origine de la perte de la main d'œuvre qualifiée et nécessaire pour le développement local. Les jeunes qui migrent vers les pays du Nord sont pour leur grande majorité instruits, ce qui entraîne à coût sûr une perte de compétences et de connaissances non négligeables de la part du pays d'origine. Par ailleurs, une fois que ces jeunes migrants ont engrangé les savoirs et les aptitudes nouvelles dans le pays d'accueil; une fois qu'ils ont réussi à avoir une situation

économique stable et confortable; plus encore, lorsque la situation sociopolitique de leur pays d'origine qui, au départ était détériorée et les avaient poussé à migrer s'améliore, un nombre très réduit de ces jeunes ou même pas revient s'installer pour y apporter leur expertise nécessaire au développement de leurs pays d'origine.

De l'autre côté, le phénomène migratoire de la jeunesse camerounaise vers les pays du Nord est à l'origine de la diminution des investissements. Il s'observe en effet que à cause de l'instabilité sociopolitique de la majorité des pays africains qui se manifeste par des guerres et des crises sociales, avec tout ce que cela entraîne en terme de destruction des infrastructures et de fermeture des entreprises financières, réalité qui n'exclut pas le Cameroun ; par souci de prudence dans la sauvegarde de leur argent, les migrants préfèrent investir dans les pays d'accueil plutôt que dans leur pays d'origine. Cette situation réduit inévitablement les investissements et la croissance économique dans ces pays d'origine qui au final ne bénéficient de rien de la part de ces migrants. En plus de cette réalité, il ne faut pas occulter le fait qu'il existe une réelle situation de perte de revenus de la part des migrants qui s'engagent à envoyer régulièrement des fonds à leurs familles restés au pays d'origine, dans la mesure où, lorsque c'est le cas, cela réduit les revenus disponibles pour les investissements et la consommation locale, car c'est en réalité cet argent qui devrait aidé au renforcement du développement escompté par le pays d'origine à quelque niveau que ce soit.

Sur un tout autre plan, la migration Sud-Nord des jeunes camerounais est à l'origine de la réduction de la population active et donc par ricochet à l'origine du retard économique dans les pays d'origine. La population de jeunes qui migrent vers les pays du Nord, en réalité représente la masse

numérique et la masse économique du pays d'origine. ceci s'explique par le fait que les migrations massives des jeunes camerounais ont en effet pour corolaire la diminution des effectifs sur le plan démographique, car plus les jeunes migrent, plus la population diminue. Or, comme on le sait, la population constitue un vecteur incontournable du développement. Par ailleurs, on ne saurait ignorer le fait que sur le plan économique cette jeunesse migrante incarne un second rôle aussi important que le premier, celui de booster et de faire accroître par le travail qu'elle est sensée produire, l'économie dans le pays d'origine. C'est dire finalement que, le phénomène migratoire des jeunes camerounais vers les pays du Nord fait beaucoup de tort au Cameroun dans son statut de pays d'origine.

IV-2- Les conséquences positives de la migration Sud-Nord des jeunes camerounais

Les migrations des jeunes camerounais vers les pays du Nord à la recherche du bien-être n'ont pas seulement des conséquences négatives ; celles-ci ont également des conséquences positives qu'il est intéressant d'évoquer ici.

Tout d'abord, les migrations Sud-Nord favorisent un retour d'expérience de la part des migrants dans leurs pays d'origines. Partis pour des raisons aussi diversifiées que nombreuses, les migrants, une fois dans les pays d'accueil engrangent des compétences et acquièrent des expériences qui sont souvent utiles une fois de retour dans le pays d'origine. Ces expériences et compétences qui relèvent souvent aussi bien des domaines aussi variés que la politique, le numérique, l'économie, le droit, l'armée, ou même du monde des affaires etc..., favorise le détachement d'avec le statu quo dans les manières de faire et de penser traditionnels, pour épouser les nouvelles

expériences et par là susciter un plus grand rendement et donc un développement certain.

Sur un tout autre plan, les migrants une fois de retour dans le pays d'origine ont la facilité ainsi que les possibilités, d'autant plus que l'opportunité leur est offerte, d'établir des réseaux professionnels susceptibles de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Au Cameroun, plusieurs partenariats d'affaires entre Etats et entre individus dans le secteur privé ainsi que plusieurs investissements sociaux dans le domaine de la santé, de l'éducation, des transports sont d'ailleurs le fruit de telles initiatives venant des migrants.

Par ailleurs, les migrants contribuent également à la diversification de l'économie de leur pays d'origine en créant des entreprises et en investissant dans les secteurs nouveaux. Cette option a comme avantage la promotion de la concurrence d'une part, et création d'emplois rémunérés d'autre part. En effet, la création d'entreprise a ceci de particulier qu'elle ouvre les portes aux emplois, et le contexte camerounais marqué par cette pénurie d'emplois devient une aubaine pour des jeunes en quête de travail ; tandis que investir dans les secteurs nouveaux oblige le consommateur à opérer des choix, ce qui accroît l'économie à travers la concurrence et la perfection de la qualité.

Une autre conséquence positive de la migration Sud-Nord est sans doute le transfert des fonds (Bairoch, 1972 : 87), en ceci que les migrants peuvent envoyer de l'argent à leurs familles, ce qui peut améliorer leur niveau de vie et contribuer à la croissance de l'économie.

Sur le plan culturel, la conséquence positive de la migration Sud-Nord est la promotion de la culture du pays d'origine dans le pays d'accueil. En effet, le migrant n'est pas souvent le seul

qui subit les affres de l'intégration culturelle. Autant ce dernier doit s'adapter aux manières de faire et de penser de son pays d'accueil, autant sa culture à lui a des effets notoires sur son pays d'accueil. Ceci se manifeste le plus souvent sur son timbre vocal, ses goûts alimentaires, ses choix vestimentaires qui, à mesure qu'il passe du temps ne disparaissent pas comme par enchantement « chassez le naturel, il revient au galop, parce que c'est dans le naturel que nous sommes fondamentalement enracinés » (Bergson, 2007 : 64), mais l'influencent au point de devenir parfois une influence pour tous ceux qui le côtoient.

Conclusion

La migration Sud-Nord des jeunes camerounais est motivée par la recherche d'opportunités économiques, la fuite de la pauvreté et de l'instabilité politique, le développement personnel ainsi que la recherche de la sécurité et de la stabilité. Cette migration est cependant liée à certains défis auxquels le jeune migrant est confronté, c'est le cas du risque de traite et d'exploitation, les difficultés d'intégration, la discrimination et le racisme ainsi que la séparation familiale. La migration Sud-Nord a malheureusement aussi à son actif des conséquences graves pour le pays d'origine, en l'occurrence la perte de compétences et de talents, la fuite de cerveaux, l'incidence démographique. C'est pourquoi, pour remédier à ce phénomène, le Cameroun devrait s'atteler à développer son économie et à créer des emplois, à améliorer le secteur de l'éducation, à rendre la politique migratoire plus flexible et inclusive, à renforcer les liens entre la diaspora camerounaise et le Cameroun.

Bibliographiques indicative

Aghassian Michel, 1976. *Les migrations en Afrique au sud du Sahara*. Bibliographie sélective. In : AMSELLE Jean-Loup : Les migrations africaines. Réseaux et processus migratoires : 101-118. Coll. Dossiers Africains. Maspero. 126p.

Bairoch Paul, 1972. *Le chômage urbain dans les pays en voie de développement*. Bureau International du Travail. Genève. 106p.

Bergson Henri, 2007. *Le Rire : Essai sur la signification du comique*. Paris, P.U.F. 7eme Ed. 160-200p.

Bugnicourt Jacques, 1971. *Migration, croissance des bidonvilles et alternatives éducationnelles*. In : Population, éducation, développement en Afrique au Sud du Sahara. UNESCO, Dakar : 242-325.

Ela Jean-Marc, 1980. *Le cri de l'homme africain*. L'Harmattan. 173p.

Gregory Joel Wayne, 1978. *African migration and peripheral capitalism*. In : Migrations and the transformation of modern African Society. African Perspectives, n° 1 : 37-50. Africa Studie Centrum. Leiden.

Gwan, 1982. *Migrational changes in West Cameroon*. In : Redistribution of population in Africa, J.I. Clarke and Kosinskied. : 124-132. Heinemann, London, 212p.

Haeringer Philippe, 1968. *L'étude des migrations par la biographie*. Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum., vol. 5, n° 2 :3-22.

Hagerstrand Torsten, 1973. *Migration and areas*. In : Migrations in Sweden, a symposium. Lund Studies in Geography, n° 13 : 27-158.

Mabogundje Akinlawon Ladipo, (1973). *Migration and urbanization*. In : Croissance démographique et évolution

socio-économique en Afrique de l'ouest. Cadwell J.C. ed. : 210-230. Population Council, New York, 1028p.

Saint-vil Jean, 1981. *Migrations scolaires et urbanisation en Côte-d'Ivoire*. Les cahiers d'Outre-Mer, 133 :23-41.

Contribution socio-économique de la filière bois- énergie dans l'Arrondissement de Kaï-Kaï, (Extrême-Nord Cameroun)

Victor ASSOUA

Département de géographie

Université de Maroua (Cameroun)

victorassoua7@gmail.com

Daniel BOGNO SAIDOU

Département de Météorologie et climatologie

Université de Maroua (Cameroun)

saidoubognodaniel@gmail.com

Natali Liba'a KOSSOUMNA,

Département de géographie

Université de Maroua (Cameroun)

kolibaa@yahoo.fr

Résumé.

Depuis plus d'une décennie, Kaï-Kaï connaît une forte exploitation des ressources ligneuses disponibles pour le bois-énergie. Bien qu'ayant d'énorme impact socio-économique non négligeable, cette exploitation met en danger l'environnement préoccupant autant les pouvoirs publics que les chercheurs. L'objectif de cette étude est d'évaluer la contribution de bois-énergie au développement socio-économique. Pour mener cette étude, on s'est appuyé sur des observations de terrain, des levés cartographiques et des relevés botaniques. Des enquêtes et entretiens ont été menés dans 05 villages et sur 02 marchés de la zone d'étude. A cet effet, un échantillon de 155 personnes a été interrogé de manière aléatoire pour évaluer et quantifier l'apport des bois-énergie. Les résultats ont montré que 09 espèces ligneuses sont exploitées pour le bois énergie appartenant ainsi à 05 familles. L'exploitation de bois-énergie a une valeur socio-économique avec, 46 personnes ont été traitées et guéries contre des maladies grâce aux revenus générés par la vente et 77 enfants scolarisés. La vente de bois-énergie a généré un revenu total de 975850 francs CFA.

Mots clés : Filière, contribution, bois-énergie, Kaï-Kaï, Extrême-Nord (Cameroun).

Introduction

L'environnement et le milieu physique de la localité de Kaï-Kaï disposent une richesse indispensable en ressources forestières qui favorise ainsi l'amélioration du bien-être social et économique des populations. Cette riche potentialité en ressources naturelles, forestières constitue un facteur clé qui favorise le développement de la population tant pour le social que l'économique (Walter, 2001). Le bois-énergie est ainsi exploité par les paysans pour des besoins bien précis. Au courant de l'année, le bois-énergie est exploité tant par des hommes que des femmes dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Ceci est exploité non seulement à Kaï-Kaï, mais aussi dans toutes les localités environnantes. C'est ainsi que les populations locales s'intéressent plus à l'activité de bois-énergie que d'autres activités. Ce phénomène est devenu de plus en plus accentué ces dernières années. Les ressources forestières constituent donc la base fondamentale pour le développement économique et social de la population rurale (Froumsia et *al.*, 2019). A cet effet, elles contribuent aussi à la subsistance des populations rurales représentant ainsi une clé indispensable du développement en milieu rural (Gazull, 2009). Le prélèvement de la ressource forestière à des buts énergétiques est l'un des principaux facteurs de déforestation et d'épuisement de la ressource ligneuse dans les pays du sahel en général rendant ainsi des services nécessaires à la population (Ganota, 2012). Pour cela, le bois-énergie est exploité par des par la majeure partie de la population villageoise dans les zones rurales. Utilisé par la majeure partie de la population, le bois-énergie à tout moment et à tout

temps sous des différentes formes c'est-à-dire en charbons et bois de chauffe. En milieu rural, le bois constitue la principale source d'énergie la plus exploitée par les populations (Lescuyer et al ; 1974). Cependant, l'exploitation des espèces ligneuses à des fins énergétiques serait l'une des principales causes de la dégradation des formations végétales. Les bois énergie sont exploités pendant toutes les périodes de l'année ou les acteurs qui y activement trouvent leurs comptes en fonction de ses capacités physiques. Pour cela, la façon d'introduire les enjeux liés au bois-énergie en Afrique sèche consiste à les replacer dans le contexte plus général des questions de développement, (Wassouni, 1999). Le bois énergie joue donc un rôle indispensable dans la vie des populations rurales. Cependant, dans quelle mesure la population exploite-elle le bois-énergie ? En d'autres termes, Comment le bois-énergie contribue-t-il au développement socioéconomique des populations de Kaï-Kaï ? Peut-on considérer la pauvreté des populations comme prétexte de l'exploitation des bois-énergie? Peut-on dire que toutes les espèces ligneuses produisent-elles toutes du bois-énergie ?

1-Matériels et méthodes

1-1-Présentation de la zone d'étude

La localité de Kaï-Kaï localisée dans le Département du Mayo-Danay, Région de l'Extrême-Nord Cameroun ; est située entre le 10° 36'et 10°30'de latitude Nord et 14° 48' et 15° 0' de Longitude Est (Figure 1). Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé généralement par la succession de deux (02) types de saisons notamment une longue saison sèche avec une durée qui varie entre 07 et 09 mois qui généralement entre novembre et juin et une courte saison des

pluies d'environ quatre (04) mois de juillet à octobre. La moyenne annuelle des pluies est très faible variant entre 700 et 800 mm, Suchel, (1972). Le groupe humain est cosmopolite composé des différentes ethnies parmi lesquels les massa, Kanuri, Peulh, Moussey et majoritairement des Musgum. A cet effet, les activités économiques reposent sur l'agriculture, l'élevage et le petit commerce.

Figure 1. Localisation de la zone d'étude

1-2-Méthodes

L'étude s'est appuyée sur des observations faites sur le terrain sur une période de huit (08) mois, dans les différents terroirs choisis. Pour mener à bien cette étude, une démarche déductive a été adoptée partant de l'hypothèse selon laquelle

l'exploitation des bois d'énergie permet de contribuer à l'améliorer des conditions de vie des populations. L'enquête de terrain s'est déroulée dans cinq (05) villages sur les vingt huit (28) que compte l'Arrondissement. Le choix a porté sur ces villages, ceci se justifie par l'abondance de la matière première en ressources ligneuses. Il s'agit notamment de Mogozi, Lougoye Massouang, Barkaya, Mbouktang et Kaï-Kaï. Les données documentaires ont été collectées dans les bibliothèques de l'Ecole Normale de l'Université de Maroua, structures, bureaux et organismes comme MIDIMA, CEDC, GIZ qui œuvrent dans le développement. Des archives, articles, rapports d'activités, mémoires et thèses ont été exploités pour avoir une idée plus large sur l'apport des ressources forestières dans le développement socioéconomique. Les enquêtes et entretiens ont été menés auprès de 155 personnes réparties dans les 05 villages sus mentionnés. Dans chaque ménage, le chef de ménage ou une personne majeure a été interrogé. Les villages ont été sélectionnés sur la base des critères, d'intérêt accordé aux bois, d'accessibilité et les activités d'exploitation du bois-énergie. Pour cette étude, un échantillon de 155 personnes interrogées de manière aléatoire a été considéré dont l'âge varie entre 15 et 50 ans, dans lequel 114 hommes et 41 femmes ont été interrogés. Le nombre des hommes enquêtés est le plus élevé par le simple fait que les hommes constituent les personnes les plus impliquées dans l'exploitation des bois énergie que les femmes. Ainsi, les hommes désignent les personnes sur lesquelles les charges familiales reposent. Cependant, des relevés botaniques ont été réalisés dans le but d'identifier et caractériser les espèces ligneuses les plus exploitées. Les entretiens ont été menés individuellement et en groupe sur la base d'un questionnaire portant sur les points suivants : les

espèces ligneuses, des parties exploitées, les périodes d'exploitation et leur importance socio-économique dans le développement.

2-Résultats

Les résultats de cette recherche mettent en exergue l'identification et la caractérisation des espèces ligneuses. Après avoir présenté les espèces les plus exploitées pour du bois-énergie de la zone d'étude, l'on analyse non seulement la contribution du bois-énergie dans le développement social mais aussi le volet économique de Kai-Kai.

3-Les espèces ligneuses les plus exploitées

Les espèces ligneuses de la zone d'étude sont exploitées de diverses façons pour subvenir à certains de leurs besoins. En effet, la plupart de ces espèces ligneuses sont exploitées par les populations locales pour des divers besoins notamment en santé, alimentation, commerce et énergie domestique. Toutefois, il ne s'agit pas de toutes les espèces ligneuses rencontrées dans la zone. Il existe des espèces qui produisent des bons services à la population locale pour subvenir à leurs besoins.

❖ L'espèce *Balanites aegyptiaca*

Le *Balanites aegyptiaca* est une espèce ligneuse dont ses différentes parties, d'ailleurs, toutes exploitées par les ruraux, offre des bons bois de chauffe à la population locale. Ses branches et troncs sont exploités pour le bois. Cette espèce désigne l'espèce la plus exploitée que les autres

espèces de la zone à cause de la qualité de bois qu'elle accorde à la population. Les bois issus de cette espèce sont tellement appréciés par sa meilleure qualité. Ces bois sont tellement sollicités car ils sont faciles à fendre, ont un fort pouvoir calorique et dégagent moins de fumée.

Photo 1. Un tas de bois du *Balanites aegyptiaca*

La photo 1 présente un tas de bois du *Balanites aegyptiaca* destiné à la commercialisation. Ainsi, ce tas de bois est le plus exploité et le plus convoité non seulement par les populations locales mais aussi par ceux qui se retrouvent dans le besoin en bois-énergie.

❖ **L'espèce *Acacia sibeiana***

Cette espèce ligneuse malgré sa faible représentativité dans la zone, elle est exploitée pour les bonnes qualités de bois-énergie qu'elle procure à la population locale. Les parties de cette espèce les plus exploitées sont les branches moyennes et dans certains cas les troncs, lorsque l'espèce est déracinée. La plupart des bois-énergie produits par cette espèce, sont exploités par les consommateurs sont fendus pour offrir une meilleure facilité de services.

Photo 2. Un tas de bois de l'espèce *Acacia sibeiana*

La photo 2, présente de tas de bois de l'espèce *Acacia sibeiana*. Il s'agit de deux qualité de bois notamment les fendus et les non fendus. A effet, les bois de cette espèce paraissent un peu rares dans la zone d'étude à cause de la faible présence de l'espèce dans la zone.

❖ L'espèce *Acacia radiana*

L'espèce *Acacia radiana* est une espèce exploitée dans la zone d'étude par son avantage qu'elle offre à la population. Elle est exploitée abusivement par le fait qu'elle offre une meilleure qualité de bois de chauffe. Les bois provenant de cette espèce sont très facile à fendre et appréciés par ce qu'ils sont d'une flamme qui dégage moins de la fumée contenant en eux du bon charbon à d'autres besoins.

Photo 3. Un tas de bois d'*Acacia radiana*

La photo 3 illustre le tas de bois de cette espèce. Il s'agit des bois ou les uns sont fendus et d'autres ne les sont. Des bois de bonne qualité exposés sur le marché à la vente. L'on observe à l'arrière plan un acteur couché exposant ces bois pour la vente.

❖ **L'espèce *Anogeissus leiocarpus***

L'espèce *Anogeissus leiocarpus* constitue, elle aussi une espèce exploitée par les populations locales pour la qualité de ses bois qu'elle offre. Les parties de cette espèce les plus exploitées sont généralement les branches moyennes. Les bois produits de cette espèce sont de haute qualité et ne se consomment pas très rapidement. Il faut noter que les bois de cette espèce sont très recherchés par les bouchers.

Photo 4. Un tas de bois d'*Anogeissus leiocarpus*

La photo 4, met en exergue un tas de bois de l'espèce *Anogeissus leiocarpus*. Des bois déposés par une charrette destinées à la vente. Il s'agit des gros bois de bonne qualité qui doivent d'abord être fendus avant de les soumettre à la vente proprement dite. Il s'agit des qualités de bois qui ne brûlent pas plus facilement et paraissent plus économiques.

3- Apport socio-économique du bois-énergie dans le développement

Le bois-énergie exploité par les populations locales de la zone sont d'un apport considérable. Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions des ruraux tant dans le domaine social qu'économique.

3-1. Apport social

Le bois-énergie intervient dans le cadre social dans les domaines d'éducation, de santé et d'habitation.

❖ *Éducation*

Les bénéfices générés gains de la vente du bois-énergie chacun des acteurs se bat pour payer la scolarité de leurs progénitures que ce soit les producteurs ou les vendeurs. En ce qui concerne l'éducation, il ne s'agit pas seulement des producteurs et vendeurs, il existe aussi des jeunes enfants qui à travers leurs activités liées autour de bois économisent des moyens financiers de manière pour pouvoir payer leur scolarité. Dans le cas d'espèce, il s'agit de deux types d'enfants notamment des enfants producteurs de bois énergie et des enfants commerçants de bois. Autour de l'activité de bois-énergie, l'on note une contribution appréciable autour de la commercialisation de bois-énergie dans le domaine éducatif comme le présente la figure 2.

Figure 2. Contribution de bois-énergie en éducation

Source : Enquête de terrain 2024

La figure 2 présente l'apport de bois-énergie dans le domaine de l'éducation. De cette figure 2, il ressort que les bois-énergie contribuent de manière significative en éducation tant au niveau primaire, secondaire qu'au supérieur. Tel que présenté dans la figure 2, il ressort clairement que l'exploitation de bois énergie contribue considérablement à l'éducation et surtout au niveau primaire avec en l'occurrence 42 enfants.

❖ **Santé**

Les populations du monde rural considèrent les ressources forestières comme une source des revenus sans pareil. Ces ressources leur permettent de résoudre certains de leurs problèmes en santé. Ainsi, selon les enquêtes menées,

46 personnes ont été traitées et guéries grâce aux revenus issus de la vente des bois-énergie. Ceci témoigne de l'apport indispensable des ressources forestières en matière de santé.

Figure 3. Contribution des bois-énergie en matière de santé

Source : Enquête de terrain 2024

La figure 3 ci-dessus présente la contribution des bois-énergie dans le domaine de santé. Les gains générés de la vente des bois-énergie, permettent aux populations de résoudre leurs problèmes en matière de santé. Ainsi donc, il ressort de cette figure que 27 enfants ont été traités et guéris grâce aux revenus gagnés de la vente des bois énergie.

❖ **Habitation**

L'apport de l'exploitation de bois-énergie intervient dans tous les domaines de la vie. Des personnes conscientes qui font dans les bois-énergies ont pu modifier et améliorer le visage de leurs lieux d'habitations à travers l'exploitation de

bois-énergie. Une amélioration dans le domaine d'habitation dépendant d'une maison à une autre.

Tableau 1. Nombre de personnes ayant investi

Types d'habitations	Bois de Chauffe	Charbons
Durs	02	02
Sémi-durs	04	02
Matériaux provisoires	06	05
Total	12	09

Source : Enquête de terrain 2024

Le tableau 5 illustre le nombre de personnes qui se sont distinguées des autres acteurs de l'activité de bois-énergie. Elles ont modifié l'image de leurs habitations grâce aux activités menées. C'est ainsi que les habitations de ces acteurs ont connu une modification dans presque tous les types d'habitats que connaît la zone d'étude. En effet, il ressort que des maisons en durs ont été mieux réalisées dans la zone à cause de la cherté des matériaux de construction.

2-Apport économique du bois-énergie dans le développement

Dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun et à Kai-Kai en particulier, l'exploitation des ressources forestières est une réalité connue de tous. Le bois-énergie est exploité tout au long de l'année et d'une contribution considérable dans

l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Ainsi, les bois sont commercialisés dans les centres urbains les plus proches que dans des localités qui se trouvent dans les besoins en bois en énergie. Du bois de chauffe au charbon de bois, les populations locales s'y activent véritablement pour pratiquer du commerce avec ce qui importe comme effets. Ces bois sont vendus sur place et exportés vers d'autres localités voisines. Le bois-énergie collecté dans les brousses par les différents acteurs de la chaîne est destiné d'abord à l'usage domestique et ensuite à la commercialisation afin de gagner des moyens financiers. Les gains gagnés suite à la vente, sont présentés dans le tableau 5 suivant, permettant aux acteurs de résoudre leurs besoins nécessaires.

Tableau 5. Quantités moyennes de bénéfices générés par différents types de transport

Types	Jour	Semaine	Mois	Année
Vélo	1500F	10500F	42000F	504000F
Moto	5000F	35000F	140000F	1680000F
Charrette	5000F	35000F	140000F	1680000F
Porte-tout	2500F	17500F	70000F	840000F
A pied	700F	4900F	19600F	235200F
A dos d'âne	2000F	14000F	56000F	672000F

Source : Enquête de terrain 2024

Ce tableau 5 présente les bénéfices enregistrés par les différents types de transport. De ce tableau, il ressort clairement que les différents types de transports gagnent énormément des bénéfices, mais ceux qui ont dans les

charrettes et motos sont ceux qui gagnent plus soit avec un bénéfice annuel de 1680. 000F. La charrette constitue le moyen de transport le plus utilisé dans la zone et une quantité importante de la charge de bois-énergie. La charrette est utilisée pendant toutes les saisons de l'année conduite tant par des adultes que des enfants comme le démontre la (photo 5).

Photo 5. Une charrette transportant de bois pour le marché de Kaï-Kaï

La photo 5 ci-dessus montre une charrette transportant de bois de chauffe. Il s'agit d'une conduite par des gamins pour déposer les bois de chauffe dans le marché

de bois pour pouvoir le vendre paisiblement. Le prix de bois transporté par une charrette dépend de la quantité et de la qualité de bois de chauffe. En effet, le prix moyen de transport est de cinq mille.

Tableau 6. Bénéfices moyens générés de la vente de bois énergie (Producteurs)

Types	Semaine	Mois	Année
Bois de chauffe	7000f	28000f	336000f
Charbon	6000f	24000f	288000f
Charbon et bois de chauffe	9000f	36000f	432000f

Source : Enquête de terrain 2024

Le tableau 3 présente, les bénéfices générés par les producteurs de bois-énergie. Ainsi, chacun des producteurs trouve son compte en gagnant un peu de l'argent en fonction de ses moyens et également selon ses capacités. Alors, il ressort de ce tableau que, ceux qui font dans le charbon et bois de chauffe gagnent plus que les autres soit avec une somme annuelle de 432000F.

Tableau 4. Bénéfices moyens générés par des activités créées autour de commerce de bois énergie

Types d'activités	Jour	Semaine	Mois
Chargeurs	1500F	10500F	42000F
Fendeurs	1000F	7000F	28000F
Pousseurs	2500F	17500F	70000F

Source : Enquête de terrain 2024

Le tableau 6 présente les bénéfices générés par des activités créées autour du commerce de bois-énergie. La commercialisation de bois-énergie engendre plusieurs d'activités. Dans ces activités créées, chacun trouve de revenus financiers considérables. Par ailleurs, les personnes qui font dans le porte-tout sont mieux que les autres et s'en sortent avec un intérêt mensuel de 70. 000F. Les pousseurs désignent les acteurs qui prennent une quantité un peu plus énorme de bois sur une courte ou longue distance selon les négociations avec le propriétaire.

Discussion des résultats

En milieu rural, les espèces ligneuses sont exploitées généralement d'abord pour le bois-énergie et ensuite le bois de services. Il ne s'agit pas de toutes les espèces ligneuses qui sont utilisées pour les bois énergie et les parties des espèces ligneuses utilisées sont les troncs, les branches et les racines. Elles ne sont pas exploitées de façon ex-nihilo mais pour des besoins nécessaires biens précis. Ce bois énergie est prélevé à partir de 11 espèces ligneuses appartenant ainsi à 07 familles. Dans la zone d'étude avec la démographie galopante, les populations locales s'intéressent activement à l'exploitation des ressources forestières, d'où le bois énergie devient donc par conséquent une source indispensable pour satisfaire les besoins de la population locale en santé, éducation et économie dans les ménages. Ainsi, le bois énergie constitue un élément promoteur de développement socioéconomique de la population villageoise. En effet, l'exploitation de bois énergie soulage les populations locales dans le domaine d'énergie domestique, de santé, d'éducation et génère des

revenus énormes dans les ménages. Ces résultats corroborent avec ceux obtenus dans la Vallée du Logone par Froumsia et *al.*, 2019, qui ont répertorié 48 espèces ligneuses et montré que l'exploitation de bois énergie occupe une place de choix dans l'économie des ménages. Ils ont montré aussi que les hommes et femmes et les enfants les personnes les plus impliquées dans l'exploitation. De même que, Ouédraogo, 2012, quant à lui, montre que le prélèvement de la ressource forestière à des buts énergétiques est l'un des principaux facteurs de développement en milieu rural constituant ainsi pour les acteurs une principale activité génératrice de revenus bien qu'ayant un impact environnemental non négligeable.

L'exploitation de bois énergie est de plus en plus accentuée de nos jours, suite à la croissance rapide de la population. Les besoins sont énormes ou il est nécessaire de les résoudre par l'exploitation des ressources forestières au point où le bois énergie constitue l'une des solutions immédiates. Des résultats qui corroborent avec ceux de Lescuyer, 1974, qui présente les études relatives à la dégradation des ressources ligneuses, pour la plupart met l'accent sur les relations entre déforestation et changement de la population, entre déforestation et pauvreté. Ainsi, il reconnaît la grande responsabilité de l'Homme dans la dégradation forestière qui s'explique par le fort taux de croissance démographique. Cette croissance démographique accentue davantage la pression sur les ressources ligneuses d'autant plus que dans les campagnes près de 95% de la population utilise le bois-énergie et qui par conséquent dispose un impact crucial pour le bien être de la population.

Conclusion

L'étude a été menée dans cinq (05) terroirs où les espèces ligneuses sont sérieusement exploitées par les populations. Il était question dans ce travail d'évaluer la contribution des bois-énergie dans le développement socioéconomique de cette localité. Il ressort à la suite de cette étude, que les populations exploitent les bois-énergie pour subvenir à leurs besoins essentiels, question d'améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, les résultats de terrain montrent que 46 personnes ont été traitées et guéries contre des maladies grâce aux revenus générés de la vente des bois-énergie et 77 enfants scolarisés. Le bois-énergie est exploité et commercialisé pour des raisons de santé, d'éducation, s'acquérir un abri mieux adapté et générer des gros revenus économiques. Les populations exploitent les espèces ligneuses pour les bois-énergie de manière régulière sur le terrain et dans la plupart des cas de manière non durable. Cette exploitation des espèces ligneuses pour bois-énergie met en péril les ressources forestières et pire encore l'environnement se trouve de plus en plus en danger. Il est bien claire qu'il contribue significativement au bien-être social et économique mais il est nécessaire de préserver l'environnement pour assurer un meilleur avenir à la génération future en appliquant les textes relatifs à la loi forestière.

Références bibliographiques

Dogmo Robert, 199, « Inventaire des ressources ligneuses et dynamique des populations des Délégation Prvinciale de l'Environnement et des Forêts de l'Extrême-Nord, p18.

Froumsia Moksia et al, 2019. Evaluation of Wild Edible plant species in the logon Valley, Cameroun.

Ganota Boniface, 2012. Dynamique de la végétation ligneuse dans un contexte de variabilité climatique dans les savanes soudaniennes sous l'action des fronts pionniers: le cas du terroir de Sakdjé (Nord-Cameroun), In Les mutations socio-spatiales au Cameroun, Mélanges en hommage au Pr. Jean-Louis Dongmo.

Gazull, Laurent, 2009. *Le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de Bamako*: une approche par un modèle d'interaction spatiale, Thèse de Doctorat, Géographie, Université Paris Diderot, Paris 7 (France), 75p.

Lescuyer Guillaume, Ngouhouo Poufoun Jonas, Moulendé Fouda Thérèse, 1974. Etude de l'impact économique et social du secteur forestier et faunique au Cameroun, Rapport final, MINFOF-CIFOR.

Letouzey René, 1968. Etude phytogéographique du Cameroun. Eds. Paul Lechevalier. Paris.

Letouzey René, 1985. Carte phytogéographique du Cameroun au 1/500.000. 1) Domaine sahélien et soudanien. IRA (Herbier National), Institut de la Carte Internationale de la Végétation. Toulouse.

Letouzey René, 1985s. Carte phytogéographique du Cameroun au 1/500.000. 1) Domaine sahélien et soudanien. IRA (Herbier National), Institut de la Carte Internationale de la Végétation.

Malzy Pierre, 1951. Quelques plantes du Nord-Cameroun et leurs utilisations, Jabta, T.1.

Maydell Von, 1981. Arbres et arbustes du Sahel - Caractéristiques et utilisations, GTZ, Hambourg.

Mbolo Abada, 2006. Les perspectives de la certification des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale. Yaoundé, Cameroun: FAO, Rome.

Ngome Tata-Precillia, 2006. Etude sur la gestion durable des PFNL au Cameroun, pp 16-19.

Tabuna, 2000. Evaluation des échanges des produits forestiers non ligneux entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, FAO, Rome.

Tchatat Gabiel, 2014. Cameroun-Contribution à la préparation du rapport national pour la formulation du livre blanc régional sur l'accès universel aux services énergétiques intégrant le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, PNUD, Rapport final.

Walter Sven, 2001. "Non-woods, Forest products in Africa: a regional and national, Fao, P 12.

Wassouni, 1999. Genre et utilisation des ressources de la brousse : le cas du bois de feu dans la région de Mindif , In Actes du Séminaire sur le bois de feu, tenu au CEDC à Maroua, Cameroun.

La problématique de la gestion des boues de vidange dans la ville moyenne de Koudougou au Burkina Faso

Zakaria Zongo

*Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS), département de Géographie, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso), BP 376 Koudougou
zongozakaria21@gmail.com Tel : (+226) 70.49.30.45*

Fabienne Kafando,

*Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL), département de Géographie, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou (Burkina Faso).
fabiennekafando@gmail.com*

Résumé

À la faveur de la décentralisation au Burkina Faso, plusieurs services et compétences sont dévolues aux collectivités territoriales dont l'assainissement. Ainsi, la gestion des boues de vidange reste toujours un défi majeur dans ces collectivités et dans la ville moyenne de Koudougou en particulier. L'objectif de cette recherche est d'analyser le système de gestion des boues de vidange dans la ville de Koudougou. Elle mobilise des données (qualitative et quantitative) collectées de décembre 2024 à janvier 2025 auprès des ménages et des principaux acteurs de l'assainissement de la ville. L'analyse de ces données montre que l'accès au service de pré-collecte des boues est tributaire des conditions socio-économiques des ménages. La majorité des ménages enquêtés font recours aux services des opérateurs informels qui travaillent manuellement. La totalité des boues collectées sont déversées dans la nature, sans traitement et réutilisées dans les champs périurbains comme fertilisants.

Mots clés : *Boues de vidange – Gestion des boues – Fertilisants – Koudougou – Burkina Faso*

Abstract

Decentralization in Burkina Faso has devolved several services and responsibilities to local authorities, including sanitation. The management of faecal sludge remains a major challenge in these communities, and in the medium-sized town of Koudougou in particular. This research aims to analyze the system for managing faecal sludge in the town of Koudougou. It mobilizes data (qualitative and quantitative) collected from December 2024 to January 2025 from households and the city's main sanitation stakeholders. Analysis of these data shows that access to the sludge pre-collection service depends on the socio-economic conditions of households. The majority of households surveyed use the services of informal operators who work manually. All this sludge is discharged untreated into the environment and reused in peri-urban fields as fertilizer.

Key words : *Faecal sludge - Sludge management - Fertilizers - Koudougou - Burkina Faso*

Introduction

Les ouvrages d'assainissement autonome tels que les fosses septiques, les latrines et les toilettes publiques sont des dispositifs qui emmagasinent des boues de vidange qu'il importe d'évacuer régulièrement (Strauss et *al.*, 2003, p1). En 2021, 3,6 milliards de personnes (soit 46 % de la population mondiale) n'avaient toujours pas accès à un assainissement géré en toute sécurité (Water Aid, 2022, p5). En 2024, on estime entre 2,1 et 2,6 milliards le nombre de personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire utilisant des dispositifs d'assainissement à la parcelle, qui produisent chaque jour des tonnes de boues de vidange non-traitées (Strande et *al.*, 2014, p11). Dans la majorité des villes des Suds, le réseau d'égout n'existe pas. Le problème de l'assainissement collectif se pose donc avec acuité et reste une préoccupation majeure des municipalités. Les excréta sont recueillis dans des systèmes

d'assainissement individuels installés au niveau des habitations (Montangero et *al.*, 2002, p9). Ces boues de vidange, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées présentent un risque majeur pour la santé humaine et l'environnement. En effet, les boues de vidange déversées de façon incontrôlée dans l'environnement par manque de systèmes d'élimination adéquats, peuvent causer des maladies hydriques et polluer les ressources en eau, les sols, et l'air (Blunier, 2004, p9). Par exemple, le dépôt des boues de vidange à ciel ouvert par un camion de 5 m³ équivaut à 5 000 personnes pratiquant la défécation à l'air libre (Strande et *al.*, 2014, p11). Ainsi, les collectivités territoriales ont donc la lourde responsabilité d'intégrer cette donnée dans leur gestion urbaine afin d'offrir aux populations un cadre sain et propice à leur bien-être (ACTEA, 2023, p1).

Dans la ville moyenne de Koudougou, si le secteur de l'eau bénéficie d'une attention particulière avec la formulation de politiques et stratégies soutenues par les partenaires, tel n'est pas le cas pour la filière boues de vidange. En effet, les questions d'assainissement sont souvent restées en marge des politiques de développement urbain. Ainsi, le manque de structuration du service de vidange et l'absence de dispositif de traitement des boues complexifie la collecte, le transport, le traitement et l'élimination de ces boues de vidange, voire leur valorisation. Comment s'organise la gestion des boues de vidange dans la ville de Koudougou ? À partir de cette question principale, cet article a pour objectif d'analyser le système de gestion des boues de vidange dans la ville de Koudougou. De façon spécifique il s'agira de décrire en premier lieu les modes de gestion des boues de vidange, en second lieu d'expliquer les enjeux de la gestion des boues et enfin examiner les opportunités de ces boues pour l'agriculture périurbaine.

1. Matériels et méthodes

La méthodologie adoptée dans ce travail de recherche est basée sur la revue de littérature les observations directes et la collecte des données.

1.1. La revue documentaire

La première étape de la méthodologie de recherche a consisté à faire un état de l'art sur la thématique. Cela s'est traduit par l'analyse des publications scientifiques récentes d'auteurs qui ont abordé la gestion des boues de vidange et des eaux usées. Cette étape a permis d'avoir une meilleure compréhension du sujet à partir des recherches antérieures mais aussi de mener une discussion de ce travail. Cette revue a également permis de cerner les mécanismes de gestion des boues de vidange dans plusieurs villes des Suds et la possibilité de leur valorisation en agriculture.

1.2. Les observations directes

Les observations directes ont été effectuées pendant les opérations de vidange manuelle et mécanique réalisées durant la période de l'enquête. Ces observations ont permis de rendre compte de la qualité des ouvrages, le processus de la vidange et les quantités de boues collectées. Les observations directes ont également permis de cerner les réalités du terrain par rapport aux lieux de dépôt des boues et leur mode d'élimination.

1.3. La collecte des données

La collecte des données s'est déroulée de décembre 2024 à janvier 2025. Un échantillonnage aléatoire a permis d'interroger douze (12) acteurs de la filière boue de vidange par

le biais d'un guide d'entretien individuel afin de recueillir les données qualitatives. Il s'agit essentiellement de trois (03) chauffeurs de camions-vidangeurs ; (02) agents des Services Techniques Municipaux, deux (02) agents de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, deux (02) agents de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et trois (03) agriculteurs qui bénéficient des boues de vidange. Afin de garantir le principe d'anonymat, les personnes interrogées ont été désignées par des pseudonymes. Tous les entretiens ont été enregistrés avec un dictaphone, retranscrits textuellement et analysés selon la technique d'analyse du contenu.

La collecte des données quantitatives a été faite grâce à un questionnaire conçu avec le logiciel Sphinx. Le questionnaire a été soumis à deux-cent (200) ménages choisis dans les dix (10) secteurs de la commune. Le choix des ménages ayant fait l'objet des enquêtes s'est basé sur le critère de l'accès à la pré-collecte des boues. Il a été nécessaire de souscrire pour le choix des échantillons standards, à raison de 20 enquêtés par secteur, quel que soit l'effectif du ménage dans chaque secteur. Le tableau 1 présente le nombre des enquêtés par secteur.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par secteur

<i>Secteurs</i>	<i>Nombre de ménages en 2019</i>	<i>Nombre d'enquêtés</i>	<i>Taux de sondage</i>
1	4535	20	0,44
2	3530	20	0,56
3	3074	20	0,65
4	4219	20	0,47
5	5321	20	0,37
6	1825	20	1,09

7	3656	20	0,54
8	6345	20	0,31
9	4660	20	0,42
10	3523	20	0,56
Total	40688	200	0,49

Source : INSD (2022), calcul des auteurs

Au total, 200 ménages ont été enquêtés sur une population-cible de 40688 ménages à un taux global de sondage de 0,49%. Les données quantitatives recueillies ont été analysées à l'aide du tableur Excel et de SPSS qui ont permis de concevoir des tableaux et de réaliser des graphiques. Le logiciel de cartographie Qgis 3.34 a été sollicité pour la réalisation des cartes.

2. Cadre géographique

La ville de Koudougou est le site de la recherche. Elle se trouve dans la commune urbaine de Koudougou, dans la province du Boulkiemdé et dans la Région du centre-ouest du Burkina Faso. Située à 100 Km de Ouagadougou à l'Ouest, Koudougou est reliée par la voie ferrée depuis 1952 à la capitale burkinabè. Comprise entre 2°21'51" de longitude Ouest et 12°15'3" de latitude Nord, Koudougou couvre une superficie de 720 Km² (Commune de Koudougou, 2018) avec une population totale de 160.239 habitants (INSD, 2022). Elle est le troisième pôle urbain du pays et compte dix (10) secteurs administratifs.

La ville est limitée à l'Ouest par la commune de Réo, au Sud par la commune de Ramongo, au Sud-Ouest par la commune de Ténado, à l'Est par la commune de Nandiala et au Nord par les communes d'Imasgho et Soaw (Commune de Koudougou,

2018). Toute l'agglomération urbaine s'étale sur 15 Km. La carte 1 montre la situation géographique du site de la recherche.

Carte 1 : Localisation de la ville de Koudougou

3. Résultats

3.1. La situation de l'assainissement des boues dans la ville de Koudougou

L'assainissement des boues de vidange mis en œuvre dans la ville de Koudougou est de type non collectif encore appelé « assainissement autonome ». Les boues ne sont pas évacuées régulièrement mais stockées dans les fosses des latrines. Une fois que la fosse est pleine, deux situations se présentent : soit elle est vidangée soit elle est refermée. La vidange se fait de façon manuelle par les éboueurs informels ou de façon

mécanique par les camions vidangeurs. Le tableau 2 présente les performances de l'assainissement familial dans la ville de Koudougou.

Tableau 2 : Les performances de l'assainissement à Koudougou

Type de service	Infrastructures d'assainissement	Proportion
Service géré en toute sécurité	Utilisation d'une installation améliorée qui n'est pas partagée avec d'autres ménages. Les excréta sont exposés de façon sécurisée in situ ou transportés et traités ailleurs.	0,14%
Service élémentaire	Utilisation d'une installation améliorée qui n'est pas partagée avec d'autres ménages.	04,05%
Service limité	Utilisation d'une installation améliorée partagée par au moins deux ménages	01,83%
Service non amélioré	Latrines traditionnelles	76,97%
Absence de service	Défécation à l'air libre	17%

Source : Commune de Koudougou (2021)

L'analyse de ce tableau permet de dire que le problème de l'assainissement se pose avec acuité dans la ville de Koudougou. Le service d'assainissement géré en toute sécurité concerne les infrastructures hôtelières et les auberges qui disposent de leurs propres camions vidangeurs. Les boues sont collectées régulièrement et convoyées dans la capitale Ouagadougou pour être déposées dans le centre de traitement

et de valorisation. L'utilisation d'une installation améliorée partagée par au moins deux ménages s'observe dans les cours communes locatives encore appelées «célibaterium» qui comptent plusieurs ménages partageant les mêmes toilettes externes.

La majorité des ménages utilisent encore des latrines traditionnelles (76,97%) qui conservent toutes les boues pendant longtemps (2 à 4 ans) dont la vidange se fait généralement de façon manuelle. La défécation à l'air libre est encore une réalité dans la ville. En effet, dans un contexte de pauvreté urbaine, nombreux sont les ménages qui sont incapables de se construire des latrines pour protéger leur « dignité ». Cependant, il y a des perspectives reluisantes pour ces ménages vulnérables. En effet, les enquêtes de terrain ont révélé que cette catégorie de ménages a la possibilité de se faire accompagner par un projet de Water Aid pour réaliser leurs latrines. Ce projet financé par Water Aid et coordonné par l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) est exécuté sur le terrain par le Bureau d'Appui Conseil pour le Développement (BACED). L'accompagnement du projet réside dans la prise en charge des matériaux (briques pleines) et du matériel (tôles, dalles, ouvertures). Les ménages prennent en charge les frais de creusage de la fosse (35.000 FCFA) et la main d'œuvre du maçon pour la construction (40.000FCFA).

« Par exemple de 2018 à 2022, nous avons pu réaliser 606 latrines familiales, 455 puisards domestiques raccordés à des douches, 05 latrines scolaires et 04 latrines institutionnelles. C'est une façon de soutenir les ménages vulnérables de la ville. Il arrive souvent que certains ménages ne peuvent pas remplir leur part du contrat. Dans ce cas l'ONEA prend tous les frais en charge ». Entretien avec madame Kibora, coordonnatrice du projet-latrines de Water Aid, réalisé le 22 décembre 2024.

Il ressort de ces propos qu'un ménage dit vulnérable doit mobiliser au moins la somme de 75.000 FCFA pour se procurer une latrine VIP. Cependant, les boues déjà produites dans les ménages connaissent plusieurs modes de gestion et cela se fait en fonction des capacités financières des ménages.

3.2. Les modes de gestion des boues de la ville

La gestion des boues de vidange comprend la collecte, le transport et la réutilisation ou l'élimination des boues provenant des latrines à fosse simple, des fosses septiques ou d'autres infrastructures d'assainissement. Les boues de vidange sont formées par le mélange d'excréments, d'eau de chasse et de matériel de nettoyage qui s'accumule dans la fosse. Elles contiennent souvent des déchets solides jetés dans les toilettes. La présence des déchets solides dans les boues constitue un obstacle à la vidange. En effet, ces déchets peuvent boucher les tuyaux des camions vidangeurs et la vidange sera mal exécutée. Les observations sur le terrain permettent d'affirmer que les boues de vidange prennent deux aspects en fonction du type d'infrastructure d'assainissement. En effet, ces boues deviennent solides dans les toilettes sans chasse eau et plus liquide dans les fosses septiques. Le graphique 1 présente la typologie des toilettes des ménages enquêtés.

Graphique 1 : Typologie des toilettes dans les ménages enquêtés

Source : Enquête terrain, décembre 2024

L'analyse de ce graphique montre que la majorité des ménages (54%) utilisent des toilettes à chasse manuelle. Les excréments sont alors déposés dans la fosse et la vidange intervient en cas de remplissage. Les toilettes à chasse mécanique (06%) et les toilettes améliorées (18,5%) se rencontrent dans les quartiers résidentiels (secteurs 2, 3, 4, 9 et 10) où l'habitat est de type moderne et desservi en VRD (électricité, eau courante, caniveaux de drainage et voirie) mais aussi dans les infrastructures hôtelières (Dima, Excellence, Pousga, Boulkiemdé, Ramonwendé, Chic hôtel...) et les cités (cité des Forces vives, logements sociaux, cités universitaires, cité des fonctionnaires...). Dans certains quartiers populaires (secteurs 1, 5 et 6) et les quartiers informels, la majorité (21,5%) des

toilettes sont de type traditionnel. Enfin une minorité de ménages (moins de 1%) a déclaré pendant les enquêtes n'avoir pas de toilettes. Les toilettes du voisinage sont alors sollicitées régulièrement. Le mode de vidange des toilettes est fonction de la typologie des toilettes des ménages (graphique 2).

Graphique 2 : Types de vidange des boues dans les ménages

Source : Enquête terrain, décembre 2024

La collecte des boues de vidange dans les ménages se fait de trois manières. 21,5% des ménages enquêtés ont souscrit pour la vidange mécanique qui utilise des camions vidangeurs à cet effet. En effet, toute la ville de Koudougou dispose de six (06) camions vidangeurs dont trois (03) pour les infrastructures hôtelières et (03) pour les déchets des ménages (photographie 1). En raison du prix jugé excessif par les ménages, bon nombre font recours aux éboueurs informels.

« Pour un camion vidangeur de 16m³, le prix normal est de 88.000 FCFA, soit 5500 FCFA le m³. Mais j'avoue qu'il n'y a pas de prix fixe, tout est négociable. Le prix est fixé en fonction de

la distance à parcourir entre le ménage et le site de dépôt mais aussi en fonction de la quantité de déchets à collecter. Le prix minimal qu'un ménage puisse payer pour bénéficier de nos services, c'est 25000 FCFA. J'avoue que le chef de gare de la compagnie de transport Staf a gâté notre marché. Il a plafonné le prix de vidange à 30.000 FCFA avec son camion vidangeur, quel que soit la situation ». Entretien avec M. Soulama, vidangeur, réalisé le 08 janvier 2025.

Les camions vidangeurs sont plus sollicités en hivernage. Tous les chauffeurs ont attesté que le nombre moyen de vidange par mois en saison sèche (novembre à mai) est de trente (30). Par contre en hivernage (juin à octobre) chacun peut faire quarante-cinq (45) à cinquante (50) vidanges par mois. Cela s'explique par le fait que la majorité des toilettes des ménages ne sont pas protégées. L'eau de pluie par ruissèlement ou par infiltration contribue au comblement des fosses et les ménages sont obligés de les faire vider régulièrement pour éviter les nuisances et les maladies. La photographie 1 montre deux camions à vidange mécanique.

Photographie 1 : Deux camions vidangeurs

Source : Zongo Zakaria, janvier 2025

La majorité des ménages (60%) préfère la vidange manuelle rémunérée. Dans ce cas le service est négocié avec les éboueurs informels qui travaillent sans aucun dispositif de sécurité. La vidange manuelle est également plus sollicitée en hivernage pour le simple fait que les eaux de pluie servent de moyen de transport pour charrier ces boues vers les dépressions. Enfin, 05,5% des ménages font vider leurs fosses par les membres de leur famille et 13% des enquêtés ont déclaré n'avoir pas encore fait leur première vidange.

Tous les travailleurs du domaine de vidange des boues sont exposés à des risques pour leur santé mais les vidangeurs manuels le sont davantage. Ils n'utilisent aucun équipement de protection. Le service est rémunéré entre 15.000 FCFA et 25000 FCFA. « Je n'ai pas honte en faisant ce travail. Pourvu que je n'aille pas voler chez quelqu'un. Les gens ont une mauvaise perception de notre activité mais pour moi vider les toilettes est un métier comme les autres », soutient M. Yaméogo, un éboueur manuel. La photographie 2 montre des éboueurs manuels entrain de vider des latrines.

Photographie 2 : Vidange manuelle des boues

Source : Réseau Projection (2016)

Ces boues déposées dans une petite dépression à proximité de la concession doit séjourner pendant au moins deux (02) semaines pour être séchées. Passé ce temps, elles sont ramassées par les charretiers et déposées dans les champs à la périphérie de la ville. À l'analyse, toutes les boues de vidange de la ville de Koudougou connaissent une gestion informelle. L'absence d'un site aménagé pour ces déchets fait qu'ils sont déposés dans la nature et cela n'est pas sans conséquence sur l'environnement et la santé humaine.

3.3. Des risques environnementaux et sanitaires causés par les boues de vidange

La vidange, le transport et l'élimination des boues sont organisées de façon à minimiser les risques sanitaires pour la population et à éviter les externalités négatives sur l'environnement. Or, le mode de gestion de ces boues dans la ville de Koudougou laisse voir que ces problèmes sont irrésolus à ce jour. L'absence de station de collecte et de traitement ne permet pas d'envisager la quantification des boues de la ville. Tout de même, les acteurs interrogés reconnaissent à l'unanimité que les boues telle que gérées à Koudougou ont des répercussions négatives sur la santé des populations et sur l'environnement. Les modes actuels de gestion des boues de vidange ont donc pour conséquence de créer des risques élevés de transmission de maladies liées aux excréta via les nuisances et la pollution des eaux. En effet, les riverains du site provisoire de dépôt des boues subissent les odeurs incommodantes en toute saison, créant de ce fait une injustice environnementale. D'ailleurs, ces riverains se mobilisent par moment pour empêcher les chauffeurs de déposer les contenus de leurs camions sur le site, comme l'attestent les propos d'un enquêté : « Des fois nous garons les camions avec les boues

pendant trois jours parce qu'on nous interdit de vider sur le site provisoire. Nous sommes souvent obligés de passer par la corruption pour se tirer d'affaire. Nous souffrons sérieusement ». Entretien avec M. Bouda, réalisé le 15 janvier 2025. « Le véritable problème que nous rencontrons est l'absence de site aménagé. Le site provisoire se retrouve à côté des espaces de vie et cela engendre des nuisances », soutient M. Nabaloum, entretien réalisé le 15 janvier 2025.

L'effet des boues de vidange sur la santé des populations est réel. En effet, tenant compte de la physionomie du site provisoire de dépôt des boues (Photographie 3), il convient de remarquer que le site reçoit non seulement les déchets solides de la ville mais aussi les boues de vidange et les eaux usées. Or, cette décharge est un lieu de tri des objets recyclages par une catégorie de personnes indigentes à des fins de survie. Ces personnes vulnérables sont alors constamment exposées aux odeurs, aux fumées et aux poussières, susceptibles de développer des maladies. En plus, le site provisoire est une dépression qui retient les eaux de pluie en hivernage et les enfants y vont pour la baignade avec un grand risque de contracter des maladies hydriques (diarrhée, amibiase, choléra, typhoïde, bilharziose...).

Photographie 3 : Site provisoire de dépôt des boues de vidange

Source : Zongo Zakaria, janvier 2025

Le site provisoire autorisé par la municipalité de Koudougou est une dépression située aux flancs d'une colline au secteur 7 sur la route de Sabou, sortie sud de la ville. Il reçoit toutes sortes de déchets déposés pêle-mêle sans aucun traitement. Les lixiviats issus de ces déchets sont des substances toxiques pouvant contaminer les composantes de l'environnement (eau, sols, air). En tout état de cause, des activités de valorisation se développent dans cette décharge au bénéfice des agriculteurs de la ville.

3.4. Les boues de vidange, une opportunité pour l'agriculture périurbaine

Les boues de vidange, lorsqu'elles sont bien gérées peuvent constituer des opportunités pour certains acteurs de la chaîne de valeur du déchet, notamment les agriculteurs et les

jardiniers. En effet, ces déchets peuvent permettre de mettre en évidence une des filières de l'économie circulaire qui est le compostage. Sur le site provisoire de dépôt des boues, le compostage se fait de façon artisanale à partir de l'incinération des déchets solides. Le résidu est ensuite mélangé aux boues séchées pour obtenir un terreau qui est vendu à 10.000 FCFA le tricycle de 04 m³ et à 500 FCFA le sac de 100kg. Les composteurs témoignent que le produit est prisé par les agriculteurs et se fait souvent sur commande. Ce compost est utilisé pour amender les champs en remplacement des engrais artificiels dont le prix (au moins 20.000FCFA pour le sac de 50 kg de NPK) n'est pas à la portée de tous les agriculteurs. La fabrication du compost revêt alors un intérêt au triple plan agronomique, économique et environnemental. L'intérêt agronomique perçoit le compost comme un fertilisant, un produit d'amendement des champs. S'agissant de l'intérêt économique, le compostage se révèle être une sous filière peu onéreuse et qui rapporte de l'argent à ses promoteurs. Enfin, l'intérêt environnemental permet le développement de la sous filière recyclage des déchets.

Au-delà du compostage artisanal, les boues de vidange sont parfois déversées directement dans les champs à la demande de leurs propriétaires. Dans ce cas, ces boues séchées sont utilisées dans la technique agricole du zaï (technique consistant à enfouir les boues dans des trous servant de base pour les prochains semis). « [...] Nous sommes sollicités par les cultivateurs pour verser les boues dans leurs champs. La demande est même très forte. Pour dire vrai, nous ne vendons pas les boues avec eux. Mais en retour nous recevons parfois des cadeaux en nature (poulets, pintades, œufs... ». Entretien avec M. Sourgou, réalisé le 15 janvier 2025. Comme quoi, la gestion circulaire des boues constitue un moyen pour

rehausser les rendements agricoles car « rien ne se perd, tout se transforme ».

Discussion

Les modes de gestion des boues de vidange dans la ville de Koudougou comportent trois grandes étapes que sont la collecte, le transport et leur mise en décharge. Ce système présente des défaillances liées surtout à l'absence de site aménagé pour le dépôt. Cela a été également relevé par Strauss et *al.*, (2003) pour la plus part des villes des pays en développement. Les ménages font recours à deux types de vidange : la vidange mécanique et la vidange manuelle. À Koudougou le secteur est très peu structuré et relève du secteur privé. Le Réseau Projection (2016) est également parvenu à ce résultat en montrant que les vidangeurs relèvent du secteur privé et connaissent des difficultés au plan organisationnel. Il soutient que l'assainissement des boues est pratiquement absent des projets de développement dans la majorité des villes des Suds. Koanda (2006) a également soutenu que pour gérer les sous-produits de l'assainissement issus des ouvrages, la population en Afrique subsaharienne fait appel à la vidange mécanique et/ou à la vidange manuelle. Elle déverse les boues dans les rues, les carrières et dans les champs. Une telle situation prévaut pour la ville de Koudougou et de Bafoussam au Cameroun. À Koudougou, toutes les boues de vidange sont déversées dans la nature sans aucun traitement. Les boues de vidange collectées par des camions de vidange dans la ville de Bafoussam sont déversées pêle-mêle dans la nature sur un terrain vague non aménagé (Défo et *al.*, 2015). Ce résultat corrobore aussi celui de Strande et *al.*, (2014) qui ont soutenus que lorsque les fosses septiques et les latrines

sont pleines, les boues qui en sont extraites sont en grande partie déversées sans traitement dans les canaux de drainage à ciel ouvert, les champs agricoles, les terrains vagues ou les eaux de surface. Plusieurs auteurs (Akoue & Konan, 2022 ; Klingel et al., 2002 ; Water Aid, 2022) ont démontré que la mauvaise gestion de ces boues entraînent des risques pour la santé des populations et des risques de contamination des composantes de l'environnement. Les coûts de vidange dans la ville de Koudougou ne sont pas plafonnés, tout est sujet à négociation. Ce prix varie de 25.000 FCFA à 88.000 FCFA. En ce qui concerne la ville de Bafoussam. Défo et al., (2015) ont relevé que les prix des vidanges dans cette ville moyenne varie de 20.000 FCFA à 55.000 FCFA et que cela permet à bon nombre de la population d'opter pour la vidange mécanique. Au-delà des risques que présentent ces boues, elles constituent des fertilisants pour l'agriculture périurbaine et contribuent à augmenter les rendements agricoles.

Conclusion

La recherche qui a porté sur la problématique de la gestion des boues de vidange dans la ville moyenne de Koudougou a permis de mettre en exergue les modes de collecte, le transport et l'élimination des boues mais aussi les difficultés liées au métier d'éboueur. L'atteinte de l'objectif général de la recherche a nécessité une démarche qui a permis de cerner les réalités du terrain à travers des guides d'entretien et un questionnaire adressé à 200 ménages. L'observation directe a permis d'identifier les différents types de latrines, les modes de vidange et le site provisoire de dépôt des boues. L'analyse des résultats montre que la difficulté majeure de la filière est l'absence de décharge finale aménagée, le site provisoire étant

situé à proximité des espaces de vie et entraîne des risques et nuisances pour les riverains. La majorité des ménages a souscrit pour une vidange manuelle rémunérée à cause du prix excessif de la vidange mécanique. Tous les vidangeurs mécaniques de la ville relèvent du secteur privé et se caractérisent par leur inorganisation entraînant une gestion concurrente et disputée de la filière. Les boues collectées ne subissent aucun traitement. Elles sont versées dans la nature et réutilisées comme fertilisants dans les champs. Pour une gestion rationnelle et durable des boues, la municipalité doit veiller à la construction et l'équipement d'une station moderne de collecte et de traitement des boues et des eaux usées. L'organisation des acteurs du domaine et leur accompagnement technique serait également un atout pour la professionnalisation de la filière.

Références bibliographiques

ACTEA, 2023. « Assainissement autonome dans les petites et moyennes villes au Burkina Faso : enjeux de la filière de gestion des boues de vidange ». Synthèse de la discussion en ligne du 16 au 27 janvier 2023, 10 p.

AKOUE Yao Claude et KONAN Hervé Jean Joël, 2022. « Enjeux de la gestion durable des boues de vidange en Côte d'Ivoire : cas de la commune de Korhogo », *revue Échanges*, n° 19, décembre 2022, pp 255-267.

BLUNIER Pascal, 2004. *La collecte et le transport mécanisés des boues de vidange dans la ville de Ouahigouya (Burkina Faso). Analyse du marché et propositions de réorganisation des flux financiers*. Travail pratique de diplôme - Section Sciences et Ingénierie de l'environnement, 90p.

COMMUNE DE KOUDOUGOU, 2018. *Plan Communal de Développement de Koudougou 2018-2022*, 231 p.

COMMUNE DE KOUDOUGOU, 2021. *Plan stratégique communal des services publics d'eau potable et d'assainissement horizon 2023*, 74 p.

DÉFO Célestin, FONKOU Théophile, MABOU Paul Blaise, NANA Paulin et MANJELI Yacouba, 2015. « Collecte et évacuation des boues de vidange dans la ville de Bafoussam, Cameroun (Afrique centrale) », *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], Volume 15 Numéro 1 | mai 2015, mis en ligne le 15 mai 2015, consulté le 27 février 2025. URL : <http://vertigo.revues.org/15994> ; DOI : 10.4000/vertigo.15994, pp1-23.

KLINGEL Florian, MONTANGERO Agnès, KONÉ Doulaye et STRAUSS Martin, 2002. *Gestion des boues de vidange dans les pays en développement*, Manuel de planification, 63 p.

KOANDA Halidou, 2006. *Vers un assainissement urbain durable en Afrique subsaharienne : Approche innovante de planification de la gestion des boues de vidange*. Thèse de doctorat, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse, 360 p.

MONTANGERO Agnès et STRAUSS Martin, 2002. *Gestion des boues de vidange*, EAWAG/SANDEC, Dübendorf : Suisse, 30 p.

RÉSEAU PROJECTION, 2016. La vidange manuelle jusqu'au cou : immersion au cœur du projet VIMAPRO. Compte-rendu de la rencontre Jeunes Professionnels, 13 P.

STRANDE Linda, RONTELTAP Mariska, BRDJANOVIC Damir, 2014. *Faecal Sludge Management : Systems Approach for Implementation and Operation*, Publishing. Édition française 2018.

STRAUSS Martin, KONÉ Doulaye et MONTANGERO Agnès, 2003. *Recherche appliquée dans le domaine de la gestion des boues*

de vidange dans les pays en voie de développement,
EAWAG/SANDEC, Dübendorf : Suisse, 35 p.

WATER AID, 2022. *Guide de gestion des boues de vidange,*
53 p.

La Problématique Politique de l'Islamisme en Afrique de l'Ouest : 1953-2012

KOUASSI Koffi Eric

Groupe de Recherche des Sociétés Africaines

emperorbaod@gmail.com

+2250749085308/+2250505779797

Résumé

Jadis, facteur de cohésion sociale et de paix en Afrique de l'ouest, l'islam soufi a été remis en cause à partir de 1953 par les mouvements réformistes salafistes/wahhabites. En effet, depuis quelques décennies, l'islam n'a cessé d'être un instrument pour les pouvoirs politiques qui cherchent à asseoir leur hégémonie sur leurs adversaires. Cependant, au fur et à mesure que les régimes se succèdent, certains acteurs musulmans ont décidé de faire de l'islam, une politique. Cette ambition de créer un État islamique en appliquant la shari'a a pu avoir l'adhésion d'une masse populaire qui voit les islamistes comme des protecteurs. Aujourd'hui, la montée de l'islamisme est imminente à travers les prises d'otages, les enlèvements, les attaques ciblées et l'usage de kamikazes à répétitions, perpétrés par AQMI, Boko Haram, MUJAO, Ansar Edine, dans les États d'Afrique de l'ouest. Le phénomène de l'islamisme/terroriste représente une menace multiforme pour les États, les populations et même les organismes internationaux, malgré les moyens de lutte contre celui-ci, il gagne chaque jour du terrain.

Mots clés : *Islamisme radical- État islamique- terrorisme-otage- phénomène- menace.*

Abstract

Since 1953, the adepts of radicalism Islamic condemned African Islam formerly factor of unity and peace in West Africa. In fact, a long time ago, the authorities use musulman religion to keep their power. So each day, through manipulating this religion, some people dream of doing islam, a

political ideology. Relying on unoccupied people, they want to found Islamic state in order to apply Islamic law (shari'a). Today, the ascent of radicalism Islamic is threatening for our states. That's noticeable through kidnapping, directed attack and kamikaze employment by Islamic terrorist groups such as AQMI, Boko Haram, MUJAO, Ansar Eddine. This phenomenon represents much stakes in West Africa and the world. Because, strategies adopted to stop this threat's not satisfactory at the present time.

Keywords: *Radicalism Islamic- terrorism- Islamic state- threat- kidnapping- phenomenon.*

Introduction

Le terrorisme continue d'être aujourd'hui une menace majeure pour la paix et sécurité de l'Afrique occidentale, en particulier dans la région du Sahel, perçue par la communauté internationale comme zone cruciale et prioritaire. Les actes terroristes défient souvent les frontières nationales, alors que leurs motivations, financements, méthodes d'attaque et cibles sont en constante évolution, ce qui rend difficile son éradication. Compte tenu de cette complexité, une coordination forte et une coopération au sein des gouvernements nationaux, ainsi qu'entre les États et les organisations régionales et internationales est mise en place pour lutter efficacement contre cette gangrène.

Cependant, elle peine à relever ce défi, ce qui emmène la population, notamment malienne, burkinabé et nigérienne à exiger aujourd'hui le départ de certains acteurs de la lutte antiterroriste comme la France.

Alors, nous voulons comprendre le vrai sens du djihad. Cette étude cherche à comprendre pourquoi l'Afrique de l'ouest est devenue une zone de propagande islamiste. Elle vise aussi à élargir nos recherches sur les différents groupes

islamistes d'Afrique l'ouest. Elle met en exergue le rapport entre l'Islam et la politique.

La borne chronologique part de l'année 1953 à l'année 2012. La première date marque le retour des premiers boursiers arabisants formés au Maghreb et au Moyen Orient qui avaient pour objectif de combattre le soufisme, et les pratiques y afférents. Quant à la seconde, elle symbolise l'apogée de l'islamisme en Afrique de l'ouest avec l'occupation du nord du Mali par plusieurs groupes islamistes.

Cette étude soulève une question majeure à savoir : Pourquoi l'islamisme représente-t-il une menace pour la sécurité et la stabilité des États d'Afrique de l'ouest ?

Ainsi, nous voulons montrer l'origine, l'évolution de l'islamisme et les de son enracinement en Afrique de l'ouest.

Dans la réalisation de ce projet, nous avons convoqué les sources orales, les sources numériques, les sources imprimées, les ouvrages généraux et/ou spécialisés, les travaux universitaires, les revues et les rapports, les sciences auxiliaires. Les informations recueillies ont été classées par thèmes suivi d'un travail de recoupement et de confrontation. Pour mener à bien notre analyse, nous avons organisé notre travail en trois (3) axes :

- Les ferments explicatifs de la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest.
- L'Afrique de l'ouest à l'épreuve de l'islamisme
- Les actions de lutte et d'endiguement du phénomène islamiste dans l'espace ouest-africain

1. Les ferments explicatifs de la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest (1953-2012)

1.1. Les prémices de l'islamisme

Depuis le début du XIXe siècle, l'Afrique de l'ouest est en passe de devenir une sous-région religieusement hybride et débonnaire à une véritable ligne de front (J.-P. Ngoupandé, 2003 : 171). Désormais, les conflits prennent en compte les motivations des intellectuels africains et les arabisants.

En 1953, ils considèrent l'islam confrérique comme égaré selon les pratiques orthodoxes. Les arabisants contestent le fait qu'ils soient marginalisés par les autorités politiques de l'époque au profit des marabouts jugés modérés (J.-P. Ngoupandé, 2003 : 91). C'est dans ce contexte que le courant réformiste se constitue en mouvement de contestation dans les villes en Afrique de l'ouest : tel le Cercle d'Etudiants et de Recherches Islam et Développement, le mouvement *Al Falah*, *Jamra* et le *Jama'atou Ibadou Rahmane*. Longtemps marginalisé¹, le mouvement arabisant devient au lendemain des indépendances, le fer de lance de l'Islam dans la sous-région (M. Miran, 2000 : 145).

Ce renouveau a été suscité par l'Union Culturelle Musulmane apparue en 1953 sous la direction de Cheick Touré, un arabisant sénégalais. En 1980, ce mouvement s'est redynamisé grâce à la révolution Iranienne prônant un islam radical influencé par la *Salafiyya* égyptienne et le *Wahhabiyya*, contestant la laïcité de l'État. Ils condamnent pratique de l'islam syncrétique et les travers de l'Occident.

¹ Entretien réalisé le 10 juin 2013 de 10h à 11h 20 avec monsieur Mamadou Koné, directeur d'école Dar El Hadisse de Bouaké à bureau.

À l'exception du nord nigérian, le fondamentalisme présente un visage pacifique. M.-A. Pérouse de Montclos (2014) constate qu'il y a des adeptes prêts à utiliser les armes pour la cause d'Allah en combattant les régimes démocratiques. Il ne faut toutefois pas généraliser en condamnant l'Islam à une religion productrice de violence. Cependant, le débat islamique au lendemain de l'attaque des tours jumelles aux Etats-Unis, en 2001 se traduit par la montée d'un extrémisme armé.

1.2. Les facteurs de la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest

1.2.1. Les facteurs exogènes de la montée de l'islamique en Afrique de l'ouest

Le terrorisme islamique acquiert une dimension internationale tant avec la révolution iranienne que par l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979, mais aussi, grâce à la bénédiction de certains pays occidentaux, principalement les Etats-Unis (C. Villeneuve, J.-P. Peret, 1987 : 9).

Dès l'invasion soviétique en Afghanistan le 24 décembre 1979, Zbigniew Brezinski² partit au Pakistan voisin pour rendre un brillant hommage aux moudjahidines et à l'islam (M. Trevidic, 2012 : 109-110). L'union contre nature entre l'Amérique et les moudjahidines afghans était fondée dès l'origine sur une incompréhension mutuelle ou du moins, sur la notion de l'ennemi utile³. La guerre d'Afghanistan permet aux vétérans de nouer un lien entre ma violence et l'islam. C'est à ce titre qu'on assiste au retour de certains *moudjahidines* dans leur pays d'origine pour poursuivre le

² Conseiller spécial en sécurité nationale de Jimmy Carter

³ Conférence du 02/07/2016 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, *L'Afrique à l'épreuve du terrorisme* présentée par le Professeur Moritié CAMARA.

djihad ⁴ (S. Mohamed, 2010, p. 50), surtout grâce à l'exil Oussama Ben Laden (S. Khalfon, 2015). La CIA a assisté à la naissance de la nouvelle légion *djihadiste* créée au Soudan comme un spectateur⁵ (R. Jacquard et A. Tazaghart, 2016 : 23).

En outre, l'Occident a partagé l'Afrique sans tenir compte du contexte historique, culturel, social qui prévalait avant leur arrivée (Collection "L'Afrique et le monde", 1998, p. 36). Selon M. Bamba, les populations Berbères, Touaregs et Songhaïs, en majorité musulmane, avaient nourri l'idée de se séparer du Mali, elles ne pouvaient pas admettre être sous la tutelle des esclaves (M. Bamba, 2014, p. 6). Malheureusement, la France octroie l'autonomie au Mali en ignorant les revendications Touarègues d'où la résurgence des rébellions de 1963 à la rébellion de 2012 qui a d'ailleurs permis aux islamistes d'occuper le nord du Mali (M. Grogabada et B. Ahmed, 2012 : 30-34).

En plus, du rejet de la civilisation occidentale par les islamistes (M. Saïd Al-Ashmawy, 1989, p.77), le phénomène AQMI gagne du terrain. C'est la reconfiguration stratégique et géographique qui fait de l'Afrique de l'ouest un enjeu économique à cause des richesses disponibles (S. Mohamed, 2010 : 61). Les alertes sur l'enjeu de cette confrontation ont eu écho lorsque les islamistes se sont convertis en des preneurs d'otages (M. Meunier, 2010 : 29-30). Considérant la situation actuelle en Libye, la « révolution libyenne » s'est soldée par un échec.

À cette responsabilité de l'Occident dans la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest, le monde arabo-musulman semble être aussi coupable. Caractérisé par sa longue durée

⁴Saïd Kari, l'un des premiers algériens à rejoindre Al-Qaïda en 1988, incite ses compagnons à rentrer au pays pour prendre part au *djihad*.

⁵Après trois ans, la CIA découvre le réseau Al-Qaïda pour la première fois.

historique, le fondamentalisme islamique se rapporte à l'extrême hétérogénéité des apports et la modeste capacité de mobilisation et d'attraction des mouvements qui y sont liés naissent au XIX^{ème} siècle et se répandent au fil du XX^{ème} siècle. Cependant, son caractère extrêmement politique s'acquiert à partir de 1970, dont la figure de proue est sans doute Sayyid Qutb qui achève le processus de transition vers une politique révolutionnaire (L. Wright, 2007 : 38).

Après l'échec des régimes modérés, de l'Égypte à l'Algérie, seul « l'islam représente la solution » (S. Khalfon, 2015). Les références politico-religieuses contenues dans les diatribes du chef d'Al-Qaïda et d'autres prédicateurs islamiques semblent soutenir cette guerre idéologique. Les valeurs occidentales ne devraient pas être vues comme des éléments négatifs mais positifs censés apporter au monde musulman ceux dont il manque (A. Lamchichi, 1997 : 45-47). Les islamistes se tiennent en embuscade, prêts à s'engouffrer dans les brèches des différents « foyers de tension maghrébins », et en sautant sur la « Révolution du Jasmin ». La violence religieuse est désormais ancrée dans la sous-région. À tout moment, des éléments incontrôlés *djihadiste* peuvent passer de la pensée à l'action.

1.2.2. Les facteurs endogènes de l'islamisme en Afrique de l'ouest

À l'exception de certains pays anglophones, du Sénégal et du Bénin qui font l'effort de respecter le jeu d'alternance, nous assistons à des révoltes populaires et des crises économiques en Afrique occidentale (A. Tazaghart, 2011 : 19), car la démocratie n'existe que de nom. C'est pourquoi le Président Félix Houphouët-Boigny dit que la démocratie

occidentale devrait être adaptée aux systèmes politico-culturels de l'Afrique noire.

En charriant une vision monolithique de l'identité nationale, les élites africaines adoptent des pratiques clientélistes, autoritaires et excluantes (G. Soro, 2005 : 52). Les régimes reposent sur un appareil militaire qui n'admet pas de pluralisme, d'ouverture et de critique ni laïcité (M. Hassane, 2014, p. 66 ; A. Lamchichi, 1998 : 40).

Ils se caractérisent par la corruption⁶, la prévarication, la gestion défectueuse du système éducatif et la bureaucratisation du système économique. Dans un contexte d'aggravation de la crise sociale (W. Assanvo, 2012 : 7), d'explosion démographique et de chômage des jeunes, l'islamisme radical s'imposé dans ces pays comme la voie de contestation⁷. C'est une évidence de voir les manifestations de soutien à Ben Laden en 2001 dans la cour de la Grande Mosquée de Dakar et des manifestations de soutien à la cause palestinienne lors des frappes contre Gaza (Mali, Niger, Mauritanie etc. (J.-P. Ngoupandé, 2003 : 16)

L'échec du modèle de gouvernance occidentale, nous pousse à dire que les États ouest-africains vivent dans un monde utopique. Le cycle de la violence et la haine est désormais ouvert, la violence devient donc un mode d'expression, peut-être même le seul recours pour les opprimés. D'autant plus qu'en choisissant la voie de la répression féroce, le pouvoir donne aux islamistes leurs martyrs et se coupe de facto des classes populaires qui se sentent méprisées et laissées pour compte. À ce titre, le pouvoir et l'armée ont perdu toute crédibilité aux yeux d'une

⁶ Cf. Ousmane Diallo. La corruption n'épargne pas le Burkina Faso, le pays de l'homme intègre.

⁷ [www.Comment-le-salafisme-a-pu-prospérer-au-Niger_Marianne.html](http://www.Comment-le-salafisme-a-pu-prospérer-au-Niger-Marianne.html) par Jean-Pierre Olivier de Sardan, le 21/01/2015 à 13 :00.

population réclamant non plus de religion, mais, davantage de justice sociale.

La fracture avec le pouvoir était désormais consommée (G. Soro, 2005 : 17-18), cette façon de ramener l'ordre est une aubaine pour les intégristes qui cherchent à récupérer la colère des opprimés (S. Mohamed, 2010, p. 28). La répression des islamistes de *Boko Haram* en 2009 en est une illustration (W. Assanvo, 2012 : 12-14). Au Mali, cette radicalisation aboutie à la rébellion touarègue puis à l'occupation de la totalité du septentrion du pays (65 % du territoire national) par des groupes armés en 2012 (B. Haïdara, 2015 : 81). Idéologiquement opposés, *salafistes* et *soufies* partagent désormais les mêmes objectifs seulement les moyens divergent.

2. L'Afrique de l'ouest à l'épreuve de l'islamisme (1990-2012)

2.1. Les manifestations de l'islamisme en Afrique de l'ouest

L'Imam Mamour Fall de Kaolack, « Emir » du Parti islamique du Sénégal lors d'un prêche affirme : « Bientôt, je surprendrai le Sénégal et l'Afrique ! » (B. Sambé, 2013 : 12). Certes, beaucoup parlent d'un cas isolé et minoritaire, cependant, les éléments ne manquent pas pour montrer qu'il peut y avoir un écho favorable dans la sous-région.

Le quotidien des populations ouest-africaines est entre attentats, enlèvements ou prises d'otages. Personne ne sait d'où peut venir le danger et à quel moment ils voudront passer à l'acte⁸. Les islamistes sont dotés d'un dispositif

⁸ Selon le Colonel Kouakou René : « L'islamisme est une escroquerie morale des bandits de grands chemins pour atteindre leurs fins. »

militaire impressionnant avec des hommes prêts à mourir pour la cause du *djihad*.

C'est un phénomène⁹ a intégré l'Afrique de l'Ouest par les islamistes *salafistes* algériens au lendemain de la guerre civile algérienne des années 1990 (A. Tazaghart, 2011 : 61). Jusqu'en 2000, était à l'étape embryonnaire mais les preneurs d'otages d'occidentaux, les enlèvements de populations, les poseurs de bombes et les kamikazes sont en nette progression sur le théâtre des opérations depuis l'allégeance faite à la nébuleuse Al-Qaïda en 2007.

Vue leur puissance de frappe, le conseiller spécial du Président algérien sur les affaires terroristes, Kamel Rezzag Bara, affirme à l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2010, que les islamistes d'AQMI ont obtenu en moins de 8 ans, plus de 150 millions d'euros (Rapport, 2012 : 11). Cet argent provient des rançons payées pour la libération des otages (W. Assanvo, 2012, p.7). Cela dénote de l'importance des prises d'otages comme une potentielle source de revenus pour les *djihadistes* du Sahel depuis la libération des 32 otages allemands, suisses et autrichiens en 2003 (S. Mohamed, 2010 : 191).

Cette manne financière a permis à AQMI de se procurer des armes, de recruter de nouveaux combattants et de financer des actions "sociales" auprès de certaines populations de la bande sahélo-saharienne afin de les gagner à leur cause en nouant des liens avec les communautés locales et s'assurer des complicités actives ou passives (S. Laurent, 2015 : 194).

La prise d'otage s'est révélée comme l'unique activité dans laquelle s'illustre AQMI-Sahel, en plus de son

⁹ Il repose sur la recherche du plus grand effet psychologique : « mieux vaut tuer un seul et être vu de mille que de tuer mille et être vu d'un seul ».

implication dans divers autres trafics. Cette réalité pousse à s'interroger sur la véritable nature des *katibas* sahéliennes. Avec la complicité et/ou les déficits de contrôle des forces de sécurité aux frontières, l'on estime que 30 à 40 tonnes de drogue d'origine d'Amérique latine, transitent chaque année par la zone ouest-africaine (M. Zeïni, 2014 : 7). Ce trafic contribue à financer les groupes terroristes dans la sous-région.

Également, profitant de la crise Libyenne, les islamistes et les mercenaires de Kadhafi se sont approvisionnés de toutes sortes d'armes pour revendiquer l'indépendance de l'Azawad en janvier 2012 (M. Grogga-Bada et B. Ahmed, 2012 : 30). Pour Mokhtar Belmokhtar, principal artisan de la chute de Tombouctou, la révolution libyenne représente une véritable bénédiction pour Al-Qaïda (C. Boisbouvier, 2011 : 32). Selon les enquêtes de l'OTAN, plus de 10 000 missiles seraient dans la nature, ce qui représente une menace pour l'Afrique (C. Boisbouvier, 2011 : 33). En termes de quantité et de sophistication, AQMI dispose désormais d'un arsenal presque illimité pour étendre leur zone d'influence.

En outre, grâce à la générosité de certains politiciens du nord-Nigéria, les islamistes de *Boko Haram* diversifient ses sources de financement : racket, kidnappings, pillages... C'est pourquoi certains s'accordent à dire que *Boko Haram* est désormais le groupe *djihadiste* le plus puissant¹⁰ du continent africain (F. Soudan, 2015, p. 21). Parfois, il s'adonne à des actes de vandalismes en s'attaquant aux postes de police et à l'armée (R. Carayol, 2015 : 30). D'où la crainte d'un officier ouest-africain : « Cela fait des mois qu'ils pillent les casernes que l'armée nigériane laisse derrière elle. Autant dire qu'ils ont de quoi faire » (R. Carayol, 2015 : 26).

¹⁰ Ils disposent de chars, voitures blindées, pick-up, pièces d'artillerie, armes antiaériennes.

Pour ce qui est des ressources humaines dont disposent les islamistes armés en Afrique occidentale, il ressort que le terrorisme prospère dans les milieux où sévit la misère. C'est ce qui explique l'enracinement des islamistes dans le Nord-est du Nigeria (Borno et Yobe) caractérisé par l'incapacité de l'État Fédéral à subvenir aux besoins de base des populations à majorité musulmane. Ils endoctrinent, recrutent massivement et forment des jeunes¹¹ (UNICEF, 2012). Ils recrutent souvent de force à travers des raids contre des villages pour rafler des habitants. Certaines femmes sont utilisées comme kamikazes et les jeunes garçons sont enrôlés comme enfants-soldats. En plus, ils sont utilisés dans les renseignements et comme futurs combattants (M. Guidère et N. Morgan, 2007 : 9).

On peut dire que les recrutements des islamistes jouent systématiquement sur le registre des émotions (W. Assanvo, 2012 : 19). Leur effectif varie selon les analystes entre 13 000 et 15 000 hommes bien plus que les 6 000 à 7 000 évoqués par les services français. Cependant, il s'agit d'une estimation « au doigt mouillé ».

Selon *modus operandi* (M.-A. Pérouse de Montclos, 2012 : 14), les djihadistes opèrent par les embuscades, attentats-suicides, d'usage de voitures piégées, de mines ou d'explosifs de faible intensité, à l'aide d'engins explosifs improvisés, des prises d'otages (W. Assanvo, 2012 : 13). Ils attaquent les intérêts Occidentaux principalement la France et les USA (S. Mohamed, 2010 : 137). Ils menacent ceux qui veulent collaborer avec la force d'intervention de la CEDEAO pour le Mali (W. Assanvo, 2012 : 10). Ils n'ont pas d'état d'âme, et sèment le chaos.

¹¹L'UNICEF faisait état du recrutement dans le Nord-Mali par des groupes armés d'au moins 175 garçons, âgés entre 12 et 18 ans.

2. 2. Les répercussions de l'islamisme en Afrique occidentale

Après les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la « victoire du droit contre la tyrannie », la Libye s'enfonce dans une spirale de violence, et c'est maintenant toute la région qui s'embrase (F. Soudan, 1992 : 6-7). Aujourd'hui, cette crise fait du Mali¹² un "Afghanistan" (M. Pauron, 2011 : 21). Selon son rapport n°189, 18 juillet 2012, Afrique, *International Crisis Group*, le « Nord-Mali pourrait bien devenir un vaste espace d'accueil de combattants djihadistes de toutes origines ».

Cela se perçoit lorsque le MNLA fut chassé par les islamistes des principales villes fin juin 2012. Cette menace (*afghanisation, somalisation, yéménisation* ou *sahelistan*) est aussi visible au nord-est du Nigéria, zone contrôlée par *Boko-Haram* (M. Zeïni, 2014 : 22-24). Ce scénario représente une menace pour la sécurité et la stabilité des pays du Maghreb ou l'Afrique Subsaharienne (S. Mohamed, 2010 : 49-50).

Face à ce mouvement, les autorités étatiques perdent leur légitimité aux yeux des populations qui confient désormais leur destin aux guides religieux (B. Haïdara, 2015 : 119-121). Cela impacte aussi la souveraineté, le territoire africains sont envahis par des troupes étrangères, singulièrement françaises et Étatsuniennes (S. Mohamed, 2010 : 11 ; C. Boisbouvier, 2011 : 34). Les occidentaux sont prêts à sauver leurs intérêts à tout prix.

Les islamistes ont modifié la géopolitique du Sahel après l'allégeance du GSPC à Al-Qaïda en janvier 2007. AQMI s'attaque au Rallye Paris-Dakar, lors des dixièmes et onzièmes étapes, qui devaient relier la Mauritanie au Mali à travers

¹² Cf. Kouakou René. L'invasion du nord-Mali par les groupes islamistes en 2012, est une conséquence directe de la guerre en Libye.

l'émir el-Para. Depuis lors, le Paris-Dakar est délocalisé en Amérique Latine (A. Tazaghart, 2011 : 151). C'est un manque à gagner pour les pays qui sont concernés par l'itinéraire surtout pour les hôteliers, les commerces, le tourisme¹³ et bien d'autres activités lucratives (Confidentiel, 2011 : 6). Il est difficile d'exercer des activités librement sans risque. On peut dire que l'islamisme est un frein au développement économique d'une société.

Aussi, les islamistes endeuillent chaque jour plusieurs familles en Afrique de l'ouest (G. Dougueli, 2015 : 25), provoquent de nombreux déplacements (100 000 réfugiés en deux ans à Diffa, une région qui compte 600 000 habitants. En février 2012, 10 000 personnes s'entassaient autour de Chingodara (au nord-Mali), sans eau ni nourriture (M. Grogabada, 2012 : 41). Cette migration du désespoir touche toute la bande saharienne et représente une source de tension.

C'est pourquoi, les autorités burkinabés ont dépêché deux hélicoptères et des patrouilles terrestres pour surveiller la frontière (P. Perdrix, 2012, p. 34). Personne n'est à l'abri d'une offensive (R. Carayol, 2015 : 32). Contrairement au statut juridique des individus, les libertés civiles, de création culturelle, se trouvent limitées, contrôlées, voire interdites (C. Juompan-Yakam, 2012 : 16). L'islamisme est l'ennemi de l'Islam¹⁴ (H. Fraihi, 2006 : 94). Les musulmans gagneraient à s'associer à ce phénomène.

¹³ C'est 76 millions d'euros, le montant estimé des pertes provoquées par la menace que fait peser sur le Mali depuis le début de la crise.

¹⁴Cf. Usman Diallo. Pour comprendre que l'islam n'a rien avoir avec l'islamisme, il faut lire profondément et comprendre les versets du Coran.

3. Les actions de lutte et d'endiguement du phénomène islamiste dans l'espace ouest-africain (2001-2012)

3.1. La réaction des États africains face à la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest

Si au départ, le Nigéria était seul à lutter contre les islamistes, aujourd'hui cette lutte a pris des dimensions sous-régionales. Ainsi, en vue de se mettre d'accord sur les modalités de lutte contre ce fléau, un sommet extraordinaire est prévu à Niamey, y compris deux réunions simultanées qui se tiennent d'une part entre les ministres des affaires étrangères et d'autre part entre les chefs d'État-major des pays du bassin du lac Tchad en présence des USA et l'Union européenne. Aussi, les chefs d'État de cinq pays de la sous-région engagés dans la lutte se sont réunis à Abuja pour renforcer la coopération sécuritaire et finaliser leur plan de lutte contre l'insurrection *djihadiste* ainsi que la mise sur pied d'une force armée africaine¹⁵(Eric Koffi KOUASSI, 2015 : 94).

Mais son délai de mise en place initialement prévu pour novembre 2015, devrait être repoussé malgré la volonté affichée du président nigérian de faire vite¹⁶. Les contours sont encore flous. Cette volonté affichée des pays du bassin du lac Tchad a permis également aux pays d'Afrique centrale de se réunir en sommet extraordinaire à Yaoundé pour peaufiner une stratégie commune de lutte contre *Boko Haram*¹⁷(Marwane BEN Yahmed, 2014 : 27). Les dix pays de la CEEAC veulent afficher leur unité sur ce problème. Cependant,

¹⁵ Cette force africaine islamiste doit compter 8700 militaires, policiers et civils avec un quartier général installé à Ndjamena.

¹⁶ file:///H:/Nigeria l'armée tchadienne reprend ville de Gamboru à Boko Haram-Afrique RFI.htm/04/02/2015.

¹⁷Refusant que le Cameroun intervienne militairement sur son sol, les Chefs d'États ont contraint le Nigéria à coopérer.

cet engagement doit être soumis au conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, puis au conseil de sécurité des Nations Unies pour une adoption¹⁸.

Aussi, la question de son financement reste encore en suspens¹⁹. Les américains, britanniques, français et canadiens n'offraient que du renseignement, des survols de drones, un minimum d'aide logistique et technique, du conseil pour la planification des opérations et quelques quinzaines d'éléments de leurs forces spéciales.

3.1.1. Au niveau de la (CEDEAO)

La CEDEAO va prioriser les questions de sécurité (Elimane FALL, 2002 : 26-29).

À ce titre, elle a initié de nombreux textes politiques, des instruments juridiques, mécanismes et stratégies, pour prévenir et combattre toutes les menaces sécuritaires, singulièrement la criminalité transnationale (Moulaye ZEÏNI, 2014 : 17-18).

Nous avons entre autres, la Déclaration de Bamako sur la position commune africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, 1er décembre 2000 ...; la Déclaration relative à la lutte contre la traite des êtres humains et son plan d'action...le Plan d'action régional de lutte contre le trafic illicite de drogue, le crime organisé et l'abus de drogue (2012-2014),...Malgré qu'ils soient timides, ces accords de coopérations ont souvent été efficaces. L'arrestation de l'Imam Dianko, un des lieutenants du chef du MUJAO dans la banlieue dakaroise de Thiaroye,

<http://www.Cameroun nouvelle réunion pour affiner la stratégie contre Boko Haram-Afrique-RFI.htm>/REINNIER Kaze consulté le /23/07/2015.

file:///H:/L'ONU appelle à soutenir davantage les pays africains contre Boko Haram Sidwaya.html/01/04/2015.

montre l'extrême nécessité de repenser les paradigmes sécuritaires en Afrique occidentale (Anatole AYISSI, 686-690).

Ainsi, la CEDEAO a mis en place un système d'alerte précoce pour la prévention des conflits structurés autour d'un Centre d'observation et de suivi basé à Abuja et relayé sur le terrain par des bureaux implantés dans quatre zones couvrant l'ensemble de l'espace sécuritaire de la CEDEAO (Anatole AYISSI, 693). Elle dispose théoriquement d'une Brigade régionale en attente communément appelé ECOMOG pour intervenir rapidement en cas de menaces majeures contre un État membre en matière de criminalité organisée. Cependant, la plupart de ces instruments n'ont jamais produit les effets escomptés à cause du manque de volonté politique et en raison de l'incapacité des États à s'organiser pour prévenir les menaces sécuritaires.

3.1.2. Au niveau de l'Union Africaine (UA) et d'autres organisations régionales

La misère étant la base du fondamentalisme islamique, les Etats africains s'attèlent à créer les conditions de vie favorable à la stabilité des sociétés à travers la Banque Africaine de Développement (Samir GHARBI, 2010 :16). Son intervention a été prompte et massive lors de la crise mondiale de 2008-2009. Ce dynamisme lui permis de financer en 2009, 174 projets pour un montant de 12 milliards de dollars (Samir G., 2016 : 16). Il lui a également permis d'obtenir 9 milliards de dollars de dons de ses partenaires et le triple de son capital de ses actionnaires le 27 mai 2010 à Abidjan. Cependant, la croissance ne profite pas à toute la société et les zones rurales restent pauvres malgré les efforts de l'État qui envisage d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020 (Pascal AIRAULT, 2012 :62-100).

Aussi, les chefs d'États de l'Unité Africaine, ont rappelé lors de la constitution de l'Union Africaine, que le fléau des conflits armés constitue un frein pour le développement économique et social du continent. Ainsi, ils ont reconnu la nécessité pour sortir les africains de ce cercle vicieux de la violence armée et du sous-développement (Anatole AYISSI, 685-686) grâce à un partenariat entre les gouvernements et tous les segments de la société civile²⁰.

En 2002, plusieurs mécanismes de lutte contre la criminalité transnationale voient le jour (Moulaye ZEÏNI, 2014 :17) en plus du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, 29 juin 1993... ; le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, 9 juillet 2002 ; le Plan stratégique en matière de paix et de sécurité, de développement social et de gouvernance (2009-2012).

Un Centre Africain d'Etude et de Recherche sur le Terrorisme fut ouvert à Alger en vue de favoriser la coopération et la synergie d'actions des États africains face aux activités criminelles... (Moulaye Z, 2014 :17).

Cependant, nous constatons que l'UA a montré ses limites à travers le règlement de la crise libyenne qui est aujourd'hui le facteur aggravant de la montée du terrorisme en Afrique occidentale. Lors du sommet de la 17^{ème} Conférence des chefs d'États, les 30 juin et 1^{er} juillet 2011 à Malabo, les rivalités entre les différents dirigeants africains ont resurgi entre pro et anti-Kadhafi (Cherif OUAZANI, 2011 :10-11).

Il semble que l'UA est juste une façade, car la solidarité africaine a montré ses limites car, les résolutions sont soit rangées au placard, soit partiellement appliquées. La plupart

²⁰ Préambule de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

des chefs d'États ne sont que des marionnettes à la solde des occidentaux.

3.2. L'apport des Occidentaux dans la lutte contre l'islamisme en Afrique de l'ouest

3.2.1 La stratégie de lutte contre le terrorisme des Occidentaux en Afrique Occidentale

Depuis l'attentat du 11 septembre 2001, les Américains mènent une guerre contre les terroristes à l'échelle mondiale (M. Camara, 2008 : 343). Pour eux, la voie de la liberté politique et économique constitue le moyen de progresser en Afrique subsaharienne (F. Soudan, 2002 : 38-42). Le cadre de l'Union africaine offre la possibilité de renforcer la démocratie sur le continent²¹.

Ainsi, ils augmentent le montant de l'aide au développement fournie sous forme de dons plutôt que de prêt (Centre FrancoPaix, 2016 : 7), en plus du nouveau fonds mondial contre le Sida créé par le Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan et le soutien à l'éducation d'au moins 20% contre 7% des ressources de la Banque mondiale (F. Soudan, 2002 : 38-42).

Cette stratégie doit barrer la route à l'extrémisme islamique qui prospère là où règnent la misère et l'analphabétisme. Cependant, celle-ci n'empêche pas l'aide militaire aux pays menacés par le terrorisme. Ils intensifient leur coopération avec le Cameroun, Niger, Tchad et le Nigeria à travers une aide de 23 milliards de FCFA afin de renforcer la lutte contre *Boko Haram*.

Le soutien américain porte aussi sur la formation des forces de défense et de sécurité, l'approvisionnement en équipements militaires et de surveillance de pointe et le

²¹ Le président Obama affirmait : « Nous avons besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts ».

renseignement sur les mouvements des troupes ennemies²². Cependant, ce soutien ne rencontre pas l'assentiment de tous. Le président nigérian demande l'arrêt de cette formation à cause du coût élevé soit 20 000 euros par soldat²³. Ce refus fut la pomme de discorde entre les États-Unis et Jonathan Goodluck.

3.2.2. L'appui de l'Europe à l'éradication de l'islamisme en Afrique de l'ouest

Le souhait de Ben Laden de créer « un nouvel Afghanistan » au Sahel, capable de se lancer à l'assaut du Maghreb et de l'Europe pousse les pays européens surtout la France à mener des actions dans les pays de la région du Bassin du lac Tchad (A. Tazaghart, 2011 : 162-163). La France demande une résolution de l'ONU par le biais de Laurent Fabius lors d'une tournée dans la région pour soutenir l'UA dans la lutte contre *Boko Haram*²⁴.

Cette intervention permet de dire à ces pays qu'elle suit de près la lutte. Ainsi, la France se prépare à secourir le Mali qui peine à contenir l'avancée des islamistes en janvier 2013 (M. Grogga-Bada, 2012 : 43). Cette intervention est le résultat d'une diplomatie menée par le gouvernement malien, la CEDEAO, l'UA, l'UE et l'ONU à travers l'adoption de plusieurs résolutions et des initiatives (M. Zeïni, 2014 : 22-25).

On comprend que la question du terrorisme est prise au sérieux par les Occidentaux qui en plus de fournir l'équipement, l'encadrement, les renseignements aux forces militaires des pays menacés (Georges Dougueli, 2015 : 25), offrent une aide financière significative. Ainsi, le Danemark

²² [http://www.Lutte contre boko Haram-le Cameroun et les Etats-Unis intensifient leur coopération. Html/](http://www.Lutte%20contre%20boko%20Haram-le%20Cameroun%20et%20les%20Etats-Unis%20intensifient%20leur%20coop%C3%A9ration.%20Html/)

²³ Le débat France 24, 2015

²⁴[http://www.Lutte contre Boko-Haram-pourquoi faut-il une résolution de l'ONU-Afrique RFI.html](http://www.Lutte%20contre%20Boko-Haram-pourquoi%20faut-il%20une%20r%C3%A9solution%20de%20l'ONU-Afrique%20RFI.html)
REUTERS/Benoit Tessier/ le 23-02-2015.

identifie le Niger comme l'un des deux pays d'Afrique devant bénéficier d'un appui financier de DKK 5 millions par an sur deux années (M. Hassan et M. Doka, 2014 : 8). L'objectif est de renforcer la démocratie et prévenir les conflits au Niger en créant des actions communes de développement engageant l'État et la société civile, y compris les associations religieuses. Aussi, nous pouvons comprendre cette aide comme une manière de maintenir l'Afrique dans la dépendance à travers le néocolonialisme.

3.2.3 L'ONU, les ONG et les multinationales face à la montée de l'islamisme en Afrique de l'ouest

Les multiples actions des groupes terroristes envers les populations civiles et les symboles étatiques ouest-africain, poussent la communauté internationale et des ONG à dénoncer des crimes contre l'humanité à travers l'assassinat de 1200 civils entre 2009 et 2012 et les attaques contre les chrétiens au nord-nigérian (A. Walker, 2012 : 8-9).

Cela oblige l'ONU à offrir un cadre universel pour l'élaboration des normes juridiques contraignantes à travers treize conventions entre 1960 et 2005 et les résolutions du Conseil de sécurité prises en application du chapitre VII de la charte. C'est un comité du contre-terrorisme chargé d'examiner les régimes juridiques de lutte contre le terrorisme mis en place par les Etats membres et de les assister (D. de Villepin, 2005, p. 62-64 ; UNODC, 2009, p. 15). Les États se voient obligés, au titre de la résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001, de « refuser l'asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme » (Clarisse Juompan-Yakam, 2012 : 16). Cette résolution montre que certains gouvernements sont impliqués dans le terrorisme.

La plupart des crises en Afrique occidentale ont été appréhendées à travers le prisme de la guerre au terrorisme, ce qui masque les causes du conflit liées à la légitimité de l'Etat et à la distribution des ressources. Il est particulièrement difficile de distinguer les terroristes des acteurs politiques légitimes (Centre FrancoPaix, 2014, p. 11). C'est pourquoi la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne apparait comme un « cancer » à traiter quand on méprise les problèmes locaux dans un conflit. Ainsi, quel que soit les stratégies adoptées afin d'éradiquer la menace islamiste, il est toujours incertain d'atteindre le but.

Conclusion

Nous abordons une problématique majeure, la question de l'islamisme politique en Afrique de l'ouest. Cette thématique est d'autant plus intéressante que la sous-région ouest-africaine est en proie à des difficultés d'ordre sécuritaire à caractère terroriste sous le couvert de *djihadisme*.

Ce mouvement revendique au sein du monde musulman, le retour à une société gouvernée selon les règles du droit islamique (*sharia*). À la base de l'islamisme d'aujourd'hui, on trouve des courants de pensées du XIXe siècle tels que le fondamentalisme musulman en particulier le wahhabisme et le réformisme musulman.

Ainsi au début des années 1960, Sayyid Qutb, théoricien des Frères musulmans, introduit les notions de rupture par rapport à la société impie et de reconquête. C'est dans ces écrits que certains groupes islamistes trouvent la justification théorique de l'usage de la violence pour islamiser les sociétés. À partir de la fin des années 1960, s'accroissent des faits historiques, idéologiques,

économiques et sociaux qui peuvent expliquer le développement de l'islamisme radical.

L'Afrique, en particulier sa partie occidentale se retrouve depuis plus d'une décennie, au cœur du débat sur l'islam, l'islamisme et le radicalisme. Le débat devient d'autant plus préoccupant qu'islamisme rime aujourd'hui avec *djihadisme* et terrorisme. Aucun pays de l'Afrique de l'ouest n'est épargné.

Nous nous sommes saisis de ce débat et en fait un sujet d'article. Nous nous sommes fixés pour objectif de comprendre, de rendre intelligible les difficultés éprouvées par les États dans leur tentative de combattre la montée de l'islamisme. En clair, l'étude vise à montrer les facteurs de la montée fulgurante de l'islamisme en Afrique de l'ouest. Cette étude est un travail intéressant puisqu'il soulève des questions importantes dont le sens aide à mieux comprendre la montée de l'islamisme en Afrique de l'Ouest.

En dépit des stratégies adoptées, le terrorisme islamique gagne en intensité. Nous voulons amener les Etats et Organisations internationales à repenser leurs approches vis-à-vis de l'islamisme violent en Afrique de l'Ouest. Il semble que certains font le mauvais choix dans la stratégie de lutte ou protègent leurs intérêts. Enfin, nous voulons que l'éradication de ce fléau commence par ses racines et non par ses branches. Il faut donc changer de méthode de lutte. Pour une résolution efficace, l'on devrait répondre à la question suivante : À qui profite le crime de l'islamisme politique ?

Références

Source orale

N°	Nom et prénoms (âge)	Statut social et profession	Date et lieu de l'entretien	Thèmes abordés
1	Koné Soumaïala alias Cheick Soufi Al-Awaichou né en 1983	Guide religieux, chef spirituel des soufis à Habitat	31/12/2017, 16h et 18h Habitat commune d'Abobo-habitat	la différenciation entre l'Islam et l'islamisme.
2	Kouakou René	Officier supérieur des armées de Côte d'Ivoire (Colonel, chef du centre des opérations inter-armées)	02/03/2018 de 1h à 15h à l'état-major des armées de la Côte d'Ivoire	Les causes de la fulgurante montée du terrorisme islamique en Afrique de l'ouest et les mécanismes de lutte contre ce fléau
3	Mamadou Koné	Directeur des études de l'école franco-arabe Dar El Hadisse de Bouaké	10 juin 2013 de 10h à 11h 30, au bureau du directeur des études	Le fonctionnement de l'école coranique à travers ses moyens organisationnels et difficultés.
4	Ousman Diallo	Enseignant et guérisseur traditionnel de nationalité burkinabé	13/01/2018 de 19h à 19h45, au domicile d'Ousman Diallo	Les enseignements sur les valeurs de l'Islam

Bibliographie

AIRAULT Pascal, 2012, « Les douze travaux d'ADO », *Jeune Afrique*, p.p.62-100

- ASSANVO William, 2012, « Terrorisme et transport aérien en Afrique : début d'évaluation de la menace », OVIDA, p.7, 10, 12, 13, 14,18,19,
- AYISSI Anatole, 2009. *Société civile et résolution des conflits en Afrique de l'ouest*, p.685-686-690,693.
- BAMBA M ,2014, « "l'Etat" éphémère de l'Azawad ou l'échec des islamistes dans le nord du Mali » , p 6
- BENCHERIF Adib, 2014, « Boko Haram : de l'histoire du groupe à l'enlèvement des lycéennes », p.2
- BOISBOUVIER Christophe, 2011, « AQMI sans Ben Laden », Jeune Afrique, p.p.32-34.
- CAMARA Moritié, 2008, « La problématique de l'islamisme dans les relations internationales », p.343
- CARAYOL Rémi, 2015, « Jusqu'où ira Boko Haram ? », jeune Afrique, p.p.26, 30-32.
- Confidentiel, 2011, « le chiffre qui affole les maliens », Jeune Afrique, p.6.
- DOMINIQUE de V, 2005. *Le livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme*, pp. 62-64
- DOUGUELI Georges , 2015, « Boko Haram : la sale guerre », in jeune Afrique n°2823, p 25.
- DOUGUELI Georges, 2015, « Face à la pieuvre », in jeune Afrique n°2823 du 15au 21 février 2015, pp 23-25.
- FALL Elimane, 2002, « Côte d'Ivoire, qui arme qui », in Jeune Afrique n°2184 du 18 au 24 novembre 2002, pp 26-29.
- GROGA-BADA M, AHMED B,2012, « Mali Guerre à huis clos », in Jeune Afrique n°2666 du 12 au 18 février 2012, pp32-33.
- GROGA-BADA Malika ,2012, « Ces miliciens qui veulent libérer le Mali », in Jeune Afrique n°2707 du 25 novembre au 1^{er} décembre 2012, p42

GROGA-BADA Malika, 2012, « Mali, la drôle de guerre », in Jeune Afrique n°2707 du 25 novembre au 1^{er} décembre 2012, p40

GUIDERE (M), MORGAN (N), 2007. Le manuel recrutement d'Al-Qaïda, Editions du Seuil, p. 9

HAÏDARA Boubacar, 2015, « Les formes d'articulation de l'islam et de la politique au Mali », p.81, 119-121.

HASSAN Moulaye, Doka Marthe, 2014, « *Etudes sur les pratiques de l'islam au Niger* », pp 8,66

JACQUARD Roland, TAZAGHART Atmane, 2016. *Les testaments secrets de Ben Laden*, Abidjan, Jean Picollec/ Frat mat, p 23.

JUOMPAN-Yakam Clarisse, 2012, « Discrimination, pas très gay, la situation ! », *jeune Afrique*, p.16.

KHALFON (S), Un jour dans l'histoire de Ben Laden à Daech, un documentaire réalisé le 13 novembre 2015.

KOUASSI Koffi Eric, 2015, « Les Etats africains à l'épreuve de la menace Boko Haram », p50, 94.

LAMCHICHI Abdirahim, 1998. *L'islamisme en question*, l'Harmattan, Paris, pp 40-47

JUOMPAN-YAKAM C, 2012, « Discrimination, pas très gay, la situation ! », in Jeune Afrique n° 2666 du 12 au 18 février 2012, p16.

LAURENT Samuel, 2015. *Sahelistan*, France, Edition du Seuil, 194.

MANE Mamadou, 2012, « Les valeurs culturelles des confréries musulmanes au Sénégal », p.9-10.

MEUNIER (M) et PERDRIX (P), 2010, « Dommages collatéraux sur le business », in Jeune Afrique, N°2592 du 12 au 18 septembre 2010, p30

MIRAN Marie, 2000, « Vers un nouveau prosélytisme islamique en Côte d'Ivoire », p145.

- MOHAMED Saïd Al-Ashmawy,1989. *L'islamisme contre l'islam*, La Découverte, Paris et Al-Fikr, Le Caire, p77
- MOHAMED Sifaoui, 2010. *Al-Qaïda Maghreb islamique*, France, Encre d'Orient, pp 11,13,191,28, 49-50
- NGOUPANDE Jean-Paul, 2003. *L'Afrique face à l'islam*, France, les Editions Albin Michel, p171
- OUAZANI Cherif, 2011, « Union Africaine, Tripoli vaut bien une messe », in Jeune Afrique n°2634 du 3 au 9 juillet 2011, pp10-11.
- PAURON M, 2011, « Lybie coup de pompe », in Jeune Afrique n°2627 du 15 au 21 mai 2011, p.21.
- PERDRIX P, 2012, « Mauvais voisinage », in jeune Afrique n°2666 du 12 au 18 février 2012, p34
- PEROUSE de Montclos Marc-Antoine, 2012, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? », p14.
- PIGA Adriana, 2003. *Islam et ville en Afrique au sud du Sahara : Entre soufisme et fondamentalisme*, Paris, Karthala, p71.
- Rapport de la mission d'évaluation des incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel, décembre 2011, S/2012/42, 18 janvier 2012, paragraphe 38, p.11.
- SAMBÉ Bakary, 2013, « Radicalisation islamique et enjeux sécuritaires au Sahel : de l'influence wahhabite au terrorisme », p12.
- SORO Guillaume, 2005. *Pourquoi je suis devenu un rebelle*, Hachette Littératures, France, pp. 17-18, 52
- SOUDAN François ,2002, « Les nouvelles tables de la loi », in Jeune Afrique L'intelligent n°2184 du18 au 24 décembre 2002, pp38-42

TAZAGHART Atmane, 2011. *AQMI, enquête sur les héritiers de Ben Laden au Maghreb et en Europe*, Jean Picollec, Paris/ Frat Mat, Abidjan, pp. 151,38, 19, 61, 162-163

UNICEF, 2012, « Violence against children mounting in Mali », Press Release.

UNODC, 2009, « Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme, Nations Unis », pp11- 15

VILLENEUVE Charles, Peret Jean-Pierre, 1987. *Histoire secrète du terrorisme, les juges de l'impossible*, Paris, Les ateliers de la S.E.P.C, p9.

WALKER Andrew, 2012, « What is Boko Haram? », special report, United States institute of peace, p.8-9

WRIGHT Lawrence, 2007. *La guerre cachée : Al-Qaïda et les origines du terrorisme islamique*, France, les Editions Robert Laffont, 38.

YAHMED Marwane, 2014, « Grande interview Ali Bongo Ondimba », in Jeune Afrique, n°2800 du 7au 13 septembre 2014, p27

ZEÏNI Moulaye, 2014, « La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité », Friedrich Ebert Stiftung, pp7-25

Webographie

<http://www.Lutte contre Boko-Haram-pourquoi faut-il une résolution de l'ONU-Afrique RFI.html/> REUTERS/Benoit Tessier/ le 23-02-2015.

<file:///H:/Nigeria l'armée tchadienne reprend ville de Gamboru à Boko Haram-Afrique RFI.htm/> 04/02/2015.

<http://www.Cameroun nouvelle réunion pour affiner la stratégie contre Boko Haram-Afrique-RFI.htm/> REINNIER Kaze consulté le /23/07/2015.

file:///H:/L'ONU appelle à soutenir davantage les pays africains contre Boko Haram Sidwaya.html/01/04/2015.

¹<http://www.Lutte contre boko Haram-le Cameroun et les Etats-Unis intensifient leur Coopération. Html/> consulté le 20 juillet 20015

Jusqu'à un passé récent, 50 soldats étasuniens étaient régulièrement affectés à l'ambassade des USA au Nigéria, 20 Marines y assuraient la formation des militaires locaux.

Le Mode Actuel de Gouvernance en Afrique contre le Mode de Gouvernance Traditionnelle : entre Déceptions et Solutions

Yao Emile KONAN

*Doctorant en philosophie à l'Université Félix Houphouët-Boigny
(Abidjan-Côte d'Ivoire)*

dorgeleskonan8@gmail.com

Konan Jean-Marc KOUADIO

*Doctorant en philosophie à l'Université Félix Houphouët-Boigny
(Abidjan-Côte d'Ivoire)*

jmphynees@hotmail.fr

Résumé :

La question de la gouvernance en Afrique continue de faire couler beaucoup d'encre. S'il en est ainsi, c'est bien parce que le mode de gestion de la vie politique sur le continent interroge. Au centre de cette interrogation se trouve la démocratie. En effet, la résurgence des crises, la multiplication des coups d'État ainsi que la problématique de l'alternance sur le continent semblent révéler l'incapacité du système actuel à garantir de façon pérenne la stabilité d'un État donné. Face à tout cela, que faire ? Mieux, quelles voies alternatives adopter pour faire face à la situation qui prévaut ? Notre propos, à travers cet article, s'inscrit dans la recherche de solutions innovantes et durables. La réflexion que nous engageons ici s'appuie sur une collaboration des valeurs et principes de la gouvernance traditionnelle à l'effet de contribuer à la réforme et à la restauration du système de gouvernance actuel. Pour ce faire, ce travail s'aligne sur les démarches critique et prospective. Au premier abord, notre réflexion va mettre en lumière les insuffisances et les lignes de fragilité du modèle actuel de gouvernance, en se référant aux principes et règles qui régissent la démocratie. Puis, cette étude sera une contribution qui prend pour fondement les objets de la gouvernance traditionnelle à l'instar de la chefferie en vue de parvenir à une nouvelle architecture de gouvernance sur le continent.

Mots-clés : Afrique–Chefferie–Crises–Démocratie–Gouvernance.

Abstract:

The issue of governance in Africa continues to attract a great deal of attention. This is because the way in which political life is managed on the continent raises questions. At the heart of this questioning is democracy. The resurgence of crises, the proliferation of coups d'état and the problem of alternation of power on the continent seem to reveal the inability of the current system to guarantee the long-term stability of a given state. So what can be done? Better still, what alternative approaches should be adopted to deal with the prevailing situation? Our aim in this article is to find innovative and sustainable solutions. Our thinking here is based on a collaboration of the values and principles of traditional governance, with the aim of contributing to the reform and restoration of the current system of governance. To do this, this work is aligned with the critical and prospective approaches. Initially, our study will highlight the shortcomings and weaknesses of the current model of governance, with reference to the principles and rules that govern democracy. Then, this study will be a contribution that takes as its foundation the objects of traditional governance, such as chieftaincy, with a view to achieving a new architecture of governance on the continent.

Keywords: Africa-Cheffery-Crises-Democracy-Governance.

Introduction

La décennie 1980-1990 a été marquée par l'avènement de processus démocratiques dans bon nombre de pays sur le continent africain. Et ce nouveau modèle de gouvernance, présenté alors comme une panacée politique, promettait de booster le développement de nos pays à presque tous les niveaux, mais surtout sur le plan économique avec une stabilité pérenne. De cette façon, la grande majorité de nos populations, à commencer par les élites, a fondé de grands espoirs dans la démocratie jugée moderne, au point de tourner le dos au mode

de gouvernance traditionnelle sur le continent devenu « caduque ».

Toutefois, Les Soleils du régime démocratique en Afrique, pour paraphraser le titre d'un célèbre roman d'Ahmadou Kourouma¹, ont tellement brillé par leur piteuse gestion de l'État, les multiples détournements de fonds, la corruption généralisée et impunie pour eux et leurs clans, la misère galopante des populations et l'utilisation des forces de l'ordre pour réprimer à sang la jeunesse contestant les injustices sociales, que la déception d'une frange importante du peuple s'exprime de manière plus virulente à mesure que le temps passe.

Contrairement à ces nouveaux dirigeants "démocratiques et modernes", les chefs traditionnels, détenteurs de pouvoirs non-démocratiques et d'un autre temps, font preuve de plus d'exemplarité dans leur manière de se conduire et de conduire les populations qui se reconnaissent davantage en eux. C'est ce paradoxal constat qui transparait dans ces propos d'Hampâté Bâ (1980, p. 112) :

Il y a une importante fraction de la jeunesse cultivée qui éprouve depuis quelques temps le besoin de recourir aux traditions ancestrales et d'en dégager les valeurs fondamentales, afin de retrouver ses propres racines (...) Mais le système dominant joue en sens inverse.

Quelles sont alors les raisons qui expliquent ce désespoir du mode actuel de gouvernance en Afrique ? Mieux, quelles voies alternatives adopter pour remédier à la situation qui prévaut ?

¹ Allusion faite au roman intitulé Les soleils des indépendances, publié en 1968 aux Éditions du Seuil.

Notre réflexion, à travers cet article, s'inscrit dans la quête de solutions innovantes et durables prenant appui sur des valeurs de la gouvernance traditionnelle, pour reformer le système politique actuel sur le continent.

En cela, ce travail privilégiera les démarches critique et prospective pour mettre en lumière les insuffisances et les lignes de fragilité du modèle actuel de gouvernance. Ensuite, nous puiserons dans le pouvoir traditionnel à l'instar de la chefferie, des éléments nous permettant de proposer des pistes de solutions pour parvenir à une nouvelle architecture démocratique de gouvernance sur le continent.

1. Des raisons de désespérer du mode actuel de gouvernance sur le continent

L'Afrique est un continent de tous les défis. Tous les secteurs de travail ou presque semblent être en crise. À la racine de tout ce triste spectacle, il y a la situation moins reluisante des États africains, constamment plongés dans l'instabilité et l'insécurité. Mais dans un tel contexte de crise généralisée, il nous incombe de présenter subséquemment les raisons politico-sociales, économiques et éthiques qui contribuent non seulement à alimenter ces crises sur le continent, mais à remettre aussi en question tout le système actuel de gouvernance.

1.1. Les raisons politiques et sociales

Le paysage politique africain se dégrade. À l'instar de l'actualité politique très critique des régions du Moyen-Orient, l'Afrique présente une situation politique des plus fragiles au monde, manifestée entre autres, par la multiplication des coups d'État, la problématique de l'alternance ainsi que la résurgence des

crises. Si cela devient malheureusement l'apanage de l'Afrique, c'est sans aucun doute à cause des faits politiques, notamment les promesses électorales non tenues.

Pour la plupart des pays africains à résonance électoraliste, les promesses et projets constituent un préalable à toute gestion du pouvoir. En fait, la solidité des projets et des programmes afférents est ce qui incite, voire engage le citoyen à souscrire et à porter le choix sur tout aspirant au pouvoir étatique suprême, en espérance d'un mieux-être et d'une condition optimale de vie en société. Mais la non tenue de ces promesses, ce à quoi nous assistons de plus en plus dans des pays africains, participe à renforcer et engendrer des mouvements de troubles, de révoltes. Pour emprunter une expression chère à Nietzsche, la *démagogie* politique en Afrique est source d'instabilité, surtout que les dirigeants privilégient leurs propres intérêts au détriment de ceux du peuple.

À cela s'ajoute, l'absence écrasante de la liberté d'expression sur le continent. Comme un rappel, soulignons que la plupart des pays africains repose et fonctionne sous un modèle démocratique. La démocratie elle, est caractérisée par des principes, à savoir le principe lié au vote, c'est-à-dire la possibilité de choisir, mais aussi et surtout le principe lié à la liberté d'expression, un élément d'affirmation de ses opinions. Autrement dit, la démocratie, fondamentalement, est ce régime qui ouvre la voie à l'analyse, à la critique sur différentes thématiques pour l'intérêt supérieur de la nation. Or, en Afrique, les pays démocratiquement constitués, outrepassent cette exigence. Mais pire encore, ils censurent tout discours critique, ce qui est une violation grave des exigences et normes de la démocratie et qui, sous l'angle politique, contribue à alimenter le mal politique. G. Achille (2024, p. 169) explique davantage cette triste situation dans la formule laconique

suivante : « Le climat politique en Afrique reste inquiétant. Les guerres civiles qui endeuillent le peuple africain sont largement dues à la mauvaise gestion et la volonté des hommes politiques de s'éterniser au pouvoir ».

Sur le plan social, plusieurs facteurs contribuent à désespérer du mode de gouvernance actuel, notamment la faiblesse du pouvoir d'achat des populations. La philosophie sociale africaine interroge. Dans un contexte où le chômage se trouve en tête des préoccupations sur le continent et où le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), est sujet aux critiques, les populations africaines vivent très difficilement, en l'occurrence devant des questions d'ordre social comme la cherté de la vie. En effet, la problématique de la cherté de la vie est un sujet central en Afrique puisque tout évolue, augmente, mais la condition sociale des populations se détériore considérablement.

En de telle proportion, la pauvreté devient inévitable.

Statistiquement, les pays africains caracolent en tête des pays les plus pauvres du monde. Par exemple, les données de la Banque Mondiale montrent que « 41% de la population africaine vit sous le seuil de la pauvreté ». Ces chiffres donnent une lisibilité de la condition sociale de l'africain, tout en révélant l'extrême précarité de celui-ci. Plus simplement, la perte ou la faiblesse du pouvoir d'achat des ménages africains, associée à la cherté de la vie sur le continent, contribuent à maintenir, voire élever le taux de pauvreté que A. Beauchamp (2012, p. 71) définit comme « un état de manque et de détresse à répondre à des besoins essentiels : manger, dormir, avoir de l'eau potable en quantité et en qualité suffisantes, des endroits pour faire ses besoins et se laver, se vêtir, etc. ».

La crise sociale africaine est également dominée par l'insécurité alimentaire. Pour se faire une idée large de la situation, lisons

le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement. Selon le PNUD (2012, p. 17), « le spectre de la famine, qui a quasiment disparu de tous les autres continents, continue à hanter certaines régions de l'Afrique où plus d'un habitant sur quatre est sous-alimenté ». Autrement dit, l'Afrique est et demeure le continent qui traîne encore les questions de sous-alimentation, de famine et de faim. Du cisaillement de la vie politique africaine aux faits sociaux–coups d'État, famine, etc. –, tout porte à croire que le modèle de gouvernance sur le continent est défaillant, car incapable de garantir de façon pérenne la stabilité à tous les niveaux d'un État africain donné.

1.2. Les raisons économiques

Bien que les raisons économiques évoquées à ce niveau de notre travail puissent être globalement classées en deux ordres (des raisons économiques d'ordre endogène, puis des raisons d'ordre exogène), nous mettrons davantage l'accent ici sur les raisons d'ordre endogène.

De façon endogène, la déception à l'égard du mode de gouvernance actuel dans les États africains notamment démocratiques, provient en grande partie de la mauvaise gestion économique. En effet, la politique économique mise en place par nos dirigeants semble davantage servir leurs intérêts personnels que généralement ceux du peuple qui les a élus. Et l'une des pratiques les plus répandues à décrier dans la plupart des pays sur le continent constitue les détournements de deniers publics qui, dans la majeure partie des cas, restent peu ou pas impunis. Le corollaire de cette pratique sera alors l'enrichissement illicite des élites et de leurs proches.

Or, il faut souligner qu'un tel enrichissement est de nature à creuser au moins le fossé des disparités entre les classes

sociales qui composent nos sociétés et au mieux, à contribuer à une pauvreté croissante des populations déjà vulnérables du fait des ressources inéquitablement partagées entre elles. Tout porte à croire ici que cette précarité dans laquelle se trouvent les populations africaines est intentionnellement voulue par nos dirigeants à des fins électoralistes. Aussi, pour que les pauvres demeurent dans le statut quo, et que les classes moyennes aient peu ou pas d'occasions de s'enrichir pour devenir une nouvelle bourgeoisie avec laquelle il faudra compter au cours des prochains scrutins – capable de renverser le pouvoir corrompu établi – nos élites se servent des arcanes du pouvoir pour passer des marchés publics négociés de gré à gré.

On assistera ainsi à une sorte de gabegie financière pour le malheur de la population qui, sans vraiment profiter de la richesse nationale, devra croupir sous le poids d'impôts et taxes fiscales exorbitantes imposées, alors qu'il n'en était pas ainsi dans l'Afrique traditionnelle qui était exempte de révoltes populaires. Et Cheikh Anta Diop nous explique que ceux qui ont effectué des recherches sur la prospérité économique de l'Afrique d'avant la colonisation, s'accordent en général sur l'idée que

Dans l'Afrique précoloniale, l'étendue des périodes de prospérité est sans commune mesure avec les périodes de disette, plutôt accidentelles et éphémères, et que l'abondance des ressources économiques et la richesse extraordinaire, légendaire du continent, ne laissaient pas naître et croître dans les consciences des sentiments révolutionnaires. (C. Anta Diop, 1987, p.16).

1-3. Les raisons éthiques

Au cœur de tout projet politique, social, économique ou de tout ordre doit avant tout se trouver l'homme et sa dignité. Mais quand dans l'action publique, l'homme se trouve dévalorisé dans les politiques mises en œuvre ou dans le mode de gouvernement d'un État, il n'y a plus rien d'attrayant à espérer d'un tel pouvoir. Or, c'est malheureusement ce à quoi l'on assiste de manière récurrente avec les régimes démocratiques sous nos tropiques.

En effet, la politique selon le bon sens devrait se faire pour le bien-être des hommes, pour améliorer leurs quotidiens et pour prendre en compte leurs préoccupations essentielles, voire vitales. Ainsi, pour atteindre ces nobles objectifs, l'humain doit être traité avec respect et considération. En cela, disons que la politique devrait rimer avec vertu et le politique doit être un exemple de cette valeur cardinale. Contrairement à cela, dans la majeure partie des cas, nos dirigeants s'illustrent par le rejet des valeurs morales dans le champ politique au point où, l'on a fini par intégrer dans l'imagerie populaire ou collective que la politique en Afrique est le terrain de tout ce qui est malsain. Et l'expression la plus achevée de cette déchéance en politique est la désacralisation de la vie humaine ou pour le dire autrement, l'indifférence de plusieurs hommes politiques africains face au sang versé ou aux vies humaines perdues dans le seul but de défendre des intérêts égoïstes, personnels ou pour la conservation du pouvoir pour eux et leurs clans.

Or, la vie humaine est la valeur suprême et celui qui porte cette vie revêt une valeur sacrosainte. Cela, nos chefs traditionnels semblent l'avoir bien et mieux intégré que nos dirigeants issus d'élections, dans les systèmes prétendument démocratiques et par conséquent, "légitimes". De cette façon, le profond respect

de nos chefs coutumiers pour la vie humaine est tel qu'ils n'hésiteraient pas à laisser leur trône pour éviter une guerre fratricide ou pour que le sang de leurs sujets ne se répande sur le territoire sur lequel ils sont couronnés, mais pas nos chefs d'État. Ces derniers qui, pour forcer des mandats supplémentaires à la tête de nos pays vont, sans la moindre éthique ni conscience morale jusqu'à tripatouiller la Constitution au point d'ôter par le biais de l'armée, la vie aux populations généralement jeunes qui s'opposent à ces pratiques d'un autre âge.

2. Des raisons au fondement du mode de gouvernance traditionnelle en Afrique

La réflexion qui sous-tend cette étude s'articule autour du modèle de gestion traditionnelle en Afrique. Elle met en lumière la particularité de l'organisation de la gouvernance en Afrique à l'effet de dégager les actions qui concourent au maintien d'un climat de paix. Ces actions oscillent entre un mode de désignation particulier du chef traditionnel, la possibilité connue de le destituer avant la fin de son règne et surtout un choix de dirigeant davantage basé sur des raisons éthiques.

2.1. Un mode de désignation particulier du chef

Soulignons à l'entame que l'organisation traditionnelle diffère du processus de la société moderne. Cette différence se lit à plusieurs niveaux. Le premier concerne l'usage des termes. En effet, dans la tradition africaine, le lexique généralement employé est celui de "désignation". Quant au milieu moderne, on parle le plus souvent d' "élection". La désignation exprime un choix, voire une nomination à la suite d'un consensus donné,

alors qu'une élection renvoie beaucoup plus à l'idée d'un vote généralisé.

Le second élément est l'action participative. L'autre caractéristique d'une désignation dans la chefferie repose sur un processus restreint qui peut uniquement concerner les propriétaires terriens, la notabilité ou encore les sages. Pour tout dire « c'est parmi eux, que le roi de la confédération est désigné selon les critères de la monarchie constitutionnelle "classique" ou encore la forme souvent probante de rotation du pouvoir entre les tribus concernées. » (M. Bassong, 2012, pp. 86-87).

Ce qui contraste avec le mode de gestion moderne où le choix de classe dirigeante s'effectue dans les urnes, c'est-à-dire au suffrage universel. Pour le dire autrement, l'électorat des dirigeants dans la société moderne africaine ouvre la voie à une participation massive des populations tandis que la désignation traditionnelle est l'affaire d'une minorité. Face à cette présentation, ne faudrait-il pas s'interroger ? Plus clairement, comment un processus aussi ouvert peut-il afficher autant de défaillances (coups d'État, troubles, etc.) que celui qui est restreint et réservé à une élite ?

Cette interrogation constitue le nœud de cette réflexion puisqu'elle vise à, faut-il encore le souligner, jeter un regard sur les principaux fondements structurels de la tradition à l'effet de façonner et modeler le système de gouvernance actuel. Bien avant cela, présentons un autre fondement du mode de gouvernance traditionnelle, en l'occurrence la possibilité connue de révoquer le chef établi avant la fin de son règne.

2-2. La possibilité connue de destituer le chef avant le terme de son règne

Nonobstant les systèmes de gouvernance modernes qui, semblent-ils, offrent plus de liberté et d'égalité aux citoyens que le mode de gouvernance traditionnelle, on reste cependant surpris que les populations africaines en général et les jeunes en particulier, contestent moins le pouvoir de nos chefs traditionnels que celui de nos dirigeants élus dans des suffrages à caractère universel. En cela, il convient de se demander pourquoi une population moins analphabète et une jeunesse plus éduquée, instruite et ouverte sur le monde, semblent accorder davantage de légitimité et de respect à des autorités qui résultent de pouvoir et/ou de mode de désignation de chefs qu'on pourrait qualifier d'un autre temps, au regard des paradigmes nouveaux omniprésents dans notre quotidien. Cette préoccupation traduit en effet une certaine déception ou frustration des populations, qui se manifeste dans cette dernière décennie par le désintérêt de celles-ci pour les scrutins électoraux.

Et nous pensons que cet engouement des populations pourrait être ranimé si nous puisons dans la gouvernance traditionnelle un principe inaliénable qui séduit et rassure les peuples, principe qu'on applique moins dans la gouvernance moderne, à savoir la possibilité connue et sans ambiguïté de destituer nos chefs traditionnels avant le terme de leur règne, quand ils violent le pacte social ou quand le peuple manifeste une hostilité à leur égard. Et c'est justement ce point qui est mis en évidence par M. Bassong (2012, p. 248) en ces termes :

Du seul fait que le roi est dépositaire du pouvoir, du droit et de la justice, il est contraint d'avoir un

comportement régalien conforme à la vérité, à la norme, à la loi et il existe des rituels pour le déposséder du pouvoir s'il en abuse. Telle est la grande force qui a constitué la logique (...) et l'esthétique du pouvoir en Afrique noire.

Il ressort de cette pensée que les pouvoirs traditionnels africains doivent leur longévité, leur stabilité et l'adhésion d'une partie de la population à cette possibilité certaine de démettre celui qui est investi du pouvoir.

Bien que les raisons qui pourraient présider au choix d'une destitution dans le modèle traditionnel de gouvernance à l'instar de la chefferie soient légions et spécifiques aux régions, peuples, cultures et pays africains, il existe tout de même quelques raisons convergentes : la violation d'interdits liés aux règles de la société traditionnelle, communément appelés « totems » dans plusieurs régions de l'Afrique, l'abus de pouvoir ou de confiance par le chef traditionnel, etc.

2.3. Un choix de dirigeant davantage basé sur des raisons éthiques

La désignation du chef traditionnel diffère du procédé du système de gouvernance moderne. S'il en est ainsi, c'est en raison des critères qui s'offrent à nous. Sous l'ordre traditionnel, le facteur ou du moins le critère éthique est un élément foncièrement essentiel. L'éthique c'est d'abord et avant tout un domaine qui touche aux comportements et aux attitudes. Elle conduit à l'action en visant le bien-être, la concorde et l'équilibre dans les rapports entre les hommes. A. Comte-Sponville (2001, p. 342) ajoute que

L'éthique est la notion la plus vaste [par rapport à la

morale]. Une éthique répond à la question « comment vivre ? ». Elle est toujours particulière à un individu ou à un groupe. C'est un art de vivre : elle tend le plus souvent vers le bonheur et culmine dans la sagesse.

Dans le processus de désignation du chef traditionnel, cette notion semble trouver son plein accomplissement. Très souvent et en dehors de certaines normes préétablies (régime matriarcale), le choix s'oriente vers une figure qui jouit d'une réputation bonne ou peu contestable et qui incarne aussi les valeurs éthiques comme le sens de la préservation de la vie humaine et la sacralité de celle-ci. F. Pacere (2003, p. 33) écrit à cet effet que « L'Afrique traditionnelle croit en l'homme et le respecte. Toute stratégie dans la gouvernance traditionnelle repose sur l'Homme et l'Homme est sacré ».

Contrairement à l'obstination qu'il nous est donnée de constater avec les chefs d'États africains à vouloir valloir que valloir se maintenir au pouvoir dans les périodes troubles, le chef traditionnel fait preuve de sensibilité. Par exemple, devant une situation conflictuelle ou face à un règne contesté qui conduit à une effusion de sang, le chef traditionnel peut, au nom de la sacralité de la vie humaine, privilégier la voie pacifique (en se retirant), dans l'intérêt supérieur de la communauté.

Par ailleurs, le chef traditionnel est le garant de la tradition. Sur la base d'un passif (pas ou peu reprochable), le chef est un modèle pour la communauté, un miroir qui respecte les valeurs traditionnelles par son conformisme aux interdits. En prenant en compte les principes d'éthique comme la loyauté, l'intégrité, le respect, le courage, la non-violence, nous soulignons que la gouvernance traditionnelle constitue un/le modèle par excellence qui doit inspirer d'autres systèmes politiques.

3. Des ébauches de solutions pour une nouvelle architecture de gouvernance sur le continent africain

Afin de tendre vers une forme de stabilité sur le continent, il faut de toute évidence une réorganisation et une restructuration de nos modes de gouvernance actuelle. Cet article, loin d'épuiser les solutions pour améliorer nos pratiques gouvernantes actuelles sur le continent, en propose trois, à savoir la bonne gouvernance, l'intégration des structures traditionnelles dans la gouvernance moderne, mais aussi et surtout des modifications constitutionnelles soumises à de nouvelles conditions.

3.1. La bonne gouvernance comme un impératif à la stabilité des États africains

La question de la bonne gouvernance est plus que jamais une nécessité sur le continent. Si le sous-développement et le retard de l'Afrique sont imputables à des facteurs déficitaires du système de gouvernance actuelle, il faut urgemment l'encadrer et le réajuster. Cela passe entre autres par une meilleure gestion de l'économie. L'une des causes profondes des sociétés moins prospères est le fait de détournement des deniers publics et de la corruption. C'est le cas de notre continent où « la corruption est une gangrène sociale qui épargne très peu de pays en Afrique. Elle consiste à soudoyer une tierce personne en vue de commettre des actes contraires à la loi et aux règles établies » (S. Icanor, 2024, p. 49). Autrement dit, la société contemporaine africaine est caractérisée par des pratiques népotiques et corruptives qui fragilisent sa marche. L'une des actions pour remédier à cela afin de s'inscrire dans une perspective de bonne et saine

gouvernance est d'y mettre un terme, en initiant un bilan annuel des actions financières, de sorte à faire montre de transparence et de crédibilité auprès des populations.

À cela s'ajoute la redistribution des richesses nationales. En disposant d'un potentiel naturel des plus riches au monde, l'Afrique est à la croisée de plusieurs sollicitations et intérêts. Nous disons que cette position représente une véritable aubaine qui, avec une philosophie honnête et une volonté saine des dirigeants, devrait/doit servir d'ancrage au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. La dynamique de bonne gouvernance recommande un bon usage des atouts dont dispose l'Afrique à l'effet qu'ils soient profitables aux populations entières et non pour le bonheur d'un seul individu. Cette redistribution suppose, pêle-mêle, la construction d'édifices sanitaires, scolaires, routiers et surtout un rempart à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. La redistribution des richesses nationales est une exigence sur le continent et une mission à laquelle ne doit se dérober tout gouvernant.

La bonne gouvernance réside également dans la capacité à établir une justice sociale équitable. Très souvent, les appareils de justice semblent montrer leurs limites en étant fébriles devant des situations accablantes. La question de la neutralité et de la justice pour *tous* qui doivent être le propre de la justice semblent être un mirage sur le continent dans la mesure où l'impunité est de mise. Sur le continent, l'expression populaire « deux poids-deux mesures » s'observe largement au sujet de la justice, constituant l'une des racines épouvantables des crises en Afrique. Ainsi, la justice sociale équitable, de par le respect scrupuleux des textes juridiques, devient une nécessité si l'on aspire véritablement à un développement, et par-dessus tout, à la stabilité politique.

3.2. Vers l'intégration des structures traditionnelles dans la gouvernance moderne en Afrique

Il s'agira à ce niveau de s'inspirer de certaines pratiques qui marchent plutôt bien dans le mode de gestion de la société traditionnelle africaine, à l'effet de remodeler l'architecture de la gouvernance moderne sur le continent, en l'occurrence la démocratie. De toute évidence, le pouvoir de nos chefs traditionnels semble le moins souffrir de contestations que celui de la plupart de nos chefs d'État élus sur le continent. Et cela, même de la part de populations qui sont le plus tournées vers la modernité que vers la tradition. Comment alors expliquer cet état de fait ?

Bien que les raisons qui séduisent dans le mode de gouvernance traditionnelle soient nombreuses, nous pensons que celle qui retient davantage l'attention de tous, c'est la sacralité de la vie humaine pour nos chefs traditionnels. En effet, pour ces derniers, la vie humaine est la valeur suprême. En cela, aucune raison ne pourrait légitimement justifier des pertes en vies humaines, à fortiori un mandat électif, fut-ce-t-il présidentiel. C'est pourquoi, contre le pari du sang humain versé pour un trône sur la terre de leurs ancêtres, ils font en général amende honorable en privilégiant la démission. Or, démissionner pour préserver des vies humaines, même quand on pense avoir raison, semble méconnu ou inconcevable par la majorité de nos chefs d'État pour qui, au-delà des beaux discours de droits humains, la vie des populations a peu d'importance. Un citoyen qui meurt est juste un dommage collatéral quand on veut se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Voici déjà un point sur lequel la tradition doit faire école pour nos hommes politiques. En outre, il existe sous certaines conditions, la possibilité connue de destituer le chef traditionnel établi avant le terme de son règne. En réalité, en cas d'accusations avérées jugées

immorales, de dérives autoritaires conduisant à des pertes en vies humaines pour ne citer que ces exemples, le chef traditionnel – en tant que garant de la tradition et de la moralité objective de son peuple – peut être démis de ses fonctions s'il ne fait pas preuve d'exemplarité. Et une telle destitution n'est possible que parce qu'il existe dans nos différentes communautés traditionnelles, des instances constituant une sorte de contre-pouvoir à l'autorité du chef qu'il ne peut démettre (un conseil des sages, des chefs de terre, les membres de sa classe d'âge ou de sa génération, etc.), vers lesquelles peuvent se tourner les populations pour l'écarter du trône. M. Bassong (2012, p. 75) abonde dans le même sens lorsqu'il écrit :

En général, la pensée africaine considère que la royauté africaine et la chefferie sont sacrées. En revanche, le chef ou le roi ne sont pas au-dessus de la loi. L'autorité est limitée ici par la Constitution (même non écrite)...Très peu de cas nous montrent un chef tyrannique car il existe un conseil ou collège de mandataires qui veille au respect des normes régissant le gouvernement et auxquelles le chef est, bien entendu, assujetti. Ce conseil est aussi habilité à désigner le roi selon des critères bien définis et ses membres (les autres chefs légitimes) ne peuvent être révoqués par lui.

Mais ce serment d'exemplarité, nos chefs d'État n'y sont pas tenus ou trouvent dans nos constitutions, des moyens de s'en disculper. Il en est de même pour les contre-pouvoirs dans nos régimes démocratiques où, s'ils n'existent pas que de nom, le chef d'État peut les démettre à tout moment. Par conséquent,

il ne craint rien ni personne. L'idée de ce contre-pouvoir redevable au peuple qu'au chef et investi d'un pouvoir inamovible, voici une réalité à intégrer au mode actuel de gouvernance en Afrique pour le bonheur du peuple.

3-3. Des modifications constitutionnelles soumises à de nouvelles conditions

Ce qui est en cause [ici], c'est la capacité d'invention politique des Africains de cette fin du XX^e siècle, mis au défi d'imaginer une tension équilibrée entre la reconnaissance politique du pluralisme ethnique et la construction d'une société politique fondée sur un nouveau pacte républicain (...). (M. Tshiyembe, 2001, p. 4).

C'est pour s'inscrire dans la dynamique du génie politique africain qui résulte de la pensée ci-dessus que l'analyse suivante mérite qu'on lui accorde un intérêt particulier.

L'objectivité de cette partie vient de ce que la plupart des crises politiques sur le continent, se cristallisent autour des Constitutions de nos pays respectifs : constitutions modifiées sur des motifs fallacieux pour certains, articles nouveaux introduits par le gouvernement en place pour s'accaparer le pouvoir à l'issue des élections à venir, ou pour exclure délibérément des candidats craints dans l'opposition pour d'autres. Les critiques vont bon train et les positions des uns et des autres, dépendent de leur proximité ou non avec les régimes en place.

Mais au-delà des chapelles politiques, il semblerait que le peuple dans son ensemble soit le plus lésé, et ses intérêts moins pris en compte dans les modifications constitutionnelles que ceux des politiques. C'est pour remédier à cela que nous proposons principalement ici que toute Constitution modifiée ou changée, ne soit désormais plus applicable au

gouvernement en place. En fait, même si c'est ce gouvernement qui initie le projet de modification ou de changement de Constitution, la nouvelle mouture de la Constitution ne doit s'appliquer qu'au gouvernement suivant. De cette façon, à défaut de proposer quelque chose de mieux dans l'intérêt de la nation, les gouvernements en place seront contraints de laisser la Constitution en l'état.

Aussi, l'un des foyers de tension dans les pays démocratiques en Afrique que la Constitution élude difficilement reste la limitation des mandats. Doit-on limiter ou non les mandats présidentiels dans nos constitutions ? À cette question, nous répondons par l'affirmative : juste deux mandats successifs et pas un de plus. Cependant, pour régler la question des crises découlant de la limitation des mandats et des subterfuges utilisés par certains dirigeants en modifiant quelques articles de la Constitution antérieure pour prétexter que les compteurs sont désormais remis à zéro, nous proposons qu'il faudrait clairement indiquer dans nos constitutions qu'aucune modification constitutionnelle ou changement de Constitution ne remet en question le nombre de mandats déjà effectués.

Conclusion

Le nom de l'Afrique semble rimer avec désespoir, car marqué par des crises multiples. Du fonctionnement de son économie à sa condition sociale en passant par sa gestion politique, l'Afrique vit actuellement une situation des plus critiques qui mérite tout l'intérêt du monde. Vivant au rythme des coups d'État, des viols constitutionnels ou encore de la mauvaise gestion des biens publics, l'Afrique est en proie aux violences quotidiennes, témoignant d'une nécessité profonde de repenser les fondements de la gouvernance moderne en

Afrique si l'on aspire à un mieux-être. Cette étude propose des perspectives à cet effet. Elle trouve dans l'organisation des systèmes de gouvernance traditionnelle une véritable alternative aux défaillances et limites de la gouvernance moderne. En d'autres termes, ce travail plaide pour une intégration des structures traditionnelles dans la gouvernance moderne, en l'occurrence l'instauration d'un contre-pouvoir, capable de destituer le chef d'État en cas de violation et d'abus graves, tout comme dans nos sociétés traditionnelles. En plus, cet article plaide pour une modification de la Constitution soumise à de nouvelles conditions, mais aussi et surtout pour une bonne gouvernance, celle qui touche à la question d'une justice sociale équitable, d'une juste redistribution des richesses nationales.

Bibliographie

Banque mondiale, *Rapport 2018 sur la pauvreté et la prospérité partagée* : compléter le puzzle de la pauvreté. [disponible sur <https://www.banquemondiale.org>]. Consulté le 29 juin 2024.

Bassong Mbog, 2012, *La pensée Africaine : Essai sur l'universisme philosophique*, KIYIKAAT Éditions, Québec.

Beauchamp André, 2012. *Regards critiques sur la consommation. Pour une conservation écologique*, Les Éditions Novalis, Québec.

Comte-Sponville André, 2001. *Dictionnaire philosophique*, Quadrige, Seuil, Paris.

Diop Cheikh Anta, 1987. *L'Afrique noire précoloniale*, Présence Africaine, 2^e édition, Paris.

Gnako Achille, 2024. « Abou Karamoko et l'éveil d'une prise de conscience en Afrique » in *Culture, africanologie et humanisme : hommage au professeur Abou Karamoko* (sous la

direction de Yao-Edmond Kouassi, Paris, L'Harmattan, pp. 167-182.

Hampâté Bâ, 1980. « La tradition vivante » *Histoire générale de l'Afrique. Méthodologie et préhistoire africaine*, Unesco, Paris.

Kourouma Ahmadou, 1968. *Les Soleils des indépendances*, Seuil, Paris.

Mwayila Tshiyembe, 2001. « Le défi de la Renaissance au XX^e siècle » in *Impact tribune* n° 18, premier trimestre, pp. 2-18.

Pacere Frédéric, 2003. « Culture et organisation sociale en Afrique noire : contribution à une nouvelle gouvernance ». Actes du colloque international sur Royautés, chefferies traditionnelles et nouvelles gouvernances : problématique d'une " philosophique " pour l'Afrique politique, du 6 au 13 juillet 2003 à Tiassalé-Côte d'Ivoire, Abidjan, pp. 31-36.

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2012. *Rapport sur le développement humain en Afrique : vers une sécurité alimentaire durable*, Washington, DC, USA, Édition et production : Communications Development Incorporated, p. 17.

Sanko Icanor, 2024. « Fuir l'Afrique ou l'habiter : Abou karamoko comme habitant de l'Afrique » in *Culture, africanologie et humanisme : hommage au professeur Abou Karamoko* (sous la direction de Yao-Edmond Kouassi, Paris, L'Harmattan, pp.45-57.